

Logopädie und Frühkindlicher Autismus

Eine Betrachtung der erhaltenen und gewünschten
Unterstützungsmöglichkeiten von betroffenen Eltern

Begleitung lic. phil. Christina Arn

Experte/-in Marie-José Kolly

Eingereicht von Tanja Müri
 Sabrina Ginesi

Eingereicht am 17.02.14

Abb. 1 (Titelblatt): Titelbild Autismusschleife

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit Fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten, welche von Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus erhalten oder gewünscht werden. Konkret wird dabei auch auf die Logopädie und dazugehörige Fragen eingegangen, ob die Kinder bereits logopädische Unterstützung erhalten und ob die Eltern diesbezüglich noch offene Wünsche haben. Neben einer umfassenden Information über frühkindlichen Autismus, verschiedene autismusspezifische Therapien und die Bedeutung der Elternarbeit in diesem Kontext – jeweils auch in Bezug auf die Logopädie –, werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Eltern aufgeführt. Nach einer qualitativen Inhaltsanalyse wird schliesslich diskutiert, was diese Ergebnisse für die Logopädie bedeuten. In vielen Bereichen werden bereits Unterstützungen wahrgenommen, wobei mancherorts noch Wünsche offen sind. Auch in der logopädischen Arbeit mit Kindern mit frühkindlichem Autismus gibt es noch Chancen.

Danksagung

Wir waren während unserer Bachelorarbeit auf die Unterstützung verschiedener Personen angewiesen, welchen wir an dieser Stelle gerne unseren Dank aussprechen möchten. Wir danken allen kontaktierten Stiftungen, Beratungsstellen und Elternselbsthilfegruppen, dass sie unsere Interviewanfrage an Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus weitergeleitet und es uns auf diese Weise ermöglicht haben, mit diesen Eltern in Kontakt zu kommen. Der grösste Dank geht an die neun Elternpaare, die sich für uns und unsere Bachelorarbeit Zeit genommen und sich zur Verfügung gestellt haben, um uns einen Einblick in ihr Leben mit ihrem Kind mit frühkindlichem Autismus zu gewähren. Ohne sie hätten wir die Interviews nicht durchführen und unsere Bachelorarbeit nicht realisieren können. Ihre ehrlichen und vielfältigen Antworten auf unsere Fragen ermöglichten es uns, unsere Fragestellung und die Unterfrage umfassend zu beantworten. Bei Christina Arn möchten wir uns für die Begleitung und Unterstützung während unserer Bachelorarbeit bedanken, da wir sie jederzeit kontaktieren und fragen konnten, wenn Schwierigkeiten und Unsicherheiten auftauchten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Danksagung	5
1 Einleitung.....	8
2 Theorie	10
2.1 Autismus	10
2.1.1 Frühkindlicher Autismus	12
2.1.2 Diagnose.....	13
2.1.3 Herausforderungen im Alltag von betroffenen Eltern.....	14
2.1.4 Therapie.....	15
2.1.5 Frühkindlicher Autismus und Logopädie.....	18
2.2 Elternarbeit im therapeutischen Setting	20
2.2.1 Definition.....	20
2.2.2 Ziele	21
2.2.3 Frühkindlicher Autismus und Elternarbeit	22
3 Datenerhebung.....	25
3.1 Fragestellung und Unterfrage	25
3.2 Forschungsmethode und Vorgehen.....	27
4 Datenauswertung	29
5 Ergebnisse.....	31
5.1 Verschriftlichung der Tabelle 3	31
5.2 Verschriftlichung der Tabelle 4	33
5.3 Verschriftlichung der Tabelle 5	35
5.4 Verschriftlichung der Tabelle 6	35
6 Beantwortung der Fragestellung und der Unterfrage	37
6.1 Beantwortung der Fragestellung.....	37
6.2 Beantwortung der Unterfrage.....	37
7 Diskussion und Reflexion	39
7.1 Datenerhebung, Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse.....	39
7.2 Logopädie	41
8 Schlusswort und Ausblick.....	43
9 Quellenverzeichnis	44
9.1 Literatur.....	44
9.2 Internet.....	44
9.3 Abbildungen	45
10 Kapitelübersicht mit unseren Namen.....	46
11 Anhang	A-1

1 Einleitung

Das Thema Autismus wird in der heutigen Gesellschaft – sei es in den Medien oder im schulischen Kontext – vielseitig diskutiert. Es herrscht im Moment ein regelrechter Boom, da einerseits Autismus immer häufiger diagnostiziert wird und andererseits die Diagnosen immer früher gestellt werden, wie eine Studie aus dem Jahre 2007 aus Baltimore (Maryland, USA) belegt. Ihr zufolge können Kinder mit Autismus bereits mit einem Alter von fast einem Jahr erkannt werden (vgl. kennedykrieger.org/node/1718, 30.01.2014). Die Zahl der Autismus-Diagnosen hat sich in den USA in den letzten dreissig Jahren vervielfacht. Während in den neunziger Jahren das Verhältnis noch kleiner war als 1:1000, so war es ungefähr fünfzehn Jahre später bereits 1:88. Für die Zunahme der Zahlen spielen einige Faktoren eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite werden die Menschen beispielsweise vermehrt auf Autismus aufmerksam, wodurch die Diagnose an Bekanntheit gewinnt und heute im Gegensatz zu früher viel mehr Kinder mit Autismus ‚aufgespürt‘ werden (vgl. Rupp, 2013, 22.01.2014), während andererseits mangelndes Einfühlungsvermögen oder auffälliges Verhalten schnell zur Diagnose Autismus führen kann. Eine eindeutige Erklärung, weshalb diese Diagnose immer häufiger vorkommt, gibt es allerdings nicht. (vgl. Mottron, 2013, S. 39)

Auch in der Schweiz leben immer mehr Menschen mit Autismus (vgl. Eckert & Wohlgensinger, 2013, S. 4, 04.02.2014). Darunter sind auch viele Kinder. Doch wie erleben Eltern ihre Kinder mit Autismus? Sind sie auf Hilfe von aussen angewiesen oder kommen sie gut alleine mit ihrem Kind zurecht? Welche Unterstützungsmöglichkeiten nehmen sie wahr oder bräuchten sie allenfalls noch zusätzliche Unterstützungen in bestimmten Bereichen? Und wie sieht ihr Bedürfnis konkret in Bezug auf die Logopädie aus?

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit wollten wir mit Hilfe von qualitativen Interviews in Erfahrung bringen, welche Unterstützungsangebote Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus bereits erhalten und ob, beziehungsweise auf welche Weise, sie sich zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten oder Therapien wünschen würden. Dabei interessierte uns als angehende Logopädinnen besonders die Frage, ob die Kinder mit frühkindlichem Autismus bereits Logopädie erhalten und ob die Eltern im Bereich der logopädischen Unterstützung noch offene Wünsche haben. Wir beschäftigten uns mit diesen Fragen, weil wir uns sehr für das Thema Autismus interessieren und in diesem Zusammenhang herausfinden wollten, welche Bedeutung die Logopädie im Bereich des frühkindlichen Autismus einnimmt.

Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im theoretischen Teil gehen wir auf den Autismus und auf autismspezifische Therapien und Therapieansätze, sowie auf die Elternarbeit und deren Bedeutung in Bezug auf den Autismus und die Logopädie ein.

Anschliessend wird im empirischen Teil erörtert, wie anhand qualitativer Interviews die Eltern befragt wurden und welche Ergebnisse die Interviews in Bezug auf unsere Fragestellung und die Unterfrage lieferten, anhand derer sie schliesslich beantwortet wurden. In der anschliessenden Diskussion und Reflexion werden Punkte behandelt, welche einerseits die Interviews beeinflusst haben könnten und welche uns andererseits bei der Ausarbeitung der Ergebnisse besonders auffielen.

Das Ziel unserer Bachelorarbeit ist es, einen Überblick über die Unterstützungsangebote zu schaffen, welche Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus in Anspruch nehmen oder sich wünschen würden – speziell auch im Hinblick auf die Logopädie. Der Standpunkt der logopädischen Unterstützung bildet dabei das Zentrum unserer Arbeit.

Wir stellen uns vor, dass unsere Ergebnisse im Rahmen einer weiterführenden Bachelorarbeit verwendet werden können.

Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir für die Bezeichnung von Personen jeweils nur die männliche oder weibliche Form gewählt. Selbstverständlich ist das jeweils andere Geschlecht auch miteinbezogen.

2 Theorie

2.1 Autismus

Der Begriff ‚Autismus‘ stammt ursprünglich vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler (1857-1939), der damit ein Symptom bei Schizophrenie beschrieb. „Bleuler verstand unter dem Autismus der Schizophrenie den egozentrischen Rückzug in sich selbst und die eigene Gedankenwelt, bei gleichzeitigem Abschied von der Aussenwelt“ (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2004, S. 5). Der Autismus wurde erstmals vom Kinderarzt Leo Kanner (1896-1981) im Jahre 1943 beschrieben, als er elf Kinder beobachtete. Diese zeigten seiner Meinung nach kein Verlangen nach sozialen Kontakten. Gleichzeitig arbeitete Hans Asperger (1906-1980), Arzt aus Österreich, mit vier Kindern, die er als auffallend im Sozialverhalten und der Kommunikation, jedoch nicht wie Kanner als atypisch in der Sprache und im Intellekt beschrieb. Zudem sagte er, dass diese Störung erst nach dem dritten Lebensjahr festgestellt werden könne. Beide Ärzte kannten die Arbeit des jeweils anderen nicht und prägten fortan die Störungsbilder des frühkindlichen Autismus, auch Kanner-Syndrom genannt, sowie des Asperger-Syndroms. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 4f.)

Autistische Störungen sind nach der **I**nternational **C**lassification of **D**isease (ICD-10, F84) und der **D**iagnostic and **S**tatistical **M**anual of Mental Disorders (DSM-IV, F84.0) unter den tiefgreifenden **E**ntwicklungsstörungen (TE) klassifiziert. Die Syndrome, die unter den TE zusammengefasst werden, decken sich dabei innerhalb der ICD-10 und der DSM-IV grösstenteils. Von den Syndromen, die innerhalb der TE aufgelistet werden, nimmt man an, dass sie eine genetische Ursache aufweisen. Es wird vermutet, dass eine solche Störung von Geburt an besteht oder in den ersten Lebensjahren auftritt und im Verlaufe des Lebens konstant bleibt. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 8)

Vielfach wird auch der Begriff der **A**utismus-**S**pektrum-**S**törungen (ASS) als gleichwertiger Terminus für TE gebraucht. Unter diese Störungen fallen der *Frühkindliche Autismus*, das *Asperger-Syndrom*, der *Atypische Autismus*, das *Rett-Syndrom*, die *Desintegrative Störung im Kindesalter* und die *nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung*. Menschen mit einer Autismus-Diagnose zeigen vor allem in den Bereichen soziale Interaktion, Kommunikation und Wahrnehmungsleistungen inadäquate Handlungsweisen. Es fällt diesen Menschen laut Poustka et al. schwer, „die Welt und die in ihr lebenden Individuen, einschliesslich ihrer selbst, zu verstehen“ (2004, S. 1). Den Autoren zufolge leiden 62,6 von 10'000 Personen an einer Autismus-Spektrum-Störung. Dabei sind Jungen drei- bis viermal häufiger betroffen als Mädchen. Durchschnittlich ist die Ausprägung bei Mädchen jedoch stärker als beim anderen Geschlecht. Autismus ist auffallend häufig mit anderen psychischen Erkran-

kungen einhergehend. Die Zahlen des komorbiden Auftretens von Intelligenzminderung liegen je nach Studien der letzten Jahre zwischen 25% und 50%. Mit 20% wird am zweithäufigsten im Laufe des Lebens eines Menschen mit Autismus eine Epilepsie festgestellt. Gewisse organische Syndrome, wie beispielsweise das Fragile X-Syndrom, treten ebenfalls überdurchschnittlich häufig in Kombination mit autistischen Störungen auf. Hier sprechen die Autoren von einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Weiter können Menschen mit einer TE an Hyperaktivität, Zwangsstörungen und Autoaggression leiden. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 18ff.)

Kehrer meint: „Wenn man davon absieht, dass etwa 40% der Kinder mit Autismus mutistisch sind ... so zeigt auch der grösste Teil der restlichen 60% irgendwelche Sprachabnormalitäten“ (2000, S. 32). Dies zeigt weiter, dass die Sprache und die kommunikativen Fähigkeiten von Menschen mit einer autistischen Erkrankung stark beeinträchtigt sind. Somit ist die Ebene der Sprache eine grundlegende Einschränkung für Menschen mit einer ASS. Die Art und der Schweregrad einer ASS, spielen für die Indikation einer Sprachförderung unserer Meinung nach eine zweitrangige Rolle, da die Sprachförderung eine breite Klientel anspricht und somit vielen Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in der Verbesserung der Sprache und Kommunikation weiterbringen kann. Naheliegend für eine solche Interventionsmöglichkeit, die bei der Sprache ansetzt, ist die Logopädie.

Es überrascht nicht, dass für die vielfältigen Syndrome unter den ASS die Unterstützungsmöglichkeiten umfangreich sind. Dies konnten wir auch durch unsere Ergebnisse im Kapitel 5 (s. S. 31) erkennen. Erfolge von solchen Methoden zur Behandlung von ASS sind teilweise auch empirisch nachgewiesen. Dazu sagen Poustka et al.: „Zu kaum einer anderen psychischen Erkrankung gibt es mehr Theorien und Therapieansätze als zum Autismus, deren Wissenschaftlichkeit stark variiert“ (2004, S. 3). Einige davon werden später im Kapitel 2.1.4 (s. S. 15) auch noch genauer ausgeführt. Viele Interventionen sind bislang aber ungenügend überprüft oder wurden gar als hemmend erklärt. Auch die Behandlung mittels geeigneter Medikamente ergab bisher unzureichende Erfolge. Gemeinsam ist allen Behandlungsmethoden zumeist das Ziel, „die soziale Interaktionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Selbstständigkeit zu verbessern sowie Rituale, Zwänge, Auto- und Fremdaggressionen, Unruhe/Hyperaktivität, grob- und feinmotorische Defizite sowie Isolation zu reduzieren“ (Poustka et al., 2004, S. 36). (vgl. Poustka et al., 2004, S. 36)

2.1.1 Frühkindlicher Autismus

Der frühkindliche Autismus wird, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, in der ICD-10 (F84.0) unter den TE klassifiziert. Alle unter TE zusammengefassten Störungen umfassen viele Bereiche, wie beispielsweise soziale, kommunikative und verbale/non-verbale Fähigkeiten. Diese Bereiche sind speziell beim frühkindlichen Autismus betroffen und gehen oft mit weiteren Verhaltensauffälligkeiten einher. Die Begriffe ‚High-Functioning‘-Autismus und ‚Low-Functioning‘-Autismus werden inoffiziell verwendet und dienen der Beschreibung der Intelligenz innerhalb des frühkindlichen Autismus. Dabei steht High-Functioning-Autismus für frühkindlichen Autismus ohne geistige Behinderung (IQ>70) oder mindestens durchschnittlicher Intelligenz (IQ>85) und Low-Functioning-Autismus für frühkindlichen Autismus in Kombination mit einer geistigen Behinderung (IQ<70). (vgl. Poustka et al., 2004, S. 11)

Menschen mit frühkindlichem Autismus zeigen oft sich immer wiederholende Verhaltensweisen. Ihr Spielverhalten und ihre allgemeinen Handlungen sind dementsprechend auffällig, da sie häufig nur repetitiv und stets gleichförmig spielen oder handeln. Weiter zeigen sie Störungen in der sozialen Interaktion mit anderen Menschen. Sie können sowohl die Gefühle der anderen nicht lesen, als auch selber diese kaum zeigen, da ihre Mimik und Gestik nicht so ausgeprägt sind. Somit ist oftmals auch das Interesse an anderen Menschen begrenzt, bis hin zu gar nicht vorhanden. Die sprachlichen Leistungen von Menschen mit frühkindlichem Autismus sind sehr unterschiedlich. Obwohl viele von ihnen mutistisch sind (s. Kapitel 2.1, S. 10f.), kann auch bei Menschen mit frühkindlichem Autismus alles von keiner bis zu viel Sprachproduktion beobachtet werden. Was dabei aber alle Betroffenen gemeinsam haben, ist zum einen ein verspäteter Sprechbeginn, sowie zum anderen der unpassende Gebrauch von Sprache, der sich negativ auf die kommunikativen Fähigkeiten dieser Menschen auswirkt. Zu den Symptomen im Bereich der Sprache gehört die Echolalie, das heisst die „Verwendung repetitiver Worte und Sätze, veränderter Prosodie und eigentümlichem Gebrauch von Sprache“ (Poustka et al., 2004, S. 10). (vgl. Poustka et al., 2004, S. 9f.) Des Weiteren findet sich bei vielen Betroffenen die pronominale Umkehr, das bedeutet die Bezeichnung der eigenen Person mit ‚Du‘. Zumeist wird das ‚Ich‘ erst spät verstanden und zur Benennung der eigenen Person gebraucht. (vgl. Kehrer, 2000, S. 33) Im Bereich der non-verbale Kommunikation kommt es laut Menge zu einem „abnormen Verhalten bzgl. des Benutzens von Gestik, Mimik und Sprechen“ (2008, S. 14). Zudem zeigen sich Auffälligkeiten im Blickkontakt, dem Gefühlsausdruck und der Körperhaltung. Als besonders schwierig zeigt sich bei Menschen mit Autismus zudem das Verständnis von Witz, Ironie und Doppeldeutigkeit. (vgl. Menge, 2008, S. 14)

2.1.2 Diagnose

Damit ein frühkindlicher Autismus diagnostiziert werden kann, müssen nach ICD-10 in folgenden drei Bereichen mindestens zehn Verhaltensstörungen auftreten:

- „ - Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion
- Qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation (und Sprache)
- begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten.

Zusätzlich muss sich

- eine auffällige und beeinträchtigte Entwicklung bereits vor dem dritten Lebensjahr (häufig Verzögerungen der Sprachentwicklung oder Ausbleiben von Sprache)

manifestieren, und

- das klinische Erscheinungsbild kann nicht einer anderen TE oder einer anderen psychischen Störung zugeordnet werden“ (Poustka et al., 2004, S. 9).

Die Diagnose ‚frühkindlicher Autismus‘ sagt jedoch noch nichts über den Schweregrad der Betroffenheit aus, da durch die vorher genannten Bereiche der Diagnosestellung ein grosser Spielraum offen gelassen wird (vgl. Poustka et al., 2004, S. 9). Zur Erstellung einer umfangreichen Diagnostik gehört die Beobachtung des Kindes in verschiedenen Situationen, wie beispielsweise in freien Spiel- und Sprechsituationen. Mit Hilfe des Beobachtungsschemas des frühkindlichen Autismus (BSFA) von Poustka et al. (2004), können diese Beobachtungen direkt in einem Raster eingetragen werden. (vgl. Menge, 2008, S. 21f.) Dazu empfiehlt Kehrer den Raum anfänglich eher reizarm zu gestalten. Zu viele Reize können Menschen mit frühkindlichem Autismus nervös machen und unnötigem Stress aussetzen. Die Folgen könnten Wutausbrüche und autoaggressives Verhalten sein. Hingegen können zu klinisch gestaltete Räume (beispielsweise Anwesenheit von Utensilien wie Spritzen etc.) Menschen mit frühkindlichem Autismus Angst machen und somit das Verhalten während einer Abklärungsuntersuchung hemmen oder gar verändern. (vgl. Kehrer, 2000, S. 45)

Menge erwähnt die Diagnosematerialien der ICD-10 und des DSM-IV, die als Checklisten bei einer Diagnosestellung eines frühkindlichen Autismus zum Einsatz kommen. (vgl. Menge, 2008, S. 21) Damit eine ganzheitliche Diagnose erstellt werden kann, braucht es indes die Aussagen der Eltern oder Bezugspersonen, teilweise auch der Therapeuten, die als Spezialisten der Kinder einen bestmöglichen Erfahrungs- und Wissenshintergrund und so eine Beschreibung des Alltags und auch der Vorgeschichte einbringen können. Dies kann zum Beispiel mittels des Elternexplorationsschemas für frühkindlichen Autismus (EEFA) von Poustka et al. (2004) durchgeführt werden. (vgl. Menge, 2008, S. 21f.) Wie im Kapitel 2.1 (s. S. 10f.) erläutert, leiden viele Menschen mit der Diagnose einer TE zusätzlich an einer weiteren Er-

krankung. Ein frühkindlicher Autismus wird jedoch meistens ohne komorbide psychische Erkrankung diagnostiziert. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 21)

Für die Prognose geben „lediglich der Intelligenzquotient, das Ausmass an Sprachfähigkeit, sowie das Entwicklungsniveau und der frühe Entwicklungsverlauf der Störung“ (Menge, 2008, S. 18) einen Hinweis.

2.1.3 Herausforderungen im Alltag von betroffenen Eltern

Nach einer Diagnose mit dem Stempel ‚Behinderung‘ stehen Eltern oft vor einem Haufen unlösbarer Probleme, unter deren Last sie sich zu verlieren drohen. Sie haben keine Zeit, sich mit der Diagnose zu beschäftigen, was gerade für die Verarbeitung besonders zentral wäre. Aussenstehende können den Eindruck vermitteln, dass betroffene Eltern ihre Kinder nicht richtig erziehen und setzen sie damit einem immensen Druck innerhalb der Gesellschaft aus, was wiederum zur Ausgrenzung der Familie führen kann. Unter den beschriebenen Begebenheiten werden laut Menge „Hilfen für die Eltern notwendig sein“ (2008, S. 27). All diese Umstände bedeuten eine starke Belastung für entsprechende Familien. Dazu meint Menge: „Autismus bedeutet eine Dauerbelastung für die gesamte Familie“ (2008, S. 28). Der Hilfeschrei nach Entlastung und Unterstützung ist demnach naheliegend. Solche Entlastungs- und Unterstützungsangebote können betroffene Familien in allen Bereichen benötigen. Beispiele für derartige Bereiche sind die Akzeptanz auf der Seite der Gesellschaft und innerhalb des sozialen Umfeldes, die mit ihren Wertvorstellungen jegliche Integration erschweren, sowie auch die Belastung durch den Umgang mit dem Kind mit einer Behinderung. Dieser kann beispielsweise durch Therapieangebote, Entlastungsdienste und frühe Fördermassnahmen entgegengewirkt werden. Wichtig ist dabei, dass Eltern auf „interne Ressourcen ... und auf externe Ressourcen ... zurückgreifen“ (Menge, 2008, S. 32). Es kann auch sein, dass durch die neue Situation mit einem Kind mit einer Behinderung, die Eltern erst recht aufblühen und ihre ganze Kraft aufwenden, dem Kind die bestmögliche Unterstützung zu bieten. (vgl. Menge, 2008, S. 27ff.)

2.1.4 Therapie

Da bisweilen Medikamente nur begrenzt Fortschritte erzielen konnten, wurden zur Behandlung von frühkindlichem Autismus über die Jahre verschiedenste Therapieansätze konzipiert. (vgl. Kehrer, 2000, S. 122) Viele dieser Konzepte werden von den Eltern auch parallel oder nacheinander durchgeführt, um dem Kind möglichst viel anzubieten und so individuell die für das Kind am besten geeignete Methode auszuwählen. Einige Verfahren sind heute empirisch gut abgesichert, andere weniger gut und zu einigen gibt es bislang noch keine Befunde aus Studien. Zu letzteren gehört unter anderem auch die Logopädie. Oftmals nehmen sich die Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus weitaus mehr als nur einen Therapieansatz zu Hilfe und versuchen, ihre Kinder mit allen möglichen zusätzlichen Förderangeboten und (therapeutischen) Massnahmen zu unterstützen. Dazu zählen zum Beispiel auch die Reit- und die Klangtherapie, deren Wirksamkeit bisher als fragwürdig gilt. Daraus kann man schliessen, dass betroffene Eltern im Kampf gegen die bestehende Behinderung und für die bestmögliche Förderung und Selbstentwicklung des Kindes alles versuchen, um dem übergeordneten Ziel der Eigenständigkeit ein Stück weit näher zu kommen. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 36f.)

Die Durchführung von Gruppentherapien mit gleichaltrigen Kindern in unterschiedlichen Konstellationen ist ebenfalls zu erwähnen. Dabei können zwei Kinder mit einer ASS zusammen therapiert oder beispielsweise auch Geschwister miteinbezogen werden. Das Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen und sozialen Fähigkeiten, welche im Rahmen einer gemeinsamen Handlung natürlich intendiert ist. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 39) Nachfolgend werden einige Therapieansätze erläutert.

2.1.4.1 ABA

Die **A**pplyed **B**ehavior **A**nalysis (ABA) ist ein Prinzip, bei dem lerntheoretische Ansätze zur Verhaltensmodifikation eingesetzt werden. Das Programm wurde von Ivar Lovaas (1927-2010) erstellt, der sich dabei der Konditionierungstechniken von Skinner (1904-1990) bediente. Er war der erste, der diese Techniken mit Kindern mit Autismus ausprobierte und danach auswertete. Heute kommt die ABA-Therapie insbesondere bei Kindern mit frühkindlichem Autismus zum Einsatz. Sie ist eine der am häufigsten angewandten Ansätze und gilt durch Lovaas' Studien als am besten empirisch nachgewiesen. Mit einer Therapiefrequenz von mindestens dreissig Stunden pro Woche über einen Zeitraum von zumindest mehreren Monaten oder Jahren, ist sie eine Intensivtherapie, die die aktive Mitarbeit sowohl des beteiligten Therapeutenteams als auch der Eltern fordert. In dieser Zeit werden mittels operanter Verstärkung, beispielsweise einer Belohnung oder Bestrafung, die gewünschten Lerneffekte bewirkt. Zusätzlich ist auch Sprachförderung im Therapieansatz integriert, die oftmals durch

eine spezialisierte Logopädin durchgeführt wird (vgl. Interview 8, Anhang S. A-77, Z. 311ff.). In ihr werden Sprachverständnis, Kommunikationsaufbau etc. geübt. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 37 und S. 133) Sie folgt dabei einem strikten Programm, das jeweils unter der Leitung einer Supervisorin entwickelt und fortlaufend an die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst wird. (vgl. Interview 5, Anhang S. A-48, Z. 66ff.)

Das Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich bietet in Anlehnung an die Applied Behavior Analysis die frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention (FIVTI) an. „Eine Therapiemethode, die Kindern mit autistischen Störungen hilft, mit ihrer Umwelt in eine Beziehung zu treten, die Welt als sinnvoll zu erfahren und ihre Fähigkeiten zu entwickeln“ (vgl. kjpd.zh.ch/autismus, FIVTI, 15.01.2014). Diese fördert die betroffenen Kinder nach den verhaltenstherapeutischen Methoden der ABA. Da es in der Schweiz noch immer an autissmuspezifischen Angeboten fehlt und diese kaum von der Invalidenversicherung (IV) oder der Krankenkasse getragen werden, wird FIVTI von Spenden finanziert.

2.1.4.2 TEACCH

Im Zentrum des **T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and Related **C**ommunication **H**andicapped **C**hildren (TEACCH) steht die Individualität des Betroffenen. Angepasst an seine Stärken und Schwächen, soll ein betroffener Mensch „in der Umwelt leben, lernen und arbeiten..., die ihn am wenigsten einschränkt und zugleich grösstmögliche Selbstständigkeit und Entfaltungsmöglichkeiten bietet“ (Poustka et al., 2004, S. 133). Mit dieser strukturierten, angepassten und persönlich geschaffenen Umwelt soll der Betroffene gestärkt und seine Lebensqualität verbessert werden. TEACCH setzt bei den Ressourcen des einzelnen an und beabsichtigt, darauf kompensatorische Verhaltensmuster aufzubauen. Es geht dabei nicht um die Behebung der Auffälligkeiten, sondern um die Ersetzung mit Verhaltensweisen, die in den eigenen Möglichkeiten liegen. Für einen bestmöglichen und erfolgreichen Transfer ist dabei auch die aktive Mitarbeit von Bezugspersonen wichtig. Die Intensität ist mit etwa 25 Stunden pro Woche über zumindest einige Monate hoch. Die Erfolge wurden in zwei Studien bestätigt. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 38 und S. 133f.)

2.1.4.3 MIFNE

MIFNE bedeutet auf Hebräisch ‚Wendepunkt‘, ist als Therapie vor über 25 Jahren von der Psychologin Dr. Hanna Alonim in Israel begründet worden und stellt eine intensive familienorientierte Beziehungstherapie dar. Die ganze Familie wird in die Therapie miteinbezogen und dabei beraten, um sich nach der dreiwöchigen Intensivphase (etwa zehn Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche) im MIFNE-Zentrum in Israel auf die Nachsorgephase (sechs bis achtzehn Monate) zu Hause vorzubereiten. Die MIFNE-Therapie basiert auf der wechselseitigen Spieltherapie. Das Ziel der Therapie ist, dass das Kind sich akzeptiert und die sozia-

le Interaktion als positiv erfährt, sowie dass die autistischen Zeichen des Kindes reduziert werden oder schliesslich sogar nicht mehr vorhanden sind. Verschiedene Therapeuten wie Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychologen etc. arbeiten mit dem Kind in einer intensiven Eins-zu-eins-Therapie in einem reizarmen Raum, während sie durch einen Einwegspiegel oder durch Kameras beobachtet werden, wodurch ein Feedback mit den Therapeuten und den Eltern ermöglicht wird. Die Kinder sind in der Regel null bis zwei Jahre alt, wenn sie nach Israel ins MIFNE-Zentrum kommen und fast 75% aller behandelten Kinder können später normal eingeschult werden. (vgl. tachles.ch/news/print/jedem-kind-eine-adaequate-behandlung-geben, 20.01.2014 und mifne-autism.com, The Mifne Intervention Program, Play Concept, 20.01.2014)

Die Frühintervention bei autistischen Störungen (FIAS) wurde im Jahre 2010 in Basel gegründet und leitet seine therapeutischen Grundsätze aus dem MIFNE-Therapiekonzept ab. Auch der Aufbau der dreiwöchigen Intensivtherapie ist mit der Therapie im MIFNE-Zentrum vergleichbar. Im FIAS-Therapieansatz ist es ebenfalls zentral, dass das Kind mit Autismus von entwicklungshemmenden Verhaltensweisen loskommt und neue Bewältigungsstrategien für den Alltag erarbeitet, sowie kreativ mit Situationen im Alltag und im Spiel umzugehen lernt. Wie auch bei der MIFNE-Therapie sind hier die Eltern und die Geschwister in die Therapie involviert. Das Therapeutenteam ist im Gegensatz zur MIFNE-Therapie jedoch viel weniger umfassend. Es sind Heil- und Sozialpädagogen, sowie Bewegungs-, Psycho- und Musiktherapeuten involviert, die Logopädie wird jedoch auf der Homepage der FIAS nicht erwähnt. Nach der intensiven Behandlung im FIAS-Therapiezentrum werden in der anschließenden Nachsorgephase beim Kind zu Hause pro Tag ein bis zwei Sequenzen des gemeinsamen Spiels mit den Eltern oder einer Therapeutin durchgeführt, wobei die Familie während knapp eines Jahres noch zusätzlich regelmässige Begleitung durch einen Therapeuten des FIAS-Therapiezentrums erhält. Schliesslich wird, wenn es möglich ist, die Integration in eine Regel-Spielgruppe oder in einen Regel-Kindergarten angestrebt. (vgl. autismus-fias.ch, 20.01.2014)

2.1.4.4 PECS

Als unterstützendes Kommunikationsmittel kommt bei Kindern mit wenigen sprachlichen Äusserungen oftmals das **P**icture **E**xchange **C**ommunication **S**ystem (PECS) zum Einsatz. Dabei handelt es sich um (Bild-)Karten, die der gegenseitigen Kommunikation zwischen Eltern, Therapeutin und Kind helfen sollen. Die Karten bestehen aus einzelnen Bildern, wie beispielsweise ‚Haus‘, oder aus Fragen, wie zum Beispiel ‚Was willst du?‘. Dann werden die Karten jeweils ausgetauscht, um eine Kommunikation zu beginnen. Beispielsweise beginnt die Mutter mit der Karte ‚Was willst du?‘ und das Kind antwortet mit der Karte ‚Apfel‘. Zu einem späteren Zeitpunkt können auf diese Weise auch Emotionen ausgedrückt und verständ-

lich gemacht werden. Dieses Hilfsmittel soll es den Menschen mit Autismus vereinfachen, sich auch ohne Lautsprache zu verständigen. (vgl. Poustka et al., 2004, S. 39 und S. 107)

2.1.5 Frühkindlicher Autismus und Logopädie

Wie im Kapitel 2.1.4 (s. S. 15) erwähnt, ist die logopädische Unterstützung bisher ohne empirische Absicherung. Somit wird die Logopädie keinesfalls in jeder Autismus-Therapie beigezogen. Dazu schreiben Poustka et al. (2004): „Es entspricht jedoch der Erfahrung von Kliniken oder Eltern, dass solche Techniken die Lebensqualität des Patienten und dessen Selbstständigkeit im Alltag verbessern können“ (S. 40). Vielmehr dient die Logopädie als zusätzliches Therapieangebot. Poustka et al. sagen dazu: „Es sind jedoch nicht Methoden erster Wahl und keine Therapien des Autismus im engeren Sinne, sondern Massnahmen gegen Aspekte seiner Folgen und Begleitumstände“ (2004, S. 113). Wenn Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus eine logopädische Intervention in Anspruch nehmen, sollte diese unserer Meinung nach bestenfalls von einer spezialisierten Logopädin durchgeführt werden, die bereits Erfahrung im Bereich der autistischen Störungen hat. Dazu reicht eine logopädische Ausbildung alleine nicht aus. Wie bei allen beruflichen Werdegängen, soll man sich auch als Logopädin passend zum Arbeitsalltag weiter spezialisieren. Das Wissen und der Hintergrund der Behinderung müssen zwangsläufig in eine Therapie miteinbezogen werden, da eine Intervention ansonsten schnell eine Überforderung auf beiden Seiten bedeuten könnte. Zudem werden Kinder mit frühkindlichem Autismus vorwiegend in spezialisierten Einrichtungen gefördert, wie beispielsweise einer heilpädagogischen Schule, einer auf Autismus spezialisierte Institution oder einer Sprachheilschule, in denen berufstätige Logopädinnen bereits mit Kindern mit schwereren Sprachbehinderungen arbeiten und sich dementsprechend weiterbilden müssen. Die Lehr- und Betreuungspersonen vor Ort sollten sich nach unserer Einschätzung demnach auch nach ihrer Ausbildung fortlaufend weiterbilden und sich unbedingt mit dem Thema Autismus beschäftigen. Kehrer sagt dazu: „Ihre Ausbildung allein macht sie dafür aber sicher noch nicht kompetent genug“ (2000, S. 125). Unserer Meinung nach trifft man, aufgrund der starken kognitiven und sprachlichen Einschränkungen und der verspäteten Gesamtentwicklung, Kinder mit frühkindlichem Autismus selten an einer Regelschule an. Durch das Thema der Integration und Inklusion werden aber vermutlich auch in Zukunft immer mehr Kinder mit frühkindlichem Autismus in die Regelschule eingeschult und so werden sich zwangsläufig auch die dortigen Logopädinnen mit dem Thema Autismus auseinandersetzen müssen.

2.1.5.1 Sprachförderung bei frühkindlichem Autismus

Die Auffälligkeiten der Sprache sind eines der wichtigsten Merkmale bei frühkindlichem Autismus, wonach die Sprachförderung auch eine hohe Stellung innerhalb der Unterstützungsangebote einnimmt. Dabei kann eine Intervention sehr unterschiedlich gestaltet sein. Für mutistische Kinder steht die Sprachanbahnung im Vordergrund, wofür sich verhaltenstherapeutische Massnahmen bewährt haben. Der Sprach- und Kommunikationsaufbau umfasst die Schulung des Sprachverständnisses, sowie den Aufbau von Imitationsfähigkeit, woraus die Echolalie-Sprache und danach die eigentliche Sprache entstehen soll. Manchmal können auch Methoden aus der Gehörlosenpädagogik, wie beispielsweise der Erwerb der Gebärdensprache, hilfreich sein. Die Fortschritte der Sprachförderung variieren stark. (vgl. Kehrer, 2000, S. 158ff.) Prognostisch sind vor allem Alter und Sprachentwicklungsstand bei der Therapieaufnahme ausschlaggebend (vgl. Poustka et al., 2004, S. 106).

Eine logopädische Intervention bei frühkindlichem Autismus wird laut Poustka et al. (2004) initiiert, „wenn die Verwendung einfacher funktionaler Sprache im Alltag bereits begonnen hat, das Kind über ein gewisses Sprachverständnis verfügt und einfache Instruktionen versteht“ (S. 113). Somit wird der Fokus auf das Kind und die individuellen Fähigkeiten und Ressourcen gelegt. Da viele Kinder mit frühkindlichem Autismus lebenslang mutistisch bleiben und dies teilweise auch nicht durch non-verbale Kommunikation kompensieren können (s. Kapitel 2.1, S. 10f.), kann die Arbeit einer Logopädin auch allein kompensatorisch orientiert sein. Wie im Kapitel 2.1.4.4 (s. S. 17f.) bereits erwähnt, können dann beispielsweise unterstützende Kommunikationsmittel oder andere Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Der Umgang mit diesen Kommunikationsmitteln wird schliesslich gemeinsam geübt.

Ziel einer Therapie ist, wie bei jeder logopädischen Intervention, die Verbesserung der sprachlichen und kommunikativen Möglichkeiten, hin zur selbständigen Verständigung im Alltag.

Die Interdisziplinarität ist in der Autismus-Therapie unumgänglich. Somit werden auch hohe Anforderungen an beteiligte Logopädinnen gestellt. Laut Kehrer (2000) ist es besonders wichtig, „Eltern, wenn möglich die ganze Familie, in die Behandlung mit einzubeziehen“ (S. 127). Vielmals wird diese durch den Kontext einer Therapie bereits gestützt. Beispielsweise findet der Austausch zwischen Logopädin und Lehr-/Betreuungspersonen in schulischen Einrichtungen fortlaufend statt. Wenn Kinder keine Logopädie in der Schule erhalten, dies jedoch von den Eltern gewünscht ist, wird oft das häusliche Setting gewählt. Dabei können sich Eltern und Therapeutin ideal austauschen und eine gute Zusammenarbeit wird gewährleistet.

2.2 Elternarbeit im therapeutischen Setting

Die Elternarbeit spielt dort eine zentrale Rolle, wo Eltern durch ihre Kinder in Kontakt mit Pädagogen, Therapeuten etc. kommen. Nach dem bio-psycho-sozialen Modell der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) sind bei einem Gesundheitsproblem neben den Körperfunktionen und -strukturen auch die Aktivitäten und die Partizipation von Bedeutung, wobei immer auch Kontextfaktoren aus der Umwelt und von der betroffenen Person selbst zu beachten sind (vgl. Grötzbach & Iven, 2009, S. 11). Betrachtet man den frühkindlichen Autismus in der Therapie unter dem Aspekt der ICF, so erhalten die Eltern des Kindes einen wichtigen Stellenwert im therapeutischen Kontext. Das Kind mit Autismus ist in allen Bereichen der Körperfunktionen, einschliesslich der mentalen Funktionen, der Aktivitäten und der Partizipation (beispielsweise Kommunikation) mehr oder weniger eingeschränkt (vgl. Schulz, S. 21f., 31.01.2014). Da es unserer Meinung nach im Alltag meistens primär auf seine Eltern angewiesen ist, sollte eine gut koordinierte und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Therapeuten und den Eltern, also auch Elternarbeit, stattfinden, um dem Kind im Hinblick auf seine Schwierigkeiten seinen Alltag gemeinsam erleichtern zu können. Dieser Gedanke der Zusammenarbeit lässt sich unseres Erachtens auch auf allgemeine Unterstützungsmöglichkeiten ausweiten, die direkt mit einer Therapie nichts zu tun haben. Auch in diesen Bereichen sollten die betreuenden Personen stets Kontakt zu den Eltern haben und Elternarbeit betreiben, um das Kind adäquat fördern oder betreuen zu können. Auf der Basis der ICF wird in den folgenden Unterkapiteln auf den Begriff der Elternarbeit, besonders auch im Zusammenhang mit der Bedeutung für die Therapie mit Kindern mit frühkindlichem Autismus, eingegangen.

2.2.1 Definition

Die Elternarbeit wird Bernitzke und Schlegel (2004) zufolge durch die Zusammenarbeit von Eltern mit den jeweiligen Erziehern, Lehrern, Therapeuten etc. definiert, welche mit dem Kind dieser Eltern arbeiten. Wonach früher der elterliche Einfluss eher als negativ bewertet wurde, machte diese Einstellung in den letzten fünfzig Jahren einen grossen Wandel durch. Heute werden Eltern laut Bernitzke und Schlegel (2004) oft als „Erziehungspartner oder als Kunden einer sozialen Dienstleistung“ (S. 11) angesehen, wodurch die Elternarbeit einen wichtigen Platz in der pädagogischen Arbeit einnimmt. Die Definition der beiden Autoren geht von drei Kernaussagen aus:

1. Das elterliche Erziehungsverhalten soll verbessert und die Erziehung inner- und ausserhalb der Familie abgestimmt werden.

2. Es herrscht eine partnerschaftliche, dialogische Kooperation zwischen den Eltern und der ausserfamiliären Institution.
3. Die Kundenzufriedenheit seitens der Eltern soll erhöht werden, indem die Eltern ihre Wünsche und Interessen äussern dürfen und diese ernst genommen werden.

(vgl. Bernitzke & Schlegel, 2004, S. 11)

Es gibt viele verschiedene elternunterstützende Formen der Elternarbeit, die unterschiedlich umgesetzt werden können. Gängige Formen der Elternarbeit, wie sie Bernitzke und Schlegel in ihrem Buch aufzählen, sind beispielsweise die Elternberatung, Elterninformation, Eltern-Kind-Beobachtung mit Hilfe von Videos (Video-Home-Training), Hausbesuche und die Vermittlung von Hilfsangeboten. (vgl. Bernitzke & Schlegel, 2004, S. 75)

2.2.2 Ziele

Bernitzke und Schlegel (2004) betrachten die Ziele der Elternarbeit konkret innerhalb von sozialpädagogischen Einrichtungen, welche man unserer Meinung nach auch auf den therapeutischen Bereich ausweiten kann, in dem die Elternarbeit ebenfalls zentral ist. Mögliche Ziele der Elternarbeit sind laut den Autoren unter anderem die Folgenden: Informationsaustausch, besseres Verständnis des Kindes und seiner Entwicklung, Orientierung der Eltern über die Arbeit der Fachpersonen, Beziehungsaufbau zwischen den Eltern und den Fachpersonen, wertvolle Rückmeldungen der Eltern, sowie Anregung der Eltern zum Austausch eigener Erfahrungen mit anderen Eltern. Fachpersonen sollten dabei darauf achten, dass Elternarbeit eine Teamaufgabe darstellt und Eltern immer als Erwachsene behandelt und informiert werden müssen. Beide Seiten sollten sich jederzeit mit Achtung und Respekt begegnen, denn jeder kann seinen Beitrag an die Elternarbeit leisten und die elterlichen Kompetenzen sollen genutzt und gestärkt werden. Der Austausch soll je nach Eltern und deren Erfahrungen, Sprachkompetenz, Bildung etc. individuell gestaltet sein und ihre Privatsphäre muss dabei immer geachtet werden. Elternarbeit ist wichtig für die Erziehungs- und Förderungsarbeit und sollte kein Muss sein. Sie stellt eine kontinuierliche Entwicklung dar und sollte ständig evaluiert, sorgfältig geplant und möglichst interessant und attraktiv gestaltet werden. Sie muss wirkungsvoll sein und die Eltern dazu bewegen, aktiv mitzuarbeiten. (vgl. Bernitzke & Schlegel, 2004, S. 12f.)

2.2.3 Frühkindlicher Autismus und Elternarbeit

Wie bereits im Kapitel 2.2 (s. S. 20) erwähnt wurde, nimmt die Elternarbeit in der Therapie mit Kindern mit frühkindlichem Autismus eine wichtige Rolle ein. Beratungsgespräche sind unabdingbar, damit die Eltern und die Therapeuten problemlos zusammenarbeiten können. Dabei sollten die Eltern entsprechend angeleitet werden, wie sie ausserhalb des Therapiekontextes zu Hause mit ihrem Kind arbeiten und es fördern können (vgl. autismusfreiburg.de, Therapiezentrum, 05.11.2013). Laut Klicpera und Innerhofer sollte ständig ein Austausch zwischen Therapeuten und Eltern stattfinden, wobei die Therapieziele gemeinsam individuell erarbeitet werden (vgl. Klicpera & Innerhofer, 1999, S. 264). All dies betrifft nicht nur eine spezielle Therapieform, sondern kann auf alle Therapieformen wie Logopädie oder Physiotherapie übertragen werden. Daher wird der Begriff der Therapie nachfolgend in diesem Kapitel für alle Formen der Therapie verwendet, worunter demnach auch die Logopädie fällt.

Weil es sich bei der ABA-Therapie um eine intensive Verhaltenstherapie handelt (s. Kapitel 2.1.4.1, S. 15f.), nimmt hier die Elternarbeit einen zentralen Standpunkt ein. Das Therapeutenteam und die Eltern arbeiten aktiv zusammen, da sich die Therapie an einem strikten Programm orientiert, an deren Entwicklung ebenfalls eine Supervisorin beteiligt ist und welches laufend individuell auf das Kind und dessen Bedürfnisse abgestimmt werden muss. (vgl. Interview 5, Anhang S. A-48, Z. 66-69)

Laut Klicpera und Innerhofer (1999) wird besonders bei der TEACCH-Therapie grosser Wert auf die therapiebegleitende Elternarbeit gelegt. Die Therapie soll für die Eltern transparent sein, sodass diese jederzeit auf dem aktuellen Stand der Behandlung sind. Während die Eltern einerseits vom Wissen der Therapeuten profitieren, dürfen sie die Therapie andererseits durch ihre eigenen Ideen und Beobachtungen anregen, sodass eine Teamarbeit zwischen den Eltern und den Therapeuten entsteht. Auf diese Weise können auch die Therapeuten vom Wissen der Eltern lernen und in der Therapie gezielter vorankommen. Das Wichtigste dabei ist, dass die Kompetenzen des Kindes durch die Mitarbeit auf beiden Seiten gezielter gefördert, immer mehr erweitert und schliesslich gefestigt werden können. Dies hat zum Ziel, dass das Kind weniger verlernen kann, was es bereits erreicht und verinnerlicht hat. Um die therapeutische Förderung des Kindes mit Autismus optimieren zu können, muss zudem auf die Bedürfnisse der ganzen Familie geachtet werden. (vgl. Klicpera & Innerhofer, 1999, S. 316f.)

Bei der MIFNE-Therapie wird die Familie von Anfang an ganz bewusst ins Zentrum gestellt. Wie bereits im Kapitel 2.1.4.3 (s. S. 16f.) geschildert, sind die Eltern während allen Therapie-

stunden aktiv oder hinter dem Einwegspiegel dabei, wobei sie vom Therapeutenteam in der Verhaltensbeobachtung und im Umgang mit ihrem Kind mit Autismus geschult werden. Zusätzlich wird jedes Familienmitglied während der Therapiezeit in Israel psychologisch betreut (vgl. Interview 4, Anhang S. A-32., Z. 188f.). Die Eltern bilden zu Hause schliesslich das Zentrum der MIFNE-Therapie und führen die Therapie, indem sie bestimmen, woran die Therapeuten mit ihrem Kind mit Autismus arbeiten (vgl. Interview 4, S. A-36., Z. 386ff.). Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Therapeuten ist daher auch bei diesem Therapieansatz unabdingbar. (vgl. mifne-autism.com, Play Concept, 20.01.2014)

Das wichtigste Ziel für eine langfristige, zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen den Eltern von Kindern mit Autismus und Therapeuten ist laut Klicpera und Innerhofer (1999), dass stets die familiären Bedürfnisse im Vordergrund stehen, damit die Eltern einen Weg finden, wie sie ein befriedigendes Familienleben führen können. Zusätzlich soll ihr Kind eine strukturierte Umgebung erhalten und lernen, angemessen mit der Familie umgehen zu können. In der Elternarbeit sollen Therapeuten die Eltern ausführlich und kompetent aufklären und beraten. Den Eltern soll das Störungsbild des Autismus erklärt werden, sodass sie nicht denken, sie wären schuld für den Autismus ihres Kindes. Sie müssen lernen, ihre neu formulierte Aufgabe als Eltern eines Kindes mit einer Behinderung wahrzunehmen, wobei sie aber stets auch auf die Begleitung durch die Therapeuten zählen können. Diese sollen ihnen vermitteln, dass sie Verständnis für die Störung und deren Auswirkungen haben. Die Therapeuten können die Eltern auch beraten, wie sie mit den Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes umgehen sollen und können zudem Methoden lernen, um das Kind fördern zu können. Zusätzlich sollte den Eltern in der Elternarbeit aber auch klar gemacht werden, dass sie zwar zu Co-Therapeuten ihrer Kinder werden, trotzdem jedoch Eltern bleiben. Das Wichtigste dabei ist, dass sie ihr Kind so annehmen, wie es ist. Da die Therapie der Kinder so früh wie möglich – möglichst noch vor dem Schulalter – beginnen sollte, ist die Elternarbeit von Anfang an notwendig. (vgl. Klicpera & Innerhofer, 1999, S. 265f. und S. 314ff.)

Daneben können Therapiezentren wie beispielsweise das Therapiezentrum Autismus Südbaden e. V. in Deutschland zusätzlich die Aufgabe übernehmen, Menschen mit Autismus, deren Eltern, Therapeuten etc. zu beraten und Hilfestellungen in diversen weiteren, den Autismus betreffenden Bereichen, zu geben (vgl. autismus-freiburg.de, Therapiezentrum, 05.11.2013).

Viele Eltern betrachten eine familieninterne oder auch -externe Entlastung als grosse Unterstützung in ihrem Alltag. Auch bei solchen wahrgenommenen Unterstützungsmöglichkeiten ist es unserer Meinung nach sehr wichtig, dass Elternarbeit betrieben wird. Die entlastende

Person muss von den Eltern Informationen über das Kind und den Umgang mit ihm erhalten, sodass diese das Kind entlastend oder auch fördernd betreuen kann. Zudem sollte die betreuende Person den Eltern Rückmeldung über die gemeinsame Zeit mit dem Kind geben, damit auch die Eltern wissen, was das Kind erlebt hat oder ob es Fortschritte erzielt hat. Nur durch den gegenseitigen Austausch, profitieren beide Seiten von der Arbeit mit dem Kind mit Autismus.

3 Datenerhebung

Am Anfang einer jeden Untersuchung steht eine Fragestellung und/oder eine Hypothese. Aufgrund dieser Fragestellung oder Hypothese wird nach einer geeigneten Forschungsmethode gesucht. Dazu stehen qualitative und quantitative Verfahren zur Auswahl. Eine quantitative Forschung interessiert sich für die Erhebung von Daten mittels numerischer Verfahren, die später statistisch dargestellt werden. Demgegenüber arbeitet eine qualitative Forschung meistens mit „verbalen Daten, die durch Interviews erhoben werden“ (Cropley, 2011, S. 64). (vgl. Cropley, 2011, S. 62ff.) Klassischerweise ist ein Interview ein Gespräch zwischen zwei Interviewpartnern, bei dem eine Person gezielt zu einem bestimmten Sachverhalt befragt wird. Dabei geht es nicht um das Ausfragen des Gegenübers, sondern um die Gewinnung von Aussagen und Wissen des Interviewpartners über einen bestimmten Forschungsgegenstand. Laut Cropley besteht die Aufgabe des Interviewers darin, „uneingeschränkten Zugang zu diesem Wissen zu erlangen“ (2011, S. 128). Dazu stellt der Interviewer laufend anregende Fragen (beispielsweise ‚Können Sie noch mehr dazu erzählen?‘) oder macht Bemerkungen, die das Interview am Laufen halten. Wichtig für die erfolgreiche Durchführung von Interviews ist auch das Hervorbringen eines angenehmen Ambientes, die Körpersprache (Mimik, Haltung) und die objektive Haltung des Interviewers. (vgl. Cropley, 2011, S. 117f. und S. 128f.)

Nachdem die Methode des Interviews gewählt wurde, muss weiter entschieden werden, welche Form dieses haben soll. Dazu stehen das offene, das teil-strukturierte und das strukturierte Interview zur Verfügung. Ein offenes Interview ist dann sinnvoll, wenn man die intuitiven Aussagen einer Person zu einem Thema erfahren möchte, wobei keine konkreten Fragen gestellt werden. Beim strukturierten Interview stellt der Forschende klare Fragen in einem strikten Ablauf und sucht nach gezielten Aussagen. Ein teil-strukturiertes Interview hat gegenüber dem strukturierten Interview den Vorteil, dass es ebenfalls über eine klare Vorgehensweise verfügt, diese aber im Laufe der Interviewführung durchbrochen und flexibel gehandhabt werden kann. Eine Aufnahme mittels Tonband oder anderen Hilfsmitteln vereinfacht die spätere Transkription und Datenerfassung. (vgl. Cropley, 2011, S. 137f.)

3.1 Fragestellung und Unterfrage

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Fragen, welche Unterstützungsmöglichkeiten Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus wahrnehmen und welche sie sich noch zusätzlich wünschen würden. Da wir diese Fragen als angehende Logopädinnen mit der logopädischen Therapie in Verbindung bringen wollen, fokussieren wir uns nur auf den frühkindlichen Autismus, da betroffene Kinder laut Poustka und Bölte eine verspätete oder

fehlende Sprachentwicklung aufweisen und sie daher die häufigste Klientel aus dem Autismus-Spektrum in der Logopädie darstellen (vgl. Poustka & Bölte, 2004, S. 9).

Anfänglich nahmen wir an, dass Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus viele Unterstützungen für ihr Kind zum einen erhalten, aber zum anderen auch noch wünschen. Dabei gingen wir davon aus, dass wir sicherlich Bereiche finden, in denen sich die Eltern zusätzliche Unterstützungen wünschen, welche in das Arbeitsfeld der Logopädie fallen. Dazu wollten wir also die Bereiche, in denen konkret noch Unterstützungen gewünscht werden, eruieren und daraus mögliche Handlungsmöglichkeiten für die Logopädie im Sinne eines Konzeptes ableiten. Wir interessierten uns also dafür, wie die Logopädie Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus (besser) unterstützen könnte. Da wir im Verlaufe der Interviewdurchführung schnell realisierten, dass die Eltern im Bereich der Logopädie bereits einige zufriedenstellende Unterstützungen wahrnehmen, mussten wir diese ursprüngliche Idee verwerfen. Aufgrund der Aussagen der Interviewpartner über die vielen erhaltenen und gewünschten Unterstützungsmöglichkeiten entschieden wir uns dafür, die Fragestellung zu überarbeiten. Wir formulierten sie schliesslich folgendermassen:

In welchen Bereichen erhalten Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus Unterstützung und wo würden sie sich noch weitere Unterstützung wünschen?

Wie bereits erwähnt, interessierte uns als angehende Logopädinnen natürlich ebenfalls der logopädische Aspekt der Antworten aus den Interviews. Daher formulierten wir zusätzlich zur Fragestellung folgende Unterfrage:

Erhalten die Kinder logopädische Unterstützung und bestehen bei den Eltern noch Wünsche im Bereich der Logopädie?

Diesen Fragen und somit auch der vorliegenden Bachelorarbeit liegt die Hypothese zugrunde, dass sich Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus überhaupt Unterstützung im Umgang mit ihrem Kind zu Hause wünschen. Diese Hypothese konnten wir mit Hilfe der Resultate aus der Studie von Jungbauer und Meye (2008) mit dem Titel *Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder* belegen. Anhand von Interviews wollten die beiden forschenden Autoren herausfinden, wie hoch die Belastungen und der Unterstüt-

zungsbedarf von Eltern von Kindern mit Autismus sind. Sie kamen dabei zum Ergebnis, dass sich alle befragten Eltern durch die Symptomatik ihrer Kinder mit Autismus im Alltag belastet und sehr gefordert fühlten. (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 525)

In der vorliegenden Bachelorarbeit fokussieren wir uns, im Gegensatz zur Studie von Jungbauer und Meye (2008), nur auf Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus.

3.2 Forschungsmethode und Vorgehen

Die Forschungsmethode des qualitativen Interviews eignete sich unserer Meinung nach am besten, um Ergebnisse für die Beantwortung unserer Fragestellung und der Unterfrage zu erhalten. Wir entschieden uns dabei für die Form des teil-strukturierten Interviews und erstellten dazu einen passenden Leitfaden. Auf diese Weise konnten wir bei der Durchführung der Interviews gezielte Fragen stellen sowie auch gewisse Freiheiten nutzen.

Für den Leitfaden haben wir eigene Interviewfragen verfasst, welche im Anhang (s. S. A-5ff.) aufgeführt sind. Unser Leitfaden besteht aus den drei Teilen *Einführung/Kennenlernen*, *konkrete Fragen*, sowie der *Zauberfrage*. Unter *Einführung/Kennenlernen* wollten wir zuerst das Kind näher kennenlernen und beispielweise dessen Alter oder Näheres zur schulischen Situation erfahren. Im Teil *konkrete Fragen* ordneten wir unsere Fragen in bestimmte Kategorien ein (Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes; Kontaktaufbau/-aufnahme; Kontakt mit dem Kind; Umgang mit dem Kind; Umstände / Sonstiges), um einen sinnvollen Ablauf zu gewährleisten. Zum Schluss stellten wir eine *Zauberfrage*, welche nach drei, möglicherweise auch fiktiven, Wünschen der Eltern in Bezug auf die Situation mit ihrem Kind fragte. So konnten wir uns während unseren Interviews an diesem Leitfaden orientieren. Die aufgeführten Kategorien innerhalb der *konkreten Fragen* erlaubten uns, das Kind mit Autismus zunächst im familiären und schulischen Kontext besser kennenzulernen und viel über die familiäre Situation und auch über den Umgang und die Kommunikation der Eltern mit ihrem Kind zu erfahren. Danach konnten wir die Eltern gezielt nach früheren, aktuell vorhandenen oder gewünschten Unterstützungsmöglichkeiten oder Therapien, sowie auch konkret nach logopädischer Unterstützung fragen, um schliesslich unsere Fragestellung und die Unterfrage beantworten zu können. Wir versuchten, unsere Interviewpartner mit den einzelnen Fragen zum Erzählen zu animieren. Da Fragen häufig bereits durch die Antworten auf vorherige Fragen mitbeantwortet wurden, hielten wir uns nicht strikt an den Leitfaden, sondern erhielten die Freiheit, die Fragen dem Verlauf des Interviews anzupassen. Der Leitfaden der qualitativen Interviews befindet sich im Anhang (s. S. A-3ff.).

Für die Durchführung der Interviews stellten wir uns ursprünglich vor, insgesamt zwischen zehn und zwölf Interviewpartner zu finden. Wir kontaktierten verschiedene im Bereich des Autismus tätige Stiftungen, Beratungsstellen und Elternselbsthilfegruppen per E-Mail und fragten sie an, ob sie einen Anfragebrief (s. Anhang S. A-2) über unsere geplanten Interviews an mögliche interessierte Eltern schicken würden. Schliesslich meldeten sich neun aufgeschlossene Personen bei uns, mit denen wir die Interviews direkt bei ihnen zu Hause oder per Telefon durchführen durften. Wir teilten die neun Interviews untereinander auf, so dass jede ihre vier oder fünf Interviews selbständig mit den Eltern durchführen konnte. Auf diese Weise waren wir flexibel und konnten separat einen geeigneten Termin mit den Eltern vereinbaren. Die Interviews führten wir mit einem Elternteil durch, wobei bei einem Interview zusätzlich noch verschiedene Therapeutinnen anwesend waren. Für die Interviews war ein zeitlicher Rahmen von dreissig bis vierzig Minuten vorgesehen, während es vereinzelt auch zu längeren Gesprächen kam.

Mit einem Aufnahmegerät nahmen wir die Interviews auf, um diese später auf den Computer laden und transkribieren zu können. Zusätzlich machten wir uns während der Interviews Notizen, um Stichworte oder weitere Fragen festzuhalten. Dank der Transkriptionen konnten die Interviews schliesslich einfacher ausgewertet werden. Bei der Transkription haben wir uns auf die Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl gestützt, sowie dazu noch eigene Regeln formuliert (vgl. Dresing & Pehl, 2012, S. 26ff.). Diese Regeln, welche in unseren Transkriptionen vorkommen, werden im Anhang (s. S. A-9) vor den Transkriptionen aufgelistet. Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie bei der Auswertung vorgegangen wurde.

4 Datenauswertung

Die Interviews führten wir aufgrund der Authentizität auf Schweizerdeutsch durch. Für die Transkription übersetzten wir sie dann in die Schriftsprache, damit die Lesbarkeit und Auswertung einfacher wurden. Zudem haben wir in unseren Transkriptionen die Reduktion von Standardfloskeln, die während eines normalen Gesprächs zustande kommen, vorgenommen. Ebenso wurden vor allem in einem Interview lange Passagen, die nichts zur Beantwortung unserer Fragestellung beigetragen haben, gekürzt und aufgrund mangelnder Wichtigkeit für unsere spätere Analyse vernachlässigt. Wegen des Fokus auf den Inhalt haben wir die wörtlich transkribierten Interviews ebenfalls in eine entsprechende grammatikalische Form gebracht. Diese befinden sich im Anhang (s. S. A-9).

Zur Auswertung der erhobenen Daten aus den qualitativen Interviews erstellten wir Tabellen, die sich am Kodierleitfaden der Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring, 2010, S. 106ff.) orientieren. Wir haben sie mit den Spalten *Über- und Unterkategorie*, sowie *Interview*, *Antwort* und *Ort (Seite/Zeile)* ergänzt (s. Anhang S. A-87ff.). Mit der Ausarbeitung von Ankerbeispielen haben wir die Inhalte der Interviews minimiert und uns auf die wesentlichen Aussagen fokussiert. Was für unsere Untersuchung, für die Auswertung und für die Beantwortung unserer Fragestellung und der Unterfrage unwichtig war, haben wir absichtlich vernachlässigt und weggelassen. Eine Datenauswertung mittels Inhaltsanalyse ist ein weitgehend subjektiver Prozess, da die Auswahl von geeigneten Passagen im Text, sowie deren Interpretation durch den Forscher selbst durchgeführt wird. (vgl. Cropley, 2011, S. 154ff.) Während der Auswertung der Interviews waren wir uns dessen bewusst und haben versucht, dennoch möglichst objektiv vorzugehen, indem wir die Kategorienbildung zunächst unabhängig voneinander vornahmen und sie anschliessend verglichen und zusammenfügten.

Für die Datenaufbereitung haben wir uns für die begründete Theorie (Grounded Theory) entschieden. Diese arbeitet nach dem baukastenartig-logischen Verfahren nach Cropley (2011). Dabei werden die Aussagen aus den Interviews in kleinere Sinneinheiten zerlegt und in „Gruppen von Einheiten mit ähnlichem psychologischem Inhalt (Kategorien)“ (Cropley, 2011, S. 171) geordnet. Die Kategorien wurden aufgrund von Nützlichkeit in Bezug auf die Beantwortung unserer Fragestellung und der Unterfrage gewählt. (vgl. Cropley, 2011, S. 173) Weiter haben wir durch die Bildung von Unter- und Überkategorien eine differenziertere Auswahl an zulässigen Aussagen (Unterkategorien), sowie das Zusammenfassen einzelner Kategorien (Überkategorien), ermöglicht. (vgl. Cropley, 2011, S. 176) Mit den gebildeten Kategorien konnten wir anschliessend unsere Fragestellung und die Unterfrage beantworten.

Die Grounded Theory besteht laut Cropley (2011) aus folgenden Schritten:

1. Am Anfang einer Forschung steht eine Fragestellung oder Hypothese. Wir haben eine Fragestellung und eine Unterfrage formuliert, die subjektiv (aufgrund unseres Interesses) ausgewählt wurden.
2. Die narrativen Personen werden festgelegt. In unserem Fall die Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus.
3. Die Aussagen der narrativen Personen werden vom Forschungsleiter in relevante Sinneinheiten zerlegt. Dazu haben wir die für die Beantwortung unserer Fragestellung und der Unterfrage wichtigen Textpassagen herausgesucht.
4. Solche Textpassagen mit ähnlichem psychologischen Inhalt werden in Kategorien eingeteilt. Dazu haben wir für unseren Forschungsgegenstand geeignete Kategorien gebildet und die entsprechenden Aussagen zugeteilt.
5. Der Forscher klärt den Sachverhalt der Kategorien und konkretisiert ihre Definitionen. Hierfür haben wir einige Kategorien weiter in einzelne Unterkategorien zerlegt.
6. Die Kategorien werden in übergeordnete Konzepte gruppiert. Dazu haben wir einzelne Kategorien zu Überkategorien zusammengeschlossen und so die Daten verallgemeinert.
7. Der Forscher sucht nach Überschneidungen zwischen einzelnen Konzepten und formuliert daraus Theorien.
8. Diese Überschneidungen können zur Formulierung von Hypothesen führen.
9. Eventuelle Hypothesen können mit anderen bestehenden Theorien in Zusammenhang gebracht werden.

(vgl. Cropley, 2011, S. 173ff.)

Die Punkte 7 bis 9 haben wir in unserer Arbeit nicht berücksichtigt, da sie einerseits für die Beantwortung unserer Fragestellung und der Unterfrage zu weit gegriffen wären und zusätzlich den zeitlichen Rahmen der Bachelorarbeit überschritten hätten.

Bei unserer Auswertung haben wir nebst den aktuellen ebenfalls die früheren und die geplanten Unterstützungen miteinbezogen, weil wir uns allgemein für alle von den Eltern genannten Unterstützungsangebote interessierten. Wir haben uns dafür entschieden, da frühere, sowie kommende Unterstützungen ebenfalls die Sichtweisen und Wünsche der Eltern und somit die Aussagen in den Interviews beeinflussen. Wenn beispielsweise ein Kind viele Jahre bereits Logopädie erhalten hatte, dann wünschen sich die Eltern diese Therapie vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr.

5 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Datenergebnisse vorgestellt, welche die Interviews hervorgebracht haben und welche im Anhang in den Tabellen 1 bis 6 aufgeführt sind (s. Anhang S. A-87ff.). Die einzelnen Kategorien, welche den genannten Unterstützungsmöglichkeiten entsprechen, stellten wir in den Tabellen 1 bis 4 dar, wobei diese zur besseren Übersicht, wie bereits im Kapitel 4 (s. S. 29f.) erwähnt, neben den Kategorien in Über- und Unterkategorien eingeteilt wurden. Die Tabellen 1 bis 4 widmen sich der Fragestellung und die Tabellen 5 und 6 der Unterfrage, wobei die ausführlichen Tabellen 1 und 2 in den Tabellen 3 und 4 zusammengefasst werden. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus den Tabellen 3 bis 6 aufgeführt. Der Einfachheit halber werden dabei die ehemaligen, die aktuellen und die geplanten Unterstützungen nur im Präsens (beispielsweise ‚Die Eltern erhalten‘, anstelle von ‚Die Eltern erhielten‘) geschrieben.

5.1 Verschriftlichung der Tabelle 3

Durch unsere Ergebnisse in der dritten Tabelle konnten wir aufzeigen, dass alle interviewten Eltern bereits in verschiedenen Bereichen Unterstützung erhalten. Die Bereiche gehen von therapeutischen Massnahmen über Entlastungsangebote, bis hin zu Weiterbildungen und gegenseitigem Austausch.

Unter der als ‚Therapien‘ zusammengefassten Überkategorie wurden sowohl die autismspezifischen Therapien ABA, TEACCH und MIFNE, als auch die ergänzenden Therapien Logopädie, Ergo-, Physio-, Psychomotorik-, Reit-, und Musiktherapie erwähnt. Die ABA-Therapie war mit fünf Kindern am häufigsten vertreten, während die TEACCH- und die MIFNE-Therapie jeweils nur bei einem Kind angewandt werden. Während sieben Kinder in die Ergotherapie und vier Kinder in die Psychomotoriktherapie gehen, erhalten lediglich ein bis zwei Kinder Physio-, Reit- oder Musiktherapie. Von den Eltern wurde sechsmal explizit die Logopädie erwähnt. Auf die vorhandene logopädische Unterstützung der Kinder wird im Kapitel 5.3 (s. S. 35) genauer eingegangen.

Im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung erhalten insgesamt sechs Kinder Früherziehung, alleine (fünf Kinder) oder auch zu zweit (zwei Kinder). Ein Kind, das bereits Heilpädagogische Früherziehung erhält, wird zusätzlich, wie auch noch zwei weitere Kinder, durch Heilpädagoginnen gefördert.

Mit einer Ausnahme erhalten alle neun Elternpaare für ihre Kinder auf irgendeine Art und Weise spezielle schulische Unterstützung. Dabei nannte eine Mutter die Stiftung Kind & Au-

tismus und die Schule für Gehör und Sprache und von vier Elternteilen wurde die Heilpädagogische Schule erwähnt, von denen eine Mutter auch noch die Sprachheilschule ergänzte. Neben diesen spezifischen Sonderschulen gaben die Eltern auch diejenigen Bereiche als Unterstützung an, wenn ein Kind in eine Krippe geht (drei Kinder), von einer Therapeutin in der Spielgruppe begleitet wird (zwei Kinder) oder von einem Schulbus abgeholt wird, wie dies bei drei Kindern der Fall ist.

Insgesamt machen sieben von neun Interviewpartnern Gebrauch von Entlastungsangeboten und nannten dabei Entlastungen durch eine beliebige Person (vier Eltern), durch Studentinnen von der Universität (zwei Eltern), durch Babysitter (zwei Eltern) oder durch Familienmitglieder (eine Mutter). Von vier Elternpaaren wird die Familienentlastung in Anspruch genommen und je ein Elternpaar fühlt sich unterstützt durch die Schule oder durch die Beschäftigung der Geschwister ohne Autismus. Zwei Interviewpartner betrachten die Therapie ihres Kindes mit frühkindlichem Autismus als Entlastung. In vier Fällen wurden auch Freizeitangebote als entlastend wahrgenommen, wobei einmal die Jungwacht, zweimal Lager und einmal allgemeine Freizeitangebote genannt wurden.

Der Austausch und der Kontakt mit anderen betroffenen Eltern werden von sechs Elternteilen als Unterstützung wahrgenommen. Zwei Eltern erachten den Austausch mit Therapeutinnen als unterstützend. Insgesamt drei der neun Interviewpartner sind aktiv in einer von Fachpersonen oder Eltern geleiteten Elterngruppe dabei, von denen eine Mutter sogar ihre eigene Gruppe leitet. Zwei Elternpaare gaben zudem an, Mitglied bei Autismus Deutsche Schweiz zu sein.

An allgemeinen Weiterbildungen haben sechs Eltern teilgenommen. Zusätzlich gehören in die Überkategorie ‚Weiterbildungen‘ Kurse wie ein TEACCH-Kurs, ein PECS-Kurs, ein Gebärdensprachkurs und Workshops zum Thema Autismus, wobei beim erstgenannten Kurs zwei Elternpaare und bei den übrigen Kursen beziehungsweise Workshops nur je ein Elternpaar teilgenommen hatte.

Mit einer Ausnahme bezeichneten alle Eltern das Erhalten von Informationen als eine Form von Unterstützung. Es wurden einmal DVD und je viermal Bücher und Internet genannt, wobei zusätzlich zum Internet einmal Newsletter und dreimal Foren – davon einmal spezifisch das Autismus Forum Schweiz – erwähnt wurden. Neben diesen Medien werden auch zwischenmenschliche Angebote in Anspruch genommen, um an Informationen zu gelangen. Während ein Elternpaar in die Frühberatung ging, erhalten insgesamt vier Eltern Tipps durch

eine Supervision und zwei Elternteile sind froh über Informationen in Form von Feedbacks an die Therapeutinnen durch die Supervision.

Die Kategorien Autismus-Begleithund, Akupunktur, Sprachcomputer und Piktogramme in der Überkategorie ‚Allgemeine Unterstützung‘ wurden jeweils von einem und die Kategorien Schwimmen und Neurofeedback von zwei Interviewpartnern genannt.

Im Bereich der finanziellen Unterstützung berichtete uns ein Vater, dass er Unterstützung bekäme.

5.2 Verschriftlichung der Tabelle 4

In der Tabelle 4 sind diejenigen Bereiche aufgeführt, in denen sich die interviewten Eltern noch zusätzliche Unterstützung wünschen würden. Genannt wurden dabei einerseits zusätzliche Therapie- und Entlastungsmöglichkeiten durch verschiedene Personen oder Angebote. Andererseits sprachen die Eltern ebenfalls von gewünschter Unterstützung im schulischen, alltäglichen, psychologischen und finanziellen Kontext. Selten wurde der Wunsch nach vermehrtem Austausch und Kontakt genannt, doch in Bezug auf die Gesellschaft sollte angeblich unbedingt mehr über den Autismus gesprochen und aufgeklärt werden. Seitens der Eltern war zudem auch das Bedürfnis nach mehr auf den Autismus spezialisierten Institutionen da.

Zwei Elternpaare wünschen sich zusätzlich zu den erhaltenen Unterstützungsangeboten allgemein eine Therapie als Unterstützung für ihre Kinder. Ein Elternpaar von ihnen, sowie noch drei weitere Eltern haben im Bereich der Logopädie noch Wünsche offen, worauf im Kapitel 5.4 (s. S. 35f.) noch genauer eingegangen wird.

Drei Interviewpartner hätten gerne vermehrte allgemeine schulische Unterstützung, von denen sich eine Mutter explizit mehr Lager wünscht, die von der Schule organisiert werden. Solche Lager erhofft sie sich im Gegensatz zu denjenigen, die von Autismus Deutsche Schweiz organisiert werden. Diese Lager sind ihrer Meinung nach nicht für Kinder mit frühkindlichem Autismus geeignet, weil dort mit der unvertrauten Umgebung und den neuen Bezugspersonen zu viel Veränderung auf einmal geschieht. Eine andere Mutter erzählte im Hinblick auf die schulische Unterstützung, dass sie sich eine einfachere Integration wünschen würde.

Im Bereich der Entlastung wünschen sich insgesamt vier Eltern Unterstützung. Alle vier Elternteile hätten gerne zusätzlich eine Person, die ihnen zu Hause hilft. Daneben hat jeweils

einer von ihnen den Wunsch nach einem Babysitter, Familienentlastung, einem allgemeinen Freizeitangebot für behinderte Kinder oder nach der Entlastung durch die Beschäftigung der Geschwister ohne Autismus.

Im Bereich des Austausches und des Kontakts wünscht sich ein Elternpaar, welches erst seit Kurzem die Diagnose des frühkindlichen Autismus für ihr Kind hat, neben dem Austausch mit anderen betroffenen Eltern, zusätzlich den Kontakt zu Therapeutinnen sowie eine Elterngruppe in ihrer Nähe. Daneben hat noch ein weiterer Vater den Wunsch nach einem Austausch mit anderen betroffenen Eltern geäußert, da er mit seiner Familie an einem eher abgelegenen Ort lebt.

Im Alltag wünschen sich insgesamt drei Interviewpartner noch eine allgemeine Unterstützung, welche sie allerdings nicht weiter ausgeführt haben.

Eine Mutter könnte sich konkret vorstellen, dass Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus psychologische Unterstützung bekommen würden und drei Eltern äusserten den Wunsch nach finanzieller Unterstützung, da die einzelnen Therapien oder Entlastungsangebote häufig sehr teuer sind.

In der Überkategorie ‚Spezialisierte Institutionen‘ sind die Wünsche von insgesamt vier Elternpaaren zusammengefasst. Konkret nannten sie Bereiche wie ein ‚autismusfreundliches‘ Restaurant (eine Mutter) und eine offizielle Institution, an die man sich wenden kann, wenn man Informationen oder Hilfe benötigt und bei der man im Zweifels- oder Notfall auch um Rat bitten und fragen kann (zwei Eltern). Zudem wünscht sich eine Mutter mehr auf Autismus spezialisierte Institutionen wie Wohnheime, deren Strukturen auf die Menschen mit Autismus angepasst sind.

Vier Eltern sind der Meinung, dass im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit noch einiges getan werden müsste, um den Autismus in der Gesellschaft bekannter zu machen und möglicherweise dadurch als Familie besser akzeptiert zu werden. Insgesamt drei Interviewpartner wünschen sich konkret in der Gesellschaft mehr Akzeptanz und Verständnis bezüglich des Autismus. Eine Mutter erwähnte in diesem Zusammenhang ebenfalls das Akzeptieren bezüglich ihrer gewählten Therapieform (in diesem Fall die ABA-Therapie). Schliesslich äusserte sich diese Mutter auch kritisch gegenüber einem Nachdiplom-Studiengang im Bereich Autismus, in dem die ABA-Therapie angeblich überhaupt nicht integriert ist. Sie wünscht sich, dass diese Therapieform im Grundkonzept von autismusspezifischen Ausbildungen verankert ist.

5.3 Verschriftlichung der Tabelle 5

Bei der Auswertung bezüglich der logopädischen Unterstützung sind wir davon ausgegangen, dass alles als logopädische Intervention gilt, was durch eine Logopädin durchgeführt wird. So kann auch die Logopädie innerhalb von Therapieansätzen gerechtfertigt werden, wobei diese Unterstützung beispielsweise von einer Mutter als Sprachförderung bezeichnet wurde. Eine andere Mutter erwähnte die Unterstützung durch die Logopädie nicht, sprach aber von einer Logopädin, die als Supervisorin zu ihnen kommt. Aus der fünften Tabelle können wir daher entnehmen, dass acht von neun interviewten Elternteilen angaben, dass ihre Kinder logopädische Unterstützung erhalten. Dies ist für uns besonders relevant, da es die Bedeutung der Logopädie innerhalb der Autismus-Spektrum-Störung des frühkindlichen Autismus postuliert. Diese logopädische Unterstützung findet teilweise im Rahmen einer Sonderschule, beispielsweise der heilpädagogischen Schule oder der Sprachheilschule, statt. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, die Logopädie aktiv in einem Therapieansatz zu integrieren. Zu diesen Ansätzen gehören in unserer Befragung die ABA- und die MIFNE-Therapie. Die Logopädinnen, die mit den Kindern der Interviewpartner arbeiten, haben alle eine Zusatzausbildung oder einen speziellen Kurs besucht oder haben zumeist bereits viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit frühkindlichem Autismus. Zu diesen Fachpersonen gehört auch Frau D., die von zwei Interviewpartnerinnen erwähnt wurde. Sie ist in der ganzen Schweiz als Supervisorin für Therapeuten und Eltern mit frühkindlichem Autismus tätig und arbeitet auch selber als Logopädin mit betroffenen Kindern.

5.4 Verschriftlichung der Tabelle 6

Die Auswertung der Wünsche der Eltern im Bereich der Logopädie stellte sich als schwierig heraus. Bei den Eltern, die sich nicht explizit logopädische Unterstützung für ihr Kind gewünscht haben, bereits aber erwähnt hatten, dass ihre Kinder diese erhalten, haben wir uns zu folgender Annahme entschieden: Aufgrund der bestehenden logopädischen Unterstützung wünschen sie sich momentan keine weitere Logopädie und sind allgemein zufrieden mit der aktuellen logopädischen Intervention. Dies erschien uns als logisch, da oftmals kein Bedürfnis für etwas da ist, was man bereits hat. Dieses Ergebnis betrifft in unserer Befragung fünf Elternteile.

Daneben wünscht sich eine andere Mutter für ihren Sohn explizit logopädische Unterstützung, da er grosse Defizite im Bereich der Sprache und Kommunikation zeigt und im Gegensatz zu den anderen acht Kindern der interviewten Elternteile bisher noch keine Logopädie oder Sprachförderung erhalten hat. Ein Vater gab ausdrücklich an, sich mehr Logopädie für seinen Sohn zu wünschen. Für ihn wären zwei bis drei Lektionen pro Woche das Minimum.

Bei zwei Elternteilen können wir nicht ausschliessen, dass sie nicht genau wissen, was Logopädie ist. Die eine Mutter wünscht sich nämlich etwas für den Bereich Kommunikation, obwohl ihr Kind bereits Logopädie erhält. In diesem Fall hat sie aber den Begriff ‚Logopädie‘ nicht konkret erwähnt. Da die Logopädie die zuständige Instanz bei kommunikativen Beeinträchtigungen ist, haben wir daher für die Auswertung in der Tabelle 6 den Terminus ‚eventuell‘ verwendet. Die andere Mutter betonte ihr vermutetes Recht auf logopädische Unterstützung im schulischen Kontext, sobald ihr Sohn in den Kindergarten kommen wird. Diese würde sie dann sehr wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen, da die laufende ABA-Therapie ihres Sohnes ab dem Kindertageeintritt nicht mehr so intensiv sein wird. Sie scheint die Logopädie erst ab diesem Zeitpunkt für ihren Sohn als geeignet anzusehen und weiss vermutlich nicht, dass der Schweregrad der ASS nicht ausschlaggebend ist für eine Indikation der Logopädie und daher jedes Kind mit Autismus logopädische Unterstützung erhalten kann.

6 Beantwortung der Fragestellung und der Unterfrage

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Wie bereits im Kapitel 5.1 (s. S. 31ff.) ausführlich geschildert wurde, erhalten die Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus bereits sehr viele unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten. Diese bekommen sie durch Therapien, Schulen, Medien, Kurse, Entlastungsdienste, Kontakte, finanziell und ganz spezifisch (Überkategorie ‚Allgemeine Unterstützung‘). Es sind in diesem Bereich also schon sehr viele Ressourcen da, die die Eltern dankbar nutzen.

Auf der Seite der gewünschten Unterstützung besteht bei einigen Eltern der Wunsch nach weiteren Therapien oder Unterstützungen durch die Schulen oder andere Personen. Daneben wurden entgegen unseren Erwartungen auch Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanz genannt – und das erstaunlich häufig. Es liegt den Eltern viel daran, dass sowohl ihr engeres Umfeld, als auch die gesamte Gesellschaft mehr über den Autismus und über den Umgang mit Menschen mit Autismus wissen, damit sie als ganze Familie auch besser akzeptiert werden. Zusätzlich wird von einer Mutter explizit die Verankerung der ABA-Therapie im Grundkonzept von autismusspezifischen Nachdiplom-Ausbildungen gewünscht.

6.2 Beantwortung der Unterfrage

Aufgrund der Ergebnisse aus unseren Interviews können wir unsere Unterfrage wie folgt beantworten: Mit acht von neun interviewten Eltern erhalten fast alle Kinder mit frühkindlichem Autismus Unterstützung durch die Logopädie. Dabei nehmen sie diese Therapie privat, durch die Schule oder innerhalb eines Therapieansatzes wahr. Beim neunten Kind wünschen sich die Eltern explizit Logopädie, da die Diagnosestellung dieses Kindes erst kurze Zeit zurückliegt und da es bis jetzt noch keine Therapie bekommt, die in Richtung Sprache geht. Demnach ist die Logopädie bei allen Kindern klar ein wichtiges Thema und hat allgemein einen sehr bedeutsamen Stellenwert innerhalb des therapeutischen Kontextes mit Kindern mit frühkindlichem Autismus. Da fünf Eltern, deren Kinder bereits logopädische Unterstützung erhalten, keine konkreten Wünsche im Hinblick auf diese Unterstützung erwähnt haben, gehen wir davon aus, dass sie mit ihrer aktuellen logopädischen Therapie zufrieden sind und keine Veränderung ihrer momentanen Situation wünschen. Die anderen drei Eltern formulierten unterschiedliche Wünsche in Bezug auf die Logopädie: Je ein Elternpaar wünscht sich konkret eine intensivere logopädische Intervention als bisher (mindestens zwei bis drei Stunden in der Woche), weitere Unterstützung im Bereich der Kommunikation für ihr Kind, sowie spezifisch Logopädie, sobald ihr Kind in den Kindergarten kommt und Anrecht auf die logopädische Unterstützung haben wird. Somit hat kein Elternteil die logopädische

Förderung hinterfragt oder verworfen. Mehr noch: Alle bekommen oder wünschen sich intensive logopädische Unterstützung für ihre Kinder. Dies bedeutet, dass in unserer Befragung aufgezeigt werden konnte, dass die Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus die Logopädie kennen oder zumindest von ihr gehört haben und deren Angebot auch wahrnehmen und nutzen. Das Wissen über die Logopädie hatten sie vermutlich sowohl von (spezialisierten) Institutionen, wie beispielsweise die Stiftung Kind & Autismus, heilpädagogische Schulen oder Sprachheilschulen, als auch von Informations- oder Weiterbildungsangeboten, wie Weiterbildungstagen, Kursen etc., oder beispielsweise aus Foren aus dem Internet. Zudem könnten die Eltern auch durch andere Fachpersonen wie Ärzte und Therapeuten oder durch Therapieansätze, wie beispielsweise die ABA-Therapie, von der Logopädie gehört haben.

Fazit: Die Logopädie findet auch innerhalb des Störungsbildes des frühkindlichen Autismus einen bedeutungsvollen Platz. Durch ihr breites Arbeitsfeld kann sie vermehrt auch über ihre zumeist aus Regelschülern bestehende Klientel hinaus eine Unterstützung im Bereich der ASS bieten. Mit ihrer Arbeit zum Wohle des Kindes und der möglichst effektiven Integration in die Gesellschaft, sowie der Weiterentwicklung von Persönlichkeit, Eigeninitiative und Selbstbestimmung im Leben von Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, trägt auch die Logopädie einen sehr wichtigen Teil bei.

7 Diskussion und Reflexion

7.1 Datenerhebung, Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse

Im Leitfaden haben wir viele Fragen aufgeführt, die konkret nichts mit unserer Fragestellung und der Unterfrage zu tun hatten. Der Grund dafür war, dass wir zunächst das Kind und die Familie kennenlernen wollten, bevor wir die Eltern dann spezifisch nach ihrem Unterstützungsbedarf und den Therapieansätzen befragten, welche sie für ihr Kind in Anspruch nehmen. Deshalb sind viele Aussagen der befragten Personen gar nicht relevant für unsere Fragestellung und die Unterfrage. In den Interviews gibt es aus diesem Grund auch viele Passagen, die rein informativen Charakter haben und die wir in der Transkription belassen haben, da sie einerseits einen spannenden Inhalt aufweisen und so andererseits auch ein Vergleich der Interviews untereinander in allen Bereichen gemacht werden konnte. Schliesslich waren wir während der Auswertung ebenfalls froh, dass wir jederzeit effizient darauf zurückgreifen konnten, sobald Unsicherheiten auftauchten.

Durch die Wahl eines teil-strukturierten Leitfadeninterviews sind die Interviews nicht zu hundert Prozent objektiv miteinander vergleichbar. Beispielsweise sind Fragen in einer anderen Reihenfolge gestellt oder ausgelassen worden, da die befragte Person teilweise eine Frage bereits vorhergehend beantwortet hatte. Durch unsere Wahl der getrennten Interviewdurchführung und das damit verbundene subjektive Stellen der Fragen, ist es gut möglich, dass wir die Antworten der Interviewpartner beeinflusst haben.

Die Durchführung der Interviews stellte für uns eine grosse Herausforderung dar, da wir noch nie zuvor Interviews geführt hatten. Für die Interviews mussten wir klare, verständliche aber gleichzeitig auch auf unsere Fragestellung und die Unterfrage hinführende Fragen zusammenstellen. Das gewünschte Stichwort sollte dabei von uns nicht direkt genannt werden, da wir diesen Begriff dem Interviewpartner in den Mund gelegt hätten, wodurch er und seine Antwort beeinflusst worden wären. Da wir die Eltern demnach nicht direkt nach der Logopädie gefragt haben, sind unsere Auswertungsergebnisse sicherlich nicht zu hundert Prozent repräsentativ. Hätten wir die Eltern gezielt mit dem Begriff ‚Logopädie‘ konfrontiert und explizit nachgehakt, wären die Antworten vielleicht ausführlicher ausgefallen und wir hätten noch mehr daraus folgern können.

Im Verlaufe der Interviews stellte sich heraus, dass die Antworten der Eltern bezüglich der Logopädie nicht so ausfielen, wie wir es ursprünglich erwartet hatten. Anfänglich erhofften wir uns, anhand der Interviews herauszufinden, wie die Eltern konkret oder zusätzlich logopädisch unterstützt werden könnten. Da allerdings fast alle Eltern bereits logopädische

Massnahmen in Anspruch nehmen und nur wenige zusätzliche Wünsche zur Logopädie offenlegten, konnten die Interviews für unsere ursprünglichen Überlegungen leider nur wenige logopädisch relevante Ergebnisse liefern. Schliesslich formulierten wir unsere anfängliche Fragestellung um und versuchten, jedes von den Eltern genannte Stichwort zum Thema Logopädie aus den Interviews aufzugreifen und bezüglich der neuen Fragestellung auszuwerten.

Die Transkription war zeitlich sehr intensiv und aufwändig. Wir haben uns überlegt, ob es für eine weitere Arbeit besser wäre, die irrelevanten Aussagen und Passagen in den Interviews von Anfang zu vernachlässigen und nicht zu transkribieren, um dabei den Fokus wirklich nur auf den auswertbaren Inhalt zu legen. Dadurch hätten wir uns viel Zeit ersparen können, dafür aber Einbussen im Bereich der Übersichtlichkeit hinnehmen müssen. Schliesslich sind wir aber froh, uns für die vollständige Transkription entschieden zu haben, da uns zum einen die Auswertung leichter gefallen ist und so zum anderen auch Drittpersonen die gesamten Interviews nachlesen können.

Unsere Auswertung mittels kategorienbasierter Inhaltsanalyse und die damit verbundene Kategorienbildung war ebenfalls zeitaufwändig. Wir standen vor den Fragen, welche Kategorien wir bilden sollten, wie diese benannt werden könnten und nach welchen Kriterien dazu Ankerbeispiele festgelegt werden müssten. Sicherlich hatte auch unsere subjektive Betrachtungsweise der Daten und deren Auswertung einen Einfluss auf die Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung und der Unterfrage. Wir waren uns dessen stets bewusst und versuchten, möglichst objektiv an die Aufgabe heranzugehen. Die anfänglich getrennt durchgeführte Datenauswertung stellte sich als positiv in Bezug auf die Objektivität der Ergebnisse heraus, da wir unabhängig voneinander viele gleiche Kategorien formulierten.

Teilweise mussten wir aufpassen, die Antworten der Eltern nicht zu subjektiv in die Kategorien einzuteilen, was uns bestimmt nicht überall gleich gut gelang. Viele unserer Kategorien, zu denen wir später die Aussagen zuordneten, sind nicht von den befragten Personen wörtlich genannt worden. Dadurch wurde der Kategoriename nicht immer im entsprechenden Ankerbeispiel erwähnt. Des Weiteren mussten wir uns entscheiden, was wir als Unterstützung ansehen und dementsprechend in Kategorien ordneten. Dadurch, dass einige Unterstützungsmöglichkeiten sehr ähnlich waren, wie beispielsweise ‚Allgemeine Unterstützung im Alltag‘ und ‚Entlastung durch eine Person‘, konnten wir nicht immer eine eindeutige objektive Zuweisung der Passagen vollziehen.

Schwierig war die Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews bezüglich der Logopädie in zwei Fällen. Einerseits sprach eine Mutter nicht von Logopädie, sondern erwähnte lediglich die Unterstützung durch eine Therapeutin, die ebenfalls Logopädin ist. Andererseits erhält ein anderes Kind nicht explizit Logopädie, dafür aber eine in der ABA-Therapie integrierte Sprachförderung. Wie bereits im Kapitel 5.3 (s. S. 35) erwähnt, haben wir den zweiten Fall trotzdem unter dem Begriff ‚Logopädie‘ aufgefasst, da die Sprachförderung auch in den Bereich der Logopädie gehört. Weil daher die Differenzierung von Sprachförderung und Logopädie keineswegs einfach war, haben wir einen separaten Teil der Theorie einzig der Sprachförderung gewidmet (s. Kapitel 2.1.5.1, S. 19). Eine klare Trennung der beiden Begriffe ist für uns nicht ersichtlich und wurde daher in der Arbeit unter dem Terminus ‚Logopädie‘ gehandhabt.

7.2 Logopädie

Besonders ein Interview hat gezeigt, dass die Mutter eine klare Vorstellung von Logopädie hatte, die nicht der Realität entspricht. Sie scheint zu glauben, dass Logopädie bei einem Kind mit Autismus weniger effizient ist als eine Sprachförderung, die im verwendeten Therapieansatz integriert ist (in diesem Beispiel in der ABA-Therapie). Zudem scheint sie nicht zu wissen, dass auch Kinder mit Autismus, egal wie schwer sie betroffen sind, in die Logopädie gehen können. Möglicherweise wäre es wichtig, Eltern von Kindern mit Autismus allgemein im Sinne von Aufklärungsarbeit aufzuzeigen, dass Logopädie nicht nur bei neurotypischen Kindern stattfinden kann, sondern dass Logopädinnen gleichermassen mit Kindern mit ASS oder einer geistigen Behinderung interaktiv spielen und handeln. Ihre Stunde wird in jedem Fall individuell auf die Bedürfnisse und das Können des Kindes abgestimmt. Damit künftig mehr Klarheit über die Tätigkeit einer Logopädin herrscht, könnte mittels Öffentlichkeitsarbeit darüber informiert werden. Dazu könnte auch eine weiterführende Bachelorarbeit erstellt werden, die die Logopädie in der Gesellschaft etabliert.

In einem Interview wünscht sich die Mutter zwar ganz klar Unterstützung im Bereich der Kommunikation, erwähnt den Begriff ‚Logopädie‘ allerdings nicht. Obwohl ihr Kind bereits Logopädie erhält, sind ihr möglicherweise der Inhalt und die therapeutischen Möglichkeiten der Logopädie nicht vollständig bekannt, sodass an dieser Stelle ebenfalls Aufklärungsarbeit von Vorteil wäre. Vielleicht könnte ein Arzt oder Berater einer Autismusstelle bereits bei den Gesprächen mit den Eltern erwähnen, wie hilfreich die Logopädie sein kann, oder allenfalls die betroffenen Eltern direkt an eine Logopädin weiterleiten. Zudem könnten die Logopädinnen die Eltern ganz konkret selber über ihr Berufsbild aufklären. Daraus ergibt sich wiederum die Möglichkeit, eine Bachelorarbeit zu schreiben, die eine gewisse Zielgruppe über die Lo-

gopädie und deren Leitbild informiert. In diesem Fall wären dies betroffene Eltern im Bereich der ASS.

In einem weiteren Interview erklärte die Mutter, dass ihr Kind zwar logopädisch abgeklärt wurde, die Logopädin allerdings nicht autismusspezifisch ausgebildet war und daher nicht mit ihm arbeiten konnte. Wir erhoffen uns, dass dieses Beispiel ein Einzelfall bleibt und dass grundsätzlich die Logopädinnen, welche sich in einem Bereich nicht kompetent genug fühlen, die Eltern weiterleiten und andere Kontakte oder Adressen vermitteln, wo diese mögliche Unterstützung erhalten können. Möglicherweise müsste in diesem konkreten Fall aus dem Interview, die Logopädin darüber aufgeklärt werden, was sie machen kann, wenn sie in ihrem Berufsalltag erneut auf Schwierigkeiten stossen würde. Eventuell können unsere Berufskolleginnen durch andere Fachpersonen oder an einer Weiterbildung, die nicht autismusspezifisch sein muss, darauf aufmerksam gemacht werden, was sie in einem solchen Fall tun können.

Infolgedessen, dass wir durch die Interviews mit den Eltern viele völlig verschiedene Kinder mit frühkindlichem Autismus kennenlernen durften, hat sich bei uns bestätigt, was wir in der Literatur gelesen haben. Das Autismus-Spektrum ist sehr breit und genau so unterschiedlich waren alle Kinder, die wir kennengelernt haben. Es zeigte sich, dass die Kinder, die unterschiedlich vom Autismus betroffen sind, individuelle therapeutische Massnahmen benötigen und in Anspruch nehmen. Die Eltern haben dementsprechend auch viele verschiedene Bedürfnisse bezüglich ergänzenden Unterstützungsangeboten geäussert. Daher findet die Logopädie auch in diesem Bereich Platz. Was die Logopädie jedoch genau leistet, beziehungsweise wo und wie sie noch mehr leisten könnte, konnten wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit leider nicht herausfinden. Wir können lediglich sagen, dass eine logopädische Unterstützung je nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden muss.

8 Schlusswort und Ausblick

Trotz zahlreichen Arbeitsstunden und anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich der Formulierung der Fragestellung und der Unterfrage, gelang es uns, die Arbeit zufrieden fertigzustellen. Wie wir ursprünglich angenommen hatten, stellte sich heraus, dass die im Rahmen unserer Bachelorarbeit interviewten Eltern bereits viele verschiedene Unterstützungsangebote wahrnehmen. Aber dass auf der anderen Seite auch noch einiges gewünscht wird. Bezüglich der Logopädie lautet unser Fazit, dass bei allen Kindern logopädische Unterstützung in irgendeiner Form bereits vorhanden ist (als Logopädie oder Sprachförderung) oder aber konkret gewünscht wird. Diese erhaltenen Ergebnisse sollen für eine mögliche weiterführende Bachelorarbeit zur Verfügung stehen. Wir können uns gut vorstellen, dass eine solche Arbeit an den vielen Daten anknüpft, die anhand der qualitativen Interviews gesammelt und ausgewertet wurden, oder dass versucht würde, die Wünsche der Eltern praktisch umzusetzen. Auf diese Weise könnten den Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus gezielt gewünschte Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden. Wir sind der Meinung, dass besonders in den erwähnten Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Akzeptanz und Entlastungsdienste oder durch die Organisation geeigneter Freizeitaktivitäten viel zur Erleichterung der familiären Situation von betroffenen Familien beigetragen werden kann. Durch mehr Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Autismus gelangen hoffentlich die betroffenen Familien schliesslich zu mehr Akzeptanz durch die Gesellschaft und durch ein weiteres Engagement in den Bereichen der Entlastungsdienste und der Freizeitbereiche würde die Situation der Familie zu Hause erleichtert werden.

Im Bereich der Logopädie sollen Eltern aber auf der anderen Seite auch von Anfang an darüber informiert und beraten werden, wie der Arbeitsauftrag der logopädischen Therapie auch in Bezug auf den Autismus lautet und wie diese die Familien entlasten und das Kind mit Autismus fördern kann. Irrelevant ist dabei der Schweregrad des Autismus des betroffenen Kindes oder welche Fortschritte es bereits erzielt hat. Zudem stellte sich auch heraus, dass es Logopädinnen gibt, die sich die Arbeit mit Kindern mit Autismus nicht zutrauen. Es wäre möglich, an dieser Stelle etwas dazu zu unternehmen, dass in der Ausbildung zur Logopädin besser über die Autismus-Spektrum-Störung unterrichtet wird, oder aber dass die Therapeutinnen zumindest wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie in ihrem Beruf in Bezug auf Autismus nicht mehr weiterkommen. Sie sollten auch darüber Bescheid wissen, an wen sie die Eltern konkret weiterleiten können, wenn sie sich nicht kompetent für die logopädische Arbeit mit einem Kind mit Autismus fühlen.

Diese Arbeit hat gezeigt, dass es in der Logopädie in Bezug auf ASS noch einiges zu forschen und zu entwickeln gibt. Wir hoffen, mit unseren Ergebnissen für eine weitere Arbeit angeregt zu haben.

9 Quellenverzeichnis

9.1 Literatur

Bernitzke, F., Schlegel, P. (2004). *Das Handbuch der Elternarbeit*. (1. Auflage). Troisdorf: Bildungsv Verlag EINS GmbH.

Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Auflage). Eschborn: Klotz.

Dresing, T., Pehl, T. (2012). *Praxisbuch Interview & Transkription. Regelsysteme und Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. (4. Auflage). Marburg: Eigenverlag.

Grötzbach, H., Iven, C. (Hrsg.). (2009). *ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Jungbauer, J., Meye, N. (2008). Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57 (7), 521-535.

Kehrer, H. E. (2000). *Autismus. Diagnostische, therapeutische und soziale Aspekte*. (6. Auflage). Heidelberg: Roland Asanger Verlag.

Klicpera, C., Innerhofer, P. (1999). *Die Welt des frühkindlichen Autismus*. (2. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage) Weinheim: Beltz.

Mottron, L. (2013). Begabte Sonderlinge. *Gehirn und Geist – Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung*, 3, 36-40.

Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S., Schmötzer, G. (2004). *Autistische Störungen*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.

9.2 Internet

Autismus Südbaden e. v. (Hrsg.). *Therapiezentrum*. Internet:
<http://www.autismus-freiburg.de/therapiezentrum>, [05.11.2013].

Autismus-Fias (Hrsg.). Internet:
<http://www.autismus-fias.ch>, [20.01.2014].

Eckert, A., Wohlgensinger, C. (2013). *Leben mit Autismus in der Schweiz – eine Elternbefragung*. Zwischenbericht für die Delegiertenversammlung autismusschweiz, 1-9. Internet:
<http://autismus.ch/cms/images/pdf/leben%20mit%20autismus%20-%20zwischenbericht.pdf>, [04.02.2014].

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich (Hrsg.). *FIVTI - Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention*. Internet:
<http://www.kjpd.zh.ch/autismus>, [15.01.2014].

Kennedy Krieger Institute (Hrsg.) (2007). New Study Shows Half of Children With Autism Can Be Accurately Diagnosed at Close to One Year of Age. Internet:
<http://www.kennedykrieger.org/node/1718> [30.01.2014].

Rupp, C. (2013). *Autismus & das Asperger-Syndrom – Teil 2: Über die rätselhafte Zunahme der Häufigkeit und Autismus im Erwachsenenalter*. Blog. Internet:
<http://psychology.com/2013/05/10/autismus-das-asperger-syndrom-teil-2> [22.01.2014].

Tachles (Hrsg.). (2012). *Jedem Kind eine adäquate Behandlung geben*. Internet:
<http://www.tachles.ch/news/print/jedem-kind-eine-adaequate-behandlung-geben>, [20.01.2014].

The Mifne Center (Hrsg.). *The Mifne Intervention program*. Internet:
<http://www.mifne-autism.com/the-mifne-intervention-program>, [20.01.2014].

The Mifne Center (Hrsg.). *Play Concept*. Internet:
<http://www.mifne-autism.com/the-play-concept>, [20.01.2014].

Schulz, E. *Diagnostik und Therapie bei Menschen mit autistischen Störungsbildern*. Unveröffentlichte PowerPoint-Präsentation. Internet:
<http://www.autismus-karlsruhe.de/resources/Prof+Schulz+-+Uni+Freiburg.pdf>, [31.01.2014].

9.3 Abbildungen

Abb. 1 (Titelblatt):
www.polygonos.net/Autismus-Spektrum/autism_ribbon.gif, [18.12.2013].

10 Kapitelübersicht mit unseren Namen

Abstract Tanja	3
Danksagung Tanja	5
1 Einleitung Tanja	8
2 Theorie Tanja & Sabrina	10
2.1 Autismus Sabrina	10
2.1.1 Frühkindlicher Autismus Sabrina	12
2.1.2 Diagnose Sabrina	13
2.1.3 Herausforderungen im Alltag von betroffenen Eltern Sabrina	14
2.1.4 Therapie Sabrina	15
2.1.5 Frühkindlicher Autismus und Logopädie Sabrina	18
2.2 Elternarbeit im therapeutischen Setting Tanja	20
2.2.1 Definition Tanja	20
2.2.2 Ziele Tanja	21
2.2.3 Frühkindlicher Autismus und Elternarbeit Tanja	22
3 Datenerhebung Sabrina	25
3.1 Fragestellung und Unterfrage Tanja	25
3.2 Forschungsmethode und Vorgehen Tanja	27
4 Datenauswertung Sabrina	29
5 Ergebnisse Tanja & Sabrina	31
5.1 Verschriftlichung der Tabelle 3 Tanja	31
5.2 Verschriftlichung der Tabelle 4 Tanja	33
5.3 Verschriftlichung der Tabelle 5 Sabrina	35
5.4 Verschriftlichung der Tabelle 6 Sabrina	35
6 Beantwortung der Fragestellung und der Unterfrage Tanja & Sabrina	37
6.1 Beantwortung der Fragestellung Tanja	37
6.2 Beantwortung der Unterfrage Sabrina	37
7 Diskussion und Reflexion Tanja & Sabrina	39
7.1 Datenerhebung, Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse Tanja & Sabrina	39
7.2 Logopädie Tanja & Sabrina	41
8 Schlusswort und Ausblick Tanja	43
9 Quellenverzeichnis Tanja	44
9.1 Literatur Tanja	44
9.2 Internet Tanja	44
9.3 Abbildungen Sabrina	45
10 Kapitelübersicht mit unseren Namen Sabrina	46
11 Anhang Sabrina	A-1

11 Anhang

Anfragebrief zur Elternfindung	A-2
Leitfaden für die qualitativen Interviews	A-3
Transkriptionsregeln	A-9
Transkriptionen der Interviews	A-10
Interview 1	A-10
Interview 2	A-16
Interview 3	A-21
Interview 4	A-29
Interview 5	A-47
Interview 6	A-53
Interview 7	A-62
Interview 8	A-72
Interview 9	A-79
Datenerfassung	A-87
Tabelle 1 zur Fragestellung: In welchen Bereichen erhalten Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus Unterstützung?	A-87
Tabelle 2 zur Fragestellung: Wo wünschen sich die Eltern noch weitere Unterstützung?	A-94
Tabelle 3: Zusammenfassung der Tabelle 1	A-99
Tabelle 4: Zusammenfassung der Tabelle 2	A-101
Tabelle 5 zur Unterfrage: Erhalten die Kinder logopädische Unterstützung?.....	A-102
Tabelle 6 zur Unterfrage: Bestehen bei den Eltern noch Wünsche im Bereich der Logopädie?.....	A-103

Interviewpartner gesucht!

Liebe Eltern

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen und studieren zurzeit im 5. Semester an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Wir arbeiten momentan an unserer **Bachelorarbeit** im Bereich des **frühkindlichen Autismus**. Mittels Interviews versuchen wir mehr über den frühkindlichen Autismus und vor allem über den Umgang der Eltern mit ihren Kindern zu erfahren. Dazu bräuchten wir Ihre Unterstützung. Wir würden gerne Interviewpartner finden, die sich bereit erklären, ein Interview im Zeitraum Oktober/November 2013 mit uns durchzuführen. Dieses Interview dient nur der persönlichen, anonymen Verwendung in der Bachelorarbeit und wird nicht veröffentlicht. Unser Ziel ist es dabei, mehr über den Umgang mit den Kindern und die Eltern-Kind-Interaktion zu erfahren.

Voraussetzungen für **Interviewpartner**: Alle Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus.

Wenn Sie Interesse haben und sich für ein Interview bereit erklären würden, dürfen Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail bei uns melden.

Bei Fragen und/oder bei mehr benötigten Informationen, sowie zur Vereinbarung eines möglichen Termins, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Der Interviewtermin kann individuell abgemacht werden und das Interview dauert ca. 40 Minuten.

Unsere Kontaktdaten:

Tanja Müri

E-Mail: mueri.tanja@learnhfh.ch oder Telefon unter: [REDACTED]

oder

Sabrina Ginesi

E-Mail: ginesi.sabrina@learnhfh.ch oder Telefon unter: [REDACTED]

Wir danken Ihnen im Voraus und freuen uns sehr, Sie kennen zu lernen!

Fragestellung: In welchen Bereichen erhalten Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus Unterstützung und wo würden sie sich noch weitere Unterstützung wünschen?

Unterfrage: Erhalten die Kinder logopädische Unterstützung und bestehen bei den Eltern noch Wünsche im Bereich der Logopädie?

Leitfaden

Eröffnungsphase	<ul style="list-style-type: none"> • Einverständnis für Aufnahme einholen • Aufnahmegerät einschalten bzw. testen • Ziel des Interviews sagen • Kommunikation • Zeitrahmen
Einverständniserklärung	Mündliche Einverständniserklärung für die Tonbandaufnahme. Meine Kollegin wird während des Interviews Notizen machen.
Aufnahmegerät	Mit Ihrem Einverständnis würden wir das Interview gerne auf Tonband aufnehmen, um es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anhören zu können. Aufnahmegerät einschalten bzw. testen
Ziel	Ziel des Interviews ist es, von Ihnen zu erfahren, wie Sie Ihr Kind zu Hause erleben und mit ihm umgehen.
Kommunikation	Bitte nehmen Sie die Fragen als Anlass, möglichst viel darüber zu erzählen und auch welche Erfahrungen Ihnen dazu in den Sinn kommen. Es ist uns wichtig, dass wir Ihre persönliche Sichtweise auf das Thema bekommen. Einverstanden? Falls eine Frage unklar sein sollte, dürfen Sie ungeniert nachfragen. Und wenn Sie zu einer Frage nichts sagen möchten, fahren wir mit der nächsten Frage fort. Soweit alles verständlich?
Zeitrahmen	Das Interview wird ca. 40 Minuten dauern. Wenn Sie Durst haben... Und wenn Sie etwas notieren oder zeichnen möchten, hier ist Papier und Bleistift.
Beginn des Interviews	Haben Sie im Moment noch irgendeine Frage? Start des Interviews.

Erzählbereiche	Check – wurde das erwähnt? Nachfragen	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Teil I Einführung, Kind und Situation kennenlernen	<ul style="list-style-type: none"> • Steckbrief Kind (Name, Alter, Geschlecht) • Kind (Interessen, Hobbies, Schulkarriere) • Alltag / Tagesablauf • bisherige Förderung? 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe unten 	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie noch mehr dazu erzählen? • Wie ging es weiter? • Nonverbale Zustimmung • Sie haben erwähnt...Könnten Sie mir noch mehr darüber erzählen? • Was meinen Sie damit? • Was gehört für Sie noch dazu? • Wie muss ich mir das genau vorstellen? • Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? • Gibt es sonst noch etwas? • Und dann? • Und sonst?
Teil II Konkrete Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes • Kontakt mit dem Kind • Umgang mit dem Kind • Umstände / Sonstiges 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe unten 	
Teil III Zauberfrage		<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben drei Wünsche frei in Bezug auf Ihre Situation mit Ihrem Kind. Was würden Sie sich wünschen? 	
Schlussphase	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch Punkte, die ich nicht gefragt habe, die Ihnen aber wichtig sind zu erwähnen? • Dank 		

Konkrete Fragen	Themen/Kategorie	Beispiele
<p>Teil I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie heisst Ihr Kind? Wie alt ist Ihr Kind? Wo geht es zurzeit in die Schule/Kindergarten? • Wer sind die Hauptbezugspersonen Ihres Kindes? • Hat Ihr Kind Kontakt mit anderen Kindern ausserhalb der Familie? • Können Sie mir seinen normalen Alltagsablauf beschreiben? • Was hat Ihr Kind bisher für Unterstützung / Frühfördermassnahmen von aussen erhalten (Bsp. Therapien etc.)? Bekommt es momentan sonderpädagogische Förderung? Wenn ja, welche? • Haben Sie Informations- oder Weiterbildungsangebote erhalten? Wenn nicht, würden Sie es sich wünschen? 	<p>Einführung, Kind und Situation kennenlernen</p>	
<p>Teil II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was kann Ihr Kind besonders gut? 	<p><i>Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Woran hat Ihr Kind am meisten Freude? 	<p><i>Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes</i></p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Wie drückt es diese Freude aus? / Wie kommt diese Freude zum Ausdruck? 	<p>Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Was macht es überhaupt nicht gerne? Wie zeigt sich das? 	<p>Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie nimmt Ihr Kind mit seiner Umwelt Kontakt auf? 	<p>Kontaktaufbau/-aufnahme</p>	<p>Blickkontakt, Körperkontakt, Mimik/Gestik, verbale Kommunikation</p>
<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Situationen möchte Ihr Kind gerne Ihre Hilfe? Wie äussert es dies? 	<p>Kind im Zentrum / Interessen (Wünsche?) des Kindes</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie verläuft der Kontaktaufbau für eine kommunikative Handlung? 	<p>Kontakt mit dem Kind</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Woran erkennen Sie, dass die Kontaktsituation geglückt ist? 	<p>Kontakt mit dem Kind</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalten Sie Unterstützung im Umgang mit Ihrem Kind, wenn Sie nicht mehr weiterkommen? 	<p>Umgang mit dem Kind</p>	<p>familienintern /-extern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wo oder woran kann die Kommunikation mit Ihrem Kind scheitern? 	<p>Kontakt mit dem Kind</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Situationen fällt Ihnen der Umgang mit Ihrem Kind besonders einfach? Woran könnte das liegen? 	<p>Umgang mit dem Kind</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Wo oder in welchen Situationen zeigen sich allgemein Schwierigkeiten im Umgang mit Ihrem Kind? 	<p><i>Umgang mit dem Kind</i></p>	<p>Beim Essen, Spielen, Einkaufen etc.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist Ihr sprachlicher Umgang mit dem Kind? 	<p><i>Umgang mit dem Kind</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wo sehen Sie Chancen aber auch Grenzen im Spiel mit Ihrem Kind? 	<p><i>Umgang mit dem Kind</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Dinge die Sie nicht alleine mit Ihrem Kind machen können und Sie sich deshalb Unterstützung (z.B. Entlastung) erhalten oder durch eine weitere Person wünschen würden? 	<p><i>Umgang mit dem Kind</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Was würden Sie gerne einmal mit Ihrem Kind machen, was bisher schwierig erscheint? 	<p><i>Umstände / Sonstiges</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Kind beschreiben? 	<p><i>Umgang mit dem Kind</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Könnten Sie sich konkret vorstellen, in bestimmten Situationen in Ihrem Alltag Unterstützung zu erhalten? 	<p><i>Umstände / Sonstiges</i></p>	

<p>Teil III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie haben drei Wünsche frei in Bezug auf Ihre Situation mit Ihrem Kind. Was würden Sie sich wünschen? 	<p>Zauberfrage</p>	
<p>Schluss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch Punkte, die ich nicht gefragt habe, die Ihnen aber wichtig sind zu erwähnen? • Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Offenheit und bedanke mich herzlich für das Interview 		

Aufbereitungsmethode

Transkriptionsregeln

Das Interview wurde zwar wörtlich transkribiert, aber aufgrund des Fokus auf den Inhalt in Schriftsprache übersetzt und in entsprechende grammatikalische Form gebracht. Es enthält demnach auch unvollständige Äusserungen, wie sie im normalen Dialog vorkommen. Zahlen zwischen eins und zwanzig und alle Zehnerzahlen werden ausgeschrieben, die restlichen Zahlen werden als Zahl angegeben.

Schweizerdeutsche Ausdrücke, für die wir keine passende Übersetzung ins Hochdeutsche gefunden haben, sind mit ' ' versehen.

Personen- und Ortsnamen sind aufgrund der Anonymisierung alle mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt. Teilweise wurden die Altersangaben der Kinder wie folgt gekennzeichnet: *Jahr;Monat*.

Unsere Transkriptionsregeln beruhen zum Teil auf den Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl. (vgl. Dresing & Pehl, 2012, S. 26ff.) Zusätzlich haben wir aber noch eigene Regeln formuliert. Die zusammengestellten Transkriptionsregeln lauten wie folgt:

Legende

I:	= Interviewerin
B:	= befragte Person
Mhm	= Verständnisvolles Bejahen oder Verneinen der Aussage
Äh, Ähm	= Überlegungsfloskel
!	= Ausruf
?	= Frage
.	= „normale Aussage“
/	= Satzabbruch
()	= Reaktionen oder Zusatzinformationen, die das Interview nicht direkt betreffen. Zum Beispiel Emotionen (lacht), längere Pausen (...), vermutete Aussage (Kumpen?)
[]	= Zusatzinformationen, die vom Interviewinhalt abweichen und Ergänzungen wie beispielsweise: Unser [Sohn] hat
// //	= Parallelsprechen Bsp. //Also// wird unterbrochen durch //Er hat//
(unv.)	= unverständlich
: " "	= Direkte Rede
' '	= Schweizerdeutsche Ausdrücke, für die wir keine passende Übersetzung ins Hochdeutsche gefunden haben; Fremdwörter; Hervorheben von einzelnen Wörtern, Floskeln, Aussagen
Bsp. sooo	= Betonung und/oder Verlängerung durch Doppelung des entsprechenden Lautes

Interview 1 vom 11.10.2013

B: Frau D., Mutter

I: Sabrina Ginesi

Sohn: N., 3;6 Jahre alt

- 1 I: Wie alt dein Kind ist, weiss ich bereits, vielleicht wo es momentan in die Schule oder in den Kindergarten
2 geht?
- 3 B: N. geht noch nicht in den Kindergarten, sondern einfach zwei Tage in der Woche in die Krippe.
- 4 I: Und die Hauptbezugspersonen vom Kind?
- 5 B: Sind eigentlich ich und mein Mann.
- 6 I: Mhm (bejahend).
- 7 B: Und / also reicht das, oder?
- 8 I: Nein, das ist gut. Und hat das Kind auch Kontakt mit anderen Kindern zum Beispiel, oder auch aus der
9 Familie oder auch nicht, oder mit anderen Personen?
- 10 B: Ja, also einerseits in der Krippe. Dort ist er schon von Anfang an immer mit den gleichen Kindern zu-
11 sammen. Und ähm, sonst mit den Kindern von meiner Schwester und halt einfach auch Kindern von
12 Freunden von mir. Dort ist es halt einfach blöd, weil es keinen Spielplatz gibt, wo sich alle treffen von der
13 Umgebung. Ich muss quasi immer so ein bisschen zu jemandem gehen oder jemanden einladen.
- 14 I: Okay und kannst du mir so einen normalen Tagesablauf vom Kind beschreiben, oder aus der Sicht des
15 Kindes?
- 16 B: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, ob es jetzt Wochenende ist oder, oder ähm unter der Woche.
17 Ähm, also am Montag kommt jeweils eine Heilpädagogin am Morgen.
- 18 I: Die kommt dann nach Hause?
- 19 B: Ja, genau, die kommt zu uns nach Hause. Also ich muss vielleicht vorne anfangen. So zuerst einmal
20 aufstehen und Frühstück essen und dann kommt sie zu uns nach Hause und spielt mit ihm so ein biss-
21 chen strukturiert eine Stunde lang. Und nachher koche ich Mittagessen und dann geht er einen Mittags-
22 schlaf machen. Und dann am Nachmittag gehen wir meistens nach draussen, entweder spazieren oder
23 einkaufen, oder auch mal in den Zoo. Einfach so verschiedene Sachen, was halt andere Kinder auch ma-
24 chen.
- 25 I: Mhm (bejahend).
- 26 B: Und dann nachher essen wir zu Abend mit dem Vater und dann so um halb neun, neun geht er ins Bett
27 und schläft dann durch. Also eigentlich immer.
- 28 I: Schön, dass //das//
- 29 B: //Also// das ist so ein Werktag quasi und am Wochenende, ja, ist es einfach ohne die Heilpädagogin
30 und wir machen halt alles /, also in der Familie etwas. Meistens auch noch mit den Grosseltern oder mit
31 Freunden. Ja.
- 32 I: Geschwister hat er keine?
- 33 B: Hat er keine, nein.
- 34 I: Und von der Unterstützung, die das Kind erhält, ist eben diese Heilpädagogin, die immer am Montag
35 kommt?
- 36 B: Genau.
- 37 I: Und ansonsten?
- 38 B: Und sonst haben wir noch mit Ergotherapie angefangen. Das ist auch eine Stunde pro Woche und das
39 ist im Moment alles. Und jetzt sind wir eben noch am Schauen für die Logopädie. Aber jetzt ist gerade so
40 ein Wendepunkt. Jetzt haben wir ja diese Diagnose bekommen, frühkindlicher Autismus, und jetzt müssen
41 wir schauen, ob wir dann noch eine Intensivtherapie machen. Aber da kommst du vielleicht noch später
42 dazu?
- 43 I: Ja, also wie bist du darauf gekommen? Also hast du gemerkt, dass mit dem Kind etwas nicht so in Ord-
44 nung ist. Oder, dass du es angemeldet hast für die Abklärung, oder wie ist es dazu gekommen, würde
45 mich noch interessieren?
- 46 B: Ja, eigentlich haben wir schon recht schnell als Baby gemerkt, dass er anders ist. Aber wir haben dann
47 wie so / Also bis zum ersten Geburtstag haben wir das wie so /, haben wir uns also nicht so viele Gedan-
48 ken gemacht. Wir haben / Er hat sich einfach sehr wenig bewegt und ist immer /, hat sich nicht gedreht
49 und ist eigentlich immer mehr so ein bisschen statisch gewesen. Aber 'mega' herzlich und 'mega' lieb und
50 pflegeleicht. Darum haben wir eigentlich nichts so / und uns nicht beklagt und dann ab zwei hat es dann
51 von verschiedenen Seiten geheissen, wir müssten doch / wir müssen doch gewisse Sachen abklären, also
52 vom Kinderarzt her. Dann haben wir so einen Test gemacht, so einen Bluttest, bei dem man so verschie-

Interview 1 vom 11.10.2013

- 53 dene ganz schlimme Krankheiten untersuchen kann, so Muskelsachen und so. Und das ist dann aber
54 alles positiv gewesen. Und dann haben wir so gefunden: "wir lassen ihn mal sich so entwickeln und wir
55 lassen ihm jetzt diese Zeit." Aber so im Hinterkopf haben wir schon immer das Gefühl gehabt, es ist / er ist
56 halt irgendwie anders. Und dann irgendwann ist das mit dem Autismus / Ähm ja, genau. Von der Kinder-
57 ärztin, wir haben dann gewechselt, die hat uns dann zu einem Neurologen geschickt und gesagt, sie lege
58 uns das einfach ans Herz, dass er ihn mal anschaut. Und dieser Neurologe hat dann ziemlich sicher ge-
59 sagt, er glaube es sei Autismus. Also er hat dann so verschiedene Sachen aufgezählt, was es sein könnte,
60 wieso er so, ähm, Entwicklungsverzögerungen hat und eines davon war Autismus. Und er hat gesagt, wir
61 sollen doch zuerst einmal das abklären und hat uns dann dort an das Unispital Kinder/
62 I: Kinderspital?
- 63 B: Nein, es ist nicht das Kinderspital. Kinder- und Jugendlicher psychiatrischer /
64 I: Aha, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst?
- 65 B: Ja, genau dort. Die sind eigentlich spezialisiert für diese Abklärung. Dann sind wir dorthin und haben
66 jetzt nach langen Tests und so / Jetzt hat es geheissen, es ist jetzt so. Ja, das ist so ein bisschen der
67 Werdegang.
- 68 I: Und hast du jetzt seither irgendwelche Informationen oder Angebote erhalten, wo du dich genauer mit
69 dem Autismus vertraut machen konntest? Also ist jetzt erst kurz seither aber /
- 70 B: Ja, also eigentlich über das Internet ist es eigentlich nicht so schwierig. Also sobald dann der Verdacht
71 beim Neurologen / Als er das gesagt hat, haben wir uns schon erkundigt. Aber bei N. ist es so, dass er
72 ziemlich viele Sachen / Ähm, er nicht so wirklich typisch ist. Also er schaut einem in die Augen und er geht
73 auf Leute zu und darum haben wir wie so lang gedacht: "Vielleicht ist es doch nicht das." Aber es gibt dort
74 halt auch so riesige Bandbreiten. Er fällt halt trotzdem rein. Er hat überall / Er ist etwa zwei Jahre oder
75 anderthalb Jahre hinterher mit allem. Also mit Laufen, mit Sprechen, mit motorischen Sachen, mit Spiel-
76 verhalten, also eigentlich durchs Band.
- 77 I: Und jetzt ja zu N. selber, was würdest du sagen, kann er besonders gut?
- 78 B: Also er ist einfach sehr, ähm, so ein Charmeur. Also auch in der Krippe, also wie er so / Vor allem mit
79 Erwachsenen kann er sehr gut /, kann er sehr anhänglich sein und lacht sehr und strahlt. Also ich finde, er
80 ist ein sehr fröhlicher Mensch. Und ansonsten, also 'gut können', das ist noch schwierig. Also gerade so
81 Fertigkeiten ist er halt sehr so / Also man kann nicht sagen, dass er etwas sehr, sehr gut kann, ausser
82 vielleicht so kleine Sachen mit den Fingern. Also mit den Fingern ist er sehr geschickt eigentlich. Das ist so
83 das einzige.
- 84 I: Woran hat er viel Freude? Was sind so seine Interessen vielleicht, was er sehr gerne macht?
- 85 B: Er tut total gerne mit so Sachen, die so Geräusche machen. Also alles, was laut ist oder was 'scheppe-
86 ret', findet er 'mega' spannend. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Aber (lacht).
- 87 I: Und wenn er dann irgendwie Freude daran hat, drückt er das irgendwie aus?
- 88 B: Ja, also er lacht dann sehr. Also man sieht es ihm an. Er lacht dann.
- 89 I: Also auch an der Mimik?
- 90 B: Ja, er kann auch wirklich vor Freude kreischen und so.
- 91 I: Und was würdest du sagen, macht er vielleicht gar nicht gerne?
- 92 B: Er hat gar nicht gerne, wenn er so gewisse Dinge tun muss. Wenn wir zum Beispiel spazieren gehen,
93 hält er nicht gerne die Hand, also er reisst sich dann immer so los, möchte alleine laufen. Ja, also wenn
94 ihm Sachen gerade nicht in den Kram passen, dann kann er sich extrem wehren.
- 95 I: Also er wehrt sich dann körperlich, sozusagen?
- 96 B: Ja, er beisst dann auch oder schlägt oder schreit. Also so richtig 'wutanfallmässig'. Ah, etwas hatte ich
97 noch vergessen, was eigentlich seine grosse Leidenschaft ist, sind Lampen.
- 98 I: Lampen?
- 99 B: Wirklich. Also er zeigt auf jede Lampe. Und Ampeln findet er auch super. Wir können stundenlang vor
100 einer Ampel stehen und / (lacht)
- 101 I: Schön. (lacht) Und jetzt vielleicht so zum Kontaktaufbau. Wie nimmt N. mit seiner Umwelt oder auch mit
102 dir Kontakt auf?
- 103 B: Ähm ja, er kommt auf einen zu, er umarmt einen. Oder, vor allem nimmt er Kontakt auf mit dem Lachen.
104 Er hat wirklich so realisiert, dass wenn er jemanden anlacht, dass diese Person dann meistens zu ihm
105 kommt oder ihn anlacht.
- 106 I: Also nicht sprachlich? Mit irgendwie ansprechen?
- 107 B: Nein, nein. Das mit der Sprache, das hat er irgendwie wie noch nicht so entdeckt, dass man das für das
108 nutzen kann.
- 109 I: Und vielleicht / In welchen Situationen möchte er vielleicht auch einmal Hilfe und wie zeigt er das?

Interview 1 vom 11.10.2013

- 110 B: Ähm, zum Beispiel, wir haben viele Büchsen mit so Sachen drin und dann wenn er es manchmal nicht
111 aufbringt / Und dann schüttelt er es einfach und regt sich auf und sagt: "Aufmachen!". Aber er kommt nicht
112 zu mir und sagt, dass ich es aufmachen müsse.
- 113 I: Aber er sagt 'aufmachen'?
- 114 B: Ja, 'aufmachen' sagt er, genau.
- 115 I: Und allgemein also sprachlich, ein Gespräch zu initiieren oder anfangen zu sprechen macht er eher
116 weniger?
- 117 B: Ähm ja, also er braucht die Sprache im Moment noch ein bisschen anders, also er wiederholt vieles.
118 Und manchmal wiederholt er einfach Sachen, die aber im Kontext überhaupt nicht passen, einfach so um
119 irgend wodurch zu kommunizieren. Also er sagt viel / Also vor allem Verbote bleiben ihm stark im Kopf,
120 also so was er in der Krippe oder hier hört. Zum Beispiel 'nicht runterwerfen', 'nicht herumwerfen'. Das
121 kann er manchmal einfach so sehr viele Male wiederholen so: "Nicht herumwerfen, nicht herumwerfen,
122 nicht herumwerfen.", aber er wirft dann in diesen Momenten nichts herum. Sondern er möchte irgendwie
123 einfach dazugehören und etwas sagen und so. Habe ich das Gefühl. Aber in anderen Situationen braucht
124 er es dann doch richtig. Also zum Beispiel 'Pyjama anziehen', da weiss er ganz genau, das ist dort hinten,
125 da zieht man das Pyjama an. Und dann sagt er das auch selber.
- 126 I: Und wenn du jetzt gerade nicht weiterkommst mit ihm, oder nicht gerade weiter weisst? Bekommst du
127 dann von irgendjemandem Unterstützung?
- 128 B: Also eben mit der Heilpädagogin kann ich manchmal Dinge besprechen. Aber ansonsten habe ich ein-
129 fach mein Umfeld und einfach Familie. Aber so eine Fachperson meinst du?
- 130 I: Ja.
- 131 B: Nein, in dem Sinne eigentlich nicht. Es gibt einfach noch dieses Forum. Ich weiss nicht, ob du es
132 kennst, Autismus Forum im Internet. Dort kann man einfach noch Fragen, oder was einen beschäftigt
133 schreiben, aber man bekommt halt nicht immer eine Antwort. Und wir sind ja jetzt eigentlich erst am An-
134 fang von diesem Prozess, wo wir ein Netzwerk aufbauen mit Leuten, die auch betroffen sind. Weil wir
135 kennen bisher eigentlich niemanden. Aber wir haben das jetzt schon vor, dass wir das jetzt aufbauen.
- 136 I: Ja, das ist auch gut für den Austausch.
- 137 B: Ja genau, weil auf dem Spielplatz oder so, da sehe ich nie jemanden.
- 138 I: Also ist das schon auch so ein Wunsch von dir, dass man so ein bisschen in Kontakt kommt.
- 139 B: Ja, auf jeden Fall.
- 140 I: Und vielleicht so Situationen, in denen der Umgang mit dem Kind besonders einfach fällt?
- 141 B: Ähm ja, eigentlich im Alltag haben wir es total schön zusammen. Also er ist / Er hat hie und da so Wut-
142 anfälle, aber eigentlich im Grossen und Ganzen kommen wir gut zurecht und also durch Sachen wie so
143 Wiederholungen, die wir seit er klein ist immer wieder machen, gewöhnt er sich auch an solche Sachen
144 und dann ist es eigentlich / Unser Leidensdruck ist nicht so gross.
- 145 I: Das ist auch schön.
- 146 B: Und unsere Freunde, das muss ich auch erwähnen, die akzeptieren ihn wirklich so, wie er ist. Und mit
147 anderen Erwachsenen ist es fast einfacher als mit Kindern. Mit Erwachsenen ist er fast wie normal. Aber
148 kaum hat es andere Kinder ist es / Dann merkt man, dass er anders ist.
- 149 I: Also ist es schwieriger mit anderen Kindern? Aber er hat schon in der Krippe mit anderen //Kindern//
- 150 B: //Da// ist es auch wieder einfacher, weil es seit Anfang an die Gleichen sind und weil er dort so eine
151 ganz straffe Struktur hat, die er jetzt kennt und er genau weiss, wie der Tag ablaufen wird. Und die Be-
152 treuerinnen auch kennt. Aber ich weiss auch nicht ganz genau, wie es zu und her geht. Ich bin ja nie wirk-
153 lich dort.
- 154 I: Ja, und in der Krippe hat es auch kein anderes Kind, das irgendwie so /
- 155 B: Doch, es hat in seiner Gruppe auch ein Kind, das fast gleich alt ist, wo man nicht weiss, was es genau
156 hat. Aber ich denke, es ist auch so etwas Ähnliches. Sie verhält sich gleich. Aber es ist noch lustig, in der
157 Krippe spielen sie zusammen eigentlich und sie sind eigentlich sehr gute Freunde in der Krippe, kann man
158 sagen. Aber wenn ich zu ihnen nach Hause gehe oder sie zu uns kommen, können sie trotzdem nicht so
159 wirklich etwas miteinander anfangen. Das ist noch / Ja, also vielleicht nur so eine kurze Zeit spielen sie
160 noch mit den Autos, aber es ist komisch. Sie können irgendwie beide nicht so wirklich spielen. Ja, es ist
161 noch schwierig zu erklären.
- 162 I: Ja, und vielleicht wo oder in welchen Situationen zeigen sich eher Schwierigkeiten im Umgang mit dei-
163 nem Kind?
- 164 B: Ja, durch das, das die Kommunikation schwierig ist. Also, dass er auch Mühe hat zu sagen, wie er die
165 Welt sieht, gibt es für ihn halt auch sehr grosse Frustrationen. Und das drückt sich dadurch aus, dass er
166 manchmal richtige Wutausbrüche hat und sich richtig hineinsteigert und in diesen Momenten kann man
167 nichts machen. Man kann ihn nicht trösten, man kann ihn nicht halten, weil er einen dann wegstösst. Man
168 kann nur schauen, dass er sich nicht verletzt, weil es auch schon vorgekommen ist, dass er den Spiegel

Interview 1 vom 11.10.2013

- 169 gepackt hat und dann ist der Spiegel runtergefallen und nur ganz knapp an ihm vorbei.
- 170 I: Fühlt man sich da auch hilflos?
- 171 B: Ja, also in diesen Situationen muss man wirklich auch einfach schauen, dass man ihn schützt. Es ist
172 auch schon in der Migros vorgekommen und das ist wirklich nicht lustig.
- 173 I: Das ist sicherlich auch schwer wegen den anderen Leuten, wegen der Akzeptanz?
- 174 B: Ja, also die ist null. Aber das muss man in diesem Moment dann halt einfach ausblenden. Aber ich
175 meine, andere Kinder haben auch Anfälle in der Trotzphase. Bei ihm ist es halt einfach / Ich habe das
176 Gefühl, dass es wie eine 'blinde Wut' ist, in die er sich hineinsteigert. Und irgendwann beruhigt er sich
177 dann wieder. Ja, das ist eigentlich fast das Schwierigste. Was auch noch dazu kommt, was für uns recht
178 schwierig ist, ist das Herumwerfen. Er wirft einfach den ganzen Tag Gegenstände herum. Er macht das
179 wohl, weil er mit gewissen Gegenständen nicht umgehen kann und das ist so seine Art, um damit zu spie-
180 len oder zum Rebellieren.
- 181 I: Wie ist so dein sprachlicher Umgang mit ihm?
- 182 B: Also ich habe vor allem von der Heilpädagogin viel gelernt. Sie hat mir sehr viele Tipps gegeben. Zum
183 Beispiel 'langsam sprechen' und 'deutlich sprechen' und auch wenn er oftmals "Nein!" sagt und es passt
184 irgendwie nicht so in die Situation, dann nehme ihn dann wirklich strickt beim Wort, dass er auch merkt,
185 was das heisst. Man muss schon anders als mit anderen Kindern sprechen. Wirklich deutlich und klar. Ja,
186 das muss man auch / Also am Anfang war das gar nicht einfach. Es war / Also man redet halt nicht so
187 bewusst.
- 188 I: Also jetzt ohne die Unterstützung der Heilpädagogin, hättest du auch von dir aus so geredet?
- 189 B: Ja, ich glaube schon. Aber das hat mir schon sehr geholfen trotzdem.
- 190 I: Wo siehst du noch Grenzen und Chancen im Spiel mit ihm? Kannst du überhaupt gut mit ihm ins Spielen
191 kommen oder spielt er mehr für sich alleine?
- 192 B: Ja, also vor allem als er klein war, hat er sehr oft für sich alleine gespielt und, das muss ich wirklich
193 sagen, da hat die Heilpädagogin sehr grosse Fortschritte erzielt. Weil am Anfang vom Gefühl her war es
194 so, dass wir ihn richtig herauslocken mussten, weil er hat sich dann auch geweigert, neue Sachen auszu-
195 probieren. Wir mussten ihn dann so richtig zwingen und das war am Anfang wirklich / Als Mutter wider-
196 strebt einem das einfach. Ich habe dann aber begriffen, dass man das wirklich tun muss und jetzt ist es
197 wirklich viel einfacher. Wir haben jetzt mit der Heilpädagogin zusammen herausgefunden, dass man ihn
198 am Anfang so ein bisschen zwingen muss und wenn man dann öfters so etwas macht, dann kennt er es
199 und nachher hat er plötzlich riesen Freude daran. Also da konnten wir wirklich sehr viel herausholen. Das
200 ist / Also da sehe ich eigentlich keine Grenzen. Also ich finde, das muss man /
- 201 I: Das Spiel ist so eine richtige Ressource?
- 202 B: Das auf jeden Fall. Weil andere Kinder lernen automatisch durch das Spielen. Wenn man ihn jetzt ein-
203 fach so gelassen hätte, dann hätte er keine Chance, um neue Sachen zu lernen. Ich meine, das ist für ihn
204 wirklich eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen.
- 205 I: Dann kann er dadurch vielleicht auch die Sprache mehr entdecken?
- 206 B: Das sicherlich auch, ja. Ich denke, das geht sowieso Hand in Hand. Ohne Spiel geht es überhaupt
207 nicht, auch bei der Sprache nicht.
- 208 I: Unterlegst du dann beim Spielen die Handlungen auch mit Sprache?
- 209 B: Ja. (...) Auch Singen ist interessanterweise etwas, das nimmt er sehr gut auf. Also er kann Lieder aus-
210 wendig, obwohl, er kann ja eigentlich nicht sprechen, aber die Wörter von den Liedern kann er. Oder Zäh-
211 len, mittlerweile bis auf zwanzig. Das kann er sich irgendwie merken. Also wenn es so eine Melodie hat
212 oder so ein Rhythmus.
- 213 I: Gibt es auch Dinge, die du nicht alleine mit ihm machen kannst, wo du dir Unterstützung wünschen
214 würdest?
- 215 B: (...) Ja, also eigentlich / (...) Eigentlich bei allem. Also ich kann schon alles alleine machen, aber es ist
216 wirklich streng. Es gibt so Tage, an denen er wirklich nur Dinge herumwirft und ich probiere alles, aber es
217 nützt einfach nichts. Schimpfen nützt nichts, gut zureden nützt nichts und ablenken geht nicht. Also es ist
218 wirklich einfach / Also da sind wir manchmal wirklich verzweifelt.
- 219 I: Da wärst du schon froh, du hättest mehr Unterstützung?
- 220 B: Ja, eigentlich schon, weil ich merke auch bei den Therapeuten, die haben zum Teil einfach einen ande-
221 ren Zugang als wir als Eltern. Also er macht dort Sachen, die er ansonsten mit uns nicht macht, obwohl wir
222 versuchen es genau gleich zu machen. Das ist wie jemand von aussen, der keine Erwartungen hat.
- 223 I: Der vielleicht einfach in der Situation irgendwie helfen kann?
- 224 B: Ich weiss auch nicht wie das wird, wenn er älter ist. Wahrscheinlich dann auch im Kindergarten und der
225 Schule bin ich dann auch froh, wenn es noch mehr Unterstützung gibt. Weil das kann ich mir ehrlich ge-
226 sagt noch nicht plastisch vorstellen im Kindergarten. Weil er so mit Regeln wirklich Mühe hat.

Interview 1 vom 11.10.2013

- 227 I: Und was würdest du gerne einmal mit ihm machen, das momentan, aus unterschiedlichen Gründen,
228 einfach nicht möglich ist?
- 229 B: Wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir uns nie gesagt haben, dass etwas nicht möglich
230 ist. Also wir haben bisher alles so gemacht, wie wir es mit einem 'normalen' Kind auch machen würden.
231 Manchmal müssen wir es halt einfach langsamer machen, oder einfach vielleicht abbrechen, wenn es
232 nicht geht. Wir haben es bisher aber immer versucht. Bis jetzt / Wir sind auch verreist. Wir waren mit dem
233 Flugzeug und mit dem Zug unterwegs. Wir sind sogar acht Stunden mit dem Auto nach Südfrankreich
234 gefahren. Wir haben eigentlich alles gemacht bis jetzt. Jetzt wird es halt schon auch schwieriger, weil er
235 auch herumrennt und zum Teil auch wegrennt. Ah, etwas kommt mir doch in den Sinn, wieder einmal ins
236 Restaurant zu gehen. Das war für ihn, also er noch klein war, möglich. Jetzt ist es einfach fast nicht mehr
237 möglich. Ich würde gerne irgendwo ein Restaurant finden, wo es wie auch vielleicht andere Kinder mit
238 Autismus hat oder solche die auch nicht so brav am Tisch sitzen und sauber essen. Das würde ich wirklich
239 toll finden.
- 240 I: Das ist eine lässige Idee. Wie würdest du das Verhältnis von dir und deinem Kind beschreiben?
- 241 B: Einfach sehr liebevoll. Es ist schon anders als bei einem 'normalen' Kind, weil ich schon das Gefühl
242 habe, dass er mich noch mehr bei alltäglichen Dingen braucht. Von dem her ist unser Verhältnis schon
243 sehr, sehr eng. Ich muss auch extrem viel Einfühlungsvermögen haben, also es ist / Ich muss wirklich so
244 viel auch über ihn nachdenken. Überlegen: "Was könnte er jetzt meinen, wie sieht er es?". Das Feedback
245 ist halt auch nicht so offensichtlich. Von dem her ist es mehr auch so auf der Gefühlsebene irgendwie. Es
246 ist halt auch / Also er kommt dann schon auch, um einen zu umarmen, aber er ist / Also zu viel Nähe ist
247 dann auch nicht so gut. Es ist recht komisch bei ihm. Er kommt dann zum Kuscheln und plötzlich ist es ihm
248 dann aber wieder zu viel. Es ist immer so ein Hin und Her. Das ist dann für mich auch sehr schwierig, weil
249 ich ihn am liebsten immer so kuscheln würde. Dann merk ich aber, es wird ihm zu viel und ich muss dann
250 auch loslassen können. Es ist wirklich nicht immer einfach. Im Grossen und Ganzen geht es aber sehr gut.
- 251 I: Aber konkrete Unterstützung für zu Hause, wäre das etwas, das du dir vorstellen könntest oder auch
252 wünschen würdest?
- 253 B: Ja, das wäre schon schön, ja. (...) Aber ja / Jetzt / Also ich weiss nicht, ob du das kennst, das ABA?
254 Intensivtherapie. Ich meine, wenn das kommen würde, dann würde das heissen dreissig Stunden pro
255 Woche. Dann wäre das auch noch eine Unterstützung. Aber das / Im Moment können wir uns das nicht
256 vorstellen, weil das ist soo viel, oder, das ist eigentlich immer. Das wäre / Ich weiss auch nicht wie ich das
257 dann finde, wenn immer jemand, eine Unterstützung da ist. Ja, aber das müssen wir / Also da wissen wir
258 jetzt auch selber noch nicht so viel.
- 259 I: Dann komme ich eigentlich bereits zu meiner letzten Frage. Das ist so ein bisschen eine Zauberfrage
260 und zwar, wenn du drei Wünsche frei hättest in Bezug einfach auf deine Situation mit deinem Kind, was
261 würdest du dir wünschen?
- 262 B: Das Wichtigste für mich ist, dass er selbständig wird. Soweit es halt geht. Irgendwie, dass er irgendeinen
263 Weg findet, oder irgendeine Leidenschaft oder einen Beruf, der ihm Freude bereitet und dass er dann
264 so seinen Weg findet. Und ich möchte ihn dabei auch unterstützen. Aber das wäre so mein grösster
265 Wunsch, dass er das wie selber schafft. Das ist mein grösster Wunsch. Der zweite Wunsch ist, dass ich es
266 wirklich schaffe, ihn besser zu verstehen, seine Welt besser zu verstehen. Am liebsten würde ich einmal in
267 sein Hirn hineinblicken, um zu sehen, wie das funktioniert. Weil es funktioniert offensichtlich anders. Ein
268 dritter Wunsch wäre, dass wir alle drei das einigermassen auf die Reihe bringen, weil mein Mann ist auch
269 Epileptiker und dann ist es manchmal / Ich muss auch schauen, dass es für ihn nicht zu viel wird. Weil er
270 dann / Er hat so alle drei Jahre so Anfälle und ich muss so quasi die Familie / Ich muss so schauen, dass
271 es allen, inklusive mir, gut geht. Schauen, dass auch ich Kraft schöpfen kann. Dass wir alle drei das in der
272 Familie hinbekommen, auch finanziell. Für die Intensivtherapie zahlt die IV [Invalidenversicherung] zum
273 Beispiel nichts. Da wissen wir auch noch nicht, wie wir das hinbekommen sollen.
- 274 I: Aber die Kraft ist schon da?
- 275 B: Jetzt schon noch.
- 276 I: Vielleicht wenn man auch zusätzlich Unterstützung bekommt, kann man sie auch länger aufrechterhal-
277 ten. Man braucht ja auch etwas, woraus man die Kraft schöpfen kann?
- 278 B: Ja, aber es ist schade. Das Finanzielle ist schon auch / Also ich fände das jetzt fast eine grössere Un-
279 terstützung als eine Person. Gerade um so eine Therapie zu bezahlen. Da müssten wir gleichzeitig arbei-
280 ten, aber auch im Team dabei sein, weil diese Therapie auch mit den Eltern zusammen läuft. So viel ver-
281 dienen wir auch nicht. Wenn es dort eine finanzielle Absicherung gäbe, wäre es für uns fast am einfachsten.
282 Alles andere, habe ich das Gefühl, können wir schon managen.
- 283 I: Gibt es noch etwas, das ich jetzt nicht gefragt oder erwähnt habe, was dir aber noch wichtig wäre, es zu
284 sagen?
- 285 B: Ja, ich fände es noch wichtig, dass es noch mehr in der Öffentlichkeit bekannt wird und dass es viel-
286 leicht auch so Selbsthilfegruppen, ist so ein doofer Name, so Gruppen, wo man sich trifft und so. Im Raum
287 Z. gibt es nicht so viele, nur so ausserhalb. Wenn man dann immer so herumreisen muss, macht man das
288 dann trotzdem nicht. Ich fände es noch schön, wenn es dann noch mehr solche Sachen gäbe. Vielleicht
289 sogar auch mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten, damit es wirklich so ein Netzwerk gibt. Von

Interview 1 vom 11.10.2013

- 290 Eltern, Wissenschaftlern und Therapeuten, dass man so zusammenarbeitet. Aber vielleicht gibt es das
291 schon und ich habe das noch nicht so herausgefunden.
- 292 I: Dann danke ich vielmals für das Interview.
- 293 B: Gern geschehen.

Interview 2 vom 11.10.2013

B: Frau K., Mutter

I: Sabrina Ginesi

Tochter: M., 9 Jahre alt

Bruder: R., 11 Jahre alt, Diagnose Highfunctioning Autismus

- 1 I: Sie haben mir bereits gesagt, wie alt Ihre Kinder sind und dass sie momentan integrativ beschult werden
2 in der Regelschule. Ist das soweit korrekt?
- 3 B: Ja, das ist korrekt.
- 4 I: Wer sind die Hauptbezugspersonen von den Kindern?
- 5 B: Das bin eigentlich schon ich.
- 6 I: Haben Ihre Kinder auch ausserhalb der Familie Kontakt mit anderen Kindern oder Erwachsenen?
- 7 B: Also mit Kindern eher weniger. Sie sind beide eigentlich sehr erwachsenenbezogen. Mit Erwachsenen
8 haben sie Kontakt mit meiner Mutter, also ihrer Grossmutter. Ansonsten einfach innerhalb der Familie,
9 also mit meinem Mann und mir. Also es ist eher eingeschränkt, also der Kontakt ist ja, schon ein bisschen
10 speziell.
- 11 I: Also haben sie dann auch in der Schule eher weniger Kontakt mit den anderen Kindern?
- 12 B: Ja, also schon es ist ganz klar, dass sie sich auf die Lehrer konzentrieren und R. hat ganz viele Fragen
13 an die Lehrer und M. versucht es eher mit den Kindern. Aber es ist halt schwierig, weil R. hat quasi eine
14 perfekte Sprache. Hingegen hat M. noch so leichte Sprachfehler. Sie hat aber sehr grosse Fortschritte
15 gemacht, weil am Anfang hat von ihrer Sprache praktisch keiner ausser mir etwas verstanden und inzwi-
16 schen hat sie wirklich eine mehr oder weniger deutliche Sprache. Aber die Kontaktaufnahme mit den an-
17 deren Kindern ist sehr schwierig. Also die Kinder wissen nicht so richtig, wie sie den Kontakt aufnehmen
18 sollen und dann kommen halt manchmal ein bisschen komische Fragen und wenn dann das Gegenüber
19 das nicht versteht. Und Kinder sind halt einfach Kinder, manchmal ist der Kontakt sehr kurz, weil die Fra-
20 gen halt nicht wirklich angebracht sind.
- 21 I: Und können Sie mir vielleicht so einen normalen Tagesablauf bei Ihnen zu Hause aus der Sicht des
22 Kindes beschreiben?
- 23 B: Das kann ich. Durch das, dass beide in die Schule gehen, ist der Tagesablauf so: Sie stehen am Mor-
24 gen erstmal auf, ziehen sich an, sie machen sich fertig, dann kommen sie runter zum Frühstück. Nach
25 dem Frühstück putze ich ihre Zähne und dann haben sie meistens noch ein bisschen Zeit, um noch etwas
26 zu spielen, Musik zu hören oder sie erzählen noch etwas. Nachher gehen sie in die Schule. Manchmal
27 gehen sie beide miteinander in die Schule. R. ist in der fünften Klasse und geht manchmal früher in die
28 Schule und M. nachher später alleine. Am Mittag kommen sie beide nach Hause, um Mittag zu essen. Und
29 dann ist es unterschiedlich, manchmal haben beide am Nachmittag noch Schule, manchmal nur Eines.
30 Wenn sie am Nachmittag von der Schule zurückkommen, machen wir Hausaufgaben. Also sie machen
31 zuerst die Aufgaben, brauchen oft auch noch Hilfe, weil sie den Auftrag nicht ganz verstehen. Dann gibt es
32 etwas zum 'Zvierli'. Dann haben sie noch ein bisschen Zeit, etwas für sich zu spielen oder zu üben. M. hat
33 mit dem Blockflötenspiel begonnen. R. spielt manchmal Xylophon. Irgendeinmal isst die ganze Familie
34 zusammen zu Abend. Nach dem Abendessen bereiten wir uns zuerst vor, also Zähne putzen, Toilette
35 machen. Dann haben sie noch Zeit, ein Spiel zu machen. Manchmal machen wir noch gemeinsam ein
36 Spiel, manchmal machen sie selber etwas, oftmals müssen wir noch etwas lernen oder etwas vor einem
37 Test wiederholen. Am Abend gehen sie dann ins Bett. Die Kinder stehen sehr früh auf am Morgen und
38 dadurch sind sie am Abend...
- 39 I: ...dementsprechend müde. Was haben Ihre Kinder bisher für Unterstützung zum Beispiel Therapien
40 oder sonstige Fördermassnahmen erhalten?
- 41 B: Sie hatten schon ganz viele Fördermassnahmen. Also R. hat Physiotherapie, Ergotherapie. M. hat
42 Logopädie. Sie hatte auch Psychomotoriktherapie. Sie hatten beide Sprachheilschule gehabt. M. hatte
43 bereits vor der Sprachheilschule Logopädie. Sie hatten beide Früherziehung bekommen. Als R. die Diag-
44 nose bekam, haben wir mit ABA-Therapie begonnen. Das haben wir dreieinhalb Jahre gemacht. Nachher
45 sind die Therapeutinnen, die bei uns waren, nach und nach aus beruflichen Gründen ausgestiegen. Dann
46 hatten wir das Gefühl, wir haben so viel erreicht nach dreieinhalb Jahren und es war wie so, ja: "Wir mö-
47 gen nicht mehr wieder bei null anfangen." Wieder neue Leute dazuholen, wieder alles erklären etc.. Dann
48 haben wir aufgehört. Also bei R. haben wir wirklich dreieinhalb Jahre durchgezogen und bei M. ein biss-
49 chen kürzer, weil sie war am Anfang viel bei R. dabei und dann fanden wir, dass ihr das eigentlich auch
50 nicht schaden würde und dann haben wir ein zweites Programm mit ihr gestartet. Sie hatte nicht ganz
51 dreieinhalb Jahre, aber R. hatte dreieinhalb Jahre.
- 52 I: Haben Sie selber sich auch informieren können oder Weiterbildungen besuchen können, als Sie die
53 Diagnose erhalten haben oder so Angebote /?
- 54 B: Wir haben diverse Weiterbildungen gemacht. Also ich habe viele Tagesseminare, TEACCH-Seminare
55 gemacht. Ja, wir haben uns eigentlich sehr weitergebildet, jetzt dieses Jahr haben wir noch das
56 TAU-Seminar gemacht, also diese 'autismusspezifische Elternausbildung'. Also wir haben schon geschaut,

Interview 2 vom 11.10.2013

- 57 dass wir unsere Kinder so fördern konnten, dass wir nicht eines Tages sagen würden: "Ach, wir hätten
58 noch dieses oder jenes machen sollen!".
- 59 I: Wie war das denn genau mit der Diagnose? Haben Sie von sich aus gemerkt, dass etwas mit den Kin-
60 dern ist oder ist das von den Ärzten aus gekommen?
- 61 B: Bei R. hatte ich nach der Geburt das Gefühl, mit dem Kind stimmt etwas nicht. Die anderen haben wohl
62 alle gedacht: "Oh, mit der stimmt was nicht, jetzt hat sie wohl Depressionen. Wochenbettdepressionen.
63 Jetzt geht es ihr wohl gar nicht mehr gut." Es ist dann gesagt worden, es sei nichts. R. hatte dann noch
64 eine grosse Schädeloperation mit zehn Monaten, weil die Frontallappen frühzeitig übereinander gewach-
65 sen sind. Und die musste man öffnen, das war eine mehrstündige Schädeloperation. Viele seiner Schwie-
66 rigkeiten hat man dann immer darauf abgeschoben. Also man hatte immer das Gefühl, dass liegt im Zu-
67 sammenhang mit diesem Schädel. Also bei R. ist wirklich alles antrainiert. Er hat sich als Kind / Er konnte
68 sich nicht selber drehen, er ist nicht von alleine aufgesessen, er hat nicht von alleine mit Laufen begonnen,
69 'Schnacken', also das ist alles antrainiert mit der Therapie. Bei ihm hat man sehr früh angefangen mit
70 Physiotherapie. Man hatte nachher immer das Gefühl, das liegt in Zusammenhang mit diesem Schädel.
71 Ich habe dann zufälligerweise einen Artikel über Autismspektrumsstörungen gelesen, mit diesen Merk-
72 malen und Beschreibungen und dann hatte ich das Gefühl, das passt genau zu meinem Kind. Daraufhin
73 habe ich mich vom Kinderarzt beim Kinderpsychiatrischen Dienst anmelden lassen. Die haben dann ge-
74 wisse Tests gemacht. Sie hat uns dann gefragt, ob wir eine Idee hätten und ich habe dann gesagt, dass
75 ich denke, ich wisse was dem Kind fehlt, aber ich möchte es eigentlich von ihr wissen. Das hat sie dann
76 fast aus den Socken gehauen, dass ich quasi der Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Dann hat sie uns
77 weiter geschickt, um das nochmals abzuklären und dann nach den Abklärungen war es eigentlich klar. Ja,
78 ich denke, wenn wir das von Anfang an alles gewusst hätten, dann wäre M. gar nicht entstanden und bei
79 M. war es so: Als sie auf der Welt war, dachte ich, das könne nicht wahr sein, das ist genau Nummer zwei.
80 Sie fährt die gleiche Schiene. Die anderen hatten zuerst wieder das Gefühl: "Jetzt seid ihr einfach hoch
81 sensibilisiert, ihr habt das Gefühl jetzt muss noch etwas kommen und ihr produziert das quasi in euer Kind
82 hinein." Aber sie hat die Diagnose. Sie ist schwächer betroffen als R., durch das, dass R. auch noch kör-
83 perlich Schwierigkeiten hat. Er hat fein- und grobmotorische Schwierigkeiten. Er hat wirklich Schwierigkei-
84 ten, die sie dann eher als Sprachschwierigkeiten hat.
- 85 I: Was würden Sie sagen, können Ihre Kinder besonders gut?
- 86 B: Also R. ist sehr musikalisch. Ich war mit ihm im Eltern-und-Kind-Singen. Ich habe dort schon immer
87 gestaunt, wie Lieder, die uns teilweise, auch wenn wir sehr musikalisch sind, Schwierigkeiten bereiten und
88 wir finden die Wörter oder die Töne nicht, er konnte die nach zwei Mal hören. Er konnte die Lieder dann
89 vor mir. Also er ist wirklich musikalisch. Er kann sehr gut singen. Er hört die Lieder ein-, zweimal und dann
90 kann er sie. M. kann sehr gut Puzzle machen und sehr schön zeichnen. Sie kann ein bisschen länger bei
91 einer Sache bleiben als R..
- 92 I: Was macht ihnen denn am meisten Freude? Ist es auch das Musikalische und das Puzzle machen?
- 93 B: Ja, und das sonnige Gemüt. Ich denke im Grossen und Ganzen sind unsere Kinder trotz der Behinde-
94 rung oder der Eigenheiten / scheinen sie glücklich zu sein. Obwohl sie beide sehr gut wissen, dass sie
95 irgendwie anders sind.
- 96 I: Und wie drücken sie dann dieses glücklich sein aus? Sprachlich? Oder /
- 97 B: Nein, sprachlich nicht. Sprachlich, das ist eine sehr grosse Schwierigkeit unserer Kinder. Einerseits
98 spricht R. und auch M. sehr gut. M. redet sehr viel, manchmal fast zu viel. Aber sie redet halt nicht das,
99 was sie will. Häufig will R. auch etwas sagen und dann hat er wie keine Worte. Er sagt einfach: "Mama, ich
100 habe dich lieb." und dann weiss ich: "Ach, schöner Satz.", aber er möchte nicht wirklich das sagen. Dann
101 wenn sie irgendetwas erzählen, fragt man sich einfach was. Und das macht es dann manchmal sehr
102 schwierig. Aber wenn sie glücklich sind, sieht man das in ihrer Ausstrahlung. Also sie haben eine Aus-
103 strahlung, bei der man das Gefühl hat, sie sind zufrieden. In der Regel sind sie mit sich zufrieden.
- 104 I: Das ist schön. Und was machen sie eher nicht so gerne, oder was ist vielleicht eher schwierig?
- 105 B: Also schwierig ist es, sich einzufügen zum Beispiel eben in einem Klassenverband. Sich mit einem Kind
106 beschäftigen, sich im Sport / In einer Gruppe oder Gruppenspiel dabei zu sein, weil die Schwierigkeit ist,
107 dass dies nicht so strukturiert abläuft und dann wird das Ganze schwierig und sie wollen eher wie flüchten.
108 Das ist für sie beide eigentlich sehr schwierig.
- 109 I: Wie nehmen Ihre Kinder Kontakt mit Ihnen oder der Umwelt auf?
- 110 B: Meistens verbal. Also R. hat mit der Nähe und Distanz ein Problem. Also er kann wildfremde Leute auf
111 der Sprache ansprechen und etwas fragen. Es kommen dann zwar oft die gleichen Fragen, aber das
112 merkt der Aussenstehende nicht auf Anhieb. Also er stellt immer so ein bisschen Fragen, bei denen man
113 im Prinzip die Antwort bereits weiss und dann muss man eigentlich nicht so richtig zuhören, was die Ant-
114 wort ist. Also auf diese Weise nehmen sie schon Kontakt auf mit den Leuten.
- 115 I: Zeigen sie auch, wenn sie Hilfe benötigen und wie äussern sie das?
- 116 B: Dann fragen sie, ob man ihnen helfen kann.
- 117 I: Wenn Sie beispielsweise selber mal nicht weiterkommen mit den Kindern, bekommen Sie dann auch
118 Unterstützung von der Familie selber oder vielleicht auch von Aussenstehenden?

Interview 2 vom 11.10.2013

- 119 B: Ja, dann holen wir uns / Also mittlerweile kennen wir so viele Leute, dass wir auch ein bisschen wissen,
120 wo wir anfragen können. Oder wo wir Hilfe holen können. Also ja, dann holen wir uns wirklich die Hilfe.
- 121 I: Und dann holen Sie die auch, ja?
- 122 B: Also man muss schon, also das ist wie eine 'Holschuld', also man muss sich das wirklich erarbeiten. Wir
123 hatten eigentlich gerade das Glück, dass wir am Anfang an der HPS [Heilpädagogische Schule] eingestiegen
124 sind und dort haben wir eine Familie kennengelernt, die ein Kind hat, das stärker betroffen ist als
125 R. und das auch ein bisschen älter ist und die hatten schon einen gewissen Vorsprung und von denen
126 haben wir so viele Tipps erhalten. Mit ihnen haben wir heute noch Kontakt und wir tauschen uns aus. Also
127 manchmal ruft sie mich an, wenn sie etwas wissen muss und dann rufe ich wieder an. Das ist so ein ge-
128 genseitiger / Also das ist sehr wertvoll. Wir sind auch in einer Elterngruppe, in der man sich alle sechs
129 Wochen trifft. Manchmal gehen wir, manchmal nicht. Je nachdem, wie es mit den anderen Terminen
130 passt. Dort können wir uns natürlich auch Tipps von anderen holen. Da hört man viel von anderen Eltern.
131 Das ist eine geleitete Elterngruppe von Fachpersonen, dann kann man manchmal auch die Fachpersonen
132 anfragen. Ich denke, dass es das wirklich braucht, sonst hat man schon das Gefühl, man ist alleine.
- 133 I: Also haben Sie momentan auch jemanden, der zu Ihnen nach Hause kommt?
- 134 B: Nein, haben wir nicht mehr.
- 135 I: Wenn Sie mit Ihren Kindern sprechen, gibt es dann auch irgendwelche Situationen, in denen die Kom-
136 munikation scheitert oder einfach nicht funktioniert?
- 137 B: Ja, das gibt es. Ja, gerade wenn Probleme da sind und man versucht herauszufinden was war. Dann
138 merkt man es wird ganz schwierig. Das ist dann wirklich ein Kommunikationsproblem, wo wir auch versu-
139 chen mit Strichmännchen oder so zu arbeiten. Es ist halt einfach schwierig für die Kinder, etwas nachzu-
140 vollziehen: Was ist überhaupt passiert und wer ist schuld. Dann müssen wir wirklich versuchen, via Lehr-
141 kraft oder Schulkameraden herauszufinden, was überhaupt passiert ist, um so gemeinsam auf einen grü-
142 nen Zweig zu kommen. Das ist dann schwierig. Auch für Aussenstehende. Das ist dann das, was sie nicht
143 so sehen, weil sie das Gefühl haben, ja die Kinder können doch beide so gut sprechen und die erzählen
144 so viel. Ja, sie erzählen schon viel, aber manchmal nicht das, was wirklich Sache ist.
- 145 I: Und was sind so Situationen, in denen Ihnen der Umgang mit Ihren Kindern leicht fällt, wo sie sozus-
146 ahen unbeschwert mit Ihren Kindern umgehen können?
- 147 B: Ich muss überlegen. Ja, das ist eigentlich noch schwierig, unbeschwert damit umzugehen. Man trägt
148 halt den Rucksack immer bei sich. Ja, wenn wir mit den Kindern einen Ausflug machen. Sie fahren sehr
149 gerne mit Zug oder Schiff. Da gibt es Momente, in denen man wirklich unbeschwert sein kann. Oder wir
150 haben auch zwei Therapie-Tandems. Wenn wir mit diesen Tandems unterwegs sind, dann sitzen die Kin-
151 der vorne drauf. Wir sind dann zwar die, die steuern, bremsen und schalten, aber das sind Momente, in
152 denen man das Gefühl hat, jetzt ist die ganze Familie unterwegs mit zwei Tandems. Mama, Papa und
153 zwei Kinder, wo man richtig das Gefühl einer Einheit hat und das gefällt auch sehr gut. Man ist draussen,
154 es macht Spass. Also das sind so Momente, die sehr wertvoll sind.
- 155 I: Vielleicht wo oder in welchen Situationen ist es eher schwierig, mit dem Kind umzugehen? Zum Beispiel
156 beim Spielen oder dem Einkaufen, gibt es da so Situationen, die wirklich schwierig sind?
- 157 B: Ja, es gibt sehr viele Situationen. Situationen, die schwierig sind, sind zum Beispiel Familienfeste. Da
158 tanzen wir häufig aus dem Rahmen, weil wir zwar rechtzeitig kommen, dann aber früher gehen müssen,
159 weil wir gehen, bevor die Stimmung kippt. Ja, von der Familie her haben wir halt viele, die das Gefühl
160 haben /, die von aussen sehen und das Gefühl haben, wenn diese Eltern das richtig machen würden,
161 dann käme es schon gut und das Verständnis halt nicht so gross ist. Sie haben das Gefühl, sie wüssten
162 wahnsinnig viel über so Autismus, aber ja / Und dann merkt man / Wir sind halt immer die Komischen. Die
163 mit den komischen Kindern. Das ist manchmal einfach sehr belastend.
- 164 I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Würden Sie sich da manchmal auch ein bisschen Unterstützung oder
165 das Verständnis wünschen?
- 166 B: Ja, also ich würde mir sehr das Verständnis von der Umgebung wünschen. Also auch so in der Nach-
167 barschaft ein bisschen mehr Verständnis. Wir wollen nicht immer nur so / "Ach, was machen die jetzt wie-
168 der Komisches, die haben so eine komische Therapie gemacht mit Studentinnen und dann sind sie wieder
169 gekommen und gegangen und dann haben sie im Garten gearbeitet." und alle schauen ein bisschen kom-
170 misch und denken: "Ach, was machen die wieder." Ja, also es wäre manchmal noch schön, wenn die
171 Umgebung ein bisschen offener wäre.
- 172 I: Und Ihr sprachlicher Umgang mit den Kindern? Reden Sie, sagen wir, 'normal' mit ihnen oder achten Sie
173 auf bestimmte Dinge?
- 174 B: Ich versuche mich ganz klar und kurz zu halten. Also ohne grosse Ausschmückungen der Sätze. Son-
175 dern dass ich wirklich ganz klar bin. Dass ein Auftrag / Also wenn ein Kind einen Auftrag von mir erhält,
176 dass es klar ist, was es machen muss. Und wir reden ja auch so viel zwischen den Zeilen und mit Ironie
177 und so weiter, das kann man wirklich alles weglassen. Oder irgendwie auch komische Witze oder so, das
178 lassen wir wirklich weg, wenn wir mit den Kindern sprechen. Das verstehen sie sowieso nicht.
- 179 I: Und das haben Sie automatisch von sich aus so gemacht oder hat Ihnen jemand dazu geraten?
- 180 B: Nein, das haben wir eigentlich automatisch gemacht. Also durch das, dass wir halt wirklich viele Schu-

Interview 2 vom 11.10.2013

- 181 lungen gemacht haben und gewusst haben, dass das wirklich eine Schwierigkeit für diese Kinder ist, ha-
182 ben wir uns auch versucht, daran zu halten. Auch als wir dann gemerkt haben, dass es besser funktioniert
183 und dass es wirklich weniger Missverständnisse gibt. Das Kind weiss, was zu tun ist und wir müssen uns
184 nicht darüber aufregen, dass das Kind nicht genau das macht, was wir gerne hätten, weil sie es gar nicht
185 begreifen. Ich denke, es geht uns damit wirklich allen besser. Es ist für das Kind klar und für uns eigentlich
186 auch.
- 187 I: Und in Bezug auf das Spiel, was sehen Sie dort für Chancen für das Spiel oder vielleicht auch Grenzen
188 im Spiel mit den Kindern?
- 189 B: Also beim Spiel kommen sie beide wirklich sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Unsere Kinder können
190 sich nicht so sehr selber beschäftigen. Es war schon immer schwierig. Mit der ganzen ABA-Therapie ha-
191 ben sie sehr viel trainiert, wobei das immer angeleitet war und sie haben wirklich beide riesen Fortschritte
192 gemacht. Aber man merkt schon, dass das Spiel eingeschränkt ist. Sie haben halt einfach ihre Spiele, die
193 sie so machen. Und dort weiter zu kommen ist noch schwierig. M. ist eher noch offen, um etwas Neues zu
194 probieren, aber R. blockt eher ab.
- 195 I: Spielen Sie dann auch mit Ihren Kindern, oder spielen sie eher für sich alleine?
- 196 B: Also beides. Wenn sie für sich alleine spielen, dann ist es manchmal so, dass R. schnell einmal in ein
197 stereotypes Verhalten hineinfällt, wobei wir heute einfach so weit sind, dass wir sagen, dass er das zwischendurch
198 auch braucht und wir lassen ihn einfach. Wir müssen nicht der 'Daueranimator' der Kinder
199 sein, der das Kind immer hervorholt. Und wir denken manchmal braucht er das vermutlich auch, um ein
200 bisschen runter zu kommen. Er braucht dann halt einfach sein Spiel und dann soll das auch so sein. Dann
201 gibt es aber auch Momente, in denen wir mit den Kindern Spiele machen und sie ganz bewusst zu uns
202 holen, um gemeinsam ein Spiel zu machen. Dann muss man halt schauen, R. verschwindet dann nämlich
203 schnell einmal, dass er wenigstens einen Moment dabei bleibt. Und das haben wir schon stark ausweiten
204 können. Am Anfang waren das vielleicht ein, zwei Minuten und heute kann er mal eine Runde 'Eile mit
205 Weile' mitmachen, dann ist dann aber schon gut. Aber das ist schon viel, dass er eine Runde dabei blei-
206 ben kann.
- 207 I: Spielen denn die beiden Kinder auch miteinander, oder wie gehen sie miteinander um?
- 208 B: Das ist so ein bisschen eine 'Hass-Liebe'. Wenn sie nicht mehr so viele sichere Faktoren haben, dann
209 sind sie wie 'Kletten'. Der Bruder ist dann wie der sichere Faktor, den sie dabei hat. Innerhalb der Familie
210 ist es oft so, dass R. seine Schwester oft als Werkzeug benutzt. Also er lässt sich von ihr etwas mit den
211 Klötzen bauen und wenn es dann fertig ist, dann darf sie es nicht brauchen. Oder er baut sich mit der
212 'Legobahn' etwas auf und dann hat er so gewisse Schwierigkeiten wegen der Motorik und dann hilft sie
213 ihm auch. Sie macht dann halt einen Moment mit, aber dann ist es plötzlich so, als ob sie realisieren wür-
214 de, dass sie eigentlich nur aufbaut und dann wird sie wütend und dann schlägt sie auch mal zu. Also es ist
215 so ein bisschen von beidem. Auswärts, wenn sie beispielsweise in ein Lager gehen, dann sind sie ein
216 Herz und eine Seele, weil sie dann für einander schauen. Das eine passt dann jeweils auf das andere auf.
217 Das Geschwister ist halt das, was sicher ist.
- 218 I: Gibt es auch Dinge, die sie nicht alleine mit Ihren Kindern machen können, wo sie Unterstützung oder
219 Entlastung brauchen?
- 220 B: Ja, das haben wir schon. Also wenn ich beispielsweise etwas arbeiten möchte, dann muss ich das
221 machen, wenn die Kinder in der Schule sind oder schlafen oder so, weil sie sich sonst überall einmischen.
222 Ja, in diesen Momenten haben wir manchmal auch Unterstützung. Wir haben zwischendurch Studentin-
223 nen von der Uni [Universität], die zur Entlastung da sind. Man kann nicht immer einfach alles liegen las-
224 sen, man kann nicht immer einfach alles dann machen, wenn die Kinder in der Schule sind oder schlafen.
225 Irgend wodurch sind wir ja auch einfach nur Menschen. So haben wir ab und zu Studentinnen, die dann
226 auch mit den Kindern etwas machen, damit wir auch gewisse Arbeiten ohne die Kinder machen können.
- 227 I: Was sind das denn für Studentinnen, oder was studieren die?
- 228 B: Heil- und Sozialpädagogik. Die machen Zwischenpraktika und auch studienintegrierte Praktika.
- 229 I: Das empfinden sie schon als sehr gute Unterstützung, da sind sie dann auch sehr froh?
- 230 B: Ja, da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, mit dem studienintegrierten Praktikum. Da
231 kommen die Studentinnen 25-mal an einem Nachmittag für vier Stunden. Und im Zwischenpraktikum, da
232 machen sie einfach 150 Stunden. Da sind sie auch schon mit den Kindern mitgegangen, beispielsweise
233 als Begleitung in ein Lager und sind dann einfach vorher und nachher noch ein bisschen bei uns gewesen,
234 während den Sommerferien und das ist eigentlich sehr dienlich. Vor allem so fünf Wochen Sommerferien
235 mit zwei Kindern, die sich nicht gut selber beschäftigen können, das ist sehr schwierig. Dort ist es eine
236 sehr gute Sache, wenn man Unterstützung hat. Wenn man auch mal jemanden hat, zu dem man sagen
237 kann: "Du, schau mal zwei Stunden auf die Kinder, geh mit ihnen in den Wald oder mach etwas." Ja, man
238 muss dann schon einen Auftrag geben oder eine Idee geben, was man machen könnte. Aber dass man so
239 selber einmal an etwas dran bleiben kann und nicht immer unterbrochen wird.
- 240 I: Beschäftigen die Studentinnen die Kinder dann mehr, oder bringen sie den Kindern auch sprachlich oder
241 kommunikativ etwas bei, oder nehmen sie eher spielerisch mit ihnen Kontakt auf oder so?
- 242 B: Also sie nehmen den Kontakt mehr spielerisch auf und schauen, dass die beiden Kinder gemeinsam
243 etwas machen, ohne dass es gleich zu Streitigkeiten führt. Das Ziel war eigentlich häufig, dass man das

Interview 2 vom 11.10.2013

- 244 irgendwie auf die Reihe bringen kann, dass man etwas gemeinsam macht, ohne dass man sich schlagen
245 muss.
- 246 I: Und in Bezug auf die Kommunikation eher nichts?
- 247 B: Nein.
- 248 I: Würden Sie sich dort aber auch irgendwie Unterstützung wünschen oder brauchen Sie das gar nicht?
- 249 B: Doch ich denke schon, also durch das, dass die Kinder täuschen, also einerseits dass sie eine relativ
250 gute Sprache haben, aber eigentlich nicht das sagen, was sie sagen wollen. Also da denke ich schon, da
251 fehlt etwas. Irgendwo. Dort würden wir uns zwischendurch schon Unterstützung wünschen.
- 252 I: Gibt es vielleicht auch etwas, das Sie gerne einmal mit Ihren Kindern machen würden, was momentan
253 einfach nicht möglich ist? Oder das bisher einfach immer schwierig war und Sie sich einmal wünschen
254 würden?
- 255 B: Ja, es gibt solche Dinge. Zum Beispiel ein Geburtstagsfest im kleinen Rahmen für die Kinder machen.
256 Sodass sie jemanden einladen könnten und andere Kinder hierher kommen könnten und das einigermas-
257 sen in einem geordneten Rahmen abläuft, ohne dass es gerade Mord und Totschlag gibt.
- 258 I: Könnten Sie mir vielleicht noch kurz so das Verhältnis von Ihnen und Ihren Kindern beschreiben in ein
259 paar Sätzen?
- 260 B: Also ich denke das Verhältnis von mir zu unseren Kindern, das ist intensiver als bei sogenannt 'norma-
261 len' Kindern und den Eltern. Weil diese Spezialität von den Kindern, die verbindet einen einerseits sehr
262 stark, andererseits ist man Anwalt und Wegbahner und weiss nicht, was alles für diese Kinder / und man ist
263 ja schon sehr absorbiert. Also wenn ich denke, dass andere Kinder / Wir können unsere Kinder nicht ein-
264 fach nach draussen zum Spielen schicken und von dem her sind sie sehr an uns gebunden, wir aber ei-
265 gentlich auch an sie. Das ist manchmal auch so, dass man sagen muss: "Ich lass es jetzt einfach laufen."
266 Ganz einfach.
- 267 I: Aber könnten Sie sich konkret vorstellen, in bestimmten Situationen im Alltag auch Unterstützung von
268 aussen zu erhalten?
- 269 B: Ja, das haben wir ja auch schon gehabt, Unterstützung von aussen und das ist sehr dienlich. Also das
270 ist / Auch in der Zeit der ABA haben wir Supervisionen gehabt, von denen wir sehr viele wertvolle Tipps
271 bekommen haben. Wo wir auch ganz viel profitieren konnten.
- 272 I: Dann habe ich noch so eine letzte Frage, so eine Zauberfrage und zwar, wenn Sie drei Wünsche frei
273 hätten in Bezug auf die Situation mit Ihren Kindern, was würden Sie sich wünschen oder was sind so
274 Wünsche von Ihnen?
- 275 B: Also Wünsche von uns sind, dass unsere Kinder in Zukunft möglichst selbstständig leben können. Dass
276 sie irgendeinen Arbeitsplatz finden, wo sie etwas tun können und nicht einfach nur ins Heim gesteckt und
277 beschäftigt werden. Und dass beide zusammen glücklich sind. Das sind eigentlich so unsere Wünsche.
- 278 I: Gut. Haben Sie noch irgendetwas, das Sie mir gerne noch sagen möchten?
- 279 B: Nein, ich denke es ist gut.
- 280 I: Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview und dass sie sich die Zeit genommen haben.
- 281 B: Das ist gern geschehen.

Interview 3 vom 11.10.2013

B.: Frau R., Mutter

I.: Tanja Müri

Sohn: P., 4;4 Jahre alt

- 1 I: Wie heisst er?
2 B: Er heisst P..
3 I: P. und...
4 B: P., ja.
5 I: ...ist jetzt sechs, haben Sie geschrieben?
6 B: Nein, vier.
7 I: Äh, stimmt. Entschuldigung.
8 B: Ja, kein Problem. Ja, er ist vier geworden im Juni. (unv.).
9 I: Mhm (bejahend). Ja, und geht er jetzt schon in eine Spielgruppe? Oder /
10 B: Ja, er geht aktuell in eine Bauernhofspielgruppe einmal pro Woche. Und ist im letzten Jahr neben der
11 Bauernhofspielgruppe auch noch in eine klassische Spielgruppe gegangen, aber das haben wir jetzt ge-
12 stoppt, weil es ist zu viel sonst.
13 I: Okay.
14 B: Genau. Bauernhof gefällt ihm besser.
15 I: Ja. Und wie viele Kinder sind es dann dort?
16 B: Das sind etwa, jetzt muss ich gerade überlegen, gut zehn Kinder. Zehn Kinder, ja.
17 I: Okay. Und dann geht er wie viele Tage in der Woche?
18 B: Nur ein Nachmittag. Also es sind zweieinhalb Stunden, genau, am Donnerstag Nachmittag, die er je-
19 weils dort verbringt.
20 I: Spannend. Und das geht gut so?
21 B: Ja, es geht, ähm, ich sage es mal so, immer besser. Er geht jetzt schon mehr als ein Jahr. Er kennt es
22 jetzt auch gut. Er kennt die Leute. Was jetzt vielleicht wieder ein bisschen eine Veränderung für ihn war,
23 ist, dass es jetzt anfangs neues Schuljahr natürlich wieder neue Kinder gegeben hat. Und das hat man
24 dann am Anfang schon auch wieder ein bisschen gemerkt, dass er die alten Kinder vermisst und sich
25 wieder ein bisschen auf die neue Situation einstellen musste. Aber er geht gerne und es geht recht gut.
26 Und die Betreuerinnen wissen es auch, seit wir die Diagnose haben. Aber als wir angefangen hatten,
27 hatten wir die Diagnose noch nicht und hatten sicher auch gewisse Schwierigkeiten halt gehabt, ja. Und
28 jetzt wissen sie es ja. Ja.
29 I: Seit wann haben Sie denn die Diagnose?
30 B: Wir haben sie jetzt seit Ende Mai 2013, also noch nicht so lange. Genau.
31 I: Okay. (...) Ja. Und also die Hauptbezugspersonen des Kindes sind Sie in diesem Fall und auch die
32 Grosseltern, nehme ich an?
33 B: Ja, genau. Also sicher wir Eltern und er wird immer / Ich arbeite / Ich bin ja teilzeit und er wird einen Tag
34 von seinem Grossvater betreut.
35 I: Okay. Und das geht auch gut?
36 B: Das geht auch gut, ja. Genau. Ihn kennt er halt auch seit ganz klein und das merkt man schon, wenn
37 ihm jemand nahe ist, dass er das zulassen kann dann.
38 I: Ja. (...) Und hat Ihr Kind auch ausserhalb der Familie Kontakt auch mit Kindern? Ich weiss nicht, ob hier
39 draussen //auch, also ob hier noch kleinere Kinder wohnen?//
40 B: //Genau. Ja, es hat in diesem Quartier// sehr viele Kinder. Schön, also in jedem Alter. Also älter und
41 jünger als er. Und er ist sehr interessiert an diesen Kindern. Also er kennt alle Namen und wenn er ir-
42 gendwie nur schon einen Pieps hört und denkt 'oh, das könnten die Kinder sein', klebt er an der Scheibe
43 und eben will einfach dann auch nach draussen. Ja, halt an diesem Geschehnis in dem Sinne teilnehmen,
44 aber halt auf seine Art.
45 I: Ja. Was heisst das, 'auf seine Art'?
46 B: Ja, es ist halt dann mehr ein Beobachten, so ein bisschen rundherum 'scharwenzeln', so ein bisschen /
47 Ja vielleicht, wenn er etwas lustig findet auch lachen und / Aber er kommt nicht so in Kontakt mit ihnen.
48 Also ja, ich denke so ein Spiel, ein gemeinsames, hat noch nie stattgefunden.
49 I: Okay, ja. (...) Mhm (bejahend). Können Sie mir den normalen Tagesablauf von ihm beschreiben? Also
50 hat er gewisse Rituale auch, welche ihm sehr wichtig sind?

Interview 3 vom 11.10.2013

- 51 B: Ja, was soll ich sagen. Bei ihm ist sicher so, dass er es gerne immer möglichst gleich hat und wir haben
52 sicher den Vorteil, durch das, dass er ja überhaupt sprechen kann und jetzt doch auch bereits relativ gut
53 versteht, dass man ihm immer schon im Voraus sagen kann, was ihn erwartet. Also ich habe mir ein biss-
54 chen angewöhnt, dass ich ihm meistens am Vortag sage, was am nächsten Tag ist, damit er sich auch ein
55 bisschen darauf einstellen kann und wiederhole dann das sicher am Morgen, wenn er aufsteht und, und ja,
56 und an dem hält er sich dann sehr fest. Das ist dann auch immer wieder so ein bisschen die Frage. "Ja,
57 jetzt haben wir dem Kind vielleicht gesagt: "Wir gehen dann am Nachmittag raus", dann muss ich vielleicht
58 sagen: "Wir gehen am Nachmittag. Zuerst kommt jetzt der Papa nach Hause, es wird Mittag gegessen und
59 dann am Nachmittag /." Ja, das ist für ihn immer so ein bisschen wichtig, so ein bisschen um sich auch
60 orientieren zu können, merke ich. Und er hat schon gerne Sachen, wo er weiss, was ihn erwartet. Wenn
61 es natürlich wieder etwas Neues ist, dann sagt er am Anfang immer schon: "Nein, nicht gerne", das wolle
62 er nicht. Wenn es irgendw/, weiss auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, wir gehen dort und dort hin
63 und er kennt das nicht, dann ist einfach gerade schon mal, dass er sich sperrt.
- 64 I: Ja, okay. Und wie ist es, wenn Sie jetzt sagen würden: "Morgen machen wir einen Ausflug" und dann
65 regnet es an diesem Tag und es geht nicht? Also ist dann das kein Problem? Oder /
- 66 B: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Wenn es etwas ist, auf das er sich natürlich sehr freut,
67 was er schon kennt / Er geht zum Beispiel sehr gerne in einen Kinder-Fun-Park, so Indoor-Spielplatz, wo
68 er springen kann und so. Ich glaube da wäre er schon recht enttäuscht und würde dann schon immer
69 wieder stürmen. Aber sonst kann es sein, dass, wenn man ihm erklärt, eben "Es regnet, es geht jetzt
70 nicht.", dass er sich vielleicht mit dem schon auch zufrieden gibt.
- 71 I: Mhm (bejahend), ja. Genau. (...) Ähm, ja. Als sie dann die Diagnose erfahren hatten, haben sie dann
72 auch Informations- oder Weiterbildungsangebote angenommen, an solchen Anlässen teilgenommen?
73 Oder wie haben S/ Ja?
- 74 B: Also an Anlässen bis jetzt noch nicht. Ist bei uns halt auch noch nicht so lange jetzt. Und ähm, ja. //Ich
75 habe jetzt / //
- 76 I: //Mhm (bejahend). Oder wie haben Sie// sich mit diesem Thema auseinandergesetzt?
- 77 B: Also ich habe persönlich mich wirklich sehr stark über das Internet informiert. Dann auch ein Buch habe
78 ich bekommen von unserer Früherzieherin, von der Heilpädagogin, welches mich noch sehr interessant
79 'gedünkt' hat. Sie hat uns noch einen DVD gegeben. Ich habe mich in einem Forum angemeldet und habe
80 dort auch eine Frau kennengelernt mit einem ebenfalls autistischen Knaben, sie auch schon getroffen. Ja,
81 so ein bisschen / Also ich denke, ich habe schon recht, ja, mich in dieses Thema quasi hineingeschickt.
82 Und mich hat es dann auch einfach sehr interessiert, auch um besser zu verstehen, wie das bei ihm so
83 funktioniert. Und äh, ja auch ein bisschen zu erfahren, was man machen könnte. Weil das ist schon so ein
84 bisschen mein Wunsch, dass man ja möglichst, möglichst viel machen kann. Schon jetzt früh, oder, wo
85 man ja auch sagt, dass wenn, dann muss man es wirklich in frühen Lebensjahren machen. Das ist halt bei
86 uns Zeit, die schon ein bisschen drängt, oder. Weil er ja nächstes Jahr in den Kindergarten sollte und dann
87 weisst du irgendwie ja, du musst fast schauen, dass du jetzt in diesem Jahr noch kannst. Genau.
- 88 I: Ja, okay. Und was hat denn er bis jetzt so für Unterstützung oder eben Fördermassnahmen wahrge-
89 nommen? Sie haben vorher gesagt von einer Heilpädagogin, //Früherzieherin//.
- 90 B: //Ganz genau.// Ja. Also seit er eigentlich zwei ist / Dort ist uns ja dann / Eben, haben wir dem Kinder-
91 arzt einfach auch geschildert, dass eben uns vor allem auffällt, dass er sprachlich so zurück ist, fast noch
92 gar nicht gesprochen hat zu diesem Zeitpunkt. Auch andere Entwicklungsrückstände hatte. Und dann hat
93 er uns auf die Stiftung Netz aufmerksam gemacht. Die ist im Kanton A., ist die eigentlich für die Früher-
94 zziehung zuständig und auch für die Frühlogopädie. Und ähm, ja, dann hatten wir dort eigentlich eine Heil-
95 pädagogin, von diesem Zeitpunkt an. Die ist dann zu uns nach Hause gekommen wöchentlich. Wir hatten
96 zwar ein bisschen Startschwierigkeiten. Ein bisschen dumm gelaufen, weil die Erste, die wir hatten, ist
97 relativ kurz darauf wieder ausgefallen und dann hatten wir wieder jemand Neues. Ja, eigentlich nach ei-
98 nem kurzen 'Einding' [Einstieg] hat es dann gerade gewechselt. Und sie kommt jetzt eigentlich ähm, ja,
99 seit plus minus zwei M/. Wir mussten dann zwar eben wieder einen Unterbruch machen, genau, weil dort
100 eine andere Krankheitsgeschichte von ihm [P.] dazwischen gekommen ist.
- 101 I: Okay, ja. (...) (schreibt)
- 102 B: Und dann haben wir aber neben, muss ich auch noch sagen, neben der Früherziehung, haben wir auch
103 noch Ergotherapie einmal in der Woche, wo wir mit ihm hingehen. Jetzt seit August. Und seit August
104 ebenfalls haben wir auch Logopädie. (...) [Der Vater kommt mit der kleinen Tochter und zeigt ihr, dass ich
105 hier bin.] Ja, das sind denke ich die Grundpfeiler. Ja, diese drei Sachen eigentlich.
- 106 I: Ja. (...) Und diese Früherzieherin, wie lange kommt sie jeweils hierhin?
- 107 B: Sie kommt eine Stunde.
- 108 I: Eine Stunde.
- 109 B: Ja. Sie kommt eine Stunde. Es wird jetzt aber auf nächstes Jahr, auf Anfang nächstes Jahr einen
110 Wechsel geben. Und zwar, ähm, das ist eigentlich auf so ein bisschen Hinweis vom IAS, das ist die Institu-
111 tion, die die Abklärung gemacht hatte von P., also vom frühkindlichen Autismus. Sie hat eigentlich emp-
112 fohlen, dass sie nicht / Weil es ja jetzt eigentlich alles Einzeltherapien sind und es sei schon auch wichtig,
113 dass er soziale Kontakte hat. Dass er wie das ein bisschen trainieren kann. Und jetzt machen wir eben bei

Interview 3 vom 11.10.2013

- 114 der Stiftung Netz ab nächstem Jahr eine Gruppenfrüherziehung. Also es heisst 'Gruppe'. Das ist fast ein
115 bisschen zu viel gesagt. Es sind zwei dann. Also ein anderer autistischer Junge auch noch. Weil sie haben
116 jetzt bei ihnen eigentlich nur noch jemanden, der auch wie P. das Gleiche hat und dann schauen wir, dass
117 wir dann zu zweit eine solche Stunde machen können.
- 118 I: Und dann müssen Sie einfach dorthin gehen?
- 119 B: Ja, ganz genau. Dann gehen wir dann nach W., ja.
- 120 I: Ja, okay.
- 121 B: Und dann werden sie dann einfach von zwei Heilpädagoginnen dort betreut und gefördert.
- 122 I: Ja. Und in die Logopädie und in die Ergotherapie geht er einfach alleine eben jeweils dorthin?
- 123 B: Ja, genau. Jetzt alleine. Am Anfang musste man ihn begleiten. Da ist es natürlich schon noch nicht
124 gegangen.
- 125 I: Ah, jetzt kann er schon alleine //gehen, oder /?//
- 126 B: //Er ka/ Nein//, also nicht alleine von hier, sondern einfach dann dort, dass er wirklich alleine im Zimmer
127 bleibt. Weil am Anfang musste ich eigentlich die ganze Lektion dabei bleiben, weil das war für ihn neu, das
128 war ein Stress. Und ich war dann doch noch ein bisschen die Person, die ihn beruhigen konnte. Und jetzt
129 hat er es aber geschafft, dass er es alleine aushalten kann eine Stunde. Ja, dass ich einfach gehe und ihn
130 dann wieder abhole. Genau.
- 131 I: Schön. Ja. Was meinen Sie, was kann Ihr Kind, also P., besonders gut?
- 132 B: Ähm, er hat seit eigentlich ganz klein, Baby kann man sagen, einfach ein, wie soll ich sagen, ein starkes
133 Interesse für Musik. Das hat ihn schon ganz klein begeistert und eben nicht nur so Kinder und Musi/, also
134 so Kinderlieder und Kindermusik, sondern so wirklich Popmusik, moderne Sachen hat er gerne. Ja. Und
135 da kann er schon sehr stark dann auch herüberbringen, was ihm gefällt und was nicht. Er hat schon so
136 seine Lieblingsstücke und tut auch viele Liedchen / Also er hat schon auch gerne Liedchen. Eben, ich
137 habe jetzt gerade überlegt, in der Spielgruppe singen sie auch oft, da in der Bauernhofspielgruppe. Und da
138 singt er oft auch Liedchen in dem Sinne. Er singt sie nicht wirklich, er summt einfach die Melodie. Aber
139 man erkennt dann gerade, welches Lied es ist. Und das hat er schon relativ klein / Er konnte noch nicht
140 sprechen, nichts, aber er hat Lieder gesummt, bei denen man gerade wusste: "Ah, das ist das und das
141 Lied." 'Schlaf, Kindlein, schlaf' oder 'Döt äne am Bergli' oder was auch immer, ja. Das ist sicher etwas,
142 Musik so ein bisschen eben, und das andere ist jetzt vielleicht seit so halb, drei viertel Jahren. Ja, vielleicht
143 drei viertel sind es schon jetzt, Zahlen, die ihn sehr begeistern, ja. Und ja, und eigentlich auch relativ
144 schnell die Zahlen konnte und ja und ich denke allgemein, es se/, also mich 'dünkt' es eine sehr gute
145 Merkfähigkeit. Also er sieht einmal etwas und das bleibt ihm. Also ein Beispiel: Er kann sich eigentlich alle
146 Autos merken. Also wenn irgendjemand zu Besuch kommt mit dem Auto, dann sieht er dieses Auto einmal
147 kurz und wenn wir es auf der Strasse sehen, dann sagt er: "Das ist das Auto von der und der Person." Und
148 ich denke manchmal "wow", ja, weil manchmal ich selber, ich bin nicht so auf Autos, eben. Und er kann
149 sich das wirklich extremst einprägen. Oder auch so Gegenden. Er weiss genau, wo wir schon einmal
150 durchgefahren sind. Oder auch wenn wir einen anderen Weg wählen, um irgendwohin zu kommen, dann
151 irritiert ihn das gerade. Das merkt er dann. Dann fragt er nochmals wirklich nach, ob wir dorthin gehen.
152 Einfach solche Sachen, das ist mir schon, ja, aufgefallen, dass er das sehr gut kann.
- 153 I: Mhm (bejahend), wow. (lacht) Ja, und eben, wenn er ja so Freude hat an Musik und Zahlen, wie drückt
154 er dann das aus? Also wie merken Sie, dass er Freude hat?
- 155 B: Also //er //
- 156 I: //Sagt er das?// Oder /
- 157 B: Nein, sagen tut er das eigentlich nicht. Ich denke, er kann das nicht so, ja, mit Kommunikation zum
158 Ausdruck bringen. Aber er zeigt es halt indem / Ich denke vor allem körperlich. Also jetzt gerade bei der
159 Musik, er tut in dem Sinne so / Wir sagen dem 'Tanzen'. Also dabei ist es eigentlich / Also wir wissen jetzt,
160 dass es so eine Art eine Stereotypie, also so etwas eben, was er sehr oft dann macht. Und so den Ober-
161 körper hin- und herschaukelt. Und dann macht er wirklich das noch verstärkt. Also sehr ausgeprägt dann.
162 Und ja, da merkt man dann, es gefällt ihm. Oder er lacht oder er macht Laute dazu. Oder eben, singt so
163 ein bisschen nach. Oder sagt / Also, das / Doch, das ist / Habe ich mir gerade überlegt, er sagt manchmal
164 schon: "Ah, das! Das!" So ein bisschen damit man merkt: "Ah, das ist das Lied, welches ihm gefällt." Das
165 sagt er vielleicht schon, auf die Art. Aber er sagt nicht eben: "Das, das finde ich lässig" oder "Das gefällt
166 mir." Das sagt er nicht.
- 167 I: Mhm (bejahend). Und was gefällt ihm gar nicht?
- 168 B: (...) Ähm. Generell, wenn er etwas machen muss und das nicht will. Einfach so Druck, merke ich, das ist
169 bei ihm gar nicht gut. Da, ja, kann es manchmal dann eben / Manchmal wenn es, wenn es halt dann so
170 sein muss und ich auch keine andere Wahl habe, gibt es manchmal recht mühsame Situationen. Ähm. (...)
171 Ja, ich denke es sind verschiedene Beispiele. Also auch beim Essen, eben, wenn er halt irgendetwas,
172 wenn es irgendetwas gibt, was ihm nicht passt, dann ist dann gar nicht gut. Ich denke halt oftmals, so
173 eben wenn so nicht das läuft, was er sich im Kopf irgendwie vorgestellt hat oder was er jetzt gedacht hat,
174 gibt es oder kommt oder ja. Dann ist manchmal, manchmal schon, ja, Feuer im Haus.

Interview 3 vom 11.10.2013

- 175 I: Und wie zeigt er dann das?
- 176 B: Also dann kann er wirklich ganz laut schreien und einfach so richtig also ausflippen einfach. Wenn es
177 dann extrem wird, ja. Weinen und, und / Ja, einfach wirklich ganz mühsam. Du kannst ihn dann manchmal
178 kaum mehr beruhigen. Manchmal steigert es sich völlig hoch, dass du dann schliesslich mit ihm ins Zim-
179 mer und aufs Bett liegen musst. Einfach, damit er wieder ein bisschen herunterkommt. Genau, wenn es
180 dann ganz schlimm ist. Eben manchmal auch gibt es es auch, wenn ich, wenn ich / Zum Beispiel wir sind
181 draussen und irgendwann musst du dann halt nach drinnen und wenn er nicht hineingehen will, dass er
182 dann auch völlig ausflippt. Einfach so halt oft, wenn es nicht so nach seinem Kopf geht. Ich meine klar, es
183 ist einerseits auch bei anderen Kindern, aber vielleicht bei ihm halt schon noch ein bisschen extremer, weil
184 dann auch das Erklären bringt wie nichts. Er will einfach dann nicht und dann eben muss man das laut-
185 stark so herüberbringen.
- 186 I: (...) Okay. Aber dann eben sagen kann er es eigentlich auch nicht: "Das gefällt mir nicht" oder "Das habe
187 ich nicht gerne."?
- 188 B: Nein, nein. Das ist eben, denke ich, auch ein bisschen das Problem. Also oft ist es dann auch so, eben
189 wenn irgendetwas /, er will das, wenn er jetzt so im 'Zeug' drin ist, dass er dann gar nicht mehr spricht.
190 Dann motzt er nur noch irgendso herum. Und dann sagst du dann schon: "P., was möchtest du, was willst
191 du? Sag, was du willst!", weil das ist für uns dann manchmal so schwierig. Ähm, ja, manchmal geht es
192 dann so ansatzweise, aber in diesen Momenten merke ich dann schon, dass die Kommunikation dann wie
193 versagt.
- 194 I: Ja, mhm (bejahend). (...) Genau. Also Sie haben es ja vorhin bereits einmal angetönt, wenn er draussen
195 Kinder sieht, dass er so wie auf seine Art versucht, Kontakt aufzunehmen. Und wenn, ich weiss nicht, wie
196 das bei Ihnen ist, wenn Sie jetzt draussen sind, also alle zusammen sind draussen. Geht er dann auch hin
197 oder wie funktioniert dort die Kontaktaufnahme, wenn jetzt nicht noch irgendeine Scheibe dazwischen ist?
- 198 B: Also vielleicht muss ich auch noch dazu sagen: Ich bin immer dabei, weil er alleine nicht hinaus kann.
199 Das ist mir auch noch zu gefährlich, ja. Und ich denke das gibt ihm dann auch noch Sicherheit und ja, er
200 geht schon zu ihnen hin und ja, probiert halt eben so ein bisschen auf seine Art. Er sagt dann vielleicht
201 auch einmal etwas, aber manchmal verstehen es dann die Kinder nicht. Also es hat es auch schon gege-
202 ben, dass ein Kind mich gefragt hat: "Was hat P. gesagt?" Dass ich so ein bisschen wie Übersetzer spie-
203 len muss. Und ja, oder dass er / [P. ruft seine Mutter und sie spricht kurz mit ihm.] Und das ist aber auch
204 noch nicht so lange, eben, dass er wirklich von sich aus auch einmal den Kindern etwas versucht zu sa-
205 gen. Aber manchmal auch lustige Beispiele. Also er tut jetzt oft, wenn er, sagen wir, nicht mehr ganz nach
206 draussen darf und irgendwo dann am Geländer steht und die Kinder unten sieht, dann kann es sein, dass
207 er irgendwie hinunterruft: "T. [Nachbarskind], hineingehen!" Und so. Also wie so eine erwachsene Person,
208 die / Ja, weil er es vielleicht einmal gehört hat, dass irgendwie eine Mutter gerufen hat, oder, und dann
209 macht er das wie ein bisschen nach. So ein bisschen / Will ein bisschen Lehrer da sein, sich ein bisschen
210 aufspielen. Ja, das ist manchmal dann so lustig vielleicht jetzt noch, aber vielleicht später kann es dann so
211 ein bisschen so nerven, je nachdem. Ich denke, dort eben hat er schon seine Schwierigkeiten dann zu
212 wissen, wie er da muss oder soll, um am gescheitesten in Kontakt mit diesen zu kommen. Und eben,
213 wenn sie jetzt irgendetwas spielen, dann tänzelt er einfach so ein bisschen um sie herum. Und, und er
214 schaut zwar, er findet das auch lustig oder eben lacht, wenn etwas lustig ist, aber eben, es geht dann wie
215 nicht weiter. Er entfernt sich dann manchmal auch plötzlich wieder so ein bisschen und dann kommt er
216 wieder. Er will dann einfach so wie er will. Plötzlich geht er wieder mit dem Bobbycar eine Runde fahren.
217 Du merkst dann manchmal: Jetzt braucht er wahrscheinlich wieder ein bisschen Ruhe oder Abstand. Und
218 dann aufs Mal kommt er wieder schauen. Ja, es ist so ein bisschen ein /
- 219 I: Aber nicht, dass er konkret sich einmischt?
- 220 B: Nein, nein, eigentlich nicht, nein. Er ist einfach auch draussen bei den Kindern quasi, aber nicht im
221 Geschehnis dabei, das nicht.
- 222 I: Ja. Und mit seiner Schwester? Spielen sie manchmal zusammen irgendetwas?
- 223 B: Ja, nein, kann man eigentlich auch nicht sagen. Also es ist eigentlich seit sie laufen kann immer ein
224 bisschen ein Streiten. Auch nicht ganz so einfach. Man muss immer aufpassen, weil er tut sie sehr oft so
225 ein bisschen stossen, kicken, hinterrücks / Und so. Du musst immer aufpassen, dass sie nicht irgendwo
226 hineinfällt und sich dann 'fest wehmacht'. Und da merkt man halt auch, dass er wirklich, dass / Durch das,
227 ich denke, dass er seinen Körper nicht so spürt, es nicht so einschätzen kann, merkt er auch nicht, wo die
228 Grenzen sind. Also er liegt manchmal mit dem ganzen Gewicht auf sie hinauf und eben macht Sachen, bei
229 denen man sagen muss: Eigentlich sollte er doch wie merken, dass das nicht geht, dass das einfach, ja,
230 für G. [Schwester] viel zu schwer oder zu grob oder was auch immer ist. Aber er merkt es wirklich nicht. Er
231 lacht dann noch dabei. Und das ist manchmal dann wirklich auch nicht so einfach und du musst dann halt
232 immer dazwischen und immer schimpfen und manchmal halt auch aus dem Spie/, also aus, eben Spiel ist
233 es da nicht. Es ist mehr eben so ein 'Plagen'. Du musst ihn dann manchmal auch herausnehmen und
234 irgendwo schnell wegtun, wegsperrn, dass er dich / Einfach dass er einmal aufhört, ja. Genau, aber so
235 wirklich spielen, nein, kann man nicht sagen. Aber sie haben Freude aneinander, also beide. Mich 'dünkt',
236 sie haben sich fest gerne, aber eben, das ist halt gleich dann so ein bisschen Katz und Maus, ja.
- 237 I: Mhm (bejahend). (...) [P. fragt kurz nach seinem Ball und seine Mutter antwortet ihm.] Ähm, gibt es Situ-
238 ationen, in denen er gerne Ihre Hilfe haben möchte? Ja, in denen er Hilfe braucht, wo er das auch äussern
239 oder zeigen kann?

Interview 3 vom 11.10.2013

- 240 B: Ja, das gibt es wirklich sehr oft. Ähm, dann ruft er wirklich: "Mama, helfen. Mama, helfen." Ja, sei es /
241 Ja, also zum Beispiel jetzt hat er angefangen, dass er gerne so ein bisschen diese Puzzles macht und das
242 geht halt noch nicht. Also das kann er alleine eigentlich noch gar nicht. Aber eben dann, dann bittet er
243 wirklich um mich, um meine Hilfe. Aber es gibt es auch oft, dass er etwas selber will. Also, ja, obwohl er es
244 dann vielleicht schliesslich nicht kann, aber er will es selber probieren. Mhm (bejahend).
- 245 I: Okay. Zum Beispiel?
- 246 B: (...) Ja /
- 247 I: Also wissen Sie gerade etwas?
- 248 B: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt. Also zum Beispiel jetzt begannen wir ein bisschen zu üben, dass er
249 Joghurt und so selber öffnen kann und ich habe ihn am Anfang so ein bisschen geführt. Und manchmal ist
250 es dann gegangen alleine und manchmal nicht. Und dort eben, manchmal merke ich, wie ich es automa-
251 tisch öffnen will. Ich meine, jetzt habe ich es fast vier Jahre immerhin gemacht und dann sagt er: "Mama,
252 selber." Oder, dann muss ich ihn wie lassen. Manchmal muss ich dann schliesslich trotzdem, aber er will
253 es dann selber probieren.
- 254 I: Ja, mhm (bejahend). Okay (...) [P. ruft wieder kurz nach seiner Mutter und sie antwortet ihm.] Ähm, ja.
255 (...) Genau, also konkret, wenn er Kontakt aufbauen möchte zu Ihnen oder einfach mit Ihnen kommunizie-
256 ren möchte, dann geht das in diesem Fall sprachlich grundsätzlich? Also Sie merken schon, wenn er et-
257 was sagen oder äussern möchte?
- 258 B: Ja, ich denke eben, wenn es eben irgendetwas ist, was er braucht, was er möchte, das kann er. Aber
259 es ist jetzt nicht so, dass er einfach so mit mir spricht oder wirklich Kommunikation auch noch als etwas
260 anderes nimmt, als nur Mittel zum Zweck. Also es ist bei ihm schon immer sehr zweckorientiert. Eben
261 wenn er irgendetwas möchte. Ja, dann äussert er das so, aber jetzt nicht einfach so oder etwas //von sich
262 aus erzählen.//
- 263 I: //Also er erzählt in diesem Fall// nicht so, was er vielleicht in der Ergotherapie gemacht hat oder so?
- 264 B: Nein, erzählt er gar nicht.
- 265 I: Und wenn Sie fragen?
- 266 B: Auch eigentlich nicht, nein. Es ist sehr schwierig dann. Also ja, ich denke dort ist dann halt auch noch
267 das Problem, weil er wirklich vom Sprachlichen her noch nicht so weit ist, um das alles erzählen zu kön-
268 nen. Ja, jetzt bei der Bauernhofspielgruppe hat es das vielleicht auch schon gegeben, dass er so ansatz-
269 weise etwas, was ich dann so mir ein bisschen ausmalen konnte: "Ah, das könnte es gewesen sein, dass
270 sie das gemacht haben." Oder weil ich vielleicht von der Leiterin noch mitbekommen habe, was gelaufen
271 ist, kann man es sich noch so ausmalen. Aber sonst von sich aus nicht, nein. Das tut er eigentlich gar
272 nicht, etwas mitteilen.
- 273 I: Okay, ja. (...) [P. beginnt mit einem Motorrad zu spielen, welches auf Knopfdruck Musik macht. Seine
274 Mutter sagt zu ihm, dass er nicht zu laut sein soll, da wir hier das Interview aufnehmen.] Wo oder woran
275 könnte eine Kommunikation mit ihm scheitern?
- 276 B: (...) Ich denke schon, eben, wenn er etwas nicht versteht. Wenn es einfach von der Wortwahl her viel zu
277 anspruchsvoll ist. Oder vielleicht auch ein bisschen anders formuliert ist. Oder zum Teil / Ich merke es nur
278 schon bei der Früherzieherin. Sie kommt aus Süddeutschland und spricht halt nicht ganz so wie wir. Und
279 dann, ja, gibt es manchmal dort auch Schwierigkeiten, auf die er dann einfach gar nicht reagiert, einfach /
280 Es ist dann so ein bisschen seine Art. Oder es gibt es halt schon auch oft, eben, dass ich irgendwie ihn
281 rufe und er nichts dergleichen tut. Ich glaube manchmal hört er es wirklich nicht. Also hören schon, aber
282 eben, er ist dann auf etwas anderes fokussiert, dass es einfach wie dort, dass gar nichts noch Platz hat.
283 Handkehrum denke ich auch, will er es nicht hören. Da hat er jetzt einfach keine Lust, um irgendwie auf
284 das einzugehen. Das ist sicher manchmal so ein bisschen schwierig. Ja, ich denke / Oder was ich schon
285 auch merke, eben bei anderen Leuten, wenn die ihn irgendetwas fragen / Also ich habe es noch selten
286 erlebt, dass er von sich aus wirklich Antwort gibt. Vielleicht wenn ich dann irgendwie so die Frage noch-
287 mals anders formuliere oder sage: "P., was /?", eben, oder nochmals frage / Dann kann es sein, dass er
288 dann vielleicht antwortet. Aber es kann auch sein, dass er auch bei einfachen Fragen / Bei fremden Leu-
289 ten, ja, tut er eigentlich nichts dergleichen. (...) [P. spielt wieder mit seinen lauten Fahrzeugen.] Genau,
290 zeigt er alle Autos, welche er hat. (lacht)
- 291 I: (lacht) Genau. Ja, eben, wenn jetzt fremde Leute ihn etwas fragen und er nicht antwortet. Wenn Sie
292 dann die Frage wiederholen?
- 293 B: Manchmal. Manchmal antwortet er dann. Ja, manchmal. Aber auch nicht immer. Manchmal eben merkt
294 man einfach dann, will er / Es interessiert ihn einfach nicht. Da hat er keine Lust, mit jemandem zu spre-
295 chen oder das zu sagen.
- 296 I: Ja, okay. (...) Mhm (bejahend). Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Kind spielen, irgendeine Spielsituation
297 haben? Wo sehen Sie dort Grenzen oder auch Chancen mit ihm? (...) Was klappt gut, was klappt nicht so
298 gut?
- 299 B: Also was halt immer schwierig ist, wenn man mit ihm irgendetwas Neues spielen möchte. Ja, irgendet-
300 was anderes ausprobieren möchte, dann ist einfach am Anfang immer, dass er sich sträubt und sperrt und
301 dann am liebsten schon gerade wieder davongehen würde und so. Und dann musst du manchmal wirklich

Interview 3 vom 11.10.2013

- 302 so ein bisschen erfinderisch sein und ein bisschen wissen wie, dann kannst du ihn doch noch so dazu
303 bringen, dass er doch noch schaut. Aber bei ihm ist es bei allem ein bisschen so, dass er immer Zeit
304 braucht, um sich auf etwas Neues einlassen zu können. Am liebsten spielt er immer das Gleiche, das
305 Vertraute, das was er kann. Ich glaube manchmal ist es eben ein bisschen das, dass vielleicht dann er wie
306 ein bisschen Angst hat vor dem Versagen oder irgendwie denkt: "Ich kann es sowieso nicht." Und durch
307 das vielleicht auch den Mut nicht hat für etwas Neues. Weil er halt schon so ein bisschen seine Schwie-
308 rigkeiten hat, oder. Ich denke, ja, das hat sicher auch einen Einfluss.
- 309 I: Ja, okay. Was spielt er denn am liebsten?
- 310 B: Am liebsten spielt er mit Fahrzeugen. Auto, Zug, ähm, ja, mit dieser Parkgarage, die dort steht [Sie
311 zeigt darauf]. Aber hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so, ja, wie vielleicht andere Kinder, die
312 dann wirklich diese Garage als Garage nutzen und hier wirklich ihre Autos parkieren, hinein- und hinaus-
313 fahren, Schranke auf, Schranke zu. Er stopft dann mehr alle Autos in den Lichtschacht hinein oder 'beigt'
314 irgendwie alle Autos aufeinander auf. Und solche Sachen halt dann. Aber, ja, das macht er gerne. Er tut
315 gerne mit Bällen / Bälle sind seine grosse Leidenschaft. Die drehen dann halt alle auch irgendwie. Das ist
316 auch so ein bisschen stereotyp dann halt. Mit dem, eben, mit dem Smartphone so / Jetzt im Moment
317 macht er sehr gerne Puzzles, Memory / Halt wirklich auch solche Spiele, wo ich denke, bei denen er auch
318 viel lernt dabei. Das macht er auch sehr gerne. Ähm. (...) Hinausgehen ist halt / Eben, er geht sehr gerne
319 hinaus, sich bewegen, Bobbycar fahren / (...) Ja, das sind denke ich so seine Lieblingsspiele.
- 320 I: Ja, okay. (...) Und akzeptiert er das, wenn Sie jetzt mit ihm würden / Also ich weiss nicht, ja, wenn Sie
321 mit ihm Auto spielen würden?
- 322 B: Er akzeptiert das schon, aber es ist nicht so, dass man mit ihm gemeinsam ein Spiel machen kann.
323 Also er will dann einfach so wie er weiterspielen und ja, es ist dann noch schwierig. Man kommt dann nicht
324 richtig an ihn heran. Und auch, eben, wenn / Die Schwester will manchmal auch ein bisschen schauen,
325 was er da macht und dann schubst er sie schon auch oft weg. Und sie darf dann nichts haben und ja, das
326 ist halt schon, dass er dann so wirklich so ein bisschen sein Spiel hat und ein bisschen egoistisch dann
327 auch ist.
- 328 I: Ja, mhm (bejahend). (...) Gibt es Dinge, die Sie nicht alleine machen können mit ihm? Also Sie in der
329 Familie, wo Sie sich Unterstützung suchen durch das oder auch wünschen würden durch jemand ande-
330 ren? Also Sie haben ja jetzt zwar bereits Unterstützung durch die Heilpädagogin noch?
- 331 B: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt. Nein, ich habe das Gefühl, ich traue mir eigentlich alles zu
332 mit ihm alleine zu machen. Ja, man wird halt mit dem auch / Also wie soll ich sagen. Man kennt ja das, seit
333 er auf der Welt ist. Man, ja, man ist in das hineingewachsen und / Eben ich würde jetzt behaupten, er ist
334 vielleicht auch nicht so ein extremer Fall, eben. Dann, ja, kann man das schon noch irgendwie handhaben.
335 Ich meine klar, was vielleicht schon halt ist, man richtet sich halt vielleicht schon ein bisschen nach ihm
336 oder passt sich ein bisschen zum Teil ein bisschen an. Weil man weiss ja dann auch, dass eben wenn zu
337 viel an einem Tag läuft und zu viele neue Eindrücke /, dass er halt dann wirklich am Abend auch komplett
338 durch ist und es manchmal dann auch wirklich dann mühsam ist. Und durch das schaut man halt schon,
339 dass man vielleicht nicht so ein vollgestopftes Programm hat oder vielleicht halt gewisse Sache halt viel-
340 leicht nicht macht, die man sonst vielleicht machen würde. So. Aber das ist ja schliesslich / Dann hilft es
341 allen.
- 342 I: Mhm. Also gibt es denn etwas Konkretes, das Sie gerne einmal mit ihm machen würden, was jetzt ge-
343 rade schwierig ist in der jetzigen Situation?
- 344 B: (...) Ja, also was wir auch schon / Vielleicht, sagen wir, mehr in den Zoo oder so, jetzt auch für die Klei-
345 ne langsam. Und wir sind auch schon in den Zoo und da hat man wirklich dann gemerkt nach irgendwie,
346 weiss auch nicht, zehn Tieren oder so, dass es einfach dann genug war, dass er dann nicht mehr wollte
347 und einfach gehen und / Dann musste man dann wirklich einfach gehen, weil er wäre sonst durchgedreht.
348 Und ja, das sind vielleicht solche Sachen. Und auch ich sage jetzt mal solche Ausflüge, welche man sonst
349 mit Kindern in diesem Alter langsam machen kann, wo man vielleicht halt einfach merkt, dass man das mit
350 ihm schon ein bisschen dosiert machen muss. Also vielleicht wirklich schauen muss, was und halt eben
351 dann wirklich nur etwas und dann rundherum alles sehr ruhig gestalten muss, ja. Aber es ist jetzt nicht so,
352 eben, dass es uns extrem einschränkt. Das sicher nicht. Man hat sich halt einfach ein bisschen angepasst
353 und eben, man will ja schliesslich für ihn, dass es ihm nicht zu viel wird und uns eben ist auch gedient,
354 wenn er dann nicht so ausflippt. Mhm (bejahend).
- 355 I: Mhm (bejahend). (...) Ja. Also Sie würden sich in diesem Falle nicht / Oder ja, würden Sie sich sonst
356 noch konkret Unterstützung wünschen im Alltag oder in diesem Fall eher nicht?
- 357 B: Nein, ich würde jetzt sagen //es geht gut mit ihm.//
- 358 I: //Finden Sie, es geht gut mit ihm.//
- 359 B: Ich habe eher auch das Gefühl, eben, wie soll ich sagen, eben, ist ja klar, er kennt uns am besten. Wir
360 kennen ihn am besten. Und ja, so läuft es. Und wenn jemand Neues /, dann ist es immer wieder so ein
361 bisschen ein aneinander herantasten. Es braucht viel Zeit und das ist für ihn dann manchmal mehr fast
362 noch Stress. Und darum, ja, finde ich es eigentlich ehrlich gesagt gut so wie es ist.
- 363 I: Ja.
- 364 B: Genau.

Interview 3 vom 11.10.2013

- 365 I: Ja. (...) Wenn Sie jetzt drei Wünsche frei hätten in Bezug auf Ihr Kind. Was würden Sie sich wünschen?
366 Also einfach zu, //ja, ihm und seiner Situation?//
- 367 B: //Also für P. / Ja, genau.// Also vor allem einfach Gesundheit. Dass er gesund bleibt, weil er eine
368 schwere Krankheit hatte. Dass er / Ja, das. Das ist das Wichtigste. Und dass er einfach das mö/ Also wie
369 soll ich jetzt das sagen. Wir wollen einfach jetzt eben so viel wie möglich machen im Vorfeld, um es ihm so
370 leicht wie möglich zu gestalten für seine Zukunft. Einfach dass er es ja doch auch einigermaßen einfach
371 dann auch hat und sicher auch nicht zu fest gehänselt oder ausgeschlossen wird. Und dass er auch trotz-
372 dem glücklich ist. Dass für ihn das in dem Sinne nicht Auswirkungen hat auf seine Lebenszufriedenheit.
373 (...) Und das haben wir auch das Gefühl, oder. Eben, also jetzt in dem Alter viell/ Er ist sehr ein Fröhlicher
374 und hat es gerne lustig. Und das ist, das gibt uns viel, weil es belastet dich auch gerade nochmals weni-
375 ger, als wenn er so deprimiert wäre oder so traurig immer. Ich glaube das würde es dir auch noch mehr
376 //zu schaffen machen.//
- 377 I: //Hat er sich in diesem Fall noch nie// negativ geäußert eigentlich?
- 378 B: Nein, nein. Ich denke, also, vielleicht unterstelle ich ihm jetzt auch etwas, aber ich habe das Gefühl, er
379 merkt das noch nicht, dass er anders ist, jetzt. Nein, glaube ich nicht. Eben, vermutlich wird er das schon
380 irgendwann einmal merken und dann müssen wir / Eben, das können wir ja jetzt auch noch nicht sagen,
381 wie dann das sein wird und / Aber jetzt im Moment ist er wirklich zufrieden.
- 382 I: Mhm (bejahend). (...) Ja. Ähm, es würde mich trotzdem noch konkret Wunder nehmen, was macht er in
383 der Logopädie? Also was macht die Logopädin mit ihm? Vor allem Wortschatzaufbau oder auch eben so
384 Kommunikation zwischeneinander, so der Kommunikations/
- 385 B: Also ich denke sie versucht wirklich beides. Also eben einerseits sicher eben die Sprache zu verbes-
386 sern. Auch dort eben den Wortschatz zu erweitern und vor allem halt das eben alles im Spiel drin. Und
387 probiert aber trotzdem, denke ich, durch diese Schwierigkeiten, die noch rund um den Autismus ja auch
388 noch sind, die auch noch ein bisschen, ja, an denen auch noch ein bisschen zu arbeiten. Also zum Bei-
389 spiel bastelt sie jetzt auch mit ihm, übt mit ihm zu schneiden. Und ja, ich denke, das habe ich jetzt auch
390 nicht erwartet, dass das eine Logopädin macht. Und ja, sie spielt schon auch oft mit ihm und probiert ihn
391 dort ein bisschen weiterzubringen. Also sie sagt mir auch, sie probiert ihn immer so ein bisschen an die
392 Krisen zu bringen, weil dort muss man dann wie so ein bisschen weiterkommen. Das überwinden und
393 dann braucht es dann wirklich die Sprache zum / Ja, das ist ja ganz wichtig. Und auch ein bisschen, das
394 hat sie mir auch letztthin gesagt, weil er ja so ein bisschen, nicht so Ausdauer hat, sehr wechselhaft ist,
395 nicht lange an etwas verweilen kann, dass sie an dem auch noch ein bisschen arbeitet, dass er ein biss-
396 chen, eben ein bisschen länger an etwas dran ist und ein bisschen / Oder vielleicht auch wieder zurück-
397 kommt, weil er geht dann manchmal weg. Er hat dort wie so ein / Also sie hat jetzt so eine Kugelbahn für
398 ihn, wo er sich wie kurz zurückziehen kann oder tanken kann und dass er dann aber vielleicht wieder zu-
399 rückkommt, dass man dann dort wieder weitermacht und nicht einfach dann das sein lässt und dann wie-
400 der das Nächste und dann wieder das Nächste / So, ja, dort das Sprunghafte. An dem arbeitet sie auch
401 noch gleichzeitig. Genau. Und ja, sie hat auch eben so die Piktogramme. Das hat er am Anfang halt auch /
402 Eben, er musste sich jetzt ein bisschen wie an das gewöhnen. Also wir hatten mit der Logopädin wirklich
403 einen schlechten Start. Die erste Lektion war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich denke, er war wie
404 überfordert. Es war zu viel auf einmal. Und sie hatte eben auch so ein bisschen das Gefühl / Oder ja, oder
405 vielleicht halt das so gelernt, dass man bei den Autisten ganz extrem regeln muss und möglichst gerade
406 von Anfang an, dass die dann eigentlich nachher immer so sind. Und bei ihm ist das wie zu viel gewesen.
407 Eben, vielleicht ein, zwei Regeln wären gut gewesen von Anfang an, die vielleicht auch wirklich zwingend
408 sein müssen. Und das andere, bei dem man so ein bisschen sagen kann: "Ja, okay, wenn es das erste
409 Mal noch nicht ist, ist es nicht so tragisch." Es wäre vielleicht besser gewesen, man hätte es noch nicht
410 gerade so gefordert. Und das ist / Bei ihm hat es wirklich dann dazu geführt, dass er völlig / Also, er hat sie
411 dann auch geschlagen und das macht er sonst praktisch nie. Also wirklich, das war gar nicht schön. Auch
412 für mich dann. Ich habe mich recht gestresst gefühlt. Aber zum Glück es ist / Eben durch das, dass wir
413 dann nachher nach der Stunde gesprochen haben zusammen und ich dann so ein bisschen gesagt habe,
414 was ich anders machen würde und sie dann sich das wirklich auch zu Herzen genommen hat, hat sich das
415 jetzt also wirklich total umgedreht. Es läuft eigentlich jetzt recht gut. Ja.
- 416 I: Ja. Und sind Sie jetzt auch regelmässig im Austausch miteinander?
- 417 B: Ja, also ich hatte letztthin mit ihr ein Gespräch. Es ist zwar halt so / Wir konnten es jetzt eben so ein-
418 richten, dass er mit dem Opa geht, also wenn ich bei der Arbeit bin. Deshalb, ja, ist es dann halt vielleicht
419 zwischendurch auch einmal per Mail oder so, weil / Ja, dann wird sie dann mich natürlich nicht imm/, ja,
420 oder eigentlich nie gross sehen. Aber wir hatten eben jetzt letztthin ein Gespräch noch, wo sie mir dann
421 auch noch so ein bisschen erzählen konnte. Und in den Ferien manchmal und so bin ich auch / Ja. (...) [P.
422 kommt zu uns an den Tisch und seine Mutter spricht kurz mit ihm.] Genau.
- 423 I: Ja. Gibt es noch Punkte, welche ich Sie nicht gefragt habe, wo Sie noch et/, also bei denen Sie finden,
424 wären noch wichtig vielleicht zu erwähnen? Oder / Ja.
- 425 B: (...) Nein, ich habe jetzt so das Gefühl, es ist sozusagen alles gekommen, was wichtig sein könnte.
426 Doch.
- 427 I: Ich habe es sehr spannend gefunden, einen Eindruck zu bekommen von ihm und wie Sie mit ihm / Ja.
- 428 B: Ja, es ist / Ich denke es ist sicherlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich meine, ich habe jetzt nur

Interview 3 vom 11.10.2013

- 429 so ein bisschen festgestellt, eben, diese Bekannte, die ich habe, konnte ich eben auch bei zwei Familien
430 hineinschauen, welche jetzt so eine Therapie machen, welche wir jetzt auch machen werden und habe
431 durch das auch nochmals zwei autistische Kinder gesehen. Und es ist wirklich faszinierend, wie jedes
432 wieder ganz anders ist. Und ich denke eben, dass das Spektrum sehr breit ist, ja.
- 433 I: Das ist so, ja.
- 434 B: Eben von gar nicht sprechen bis normal sprechen bis jemandem es fast schon ansehen. Eben ihm,
435 würde ich jetzt meinen, sieht man es auf den ersten Blick gar nicht an, ja. Eben und gerade ein Kind hat
436 wirklich / Da hat man gerade gesehen 'Ui, da stimmt etwas nicht.' Ja, es ist wirklich sehr unterschiedlich,
437 ja, sehr unterschiedlich.
- 438 I: Was ist denn das, was Sie machen möchten? Welche Therapie?
- 439 B: Das ist so, ähm, ABA. ABA-Therapie, genau. Das kommt ja von Amerika. Das Applied Behavioral Ana-
440 lysis.
- 441 I: Also das macht dann diese Früherzieherin? //Oder ist das nochmals etwas zusätzliches?//
- 442 B: //Nein. Das ist dann nochmals separat, genau.// Wir machen es aber in einer so, ich sage jetzt mal,
443 Soft-Variante. Also das Extreme ist ja dreissig Stunden pro Woche. Das können wir gar nicht machen.
444 Also finanziell und auch organisatorisch unmöglich. Und wir haben jetzt einmal gedacht, zehn Stunden pro
445 Woche. Dass wir einmal so arbeiten und bis zum /
- 446 I: Und immer hier zu Hause wäre dann das?
- 447 B: Ja, genau. Einfach bis er sicher in den Kindergarten kommt. Und dann müssen wir halt auch wieder
448 schauen, ja, wie viel er noch daneben Zeit hat und ja. Ob es das immer noch braucht, wie auch immer,
449 genau.
- 450 I: Okay. Und dann würden Sie / Also wenn Sie eben mit dem beginnen, mit dieser Unterstützung, würden
451 Sie dann die anderen weiterführen?
- 452 B: Genau, ja, ja. Ja, weil es ist uns schon noch ein Anliegen, dass, ja / Weil ich denke er nimmt sich über-
453 all irgendetwas heraus. Ich finde es auch gut mit verschiedenen Leuten. Ja, und mir ist es eigentlich noch
454 recht, wenn wir alles so ein bisschen unter einen Hut bringen können, ja.
- 455 I: Ja, mhm (bejahend).
- 456 B: (lacht) Es kommen alle Fahrzeuge von hinten hervor, genau. [P. lässt hinter uns batteriebetriebene,
457 geräuschvolle Fahrzeuge fahren.]
- 458 I: (...) Ja. In diesem Fall danke ich Ihnen //vielmals für Ihre Offenheit und diese spannenden Antworten.//
- 459 B: //Ja, das ist doch gerne geschehen. Das ist doch gerne geschehen.// Genau. Doch, das habe ich gerne
460 gemacht. Ich habe eben / Sie haben ja einmal / Wir hatten uns noch nicht so lange angemeldet und dann
461 musste man eben eigentlich wie im Voraus ankreuzen, wo man bereit wäre, Auskunft zu geben. Ja, ge-
462 nau. Das so für Studentinnen, für Medien, was auch immer. Und eben, für mich ist das klar gewesen. Weil
463 ich denke, eben, das kann uns, wer weiss, uns vielleicht auch einmal etwas bringen. Und ja, und ich mei-
464 ne, wir sind auch froh um Erfahrungen von anderen. Also ich denke, das schätzt man ja immer. Also ja.
465 Und ich denke wenn man nicht betroffen ist, eben, es ist schwierig, sich das so vorstellen zu können.

Interview 4 vom 15.10.2013

B.: Herr M., Vater

I.: Tanja Müri

Sohn: G., 4;2 Jahre alt

M.: Betreuerin

K.: Betreuerin

Frau A.: Logopädin

- 1 I: Also Ihr Sohn, oder, heisst G., haben Sie gesagt?
2 B: Ja.
3 I: Und er ist jetzt vier.
4 B: Jetzt ist er vier, ja. Also gewesen.
5 I: Ja.
6 B: Seit zwei Monaten. Vier und zwei Monate.
7 I: Mhm (bejahend). Und geht er schon in eine Spielgruppe?
8 B: Jetzt hat er angefangen mit der Spielgruppe.
9 I: Okay. Wie häufig?
10 B: Zweimal pro Woche.
11 I: Okay. Und ist das eine normale Spielgruppe?
12 B: Es ist eine normale Spielgruppe. Aber wir sind ziemlich neu dort. Also es läuft noch nicht so rund wie
13 wir möchten.
14 I: Inwiefern?
15 B: Äh, er hat Probleme mit den Freispielen eigentlich. Im Freispiel ist er ein bisschen verloren.
16 I: Okay, ja. Und wird er dort dann zusätzlich noch betreut? Also ist noch eine Heilpädagogin dort?
17 B: Nein, eine von unseren Therapeutinnen geht mit. Also sie kommt gerade heraus [aus dem Therapie-
18 zimmer von G.], also wenn Sie mehr von der Spielgruppe erfahren möchten, können Sie sie direkt fragen.
19 I: Ah, okay. Also ist sie jetzt auch hier?
20 B: Sie ist drin im Zimmer.
21 I: Okay, ja.
22 B: Also vielleicht bevor Sie dann das Interview machen, müssen Sie, äh, musst du ein bisschen verstehen
23 von der Therapie.
24 I: Ja (lacht).
25 B: Okay, wir machen eine Therapie. Äh, ich weiss nicht, haben Sie es gehört, MIFNE, oder /?
26 I: Nein.
27 B: Nein, okay. MIFNE-Therapie ist eine Beziehungstherapie, äh ja, Beziehungstherapie und nicht Verhal-
28 tenstherapie. Also nicht ABA. Das ist eine Verhaltenstherapie. Sie [MIFNE] kommt von Israel. Sie haben
29 noch ein Zentrum aufgemacht in B., das heisst FIAS. Und das ist das Zimmer jetzt, also das ist gerade da
30 hintendran. [Er zeigt mir an seinem Laptop Livebilder von zwei Kameras im Therapiezimmer. Die Logopä-
31 din arbeitet gerade mit G.]. Ähm, die Therapie wird die ganze Zeit aufgenommen, um Feedback zu ma-
32 chen mit den Therapeuten. Und das machen wir schon ungefähr zwei Jahre. Okay? Äh, was kann ich
33 noch erzählen?
34 I: Grüezi [Die Spielgruppenbegleiterin (M.) kommt gerade aus dem Therapiezimmer zu uns.]
35 M: Grüezi.
36 B: Hoi M.. Äh, wir machen, wie soll ich sagen, einen Plan. Ich zeige Ihnen den Plan von der Woche. (...)
37 [Er holt den Plan.] Also M. macht mit uns mit schon zwei /
38 M: Noch nicht ganz zwei Jahre. Also fast bald zwei Jahre.
39 B: Fast zwei Jahre. Äh, Logopädin, also macht ein Bachelorstudium, Bachelorarbeit.
40 I: Bachelorarbeit über frühkindlichen Autismus.
41 M: Oh, so gut! Ja, das ist aber interessant. (lacht)
42 I: Ja (lacht).
43 B: Und sie würde auch gerne von der Spielgruppe hören, ein bisschen.

Interview 4 vom 15.10.2013

- 44 M: Ja, super, oder.
- 45 I: Ja. Also was sind Sie genau? Oder /
- 46 M: Also, ich weiss jetzt nicht, was er schon gesagt hat. Wir machen ja hier eine ganz spezielle Therapie,
47 oder.
- 48 I: Mhm, das hat er jetzt gerade erwähnt, ja.
- 49 M: Ja, genau, genau. Und äh, ja. 'Learning by doing' eigentlich, oder. Also mit Videostudio und so weiter
50 haben wir das so ein bisschen begonnen im Zimmer und ich begleite ihn jetzt auch noch in die Spielgrup-
51 pe, so.
- 52 I: Also sind Sie Heilpädagogin? Oder /
- 53 M: Nein, nein. Gar nichts. Ich habe kein Studium. Nein, ich habe Spielgruppenleiterin gemacht, ja. Und
54 immer mit Kindern gearbeitet. Also zehn Jahre in der Familienentlastung und das einfach immer auf dem
55 Kleinkindbereich eigentlich. Ja. Und bin, ja, eigentlich dann so hierhin gekommen und es war eine neue
56 Herausforderung. Es war etwas, das man noch nicht kannte so. Und ja, ich konnte sehr viel lernen für
57 mich persönlich im Umgang auch mit normalen Kindern, sage ich jetzt so, oder. Ja, sehr viel. Ja, muss ich
58 sagen. Und ich denke eben, wenn man G. sieht und sich ein bisschen befasst mit Autismus, dann hat man
59 gar nicht mehr das Gefühl, dass er ein Autist ist. (alle lachen)
- 60 B: Okay, also fangen wir an mit MIFNE. Ich glaube es ist besser, okay?
- 61 I: Ja.
- 62 B: Dann zeige ich Ihnen die Webseite. [Er zeigt mir die Homepage von MIFNE auf seinem Laptop.] (...)
63 Englisch geht? Oder /
- 64 I: Ja, ja.
- 65 B: Okay. Also das ist die Webseite von MIFNE. Diese Therapie ist etwa schon fünfundzw/, mehr als 25
66 Jahre von Israel. Sie haben ein Zentrum in Israel. Und in Israel ist es ein bisschen anders. Die Diagnose
67 wird schon im ersten Lebensjahr / Kann man schon einen ersten Verdacht machen, was / Die Schweiz ist
68 langsamer. Bis / Also es hat dort Kinder, die schon als Einjährige im Zentrum sind, aber wir haben erst mit
69 einem Jahr angefangen mit dem ganzen Prozess der Diagnose. Und die ist schon, waren schon fertig.
70 (lacht) Also schon /
- 71 I: Aber Sie liessen ihn hier abklären oder in Israel?
- 72 B: Wir haben ihn hier abgeklärt.
- 73 I: Schon hier, mhm (bejahend).
- 74 B: Aber es geht einfach länger. Der ganze Prozess geht also ziemlich lange. Bis etwas, bis / Ja, warten,
75 nicht warten. (...) Ja, die ganze Methode spielt in einem Raum. Das Kind lernt so oder so nur durch Spie-
76 len in diesem Alter. Also das ist der Weg. Ähm, wir spielen in einem Raum, wo er muss, also er muss /
77 Also wir schauen, dass es weniger Reize drin hat. Also es hat keine Spiele auf dem Boden. Es sind alle
78 Sachen oben. Also damit er irgendwie Kontakt mit uns aufnimmt, damit er mit uns spielen kann. Und es
79 geht viel langsamer. Aber mit dem baut man irgendwie die Beziehung auf. Und der Trigger dort ist klar das
80 Essen. Also es geht viel über das Essen. Die meisten autistischen Kinder haben Probleme mit Essen oder
81 mit anderen Sachen zum Essen. Und dort ist das erste Mal, wo er muss. Das ist / Das erste Muss zum
82 Kontakt aufnehmen ist durch das. Also wenn er Hunger hat...
- 83 I: Dann muss er in Kontakt treten.
- 84 B: ...muss er in Kontakt treten. Das macht, das beschleunigt sich ein bisschen. Das ist so. Vielleicht kann
85 ich dir noch etwas zeigen von Israel von der Therapie dort. [Er nimmt wieder den Laptop vor sich.] (...)
86 Wenn es funktioniert. Die Technik ist nicht so / (lacht) (...) [Wir schauen ein Video, in dem eine Therapeutin
87 mit G. (vor zwei Jahren) spielt.]
- 88 M: Also wir schreiben immer alle, die im Zimmer sind, einfach so ein bisschen, was man so gemacht hat
89 oder //spezielle Sachen.//
- 90 I: //Ja, damit jeder informiert// ist.
- 91 M: Das hilft allen ein bisschen, weil man ja einander nur so, die einen bei der Ablösung schnell sieht. Aber
92 da sprechen wir eigentlich wenig miteinander, nur gerade so kurz vielleicht. Ja. Wir wollen ja nicht über G.
93 sprechen in seiner...
- 94 I: ...Gegenwart.
- 95 M: Also ja. Oder mit ihm zusammen. Also wenn er erzählen will, dann ist es gut, oder. Aber sonst tun wir
96 einfach den Wechsel so weit /
- 97 I: Okay. Wie viele seid ihr denn?
- 98 B: Ähm, jetzt sind wir zwölf.
- 99 I: Was?! (B. und I. lachen) Wow. Okay.
- 100 B: Ja. Also jede eineinhalb Stunden ist ein Wechsel von der Therapie und das machen wir / An einem

Interview 4 vom 15.10.2013

- 101 guten Tag sind es acht Stunden. Und das machen wir fünfmal in der Woche.
102 M: Also anderthalb Stunden.
103 B: Eineinhalb Stunden.
104 M: Eineinhalb Stunden...
105 I: Ja, okay.
106 M: ...ist man drin. (B. lacht)
107 B: (...) [Wir schauen wieder ein Video auf dem Laptop von einer Therapiestunde von G. in Israel. Er isst
108 mit seinen Händen von einem Teller.] Also das ist das Zentrum in Israel. Das ist G. vor zwei Jahren. Da
109 hast du den klassischen Esser. (B. lacht)
110 M: 'Jesses'.
111 B: (...) Das ist noch eine Therapeutin, die uns bis heute begleitet. Also durch Skype oder sie ist schon
112 einmal noch hier gewesen.
113 M: Aber da ist es schon sensationell, oder.
114 B: Ja, das ist etwa /
115 M: Also ich meine, als ihr gegangen seid, hat er natürlich nichts von dem gegessen.
116 B: Also es ist nur Flasche. Und es ist Flasche und Joghurt. Vielleicht Joghurt. Also Joghurt/
117 M: Ja, ich weiss noch, als ich dort noch nicht hier war mit der Therapie, vorher, da hat er ja mit Mühe und
118 Not so ein Quärklein gegessen mit dem Löffel. Also mit Geschrei und allen (unv.). Und das ist ein paar
119 Monate später. (...) [Wir schauen das Video auf dem Laptop weiter.] (B. und I. lachen)
120 B: Und er macht auch noch Provokation. Er wirft die Sachen auf den Boden, aber nicht lange. (lacht)
121 I: Aber er wirkt trotzdem wie ein 'normales' Kind, ja.
122 B: Mhm (bejahend). (...) So da in einem Zimmer, in einem Zimmer, in dem es nichts hat. Das ist von mir
123 fotografiert von hinter dem Spiegel. (lacht)
124 I: Ah, ja, ja. (...) Und wie lange waren Sie dann dort? Also sind Sie einmal dorthin gegangen?
125 B: Drei Wochen, also drei volle Wochen. Und das ist auch mit Samstag und Sonntag und Nacht. (lacht)
126 (...) [Wir schauen das Video auf dem Laptop weiter.] Also wir sind mit einem Baby dorthin geflogen. Fla-
127 sche, Kinderwagen / (...)
128 M: Ja, ihr seid mit einem Baby gegangen und nach drei Wochen seid ihr mit einem //Kleinkind herausge-
129 kommen//.
130 B: //Mit einem Kleinkind// herausgekommen. (...) [Wir schauen das Video auf dem Laptop weiter.] Also das
131 ist der Raum, der gleiche Raum. (...) Das ist ungefähr in der Mitte der Therapie schon. (...) Das ist der
132 grosse Bruder.
133 I: Mhm (bejahend).
134 M: 'Jesses', der ist auch gewachsen. Das merkst du jetzt, wenn du ihn wieder siehst. (M. und B. lachen)
135 I: Wie viele Geschwister hat er?
136 B: Er ist der grösste/ Also das ist der Grosse, E. [Bruder], und G. ist der Kleinere.
137 I: Also zu zweit sind sie, ja. Okay. (...) [Wir schauen das Video auf dem Laptop weiter.]
138 B: Da können Sie den Spiegel noch sehen. (lacht)
139 I: Mhm (bejahend), ja genau.
140 B: Die zweite Kamera. (...)
141 M: Es interessiert ihn gar nicht. E. [Bruder] läuft umher. Es ist ihm egal, //es interessiert ihn nicht.//
142 B: //Ja, es ist ihm egal.// Er ist mit seinem / auf dem Spiel. (unv.) (...) [Wir schauen das Video auf dem
143 Laptop weiter.] Und er hat bis ungefähr dreijährig kein einziges Wort gesprochen. Das ist nur jetzt einein-
144 halb, nein weniger, ein Jahr, ein gutes Jahr, dass er angefangen hat zu sprechen. (...) Da ist keine Reak-
145 tion, da ist nichts. Interessiert ihn nicht. (lacht)
146 M: Ja, es ist unglaublich. Er hat seither Fortschritte gemacht. (...) [Wir schauen das Video auf dem Laptop
147 weiter.] (B. lacht) (...)
148 B: Sie will versuchen, ihn zu einer Interaktion zu bringen. Es ist egal was, es ist nur dass er macht irgend-
149 wie / So funktioniert die Therapie. Wir haben sie ein bisschen noch miteinander angepasst, aber es ist
150 immer noch das.
151 I: Mhm (bejahend).
152 M: Ja. (...) Wobei jetzt / Also ich sage jetzt kommen die Ideen mehr von ihm, also, logisch können wir
153 unsere Ideen bringen, oder, aber /

Interview 4 vom 15.10.2013

- 154 I: Mhm (bejahend).
- 155 B: Ja, jetzt so //Verweigerung //
- 156 M: //Ich bin ein bisschen der Meinung//, er sollte jetzt ein bisschen mehr die Initiative ergreifen und / Weil
157 sonst tut er sich gerne so ein bisschen / Wir machen etwas und er ist mit seiner Türe beschäftigt.
- 158 B: Ja. Das ist noch eine von seinen Symptomen. Türe auf, Türe zu, Türe auf, Türe zu.
- 159 I: Ja.
- 160 M: Aber es ist, nein, //(unv.)//
- 161 B: //Es ist aber jetzt / Aber jetzt ist es nicht mehr.// Jetzt ist es Türe auf, Türe zu. //(unv.)//
- 162 M: //Die Türe ist// ein Ding, an dem er sich halten kann. Wo er sich so wie / Es gehört so wie zu ihm, oder.
163 Also es ist eine Sicherheit für ihn. Und am Anfang ist das so ein Automatismus gewesen, oder, eben das /
- 164 I: Stereotypie.
- 165 M: Genau, Stereotypie. Jetzt ist das nicht mehr. Es ist ein Thema. Die Türe ist sehr wichtig. Und alles was
166 auf und zu geht ist für ihn sehr wichtig, aber er kann es jetzt in ein Spiel hineinbringen. Also er macht jetzt
167 nicht mehr einfach eine Türe auf und wieder zu, sondern er macht / Er klingelt: "Ding dong", äh, "Es hat
168 geklingelt." Dann wird die Türe aufgemacht: "Hoi, wer ist da?" Oder, also er spielt jetzt. Also darum ist das
169 für mich nicht mehr Automatismus oder Stereotypie.
- 170 B: Nein, nicht wirklich. Ich glaube es ist mehr um uns jetzt / Jetzt spielt er mit diesen Stereotypen. Also er
171 macht mit uns, denke ich, ein bisschen Gags. Also den Vater, den Vater ein bisschen aufregen. Wir kom-
172 men zu der Spielhalle, es hat Tausende von Spielen. Wo ist G.? Bei der Türe. Er hat geschaut, Papi
173 (unv.). Papi schaut nicht mehr, da ist G. auch weg von der Türe. (lacht) Also es ist auch so irgendwie / Er
174 weiss, es ist ein Thema zwischen uns. Oder er kommt nur zu mir, er: "Flicken", Türe 'flicken'."
- 175 M: (lacht) Kaputt.
- 176 B: Kaputt. Im Moment, in dem ich mit jemandem spreche. "Türe kaputt." Aber er: "Papi." Ja, der Arme.
- 177 I: So extra provozieren.
- 178 B: Ja. Irgendwie ein bisschen nicht die Dia/ Es geht nicht so gut mit der Diagnose vom Autismus. Also er
179 ist nicht der klassische Fall.
- 180 M: Eben, es ist nicht eine Stereotypie. Es geht nicht mehr in das hinein.
- 181 B: Auch, dass er nur noch Kontakt sucht. Also es ist nicht / Er ist ja auch eifersüchtig zum Beispiel. Also es
182 hat auch / Also wenn ich mit jemand anderem spreche und er mich stören kommt, ist es eine Eifersucht
183 irgendwie. Und da haben wir dort ungefähr drei Wochen gespielt, also es sind zehn Stunden gewesen. Wir
184 haben noch psycholo/
- 185 I: Also zehn Stunden pro Tag?
- 186 B: Pro Tag, ja. Pro Tag, 21 Tage. Einen nach dem anderen. Samstag und Sonntag war nicht frei. Da war
187 auch MIFNE. Dort, als wir nicht mitgespielt haben, haben wir gelernt, wie man ein Team aufbaut. Wir ha-
188 ben einen Psychol/ Also ich hatte einen Psychologen für mich. S., meine Frau hatte eine Psychologin für
189 sich. Wir hatten einen Psychologen für / Beziehungstherapie eigentlich. Wir haben noch gelernt, wie die
190 Therapie laufen muss. So was man machen und was man nicht machen soll. Wir sind ziemlich / Drei Wo-
191 chen sehr schwere Arbeit und sehr viel mussten wir lernen. Und nach diesen drei Wochen sind wir zu-
192 rückgekommen in die Schweiz und fingen an, das Team aufzubauen. Wir waren viel mehr. Wir waren in
193 den guten Zeiten fünfzehn Leute (lacht) oder achtzehn. Ja und so läuft es schon gut zwei Jahre.
- 194 I: Wie sind Sie ursprünglich auf diese Therapie gekommen?
- 195 B: Also ich komme ursprünglich aus Israel. Ich habe es zufällig im Internet gesehen. Also ich hatte noch
196 nichts gewusst über Autismus. Also ich hatte noch nich/ Ich hatte noch keine Diagnose und ich habe auch
197 nur gedacht, G. hört nicht gut oder so etwas.
- 198 I: Mhm (bejahend). Wann hatten Sie denn das erste Mal das Gefühl, dass etwas anders ist bei ihm?
- 199 B: Etwas anders ist / Ich glaube mit einjährig. Also einjährig haben wir gefunden, dass er nicht richtig sitzt.
200 Er sass mit den Beinen nach hinten. Er hat auch nicht so wirklich / Viele Sachen haben ihn nicht wirklich
201 interessiert. Also wir sind immer am / "Hört er jetzt oder hört er jetzt nicht?" Also es ist irgendwie so / Wir
202 haben eigentli/ Wir sind erstmal zum Neurologen gegangen und er hat gesagt: "Er hört nicht." Also er
203 denkt, er höre nicht. Dann sind wir zurück nach Hause gekommen und wir haben gedacht: "Es ist nicht
204 möglich, dass er nicht hört." Also wenn wir sprechen / Wenn es etwas ist, was er gerne hat / Zum Beispiel
205 dann war es 'Flasche', dann hat er angefangen, die Flasche zu suchen. Aber wenn es etwas anderes war,
206 "G.", keine Reaktion. Es war sehr selektiv also.
- 207 I: Mhm (bejahend).
- 208 M: Er konnte auch in einem Raum / Ich machte dort hier auch einmal Familienentlastung. Also deshalb
209 kannte ich die Familie eigentlich schon vorher, oder. Also als G. eben noch nicht abgeklärt war, da ging ich
210 mit den Kindern zum Mutter-Kind-Treff. Das ist ein Raum, da hat es ganz viele Kinder und Mamis. Und
211 diese Kinder sind herumgerannt und haben gespielt und gemacht. Und G. sass auf dem Boden und hatte

Interview 4 vom 15.10.2013

212 irgendetwas in der Hand, das weiss ich nicht mehr was, und rundherum war ein Lärm. Und er sass einfach
213 da. Er hat nicht so geschaut und hat nicht so geschaut. Er sass einfach da mit dem, was er in der Hand
214 hatte. Da habe ich gedacht: "Dieser Junge hört nicht gut." Habe ja euch dann auf darauf / Einfach das ist /
215 Also wenn ein Kind so nicht reagiert, also weder links noch rechts schaut und einfach nur so bei sich ge-
216 wesen ist. //Und eben, dann wenn man ihn hochgenommen hat / //

217 B: //Und er konnte mit den 'Nuggis' spielen.// So, irgendwie so Stunden mit den 'Nuggis' so.

218 M: Oder aus Bett herausgenommen. Wenn er im Bett gewesen ist, war er eine Zufriedenheit. Und wenn
219 man ihn herausgenommen hat, zum Bett heraus, dann weinte er meistens. (...) Davor war er eine Zufrie-
220 denheit, war im Bett. //Und ist einfach / //

221 B: //Ja, ausser wenn er// unglaublich Hunger hatte, dann fing es an.

222 M: Dann war es wahrscheinlich anders. Einfach so hatte ich ihn dort erlebt.

223 B: Also wenn er anfang zu sch/ Also wenn er Hunger hatte, dann begann er sofort zu schreien. Aber dann
224 musste er starken Hunger haben. Er kroch nicht richtig. Er hat nicht //Eigentlich ein ganz// //

225 M: //Er ist dann bald einmal gestanden// an den Sachen. Also, es war vom Alter her Zeit.

226 B: Ja, aber er war sehr ruhig, sehr beque/ Zu bequem. Er war ein sehr bequemes Kind. Er schrie nicht, er /

227 M: Nein. Eben, ein pflegeleichtes Kind. Also er kam nie und verlangte etwas von jemandem. Sondern er
228 war zufrieden, wenn er etwas hatte.

229 B: Man hätte ihn eigentlich vergessen können. Es ist nicht /

230 I: Mhm (bejahend).

231 M: Und ich glaube das ist eben auch das Problem, sage ich, von Eltern, die ein autistisches Kind haben,
232 um das / Weil, gerade wenn sie keine Erfahrungen von einem anderen Kind haben, um dies zu merken.

233 I: Das stimmt. Sie hatten ja dann den Vergleich vom Bruder.

234 B: Vom Bruder. Und der Bruder hat alles also extrem schnell gemacht. Also mit zehn Monaten ist er schon
235 gelaufen. Also er war extrem. Also es ist noch einmal kein Vergleich zum /

236 M: Aber trotzdem, ihr habt schon das gehabt. Jetzt wenn das das erste Kind ist / Man hat keinen Ver-
237 gleich. Man denkt: "Ah, das ist ein 'gäbiges' Kind. Das ist immer zufrieden." Und man kommt dann viel-
238 leicht auch in solch eine Situation hinein als Mutter oder als Eltern. Man lässt es doch, oder. Was will man
239 jetzt da?

240 I: //Es ist ja zufrieden so.//

241 M: //Irgendwie, es ist ja zufrieden so.// Und ich glaube das ist eben schon noch / Also, ich denke mir / Ich
242 kann mir noch vorstellen, dass das sicher noch ein Problem ist, dass man es eben erst relativ spät dann
243 merkt, dass das Kind autistisch ist, oder. Ja, ich glaube das hat schon noch //einen Einfluss.//

244 B: //Und dann hat man es gewusst// irgendwie. Also vorher haben wir gar nicht gewusst vom Autismus
245 her. Oder wir haben gar nicht gewusst, wo wir mit Suchen anfangen sollen.

246 I: Mhm (bejahend). Ja.

247 M: Und ich denke, das ist halt eben / Früher ist auch das noch nicht so wie jetzt / Eben jetzt ist es ein
248 Thema. In den letzten paar Jahren. Und nicht erst, seit ich jetzt auch betroffen bin direkt davon. Sondern,
249 ich glaube einfach jetzt wird langsam ein bisschen darüber gesprochen. Auch mit diesem Asperger, der ja
250 auch in das hineingehet. Jetzt wird langsam ein bisschen darüber gesprochen. Also es wird ein bisschen
251 bewusster gemacht. Früher sind solche Kinder einfach, eben, die sind dahinvegetiert. Die waren ja zufrie-
252 den. Manchmal begannen sie zu schreien, weil sie nicht aus ihrem Gefängnis heraus konnten, in dem sie
253 ja eigentlich sind. Dann begannen sie vielleicht eben zu rebellieren, wenn sie in ein gewisses Alter kamen
254 und dann kamen sie in ein Heim. Und dort / (gestikuliert) Oder, ihre Automatismen und Stereotypen sind
255 dann dort genau in diesen / Du kannst überall schauen gehen. Also ich habe Kolleginnen, die in solchen
256 Behindertenheimen arbeiten und sie sagen: "Du, wir haben zwei, drei Autisten. Also Erwachsene." Die
257 sprechen nichts, die machen nichts, die sitzen dort und stempeln oder legen etwas zusammen oder eben
258 einfach / Die sind zufrieden, ausser zwischendrin, wo sie dann einfach /

259 B: Etwas stimmt nicht.

260 I: Ja.

261 M: Ja, eben. Sie sind nicht umsonst dort, ja.

262 B: Worauf wir uns sehr geachtet haben in den letzten zwei Jahren ist, dass er keinen Rhythmus hat. Also
263 schon, dass er Frühstück, Mittagessen, Abendessen und wann er schlafen geht hat, aber was er den Tag
264 hindurch macht oder wo er am Tisch sitzt zum Essen oder wo er im Auto sitzt, das ist nie das Gleiche. Wir
265 wechseln die Seite, wir wechseln das Essen, er bekommt nie zum Abendessen, was wir zum Mittagessen
266 hatten. Wir wissen auch ganz genau, was er gerne hat. Und das bekommt er vielleicht einmal in der Wo-
267 che. Also wir schauen ziemlich, dass er kein Muster bekommt. Nicht, dass er irgendwie einsteigen kann
268 und es muss so sein und der Löffel muss da sein und wenn der nicht da ist, dann ist es nicht mehr gut.
269 (lacht)

Interview 4 vom 15.10.2013

- 270 I: Ja. Und er wehrt sich nicht gegen das?
- 271 B: Er kennt nichts anderes. Das warum ist es /
- 272 I: Stimmt. Ja, wenn man von Anfang an so beginnt, ja.
- 273 B: Ja. Und wir sind ziemlich, wie heisst das, wir sind ziemlich spät. Also diese Therapie ist von null bis
274 zwei. Wir sind knapp noch hineingekommen. In B. machen sie es bis vier jetzt oder bis sechs?
- 275 M: Nein.
- 276 B: Das FIAS.
- 277 M: FIAS?
- 278 B: Ja. Bis sechs oder bis vier?
- 279 M: Nein, nein. Bis vier glaube ich höchstens. Also das müsste ich jetzt auch / Das wüsste ich jetzt auch
280 nicht mehr, was / Das müsste man nochmals schauen, wie es /
- 281 B: Mhm (bejahend). Das ist / Das FIAS ist ein Zentrum, das MIFNE in B. aufgemacht hat mit Kinderpsy-
282 chiatry von B.. Das wird auch von der Kinderpsychiatrie geleitet.
- 283 M: Also die haben das quasi gelernt von MIFNE in Israel, diese Therapie. Sie haben das dann für Europä-
284 ische, nicht Europäische, Schweizer und Deutsche Verhältnisse 'umgemodelt', oder. Das ist in B., dieses
285 Zentrum. Das Gleiche, das es auch in Israel hat, oder. //Ähm, es ist halt einfach //
- 286 B: //Also in (unv.)//
- 287 M: Ja. Aber sie machen / Aber was sie anders machen, FIAS, das ist / In Israel sind die Eltern und Ge-
288 schwister / Das ist alles / Von der Betreuung her wird das alles von dort her organisiert. Und FIAS schauen
289 für das Kind. Die Eltern sind zwar dabei, was mit dem Kind zu tun hat, aber wenn die Eltern auch / Die
290 müssen ja auch irgendwo ihre Hilfe haben, also die müssen selber schauen für Psychologen und für all
291 diese Sachen. Das müssen die Eltern dann selber machen. Sie sagen auch eben für Schweizer Verhält-
292 nisse / Also ich meine, was sie hier haben, diese Therapie mit diesen vielen Leuten, das ist ein riesen
293 Aufwand und eine riesen Organisation. Und ich meine wie viele Schweizer Familien sind bereit, hier die
294 Türe so aufzumachen, damit die Leute ein- und ausgehen. Also wir wechseln / Oder, manchmal ist nie-
295 mand zu Hause und das Kind ist im Zimmer mit jemandem und der Schlüssel liegt und wir können hinein-
296 gehen. Und also, eben ich meine, welche Familie hier in der Schweiz ist bereit für so etwas? Und sie ha-
297 ben das jetzt so ein bisschen eben für Schweizer Verhältnisse 'umgemodelt'. Und ich habe dann dort auch
298 mit / Ich war das auch mit anschauen, als sie Tag der offenen Tür hatten und sprach dann dort auch mit
299 einer, die von Anfang an dabei ist und die dann gesagt hat: "Ja, die Erfahrung können sie noch nicht so
300 sagen, der Erfolg." Oder. Sie hatten uns dann DVDs gezeigt auch von einem Kind. Und das hat dann
301 nachher, als die Eltern einfach, wenn diese Therapie fertig ist, wo die Eltern dazu hingehalten werden,
302 mindestens drei Stunden in der Woche so mit dem Kind zu spielen. Ja, und sonst eben in die Krippe zu
303 geben und eben in Frühkindergärten oder Spielgruppen oder solche Orte hinzugeben.
- 304 I: Mhm (bejahend). Damit sie in Kontakt kommen.
- 305 M: Ja, genau. Aber die Eltern quasi eben einfach drei Stunden in der Woche / Und ich meine das ist lach-
306 haft, oder. Das ist wirklich lachhaft. Aber sie haben noch keine Erfahrung, wie sich dann das / Ja. Dann
307 hat man ganz klar / Eine hat dann ganz klar gesagt: "Das, was das Kind bis dorthin, also bis zur Therapie
308 gelernt hat, das hat es." Aber es entwickelt sich nicht mehr weiter, wenn man nichts macht. Oder, wenn
309 man es quasi auf diesem Level dann einfach / Und drei Stunden in der Woche, das ist nichts. Also das ist
310 wirklich nichts, das ist nichts. Und darum wird es sich zeigen, ob sie wegkommen von dem, ob sie es auch
311 anders machen werden. Und ich glaube, wenn das so durchschlagend wäre, ich glaube dann wäre dieses
312 FIAS viel bekannter.
- 313 I: Mhm (bejahend). Wie lange gibt es denn das schon?
- 314 B: FIAS ist so /
- 315 M: Zwei Jahre, oder?
- 316 I: Ah, erst.
- 317 B: Zwei oder drei Jahre.
- 318 M: Zwei oder drei Jahre.
- 319 B: Also es ist nicht /
- 320 M: Aber trotzdem. Ich denke wenn es doch / Eben, wenn wir jetzt hier G. anschauen mit dieser Therapie,
321 was wir jetzt erreicht haben alle miteinander, also / Ich meine, wenn ich am Anfang im Zimmer war, stand
322 er da irgendwo in einer Ecke und ich baute daneben Türme, sang, machte und tat. Und er hat mich nicht
323 einmal angeschaut am Anfang. Nicht einmal. Ja und das manchmal eineinhalb Stunden. Und dann ist das
324 so langsam, langsam gekommen. Ja. Vielleicht war es das Höchste, dass er einmal meinen Turm umge-
325 worfen hat. (B. lacht) Und eben jetzt, jetzt spiele ich mit ihm. Jetzt spielen wir miteinander und wir komm-
326 nizieren miteinander. Wir sprechen miteinander, wir streiten / Also all diese Gefühle, die ja eben eigentlich
327 ein Autist nicht unbedingt zeigt oder ja.

Interview 4 vom 15.10.2013

- 328 I: Ah, die zeigt er jetzt?
- 329 M: Ja, natürlich! Also er kann 'stämpeln', wenn er wütend ist, wenn etwas nicht geht, wie er möchte oder
330 wenn ich nicht so mache, wie er will oder er / Dann beginnt er zu 'zwängeln' und zu 'täubeln' und / Eben,
331 ja. Er ist einfach ein bisschen verzögert von der Entwicklung her. Das kommt jetzt alles erst. Eben, er ist
332 vier gewesen und ich sage jetzt, er ist auf dem Stand von einem Dreijährigen, würde ich jetzt fast sagen,
333 oder?
- 334 B: Ja, ungefähr.
- 335 M: Für mich, ja.
- 336 B: (unv.) besser wissen.
- 337 M: Ah ja, dann habt ihr / Genau, ja.
- 338 B: Der Neurolog, meine ich.
- 339 M: Ja, also / Und dann muss ich eben schon sagen, wenn man diesen Aufwand, den man hier betrieben
340 hat / Es lohnt sich! Es lohnt sich, weil / Das Ziel ist und ich bin überzogen, er wird das schaffen, dass er
341 hier normal in die Schule gehen kann. Weil er ist so intelligent eben auch noch. Ja. Er beginnt sich für
342 Buchstaben zu interessieren. Er zählt. Ja. (alle lachen) Ich bin ganz Feuer und Flamme manchmal. Ja.
343 Also was ist das für eine Ausbildung? Heilpäd/?
- 344 I: Nein, Logopädie.
- 345 M: Ah, Logopädie. Ah, ja, gut. Dann ist ja die Logopädin jetzt gerade drin [im Therapiezimmer].
- 346 I: Ja, es würde mich jetzt auch gerade noch Wunder nehmen, was sie macht mit ihm. (lacht)
- 347 M: Ja, die haben es auch ganz gut mit ihm. Da war ich froh, als sie dann gekommen ist. Weil bis dorthin
348 hat er so ein bisschen begonnen, nachzu/ Eben, wenn ich so gemacht habe: "Na, na, na." oder einfach so,
349 solche Laute vor dem Spiegel von mir gegeben habe mit ihm, dann hat er das so ganz langsam begonnen
350 zu machen. Und dann ist Frau A. gekommen, die Logopädin. Und dann hat es wirklich / Dann hat es wirk-
351 lich /
- 352 I: Wie lange ist denn sie jetzt schon hier?
- 353 M: Sie ist jetzt ein Jahr?
- 354 B: Ein Jahr.
- 355 I: Ja.
- 356 M: Ja. Genau, etwa ein Jahr, ja.
- 357 B: September letztes Jahr.
- 358 M: September? Ja, ich weiss es nicht mehr.
- 359 B: Ja, September.
- 360 M: Ja. Und ich bin im Januar gewesen. Im Januar habe ich angefangen.
- 361 B: Wir sind im Dezember in Israel gewesen.
- 362 M: Genau, ja. Eben und das hat man dann wirklich gemerkt, dass er dann Fortschritte, gewaltige Fort-
363 schritte gemacht hat. Und das hat sich dann in das Ganze hinein natürlich / Ja, wenn er dann sprechen
364 kann und beginnt zu schwatzen. Und ja.
- 365 I: Das ist doch super, ja.
- 366 [M. bespricht noch kurz mit B., wann sie morgen vorbeikommen wird, verabschiedet sich und geht.]
- 367 B: Also, möchtest du das anschauen [Auf dem Laptop ist das Videofenster geöffnet, in dem wir die Thera-
368 pie aus dem Therapiezimmer direkt mitverfolgen können.] oder möchtest du von MIFNE? Es hat noch
369 andere Filme von MIFNE.
- 370 I: Es ist alles interessant. (...) Ähm, genau, ich wollte noch fragen. Eben ihr habt gesagt, ihr habt jetzt zwölf
371 Leute, die hierhin kommen. Was sind denn das, also was für Leute?
- 372 B: Also halb sind die, die du kennst. Logo, Ergo, Physio, Früherzieherin. Und die andere Hälfte ist / Habe
373 ich irgendwie eine Therapie vergessen. Reittherapie, die neu ist. Und ich weiss nicht, es läuft noch nicht
374 so. Die andere Hälfte sind einfach Leute wie M., die wir ausgebildet haben. Und wir haben noch eine Su-
375 pervision gefunden hier in der Schweiz. Das ist eine Frau, die die MIFNE-Therapie vor zwanzig Jahren
376 gemacht hat mit ihrem Sohn.
- 377 I: In der Schweiz?
- 378 B: Nein, in Israel. Sie sind nach Israel gegangen und sie hat einfach viel mehr Erfahrung. Sie unterstützt
379 uns mit allem, was wir wissen müssen. Also sie war nur heute Morgen hier. (lacht)
- 380 I: Aber sie kommt dann, um Ihnen zu zeigen, was /
- 381 B: Nein, sie kommt, um mit den Leuten Feedback zu machen. Also ein bisschen mit /

Interview 4 vom 15.10.2013

- 382 I: Also mit den Therapeuten, die hierhin kommen.
- 383 B: Ja, also mit den Fach/
- 384 I: Mit den Fachpersonen, genau.
- 385 B: Mit den Fachpersonen und mit den Nicht-Fachpersonen. Also die MIFNE denkt / Also die ganze Thera-
386 pie ist, dass / Die Eltern sind das Zentrum dieser Therapie. Also die Eltern sind diejenigen, die die Thera-
387 pie führen. Wir haben etwas zu sagen. Ich weiss, das ist nicht so beliebt bei den Fachleuten, wenn jeder
388 kommt und sagt: "Ich weiss und /" MIFNE kommt und sagt: "Die Eltern sind die Leute, die am besten wis-
389 sen, was für das Kind gut ist."
- 390 I: Klar, ja.
- 391 B: Nicht so klar. (lacht)
- 392 I: Je nachdem, ja. (lacht)
- 393 B: Da würden noch ein paar andere mich anspringen. Das habe ich schon erfahren. Das ist in Ordnung.
394 Das sind auch / (lacht)
- 395 I: Da hat jeder seine eigene Meinung dazu.
- 396 B: Auch dort, aber / Wir als Eltern haben den Schlüssel zur Therapie. Wir entscheiden was wann und wie
397 es läuft oder was passt uns oder was passt uns nicht. Im Gegensatz zu ABA, dass man die Eltern fast
398 nicht involviert. Also ich weiss nicht, wie gut du ABA kennst. Hier in Z. ist es FIVTI, heisst das. Das ist Herr
399 G. [Leitender Arzt]. Du hast sicher schon von ihm gehört.
- 400 I: Ja.
- 401 B: Herr G. und sein Team. Das ist noch gut, weil Herr Doktor G. ist auch in MIFNE eigentlich involviert.
402 Also er ist im Stiftungsrat von MIFNE. Also er ist nicht so wirklich gegen MIFNE. Also sie sind ziemlich
403 zusammen alle. Gut. So das ist / Das ist so. Ich kann Ihnen noch etwas zeigen von Kindern, die bei MIF-
404 NE waren und wie sie nachher aussehen.
- 405 I: Ja, ja, gerne. (...) [B. zeigt mir wieder ein Video auf dem Laptop.] Also was ich noch nicht ganz verstan-
406 den habe: Bei MIFNE sind alle Fachpersonen von Anfang an dabei? Also alle verschiedenen?
- 407 B: Ja. Also es hat dort Psychologen. Die meisten sind Psychologen, Ernährungsberater, Sozialarbeiter /
408 Fast alle sind dort: Kinderarzt. [Er holt ein Buch über MIFNE.] (...) Also es hat ein paar Therapeuten. Das
409 sind einfach etwas wie Früherzieherinnen oder / Etwa sechs oder sieben. Es hat einen Kinderarzt, einen
410 klinischen Psychologen, eine Psychotherapeutin, noch eine Psychotherapeutin, einen Pädagogen, einen
411 Philosophen, keine Ahnung. Jemand, der spezialisiert ist im Kind/ im Babybereich, Hippotherapie und
412 noch Psychopädagogin. Das sind so / Und noch Psychiater, Hydrotherapie, Logopädin und noch eine
413 Ärztin noch dazu. Das ist das Hauptteam, das sie haben. Das ist im MIFNE-Zentrum in Israel. Aber / Was
414 war die Frage? Also wer /?
- 415 I: Ja doch, eigentlich dort, wer alles involviert ist, ja.
- 416 B: Ja. Also es sind / Also wir hatten ein Team von, ich glaube, zehn Leuten. Zehn Leute sind involviert. Wir
417 waren die einzige Familie im Haus für diese drei Wochen. Also wir haben /
- 418 I: Okay. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob es einfach ist, hineinzukommen, oder /
- 419 B: Es ist ziemlich schwierig.
- 420 I: Doch ziemlich schwierig, ja.
- 421 B: Es ist ziemlich schwierig. Es ist / Die meisten Kinder, die zum MIFNE nach Israel kommen, sind nicht
422 Israeli. Sie kommen gar nicht von Israel. Sie kommen irgendwie aus der ganzen Welt. Also Brasilianer hat
423 es, Amerikaner hat es. Europa / Also aus der Schweiz hatte es ein paar Familien. Also schon lange / Es
424 hat irgendwie angefangen / Die ganze MIFNE-Geschichte hat irgendwie hier in der Schweiz angefangen.
425 Und die ganze Stiftung wurde aufgebaut und etwas mit dem Zirkus Knie zusammen. Also einer der Kinder
426 vom Zirkus Knie, vom Direktor aus der Knie-Familie, ist auch ein bisschen autistisch. Ein Autist und er ist
427 auch fast dort hineingekommen. Also es hat alles dort irgendwie angefangen.
- 428 I: Okay, ja. Spannend.
- 429 B: Mhm (bejahend).
- 430 I: Und wieso ist es denn so schwierig, um hineinzukommen?
- 431 B: Es hat wenig Platz. Also es ist / Eine Familie /
- 432 I: Also es ist sehr gefragt?
- 433 B: Drei Wochen, also es sind zwölf, dreizehn Kinder im Jahr.
- 434 I: Okay. Ja, sie können immer nur jemanden nehmen aufs Mal in diesem Fall?
- 435 B: Eine Familie.
- 436 I: Ah, ja klar. Ja. Und was hatten Sie dann für eine Wartezeit? Also wie lange /

Interview 4 vom 15.10.2013

- 437 B: Wir sind knapp / Also wir sind mit Glück hineingekommen. Also wir haben uns am Anfang mit der Diag-
438 nose angemeldet. Wir haben beim Herr Doktor G. die Diagnose bekommen. Dann haben wir gefragt: "Mit
439 welcher Therapie können wir anfangen?"
- 440 I: Ah, dann hat er Ihnen das empfohlen?
- 441 B: Dann hat er uns gesagt: "Mein Team ist voll, wir haben keinen Platz. Sie können in B. fragen, Sie kön-
442 nen nach Israel anrufen oder Sie müssen im Internet suchen."
- 443 I: Okay. Und dann, was haben Sie gemacht?
- 444 B: Dann haben wir uns auf die Warteliste bei Herr Doktor G. angemeldet in B.. Und in Israel hatten wir alle
445 keinen Platz, keine Chance. Und so war es etwa drei Monate. Und plötzlich hatte es bei allen Platz.
- 446 I: Okay. Also dann konnten Sie sich entscheiden?
- 447 B: Innerhalb einer Woche ist das erste Telefon von B. gekommen, sie hätten Platz und wir könnten kom-
448 men. Es hat eine Familie abgesagt, wir könnten im nächsten Monat kommen. Von Israel ist auch ein Tele-
449 fon gekommen: "Wir reservieren Ihnen den nächsten Monat." Und beim Herr G. [Leitender Arzt] haben sie
450 gesagt: "Anfang nächstes Jahr haben wir Platz." Super. Wir sind eine Luxusfamilie, wir können noch aus-
451 wählen. Nein / Wir haben doch diese Direktorin von MIFNE hier in der Schweiz getroffen. Und sie hat
452 gesagt: "Unser Problem war am Anfang nicht mit der Behandlung des Kindes, es ist mit der Familie." Weil
453 ich war nicht überzeugt, dass wir als Familie das durchmachen müssen. Das war das Problem.
- 454 I: Aber das wäre ja überall, also bei allen drei Orten der Fall gewesen.
- 455 B: Ich glaube schon, das war der Fakt. Also es muss unsere Überzeugung sein, damit wir um einen Platz
456 in der Therapie kämpfen können. Das / Wenn wir etwas machen möchten, dann kommt auch von der
457 anderen Seite noch etwas zurück. Das war irgendwie das Gefühl. Und wir waren ahnungslos, was zu
458 machen, wo und wie. Wir waren schon / Also die ganze Diagnose war ein Schock. Und in Israel haben sie
459 zu uns gesagt: "Die posttraumatische Familie ist gekommen." (lacht) Aber es ist / Es hat geholfen. Also sie
460 haben uns also ziemlich flach gemacht. Also ziemlich: "Das ist nicht das Ende der Welt." Das ist nicht
461 wirklich das, was wir hier in der Schweiz erfahren haben, als wir gedacht hatten: "Jetzt, das ist das Ende.
462 Also das ist irgendwie / Wir können nicht weiter." Wir wussten gar nicht, was wir machen sollten.
- 463 I: Okay, ja. Aber dann seid ihr nur nach Israel gegangen von diesen drei /?
- 464 B: Ja, also wir mussten uns entscheiden. Weil es geht nicht zusammen. Es geht nichts zusammen. (lacht)
- 465 I: Mhm (bejahend). Spannend. (...) Ähm, ja. Hat denn G. auch ausserhalb der Familie Kontakt mit Kin-
466 dern? Ich weiss nicht, ob hier noch Kinder rundherum wohnen?
- 467 B: Ja, es hat angefangen mit / In der letzten Zeit hat er damit angefangen. Also wir haben immer noch /
468 Freunde von E. [Bruder] sind da und er war auch in der Krippe am Anfang. Also bis zur Therapie war er in
469 der Krippe. Und danach war er auch noch ein bisschen in der Krippe, aber wir mussten ihn herausneh-
470 men. Und zwar ist er aus der Krippe ausgeflogen.
- 471 I: Wieso das denn?
- 472 B: Im Moment, als wir mit der Diagnose gekommen sind / Also wir wussten immer, dass er irgendwie spe-
473 ziell ist oder so oder entwicklungs/ Und wir sind aus Israel zurückgekommen und wir wollten nicht direkt
474 'Autismus' sagen. Wir sagten: "Eine Verhältnisstörung und soziale Schwächen hat er." Also eigentlich was
475 ist. Das war in Ordnung. Und dann sind wir noch drei Monate gegangen. Und dann sind wir noch einmal
476 mit dieser Direktorin in Z. zusammengesessen und wir haben mit ihr /
- 477 I: Also von der /
- 478 B: Von Israel. Sie ist regelmässig da. Dann haben wir ihr erzählt: "Das geht eigentlich nicht weiter. Wir
479 müssen / Diese Erwartungen sind nicht /" Und dann hat sie uns gefragt: "Was macht er in der Krippe?
480 Macht er Türe auf, zu?" Dann hat sie uns gesagt: "Jede Stunde, in der er die Türe auf- und zumacht, ist
481 wie das Löschen einer Stunde deiner Arbeit." Also so läuft es eigentlich nicht.
- 482 I: Aber dann habt ihr aufgehört mit der /
- 483 B: Nein, dann sind wir zu der Krippe gegangen und haben gesagt: Wir brauchen Hilfe. Unser Kind ist defi-
484 nitiv autistisch und jetzt muss /"
- 485 I: Ah. Und dann haben Sie /
- 486 B: Und dann war es plötzlich gefährlich. Es ist gefährlich, weil er nicht zuhört und er wegrennt. Und äh /
487 Das ist der gleiche G.. Aber jetzt sind sie dort gesessen mit der Liste, was Autisten machen und das ist
488 gefährlich. Bitte! Dann ist er herausgeflogen. "Das können wir nicht. Sorry. Wir möchten gerne, aber wir
489 können es nicht."
- 490 I: Speziell, ja.
- 491 B: Überforderung. Also wenn du ein bisschen mehr machen musst. Das ist das Problem. Also wenn man
492 ein bisschen mehr möchte oder so etwas, dann ist es schon zu viel.
- 493 I: Okay. (...) Aber eben, habe ich das vorhin richtig verstanden, dass manchmal Kollegen vom Bruder hier
494 sind?

Interview 4 vom 15.10.2013

- 495 B: Ja.
- 496 I: Und mit diesen kommt er in Kontakt?
- 497 B: Jetzt schon, jetzt schon. Aber früher hatte er keinen Kontakt.
- 498 I: Aber auch von sich aus, dass er auf sie zugeht?
- 499 B: Ja, jetzt interessiert es ihn sehr, was die anderen machen. Also es ist nicht / Er ist nicht mehr in seiner,
500 wie heisst das, in seiner Aquariumswelt. Er ist draussen. Es interessiert ihn, was jemand macht. Es inter-
501 ressiert ihn, was der andere macht. Er ist noch nicht / Er ist noch im / Ich weiss nicht, wie das zu sagen,
502 aber ich glaube er weiss noch nicht ganz genau, wie mit den anderen Kindern zu spielen. Er schaut zu, er
503 möchte mitspielen, aber ich glaube, er hat noch nicht begriffen wie. Und am 'wie' arbeiten wir jetzt. Das /
504 M. geht mit ihm zur Spielgruppe und im freien Spiel spielt er mit ihr und sie schaut, dass es dort noch ein
505 anderes Kind hat, dann spielen sie schon zu dritt zusammen und vielleicht mit der Zeit kommt das vierte
506 Kind irgendwie und dann sind sie schon irgendwie eine Gruppe. Und so können wir M. herausnehmen und
507 es bleiben noch zwei Kinder. Aber man muss irgendein Modul haben, um zuerst zu wissen, was mit dem
508 anfangen zu machen. Ich glaube bei ihm ist, was alle automatisch lernen, bei ihm ist es manuell. Es muss
509 da, da, da, da und dann läuft es. (lacht)
- 510 I: Und sie geht immer mit in die Spielgruppe //und ist die ganze Zeit dann auch dort?//
- 511 B: //Ja, also jetzt in den letzten// zwei Monaten, also nicht nur jetzt, haben wir angefangen mit der Spiel-
512 gruppe. Wir haben gefunden, dass das dazu führt, dass er /
- 513 I: Also jetzt im August?
- 514 B: Im August. Also wir haben gefunden, damit er in einen normalen Kindergarten integriert werden kann,
515 muss er mit Kindern irgendwie einen Kontakt aufbauen. Und das ist das Ziel, dass er dort einen Freund
516 finden wird. Das ist unser Ziel. Nicht hoch, ein Kind /
- 517 I: Also das Ziel bis wann?
- 518 B: Bis Ende Jahr.
- 519 I: Bis Ende Jahr.
- 520 B: Eben, wir hatten viele Dilemmas für den Kindergarteneintritt. Ob er in einem Kreis sitzen kann für zehn
521 Minuten und mit den Kindern das machen wird? Ob er auf andere hören kann? Die ganzen Rituale im
522 Kindergarten, ob er mitmachen kann? Wir haben gesehen jetzt mit dem Kindergarten, es ist kein Problem
523 für ihn, die Tasche mitzunehmen oder auf dem Rücken / Er geht mit der Tasche. Er ist sehr stolz mit sei-
524 ner Tasche. Er kann mit der 'Znünitasche' / Er kann den Reissverschluss der Tasche aufmachen, er kann
525 das Essen herausnehmen, er kann die Schuhe ausziehen, kann die Schuhe anziehen. Er kann diese
526 Sachen. Er kann in einem Kreis sitzen zehn Minuten, er kann diese Lieder singen ohne Probleme. Er hat
527 es gerne. Das Problem ist, wenn niemand da ist und ihm sagt, was er machen muss. Dort ist die Schwie-
528 rigkeit. Und jetzt müssen wir da irgendwie etwas /
- 529 I: Also dass er selber einfach nicht weiss, was er machen muss?
- 530 B: Nein, also im Freispiel. Also das Freispiel ist das Problem. Dann geht er und findet die Türe sehr inte-
531 ressant und macht auf, zu, auf, zu. Jetzt / Aber ich brauche nicht ein Kind in der Spielgruppe, welches
532 eineinhalb, eine Stunde die Türe auf- und zumacht. Das bringt mir nichts. Da ist die Gefahr. Also wir müs-
533 sen nicht rückwärts gehen, wir müssen vorwärts gehen. Also wir können mit den anderen Kindern nur / Ich
534 weiss nicht. Das Garagentor kann man gut öffnen, aber das Auto kann ruhig hineinfahren. Und es kann
535 auch drin bleiben und dann können die Menschen aussteigen und ins Haus gehen. Und dort hat es noch
536 eine Türe, die man noch einmal öffnen kann. Und dann können sie noch etwas kochen oder etwas so.
537 Also irgendwie so ein Symbolspiel zu beginnen. Und bei ihm ist es / Es ist schon ein bisschen ein Sym-
538 bolspiel, mehr ein funktionales Spiel. Das funktionale Spiel klappt, kein Problem. Aber das Symbolspiel,
539 wo er ein bisschen die Vorstellung so ein bisschen benutzen muss, weniger. Aber es kommt. Vielleicht
540 interessiert es ihn gar nicht, ich weiss es nicht. Aber / Ich weiss nicht. Bei ihm haben wir es schon / Er hat
541 nie, nie einsilbig gesprochen. Es kommt immer in (Kumpen?). Er hat direkt das ganze Wort gesagt. Das
542 erste Wort von ihm auf Deutsch war 'aufräumen'. Es war nicht 'Papi', 'Mami', etwas Einfaches. Es war
543 'aufräumen'. Er hat das in der Krippe gelernt. 'Aufräumen.'
- 544 I: Aha, ja klar. Ja.
- 545 B: Das war das erste Wort, 'aufräumen'. //Also er hat nicht / Er hat //
- 546 I: //Das ist ja nicht so ein einfaches Wort.// Ja.
- 547 B: Dieses Wort. Und sehr klar war es. Also heute spricht er zweisprachig. Er ist zweisprachig. Er spricht
548 Hebräisch und Schweizerdeutsch. Er weiss ganz genau, wer spricht was. Also er kann es differenzieren.
549 Mit mir spricht er Hebräisch, mit seinem Bruder auch Hebräisch, mit der Mutter auch Hebräisch und mit
550 allen anderen Therapeuten spricht er Schweizerdeutsch.
- 551 I: Okay. Und, also kann er alles ausdrücken, was er sagen möchte?
- 552 B: Wir sind immer von Israel zurückgekommen mit dem Gedanken, dass er alles versteht. Er kann uns die
553 Sachen noch nicht zurückgeben, aber er versteht uns. Jetzt wissen wir, dass er die Sachen auch sagen
554 kann, ohne Probleme. (...) Es ist viel Zeit und viel Energie. Es ist einfach so. Es ist / Aber das Kind ist

Interview 4 vom 15.10.2013

- 555 (glättet?) und wir sind nicht eine so normale Familie. Das ist so. Aber er hat die falsche Familie getroffen,
556 um in der Ecke zu stehen und einfach so den Kopf im Zimmer / Das ist noch etwas, das war schlimm. Er
557 hat angefangen mit dem Kopf am Fenster anzuklopfen.
- 558 I: Mhm (bejahend). Wie alt war er dann dort?
- 559 B: Eineinhalb Jahre. Und wir wussten nicht, was läuft. Die Früherzieherin ist herumgegangen und hat
560 gesagt: "Ja, vielleicht hat er autistische Züge."
- 561 I: Ah, hatten Sie dort die Diagnose noch nicht?
- 562 B: Nein, nein. Sie ist gekommen und hat gesagt: "Ja, ein bisschen autistische Züge." Und ich / Es ist mir
563 irgendwie / Ich weiss nicht. Der Knopf ist mir eigentlich nicht / Autistische Züge haben Autisten, nicht /
564 [Das Telefon klingelt und B. beantwortet kurz den Anruf.] (...) Die nächste [Therapeutin]. (lacht) Okay.
- 565 I: Ja, ich wollte einfach noch ein paar Fragen stellen zu G. selber. Was denken Sie, was kann er beson-
566 ders gut?
- 567 B: (...) Also er kann besonders gut Lieder singen. Das ist etwas, was er besonders gut kann. Also was er
568 auch noch besonders gut kann, ist die Gefühle von Leuten erkennen. Also er benimmt sich sehr / Also es
569 ist, wie dass er irgendwie eine Satellitenschüssel hat. Er kann ganz genau sagen, wenn jemand nervös ist
570 neben ihm. Also er kann es nicht sagen. Aber du /
- 571 I: Ja, wie merkt man dann das?
- 572 B: Du siehst es. Also du siehst, also wenn jemand nicht ganz bei ihm ist. Also er ist sehr sensibel auf die
573 ganze Sache. Also wenn du nachher auf dem Film schaut, er weiss ganz genau, wo er bei jemandem
574 drücken muss. Wo ist er nicht so sicher? Wo ist er / Wo regt ihn etwas auf?
- 575 I: Also dass er das wie extra provoziert?
- 576 B: Ja, also zum Beispiel die Türe ist nur für mich. Ja? Die anderen Therapeuten / Wenn es ihn nicht inte-
577 ressiert, dann beginnt er zu zählen: "Eins, zwei, drei, vier, fünf." Aber das ist keine Kommunikation. Das
578 kann er jemand anderem verkaufen. Oder: "'Tätä', Türe" oder "Fenster" (mit erhöhter Stimmlage) oder so
579 etwas, das ist auch keine Kommunikation. Das ist / "Gut, ich habe deine Spiele gesehen und jetzt was /"
580 (lacht)
- 581 I: Mhm (bejahend). Also extra ablenken.
- 582 B: Ja, das ist extra ablenken. Und bei zwölf Leuten hat er mit jedem seine Beziehung. Also er weiss ganz
583 genau, mit wem was.
- 584 I: Mhm (bejahend). Okay, spannend, ja. Und woran hat er am meisten Freude?
- 585 B: Uff, dass wir mit ihm in Kontakt sind. Also wir haben nie gedacht, dass er so weit kommt. Also wir haben
586 nie gedacht / Wir haben angefangen mit / Wir haben gedacht, dass / Ja. Wenn wir mit ihm zusammen
587 leben können würden, irgendwie, dann ist das schon gut. Aber niemand hat gedacht, dass wir so weit
588 kommen, dass es so viel wirkt.
- 589 I: Stimmt schon. Also das, was ich jetzt gehört habe, da habt ihr wirklich sehr viel erreicht so.
- 590 B: Ja, also es ist unglaublich.
- 591 I: Ja und er, woran hat er / Also was macht er sonst gerne? Woran hat er Freude?
- 592 B: An Schokolade zum Beispiel (beide lachen). An Schokolade hat er immer Freude. Also er spielt jetzt
593 auch gerne mit seinem Bruder zum Beispiel. Also nicht spielen. Sie / Also wir denken, es ist etwas so wie
594 'Fangis'. So einer rennt dem anderen nach. Also es hat schon Interaktion, aber es ist nicht ganz genau
595 das. Es ist noch nicht 'Fangis', wie alle anderen 'Fangis' verstehen. Was hat er noch gerne? Er singt gerne
596 Lieder, er hat gerne Musik. Er hat sehr gerne Musik. Er interessiert sich für alle Sachen, die wir machen.
597 Also er ist da. Er ist präsent. Er ist / Und er sucht das Zentrum. Also er sucht das Zentrum jetzt. Er ist am
598 Kämpfen mit seinem Bruder um das Zentrum.
- 599 I: Wie /
- 600 B: Wer ist der Dominante? Wer ist jetzt "Mami, Mami, Mami, Mami, Mami, Mami." In dem Moment, in dem
601 der grosse Bruder zum Papi kommt, ist Mami nicht mehr interessant. Dann versucht er irgendwie so hin-
602 einzukommen. "Ich bin das Zentrum."
- 603 I: Mhm (bejahend). Okay. Ja und eben, wenn er jetzt Freude hat an Musik oder an der Schokolade, wie
604 zeigt er das? Also kann er das sagen? Teilt er das mit?
- 605 B: "'Schoggi', 'Schoggi'."
- 606 I: Ah, wirklich? So /
- 607 B: So, so mit dem Finger. "'Schoggi'." Er weiss ganz genau, wo sie ist. Zum Beispiel /
- 608 I: Aber sagt er auch zum Beispiel: "Ich habe das gern." oder "Ich habe das nicht gerne."?
- 609 B: Ja sicher. Also mit 'nicht gerne' hat er es sehr gut. Auf dem Teller beim Mittagessen: "Nicht gut, nicht
610 fein." (lacht)

Interview 4 vom 15.10.2013

- 611 I: Okay. Also er kann eigentlich mitteilen, wenn ihn etwas stört oder eben nicht oder /
612 B: Ja, wir müssen / Er kann es schon. Er kann es ziemlich gut.
613 I: Genau. Ja und eben, was hat er dann überhaupt nicht gerne?
614 B: (...) Es gibt nichts, was er gar nicht gerne hat.
615 I: Gar nichts? Okay.
616 B: Es gibt nichts. Er ist ja jetzt in der Trotzphase. Also jedes Mal, wenn wir etwas so sagen, ist er /
617 Manchmal sagt er: "Nein" oder so. Aber wenn wir ihm erklären / Zum Beispiel den Mantel zieht er nicht
618 gerne an. Irgendwie. Manchmal hat er es nicht gerne. "Okay, wenn du den Mantel nicht anziehst, können
619 wir nicht nach draussen gehen." Oder wenn du schaust: "Wir müssen gehen. Wenn du willst, ziehst du den
620 Mantel an und wir gehen zum Auto oder du bleibst hier alleine."
621 I: Ja. Und das versteht er?
622 B: Sicher! (I. lacht) Sicher. Ich kann es ganz leise sagen: "G., ich gehe." und er ist in einer Sekunde hier.
623 (lacht)
624 I: Okay. (lacht) Also nichts von wegen er hört nicht gut. (lacht) Genau.
625 B: Nein. (lacht) Absolut nicht.
626 I: Ja. Und beim Kommunizieren, kommt er manchmal auch von sich aus? Dass er etwas erzählen kommt?
627 Oder eher so nur, wenn er etwas haben möchte?
628 B: Also wenn er etwas will, dann sicher.
629 I: Aber sagt er auch sonst Sachen von sich aus?
630 B: Also manchmal erzählt er etwas, was in der Spielgruppe war. Da kann ich sagen, hat es ein paarmal
631 etwas gegeben.
632 I: Also von sich aus, ohne dass ihr fragt.
633 B: Von sich aus. Nein, spontan. "Spielgruppe, 'Znünitasche' mit 'Znüni' drin." (mit erhöhter Stimme) Oder
634 etwas so. So oder "Ich gehe zu Heidi." oder so. Es hat noch ein bisschen etwas, was uns nicht gefällt. Das
635 ist die Melodie. Es hat noch ein bisschen Melodie drin bei ihm. Also es ist ein bisschen mit einem (Cholie?)
636 so etwas. Er singt diese Sachen und spricht sie nicht. Aber es ist sehr wenig.
637 I: Mhm (bejahend). Spannend. Das habe ich jetzt auch noch nie so gehört, ja.
638 B: Es ist auch irgendwie ein Tick.
639 I: Und da arbeitet dann auch die Logopädin mit ihm daran? Oder /
640 B: Also die Logopädin macht mit ihm eher allgemein. Also sie sind jetzt in einer guten Beziehung. Sie sind
641 zum Beispiel daran, mit dem Strohalm zu trinken. Das konnte er noch nicht. Er hat es noch nicht begrif-
642 fen. Und so mit dem Strohalm etwas zu machen, war absolutes No-Go. Aber jetzt ist es gut. Jetzt funkti-
643 oniert es. Wenn er es zwei-, dreimal macht, dann kann er es. Also wenn er es ein- oder zweimal sieht,
644 dann funkt/, dann hat er es. Er zeigt uns das später dann einmal, aber er weiss /
645 I: Ja, er weiss dann, wie es funktioniert, wenn man es ihm zeigt. Mhm (bejahend). Gibt es Situation, wo er
646 Hilfe von euch möchte?
647 B: Sicher.
648 I: Also wo er das dann auch sagt oder zeigt?
649 B: Mhm (bejahend). "Papi, 'flicken'."
650 I: Ah sicher, gerade so.
651 B: "Papi, 'flicken'." Also zum Beispiel die Türe. Ja, er kommt mit der Legotüre. Er weiss ganz genau: "Papi,
652 'flicken'." oder "Papi, den Ball herunternehmen." Wir haben auf der Waschmaschine so einen grossen Ball,
653 den er gerne hat.
654 I: Ja. Also eben, das funktioniert gut. Das haben wir auch im Video gesehen, dass auf dem Regal Sachen
655 sind, damit er auch sagen kann, wenn er etwas möchte.
656 B: Ja, also das ist der Kontakt. Also das, warum wir auch gewartet hatten. Wir hatten ein Dilemma, um mit
657 solchen Bildchen zu beginnen. Das Kommunizieren mit Bildchen. Es hat irgendwie nicht angefangen. Und
658 in Israel haben sie uns gesagt: "Es kommt. Habt Geduld."
659 I: Wer hat /?
660 B: Von MIFNE. Wir haben /
661 I: Sie, was haben sie gesagt, was kommt?
662 B: Geduld.
663 I: Das Sprechen kommt?

Interview 4 vom 15.10.2013

- 664 B: Das Sprechen kommt. Also physiologisch ist nichts gestört. Es ist nichts gestört. Es hat keine Indizien,
665 warum er nicht spricht. Und wir sollen Geduld haben. Also im Moment, in dem wir ihm Bildchen geben
666 würden, um mit uns zu kommunizieren, würde die Sprache nicht mehr kommen.
- 667 I: Ja, dass er sich nur noch auf die Bildchen konzentriert.
- 668 B: Es ist viel einfacher. Aber wir liessen ihn nicht. Es war ein Kampf. Es war am Tisch, er hat irgendwie
669 nicht mehr bekommen, wenn er nicht irgendwie einen Vokal herausbrachte. Also es ist nicht mehr / Es hat
670 angefangen damit, dass er jetzt zeigt. Der Moment, in dem er zu zeigen angefangen hat, das ist vom
671 Zimmer gekommen. Er zeigte auf die Spiele: "Ich will das." Und jetzt hat er uns am Tisch auch gezeigt,
672 was er will. Und jetzt sagen wir: "Ich habe dich nicht verstanden. Was willst du, willst du noch mehr?" Und
673 dann macht er: "Eeh." - "Ah, du willst noch mehr. Jetzt habe ich es verstanden." Dann bekam er es. Dann
674 hat er begonnen, es zu begreifen, dass er etwas produzieren muss. Das ist egal was. Es ist egal was,
675 aber darauf haben wir begonnen zu bauen. Und dann /
- 676 I: Stimmt, dann kommen die Worte schon nach und nach.
- 677 B: Aber das ist / Aber das hätten wir nicht machen können, wenn wir nicht diese Therapie für uns machen
678 würden. Also wir würden nie diese Geduld haben, um / Das Kind schreit, dann bekommt er hier noch ein-
679 nen Löffel: "Bitte esse, du machst mich / Dank Gott, du isst." Und am Anfang, also vor der Therapie hatten
680 wir den ganzen Boden voll mit Essen. Wir sind herumgetanzt dafür, dass er etwas ein bisschen in den
681 Mund hineinnimmt. Und er hat es auf den Boden geworfen. In Israel war es klar: Flasche weg. Also mit
682 zweijährig braucht er keine Flasche mehr. Die ist weg. Das ist ziemlich schwierig. Wir hatten Hungerstreiks
683 von beiden Kindern. Drei Tage lang. Drei Tage haben sie nichts /
- 684 I: In Israel oder /?
- 685 B: Ja, in Israel. Dort im Therapiezentrum.
- 686 I: Der Bruder auch?
- 687 B: Ja, sicher. Die Methode von ihr, hat sie uns erklärt: "Kinder, die sich im Teller begrenzen, begrenzen
688 sich auch im Leben." Die Kinder, die nicht etwas Neues versuchen oder nicht so etwas versuchen, be-
689 grenzen sich auch im Leben. Und wir kommen von dieser Sache heraus. Als Eltern ist es sehr schwierig.
690 Dann kommt sie zu mir: "Denkst du, dass sie in den nächsten zwei Tagen verhungern würden, wenn sie
691 nichts essen würden?" Wir offerieren ihm da diverse Sachen. Wenn er essen möchte, ist es in Ordnung.
692 Wenn nicht, dann das nächste Mal.
- 693 I: Ja. //Irgendwann wird er sicher.//
- 694 B: //Es ist kein, es wird kein Kampf.// Also es ist nicht ein Kampf: "Du bist ja lieb, du bekommst etwas." Es
695 ist kein Kampf. Da haben wir / Und bei G. ist es noch ein Kampf, damit er es nicht auf den Boden wirft. Sie
696 hat ihm gesagt: "Das, was du auf dem Teller hast, es hat nicht mehr. Nur das. Wenn du es auf den Boden
697 wirfst, hast du nachher Hunger." Und es hat immer etwas gegeben, was er gerne hat. So klein und wenig.
698 Ja. Aber alleine als Eltern, wenn wir die Unterstützung und nicht jemanden haben, hätten wir das nicht
699 geschafft alleine. Also heute wissen wir auch, was wir machen müssen. Aber /
- 700 I: Aber damals /
- 701 B: Damals, also / Eltern zu sein, es ist keine Schule. Niemand weiss, was es heisst, Eltern zu sein. Für
702 Logopädie musst du vier Jahre studieren.
- 703 I: Drei.
- 704 B: Drei. Um Mutter zu sein, keine einzige Minute. Und da kommst du / Du hast keine Ahnung. Also es ist
705 einfach du versuchst das, versuchst das, versuchst ein Buch zu lesen. Was ist dort geschrieben oder was
706 ist dort geschrieben. Äh, gut, haben wir alles gemacht. Aber wir haben es trotzdem /
- 707 I: Stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Wie habt ihr euch ganz am Anfang informiert? Also als ihr die
708 Diagnose hattet. Oder auch schon vorher, als ihr die Vermutung hattet, dass irgendetwas Autistisches da
709 ist. Wie habt ihr euch informiert oder /?
- 710 B: Also die Information ist sehr wenig gewesen. Wir sind mit einjährig zum Kinderneurologen gegangen.
711 Dann hat er auch gesagt: "Verzögerung sicher, aber was genau /"
- 712 I: Mhm (bejahend). Okay. Mit eins.
- 713 B: Mit eins. Also er geht noch nicht. Er begann zu gehen mit zwei. Zwei Wochen vor zwei ist er aufge-
714 standen und er hat hier eine ganze Runde gemacht. Das waren seine ersten Schritte. Das war nichts
715 anderes.
- 716 [Es klingelt an der Türe. Die nächste Therapeutin K. kommt herein und spricht kurz mit uns. Da sie mit G.
717 später in den Wald gehen wird, sucht sie ihm mit B. zusammen passende Kleider für G. hervor. An-
718 schliessend erklärt mir B. kurz, wie der Therapeutinnenwechsel durch Anklopfen an der Türe funktioniert.
719 Wir beobachten die Therapeutinnen im Therapiezimmer kurz über den Laptop.]
- 720 I: Und was geht sie [K.] jetzt machen?
- 721 B: Sie nimmt ihn in den Wald. (...) Also er kann ein bisschen balancieren, ein bisschen taktile Sachen und
722 so. Erde, einfach schmutzig werden. Ganz schmutzig werden, nass. Damit er so seine Stärken ausnützen

Interview 4 vom 15.10.2013

- 723 kann. Er kann dort springen, das / (lacht) (...) [Wir schauen weiter auf dem Laptop, wie die Therapeutinnen
724 mit G. interagieren.] Es funkt/ Siehst du, er sitzt auf ihrem Schoss. (lacht)
- 725 I: Ja, ich habe es vorher auch gedacht. (beide lachen)
- 726 B: (...) Und er hat frühkindlichen Autismus. Es ist kein Asperger oder etwas. Es ist / (...) Sie versuchen jetzt
727 ein bisschen mit ihm zu sprechen um zu erklären, was sie jetzt in diesen eineinhalb Stunden zusammen
728 gemacht haben. Aber nicht wie mit dem Gefühl, dass er / Also er muss mitmachen. Und das ist ein biss-
729 chen anders als wenn ein Kind auf dem Boden sitzt und: "Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier
730 das gemalt und so." - "Ah G. /" Es ist mehr so: "G., ah, du kannst ihr zeigen, was du gemalt hast und so."
731 Es ist nicht wirklich Information hinüberzubringen. Es ist mehr für G., einfach um ihm nochmal die ganzen
732 Sachen zu sagen, die er in den letzten eineinhalb Stunden gemacht hat. So irgendwie damit das zusam-
733 menkommt. Das ist irgendwie auf dem Weg, auf dem er ist. Sie fragt einfach: "Was war los?" Und wir
734 erzählen der neuen Person, die ins Zimmer gekommen ist, was gelaufen ist. Das ist wichtig. Es ist eigent-
735 lich nicht wichtig / Wir machen auch, wenn zwei Personen ins Zimmer hineingehen und sie machen das
736 Gleiche, also sie haben das gleiche Material drin, dann würden sie nicht das Gleiche machen. Sie würden
737 nicht das Gleiche machen. Aber wir erzählen ein bisschen einer dem anderen, damit er wie die Zusam-
738 menfassung der Stunde hat. (...) Und jetzt sind wir da beim WC-Training. Also er hat wahnsinnigen Wider-
739 stand, um auf das WC zu gehen.
- 740 I: Okay, ja. Immer?
- 741 B: Was heisst das, 'immer'. Ja. Es ist eigentlich die einzige Sache, die er kontrolliert. Er kann ja kontrollie-
742 ren, was kommt hinein. Und wir können nicht kontrollieren, wann es herauskommt. Das ist das Problem.
743 (lacht)
- 744 I: Das ist so, ja. (lacht)
- 745 B: Und jetzt benutzt er uns so, damit es ein bisschen Manipulation, ein bisschen Sachen /, um zu zeigen
746 wie und was. (...)
- 747 [Frau A., die Logopädin kommt aus dem Therapiezimmer und berichtet B. über den Verlauf der Stunde.
748 Danach kommen K. und G. aus dem Zimmer, machen sich bereit, um in den Wald gehen zu können und
749 verabschieden sich von uns.]
- 750 [Hier fehlen etwa dreissig Minuten der Aufnahme, weil das Diktiergerät bereits voll war. Nachdem ich ein
751 anderes Interview auf dem Diktiergerät gelöscht hatte, konnte ich den Schluss des Interviews noch auf-
752 nehmen.]
- 753 [Frau A., die Logopädin spricht nochmals kurz mit B. und mir und geht dann.]
- 754 I: Ich bin mir nicht sicher, ob es vorhin aufgenommen hat. Die letzte Frage, die ich gestellt hatte mit den
755 drei Wünschen.
- 756 B: Okay, dann machen wir es noch einmal.
- 757 I: Könnten Sie es noch einmal wiederholen? Weil die Speicherkarte war voll. (lacht)
- 758 B: Okay. (lacht) Der erste Wunsch ist, dass G. eigentlich nicht autistisch wäre. Der zweite Wunsch ist,
759 wenn wir ihn nicht mehr betreuen könnten im Alter, dass jemand für ihn schaut und nicht sein Bruder. Sie
760 würden Brüder bleiben und nicht irgendwie wie Super/, also irgendwie, dass er [der Bruder] nur irgendwie
761 einen Sack auf dem Rücken hat. Und der dritte ist: Ferien für längere Zeit. (lacht)
- 762 I: Genau, stimmt. Danke schön. (lacht)
- 763 B: Bitte. Und jetzt?
- 764 I: Danke schön dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben.
- 765 B: Also wenn Sie noch Hilfe brauchen oder so etwas, wir sind da. Fast jede/ Immer.
- 766 [B. bietet mir an, dass ich mich jederzeit bei ihm melden dürfe, wenn noch Fragen auftauchen sollten.
767 Anschliessend zeigt er mir die Protokollhefte, in welche sich die Therapeutinnen in den letzten zwei Jahren
768 seit Beginn der Therapie regelmässig eingetragen haben.]
- 769 I: Ihr seid sehr offen. Das ist wirklich so.
- 770 B: Es würde anders nicht funktionieren. Auch das ganze System mit den Feedbacks, das wir mit den Leu-
771 ten machen müssen. Ich meine, wenn wir nicht offen wären / Niemand / Wenn ich mit der Frage komme:
772 "Was denkst du?" oder so etwas, dann aus der Erfahrung: "Habe ich etwas nicht gut gemacht? Und ir-
773 gendwie: "Warum fragst du jetzt so etwas?" oder "Warum ist so etwas?". Und wenn du offen bist und
774 sagst: "Es geht nicht darum, was ich denke. Es geht darum, wie du dich im Zimmer fühlst." Und G. reagiert
775 oft auf Gefühle. Das ist die Therapie. Es ist Gefühlstherapie. Es ist nicht / Er bekommt keine Belohnung.
776 Also er bekommt schon. Aber es sind Belohnungen in Form von Wörtern. Es ist ein bisschen anders als
777 ABA.
- 778 I: (...) [Ich schaue mir die Protokollhefte an, welche B. mir gegeben hat und unterhalte mich kurz mit B.
779 darüber.] Und diese Therapien werdet ihr jetzt einfach so weiterführen bis //zum Kindergarten.//
- 780 B: //Zum Kindergarteneintritt.//

Interview 4 vom 15.10.2013

- 781 I: Und dann schaut ihr einfach weiter?
- 782 B: Dann müssen wir weiterschauen, wie es läuft. Ich weiss es nicht. Also wir sind immer / Wir lernen immer wieder. Also es ist / Wenn alles klappt. Das Ziel der Therapie ist, dass er in die Schule integriert wird.
783 Bereits in den Kindergarten. Also eigentlich hat es dort nichts. Die Frage ist nur die Hilfe. Welche Heilpädagogin, die weiss, was sie macht / Aber es geht nicht um das Gefühl des Kindes. Sie hat das Ziel, sie
784 muss das, das, das und das machen. Und wie machen wir das jetzt? Oder ist es besser zu schauen, was
785 kann das Kind machen, ohne ihn irgendwie an diesem Punkt zu fördern? Ohne: "Sind wir mit der Liste
786 fertig oder sind wir es nicht." Das ist / Wenn du Erwartungen hast und er macht es nicht, dann bist du auch
787 irgendwie / Wir haben das Ziel nicht geschafft und das ist irgendwie ein schlechtes Gefühl.
788
- 790 I: Ja klar. Du bist enttäuscht, ja.
- 791 B: Du bist enttäuscht. Also und das spürt das Kind. Und wenn er dich nicht enttäuschen will, dann macht
792 er das. Es ist viel Psychologie dahinter. Und bei allem was wir machen, müssen wir immer denken: "Äh, ja
793 /" (...) [B. zeigt mir noch einige weitere Artikel zum Thema Autismus.] Also wir haben noch nicht über die
794 Feedbacks gesprochen, die wir immer machen.
- 795 I: Ja.
- 796 B: Die Feedbacks. Es hat das eine Formular. (...) [Er blättert in einem Ordner und zeigt mir verschiedene
797 Blätter.] Das sind zum Beispiel die Spiele, die wir immer haben. Da haben wir irgendwie Material und das
798 sind die Ziele, was man damit machen kann.
- 799 I: Und wer bestimmt jetzt das?
- 800 B: Also am Anfang hat das Kind bestimmt. Also wenn er mit dem Ball spielen wollte, dann / Es hat uns nie
801 ganz genau interessiert, was sie im Zimmer spielten. Also zuerst war der Kontakt. Heute ist es nicht mehr
802 aktuell. Aber mit einjährig könnten Sie so / Jetzt kommt der Ball und was mache ich jetzt ausser hineinzukicken? Aber er kickt nicht. Und wenn ich den Ball werfe, kommt er nicht mehr zurück. Was kann man
803 noch machen? (lacht)
804
- 805 I: Ja, ihn als Auto brauchen oder eben auch solche Sachen (zeigt auf das Blatt).
- 806 B: Da hat es eine Liste. (lacht) (...) Zum Beispiel solche Sachen.
- 807 I: Mhm (bejahend). Und dann sitzt ihr [Eltern und alle Therapeuten] manchmal auch alle einmal zusammen?
808
- 809 B: Einmal in zwei Monaten haben wir eine Teamsitzung. Alle kommen hierhin, die Kinder gehen weg. Und
810 wir sitzen auch und wir besprechen: "Was war in den letzten zwei Monaten? Was müssen wir erreichen in
811 den nächsten zwei Monaten?" Also: "Was würden wir gerne erreichen?" Nicht, dass jemand dann enttäuscht wäre, wenn wir das nicht erreichen würden. Also MIFNE heisst eigentlich 'Wendepunkt'. Das ist
812 das Feedback-Blatt. Also ich bin mir nicht sicher. Wenn wir die Filme von ihm im Zimmer anschauen, dann
813 schauen wir auf diese Punkte eigentlich und über das spricht man mit den Leuten. Das ist ziemlich interessant, wie alle schauen, dass er (unv.). (...) [Er blättert wieder im Ordner und reicht mir weitere Artikel.]
814
815
- 816 I: Und schaut ihr jetzt darauf, dass immer jemand von den Eltern zu Hause ist?
- 817 B: Wir versuchen es. Das heisst jede / Es ist so, dass wir schon versuchen zu schauen, dass jemand hier
818 ist. Das ist vom Autismus-Begleithund. (...) [Er gibt mir einen weiteren Artikel. Im Teil des Interviews, welchen es nicht aufgenommen hat und welcher hier daher auch nicht transkribiert werden konnte, erzählte er mir bereits davon, dass er gerne einen Autismus-Begleithund für G. hätte, diesen aber laut seines Vermieters nicht in seiner Wohnung haben dürfe.]
819
820
821
- 822 I: Ah, ja.
- 823 B: Kennst du das? Du hast gesagt: "Ja".
- 824 I: Ja, also ja, ich habe einmal eine Sendung darüber gesehen im Fernseher, ja. (...) [B. blättert noch weiter
825 in seinen Unterlagen und gibt mir nochmals Informationsblätter zum Thema Autismus mit. Anschliessend
826 bietet er mir an, dass ich jederzeit wieder bei ihnen vorbeischaue dürfe. Dann kommen wir auf die Stiftung Kind & Autismus in U. zu sprechen.] Und vor allem dort arbeiten sie ja häufig mit diesen Bildern.
827
- 828 B: Ja, Piktogramme.
- 829 I: Piktogramme, genau.
- 830 B: Schade. Schade, //(unv.)//
- 831 I: //Ja, also wenn es// auch anders geht, auf eine Art schon.
- 832 B: Es geht. Aber es geht nicht mit einem Kind, das schon sechs ist. Mit einem Kind, das schon sechs ist /
833 Es ist so wichtig, dass es das am Anfang erfahren kann. Also mit zwei waren wir schon ein bisschen zu
834 spät. Wir sind knapp zu spät gewesen, weil er schon einen Rhythmus hatte. Wir haben es einfach nicht
835 verstanden, dass er einen Rhythmus oder solche Sachen / Aber heute können wir es sagen, ja. (...) Allerdings 75% aller Kinder, die bei MIFNE waren, sind normal integriert in der Schule. (...) Und bei den meisten ist es schwierig zu sehen, dass sie Autisten sind.
836
837
- 838 I: Wie, die meisten?

Interview 4 vom 15.10.2013

- 839 B: Die meisten, wenn du sie ansiehst, ist es schwierig zu sagen, dass sie Autisten sind. Das ist unglaublich.
840
- 841 I: Ist MIFNE eigentlich für alle Arten von Autismus oder nur frühkindlichen Autismus? Alles?
- 842 B: Alles. Aber die meisten...
- 843 I: ...haben frühkindlichen Autismus.
- 844 B: Die meisten haben frühkindlichen Autismus. Asperger zum Beispiel mit bis zweijährig, ist /
845 I: Ja, stimmt, ja.
- 846 B: Es ist schwierig. (...) Ja. Und die Kinder gehen mit fünf in den Kindergarten und dann im ersten Jahr /:
847 "Ja, der ist nur schüchtern oder so." Und im zweiten Jahr: Es gibt irgendwie immer einen Grund, ausser
848 ihn abklären zu lassen. Es ist auch ziemlich schwierig, um solche Sachen abzuklären. Also auch als El-
849 tern, weisst du. Es ist nicht / Wenn ich es noch einmal von Anfang machen müsste, damit ich weiss, was
850 läuft, dann würde ich es nie schaffen können. Also ich bin zu MIFNE zum Beispiel gegangen, ohne wirklich
851 gross zu wissen, was dort läuft. Weil, ich würde es nicht überstehen. Ja.
- 852 I: Ja.
- 853 B: Also wir sind hier, wenn du noch etwas brauchst.
- 854 I: Ja, sehr gerne.
- 855 [Da aufgrund des Missgeschicks mit dem Diktiergerät ein wichtiger Teil des Interviews für unsere Auswer-
856 tung fehlte, telefonierte ich mit Herrn M. am 23.12.13 und stellte ihm noch einmal einige wichtige Fragen.]
- 857 I: In welchen Situationen möchte G. gerne Ihre Hilfe haben?
- 858 B: G., wenn er Hilfe braucht, dann kommt er fragen. Also er fragt beim Essen zum Beispiel oder Kleider
859 anziehen. Also er kann sagen, welche Kleider ihm passen und welche nicht. Zum Beispiel wenn er ein
860 elektronisches Gerät braucht, dann kommt er und fragt um Hilfe. Oder um etwas, seine Türe zu suchen,
861 sagt er immer: "Papi, hilf Türe suchen."
- 862 I: Genau, okay.
- 863 B: Ja.
- 864 I: Ja. Also er kann das sagen?
- 865 B: Ja, er kann, wenn er (unv.). Also wenn er etwas braucht, dann kann er ziemlich gut fragen.
- 866 I: Ja, okay. Genau. Und ähm, wie geht sein Bruder mit dieser Situation um?
- 867 B: Also er ist ein bisschen aus/ Äh, wie kann ich das sagen. Also er kommt mit der Situation ziemlich gut
868 zurecht. Er ist schon mal eifersüchtig, dass wir wirklich viel mehr Zeit mit G. haben. Aber er bekommt auch
869 andere Sachen. Also ihm ist es klar, dass er / Wir haben ihm gesagt, dass jeder etwas anderes braucht. Er
870 bekommt seine Sachen, G. bekommt seine Sachen. Und sie sind eigentlich gut, der eine zum anderen.
871 Beim 'Seich' machen sind sie also ziemlich gut. (lacht) Um Schokolade aus dem Schrank zu holen, arbei-
872 ten sie zusammen. Teamwork. Einer bringt den Stuhl und der andere klettert darauf. Und das ist echtes
873 Teamwork.
- 874 I: Teamwork. (lacht) Genau. Ähm, und kommen auch sonst andere Familienmitglieder zu kurz? Fühlen Sie
875 sich, als kämen Sie manchmal zu kurz?
- 876 B: Ja sicher. Also die ganze Familiensituation ist anders. Also es geht alles um diese Therapie, um diese
877 Behinderung. So, wir haben nicht viel Zeit für andere Beziehungen oder etwas. Also es ist ziemlich (...),
878 ziemlich belastend, die ganze / Alle Sachen.
- 879 I: Mhm (bejahend). Und tun Sie etwas dagegen?
- 880 B: Entschuldigung?
- 881 I: Machen Sie etwas dagegen? Also irgendwie /
- 882 B: Ja. Also wir haben feste Zeiten geplant, also ich und meine Frau, um auszugehen zum Beispiel. Also
883 wir haben einen Tag fest, wo auch ein Babysitter da ist, damit wir rausgehen können.
- 884 I: Also ein Tag in der Woche?
- 885 B: Ja, ein Tag in der Woche. Also einen Abend. Zum Beispiel haben wir fixe Sachen, die wir am Abend
886 geplant haben, die wir machen können. Wenn wir nichts zu tun haben, aber es ist nicht geplant / Also
887 wenn sie nicht geplant sind, dann wird es nicht passieren. (lacht)
- 888 I: Ja, ja, das stimmt. Genau, ja. Ähm, gibt es Sachen, die Sie nicht machen können wegen G.?
- 889 B: Ähm, eigentlich nicht. Also vielleicht / Was wir machen ist einfach kürzer. Ja. So vielleicht alle Familien-
890 treffen und so machen wir einfach kürzer. Dann ist ein Abendessen, dann machen wir es einfach gut nur
891 eine Stunde oder (unv.). Es kann sein, dass G. sich nicht gut fühlt. Und dann muss jemand / Oder wir
892 gehen alle nach Hause oder einer geht mit G. nach Hause und der Bruder und der andere Partner bleiben.
893 Es kommt darauf an. Aber extra beschränken wir uns nicht auf etwas, dass wir nicht machen. Mit dem
894 Gedanken, dass auch wir das machen können.

Interview 4 vom 15.10.2013

- 895 I: Mhm (bejahend). Ja. Aber gibt es Sachen, die Sie vielleicht nicht alleine mit G. machen würden? Also
896 wo Sie gerne Unterstützung erhalten würden?
- 897 B: Äh, zum Beispiel / Also ich weiss nicht. Also wir versuchen alles, alles zu machen. Aber Freiparks sind
898 problematisch. Aber im Moment bekommen wir einen Hund, einen Begleithund für G. in zwei Monaten.
- 899 I: Ah, ihr bekommt den?
- 900 B: Ja.
- 901 I: Okay, ah super. Weil das letzte Mal haben Sie ja gesagt, dass Sie ihn irgendwie nicht haben dürfen
902 wegen des Vermieters.
- 903 B: Ja, genau, aber wir sind zum Gericht gegangen und haben gewonnen. (lacht)
- 904 I: Oh, ah super, okay. In zwei Monaten, haben Sie gesagt?
- 905 B: Ja, also im März, März, Anfang März. Also eigentlich war es im März.
- 906 I: Ja, schön, mhm (bejahend). Ja, ähm und eben, Sie erhalten ja jetzt schon sehr viel Unterstützung durch
907 die Therapien, aber könnten Sie sich konkret vorstellen, in bestimmten Situationen im Alltag noch mehr
908 Unterstützung zu erhalten.
- 909 B: Also natürlich. Also es ist immer / Er ist / Zum Beispiel jetzt sind wir mit diese Pipi/ zum Beispiel, dass er
910 trocken sein wird. Äh, es klappt nicht. Und wir putzen ständig den Boden. Und das braucht viele Kräfte.
911 Wir wollen nicht sagen, dass er uns 'plagt', aber er braucht eigentlich noch eine Person, ja zum Beispiel.
912 Oder zum Beispiel gibt es Phasen, wo er nicht schläft, zum Beispiel. Also um drei Uhr morgens oder fünf
913 Uhr ist er plötzlich wach. Oder / Da glaube ich brauchen wir Unterstützung. Also wenn es einmal, zweimal
914 in der Woche passiert, dann ist es gut. Aber es gibt wie Phasen, da geht es drei Wochen so und nachher
915 ist es nochmals vier Monate ruhig.
- 916 I: Mhm (bejahend), ja. Also dort würden Sie sich noch Unterstützung wünschen?
- 917 B: Ja, also / Eigentlich / Eigentlich ein Institut, das uns helfen würde, wenn wir Hilfe brauchen. Das gibt es
918 wenig. Also /
- 919 I: Okay. Also wie denn konkret? Dass Sie dort anrufen können und dann kommt jemand?
- 920 B: Ja, also jemand, der uns begleitet. Und wenn es eigentlich ein Problem gibt, dann können wir ihn anru-
921 fen und sagen: "Die Situation ist so und so und wir brauchen da noch jemanden, der uns helfen kann."
922 Oder so. Oder einen Rat oder irgendwie: "Was sollen wir jetzt machen? Wir haben das, das, das, das und
923 das versucht. Und jetzt was, was meint er? Aber es gibt keine / Ich kenne keine so eine Glücksnummer.
- 924 I: Mhm (bejahend), ja, das wäre wirklich toll, ja. Genau. Und, also ich studiere ja Logopädie und da würde
925 mich auch interessieren: Würdet ihr euch konkret noch mehr logopädische Unterstützung wünschen oder
926 /?
- 927 B: Das auf jeden Fall. Oder was es jetzt vom Kanton zum Beispiel / Also es gibt / Er bekommt 135 Stun-
928 den im Jahr Logopädie. Und das reicht absolut nicht für autistische Kinder. Also wenn jemand denkt, das
929 ist ein autistisches Kind und dann eine Person einmal in der Woche kommt und mit ihm ein Vertrauen
930 aufbauen soll, um an etwas arbeiten zu können, dann / Das funktioniert zum Beispiel nicht. Oder eine
931 Heilpädagogin, die neunzig Stunden im Jahr mit dem Kind arbeitet, das ist auch lächerlich. Also das ist ein
932 Tropfen auf einen heissen Stein. Das ist ziemlich schade. Also in der Logopädie unterstützt uns jetzt im
933 Moment die Pro Infirmis. Also es kommen noch mehr / Also Geldunterstützung. Dafür kann die Logopädin
934 mehr Stunden in der Woche haben.
- 935 I: Wie viele Stunden hat er jetzt?
- 936 B: Also wir haben zweimal eineinhalb Stunden in der Woche jetzt.
- 937 I: Zweimal eineinhalb.
- 938 B: Zweimal eineinhalb.
- 939 I: In der Woche.
- 940 B: Mhm (bejahend). Also er bekommt drei Stunden in der Woche Logopädie.
- 941 I: Genau.
- 942 B: Aber es zeigt schon die Wirkung. Also er hat einen guten Zugang zur Logopädin und er arbeitet gut mit
943 ihr. Aber mit einer Stunde pro Woche oder zwei, also das bringt nicht viel.
- 944 I: Ja. Wie viele würden Sie sich denn wünschen?
- 945 B: Also dass die Logopädin ihn sicher zwei- bis dreimal in der Woche besuchen kann. Also mindestens.
946 Also um eine Beziehung aufbauen zu können, braucht er sicher zweimal in der Woche die gleiche Person
947 zu sehen. Also jede Fachperson, also jeder Therapeut braucht mindestens zweimal in der Woche. Oder er
948 kann / (unv.). Er kann irgendwie eine Kommunikation aufbauen. Also / Auch andere Kinder. Also dass
949 einmal in der Woche jemand kommt, macht nicht viel Sinn für das Kind. (...) Aber es ist immer eine Frage
950 des Geldes. (lacht) Das ist immer ein Geldproblem. Das grösste Problem ist, dass die IV [Invalidenversi-
951 cherung] beim Autismus nicht eingreift. Wir kennen keine einzige Therapie hier in der Schweiz, also keine

Interview 4 vom 15.10.2013

- 952 einzige Methode der Therapie, bei der sie mitmachen würde.
- 953 I: Bei der sie bezahlt, okay.
- 954 B: Ja, also es gibt keine Therapie, die von der IV bezahlt wird. Die anderen Diagnosen würde die IV schon
955 unterstützen. Und das ist hier das grosse Problem.
- 956 I: Ja. Okay. Habt ihr noch Kontakt zu anderen Eltern mit Kindern mit frühkindlichem Autismus?
- 957 B: Also wir / Ich habe Kontakt mit zwei Gruppen. Also die erste ist die autistische Gruppe, also Eltern-
958 gruppe von W.. Von dort haben wir eigentlich Kontakt.
- 959 I: Ja. Ist das die Gruppe von Frau H. [Interview 7]?
- 960 B: Ja, genau. Also wir treffen uns einmal in drei Monaten. Äh und die andere Gruppe, die wir haben, zu
961 der wir nicht regelmässig gehen, aber ab und zu, ist die ABA Parents in Z..
- 962 I: Wie heisst die? ABA/?
- 963 B: Parents.
- 964 I: Parents, ah, ja, genau. Ja.
- 965 B: So ein Café zum Sitzen. (...) Aber das ist auch ein Problem. Es ist nicht wie bei anderen Krankheiten,
966 dass alle ungefähr das Gleic/, gleich sind. Jedes autistische Kind ist anders. Also (unv.) ist völlig anders
967 und (unv.) sind völlig anders.
- 968 I: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem spannend, sich auszutauschen.
- 969 B: Ja, natürlich. Also für Kontakte, für die Sachen für die Schule / Also es gibt schon Tipps und äh / Aber
970 es gibt nichts, was offiziell ist. Er kennt das und der andere kennt noch etwas und äh / Aber es ist nichts
971 Offizielles. Also es gibt kein offizielles Blatt, wo du alle Hilfe bekommen kannst, wo du alle Informationen,
972 die du brauchst, bekommen kannst.
- 973 I: Okay, ja. Ähm und als Letztes wollte ich noch fragen: Wie seid ihr schon wieder auf uns und unsere
974 Bachelorarbeit aufmerksam geworden?
- 975 B: Frau H. [Interview 7] hat mir eine E-Mail geschrieben.
- 976 I: Ja, okay. Vielen Dank, dass Sie sich noch einmal darauf eingelassen haben. (lacht)
- 977 B: Okay, kein Problem.

Interview 5 vom 18.10.2013

B: Herr G., Vater

I: Sabrina Ginesi

Sohn: R., 8;6 Jahre alt

- 1 I: Könnten Sie mir einen normalen Tagesablauf von Ihrem Kind erzählen?
- 2 B: Ich stehe meistens früher auf als die Kinder. Dann wird er auch wach, dann kommt er raus und ruft erst
3 einmal: "Papa, darf ich rauskommen?". Dann kommt er und geht nochmal in unser Bett, zur Mutter. Da-
4 nach bereitet er sich langsam auf den Tag vor. Zähne putzen und alles. Da muss man schon schauen,
5 dass man ihm immer hilft und schaut, dass er auch alles macht. Vor allem beim Anziehen müssen wir
6 auch helfen. Er trägt in der Nacht auch noch Windeln. Da muss man auch schauen, dass das erledigt ist.
7 Nachher wird er von einem Bus abgeholt, mit dem er in die Schule gefahren wird. Das ist nicht weit weg
8 von uns, das ist nur ein Dorf weiter. Dann geht er dort in die Schule. Am Mittag isst er auch dort und dann
9 ist er dort auf einer Etage mit anderen Kindern zusammen, die auch dort sind und sie können dann auch
10 alle miteinander spielen. Am Nachmittag geht er auch wieder in die Schule. Er hat dort eine Heilpädago-
11 gin, die ihn relativ viel begleitet, damit er auch gut lernen kann, weil die anderen Kinder nicht alle gleich
12 weit sind. Und dann wird er da auch intensiver betreut, dass er auch Schreiben, Lesen, Rechnen lernt
13 usw.. Und um vier wird er dann wieder nach Hause gebracht mit dem Bus und dann kommt er hier zu uns
14 nach Hause und dann geht er sehr gerne nach draussen. Meine Frau ist dann da und schaut. Wir haben
15 einen sehr grossen Garten, wo er raus kann und spielen kann und sich auch noch vom Tag erholen kann.
16 Danach essen wir gemeinsam Abendessen und dann ist es so, dass er meistens noch Fernseher schauen
17 darf. Er schaut sehr gerne KiKa [Kinderkanal] und dann wenn halb acht ist, geht er nach oben ins Bett.
18 Manchmal schaut er auch noch ein bisschen Fernseher oder spielt noch etwas, damit er einfach für sich
19 noch ist, also er braucht dann einfach noch so ein bisschen Zeit für sich. Und dann schläft er auch. Aber er
20 ruft dann auch noch oft oder ist draussen noch ein bisschen laut. Also es ist dann nicht immer einfach
21 ruhig.
- 22 I: Also hat er auch noch Geschwister?
- 23 B: Ja, er hat eine grössere Schwester, die ist zwölf Jahre alt.
- 24 I: Die Schule, in die er geht, ist das eine Regelschule und er ist dort /
- 25 B: Nein, er war in der Regelschule im Kindergarten. Er ist dann zuerst auch an der Regelschule einge-
26 schult worden. Es waren aber gewisse Punkte, die für ihn, uns und die Schule nicht gestimmt haben und
27 dann haben wir uns nach gut einem halben Jahr dazu entschlossen, dass er in eine Sonderschule geht.
28 Dort wird er halt einfach auch relativ viel begleitet.
- 29 I: Wer sind seine Hauptbezugspersonen?
- 30 B: Das sind schon wir, also meine Frau, ich und die Schwester natürlich. Auch sonst hat er halt noch rela-
31 tiv oft Therapie immer noch und auch gehabt und dort hat er dann auch Therapeutinnen. Das sind auch
32 gute Bezugspersonen und dort war auch eine Frau, die sehr lange bei uns war und mit der hat er immer
33 noch guten Kontakt und geht sie ab und zu besuchen.
- 34 I: Und diese Frau ist auch zu Ihnen nach Hause gekommen?
- 35 B: Ja, die kommen zu uns nach Hause. Sie ist jetzt nicht mehr dabei, aber wir haben immer noch zwei, die
36 bei uns sind. Wir machen ja ABA.
- 37 I: Hat er auch zu anderen Kindern ausserhalb der Familie Kontakt?
- 38 B: Ja, er hat / Als er an der Schule war, hat er eine sehr gute Beziehung zu fast allen Kindern dort aufge-
39 baut. Also Beziehung auf ihn bezogen. Er kann mit denen spielen und jetzt auch in den Ferien ist ein
40 Mädchen zu uns nach Hause gekommen, um mit ihm zu spielen. Er macht auch jedes Jahr eine Geburts-
41 tagsparty im McDonald's. Und dann lädt er auch immer ein paar aus dieser Klasse ein. So quasi ein paar
42 behinderte Kinder und normale Kinder zusammen und das ist manchmal noch lustig.
- 43 I: Ja, das ist sicherlich lässig, wenn das so gut klappt und auch alle zusammen kommen.
- 44 B: Ja, ich bin dann so ein bisschen in der Mitte vom Ganzen.
- 45 I: Vielleicht noch mehr zu der Unterstützung, die sie erhalten haben. Also sie machen immer noch
46 ABA-Therapie und was haben Sie bisher noch für Fachpersonen gehabt oder Fördermassnahmen?
- 47 B: Also wir haben von Anfang an relativ viel gemacht. Mit zweieinhalb Jahren wurde bei ihm der frühkind-
48 liche Autismus bereits diagnostiziert. Dann haben wir früh mit der ABA-Therapie begonnen, weil er nicht
49 reden konnte. Er konnte gar nichts. Dort hat uns Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin], sie ist
50 ja auch relativ bekannt und sie hat das Ganze auf die Beine gestellt und wir haben dann sehr früh mit dem
51 Ganzen gestartet. Er hat dann über dreissig Stunden Therapie am Anfang gehabt, bis er in den Kinder-
52 garten gekommen ist und dort eigentlich dann auch noch. Sie hat alle ausgebildet. Wir haben am Anfang
53 fünf Therapeutinnen engagiert. Wir haben das Ganze fast alles selber finanziert. Wir haben einmal zwei
54 Beiträge von Stiftungen erhalten. Das war schön, aber 15'000 Franken und so eine Therapie kostet circa
55 zwischen 15'000 und 16'000 Franken im Jahr mit allem Drum und Dran. Und das wird nicht unterstützt. Am
56 Anfang hatten wir das Problem, weil er so klein war, dass die Hilflosenentschädigung, die ja immer auf-

Interview 5 vom 18.10.2013

- 57 grund der Situation, wie ein anderes Kind in dem Alter ist / Und diese brauchen ja auch viel Unterstützung.
58 Dann haben wir am Anfang gar nichts bekommen und dann haben wir dann mal eine leichte Hilflosenent-
59 schädigung erhalten und mittlerweile eine mittlere. Dort ist er auch jetzt noch. Letztes Jahr, als er noch an
60 der Regelschule war, gab es etwas ganz Neues, so ein Assistenzbeitrag. Das ist relativ kompliziert. Dort
61 muss man / Ich habe das Glück, dass ich das kann, das Ganze, weil da muss man administrativ gut sein.
62 Man muss Lohnabrechnungen erstellen. Man muss Anstellungsverträge machen usw.. Ich habe das für
63 ein Jahr lang gemacht und dann dort auch noch einen Betrag erhalten. Aber das bekommen wir jetzt nicht
64 mehr, weil er nicht mehr in der Regelklasse ist. Aber ansonsten finanzieren wir alles selber, jetzt noch,
65 finanzieren wir einen grossen Teil selber. Auch das Coaching von Frau D., das ist auch ein Teil. Sie
66 kommt im Jahr etwa zehn Mal, macht eine Supervision und bildet unsere Therapeutinnen aus.
- 67 I: Ist das so eine Art Weiterbildung, die Sie /?
- 68 B: Ja, sie stellt dann immer ein neues Programm für ihn zusammen. Sie schult dann die Therapeutinnen
69 und meine Frau ist auch dabei, damit sie auch sieht, wie das geht. Danach wird das Programm erstellt und
70 R. hat dann nebst diesem Programm auch noch Schule. Er hat dann auch noch am Mittwochnachmittag
71 bei uns zu Hause Therapie. Am Freitag nehmen wir ihn aus der Sonderschule raus. Dann hat er auch bei
72 uns zu Hause nach ABA-Therapie. Auch in den Ferien schauen wir, dass er keinen Unterbruch hat. Er hat
73 zum Beispiel die erste Woche der Herbstferien fast die ganze Woche Therapie gehabt. Dann hat er Ergo-
74 therapie. Dann hatte er noch / Was hatte er noch?
- 75 I: Hat er auch Logopädie gehabt?
- 76 B: Nein, aber wie hiess das? Das war noch etwas anderes. Also Logopädie hat er also / Psychomoto-
77 riktherapie hatte er noch. Logopädie nur teilweise. Weil die Logopädie wird auch im ABA stark gemacht.
78 Also sie ist ja auch noch Logopädin. Wir haben dann eine Weile auch noch das TEACCH ausprobiert. Das
79 ist bei ihm aber nicht so gut angekommen. Vielleicht hätte man das auch mehr machen müssen. Aber man
80 muss dann auch schauen, was man alles macht, weil ein gewisser Teil vom TEACCH ist auch beim ABA
81 drin.
- 82 I: Dann muss man auch immer schauen, was ist für das Kind das Beste.
- 83 B: Ja, also er fühlt sich wohl. Er braucht einfach relativ starke Strukturen immer und das ABA gibt das
84 wirklich gut vor.
- 85 I: Dann ist das sicherlich gut geeignet. (...) Was macht dann Ihr Kind besonders gerne und auch beson-
86 ders gut?
- 87 B: Was er gerne macht? (lacht) Er hat sehr gerne kriechende Tiere. Etwas, das kriecht oder schleicht oder
88 irgendetwas. Er ist sehr gerne draussen und alles, was dort an kleinen Tieren ist, zum Beispiel Grashüpfer
89 oder alle diese Tiere, das hat er gerne. Das schaut er auch sehr gerne an. Was er auch sehr schnell kann,
90 ist, wenn er irgendwo hineingeht, dann sieht er schnell was fehlt. Zum Beispiel irgendeine Lampe fehlt
91 oder irgendetwas ist nicht schön verarbeitet. Oder ein Riss an der Decke, dann geht das keine Sekunde
92 bis er das bemerkt. Wenn irgendetwas nicht stimmt, was uns nicht gerade auffallen würde, das ist für ihn
93 gleich störend. Das sieht er gleich.
- 94 I: Und was ist etwas, dass er gar nicht gerne macht?
- 95 B: Wenn es nicht nach seinem Kopf geht. Wenn er irgendetwas will und das geht so nicht, dann ist es gar
96 nicht gut.
- 97 I: Wie reagiert er dann?
- 98 B: Ja, dann ist es nicht mehr lustig. Dann wird er teilweise auch aggressiv oder sehr laut und dann lässt er
99 das raus. Dann muss er das rauslassen. Heute war beispielsweise gerade wieder so etwas. Am Nachmit-
100 tag hat etwas nicht so funktioniert, wie er wollte und dann hat er meine Frau gebissen. Obwohl sie nichts
101 dafür konnte.
- 102 I: Fühlen Sie sich in diesen Situationen auch hilflos oder wie gehen sie damit um?
- 103 B: Wir versuchen dann halt auch zu schimpfen, wie mit einem normalen Kind. Wir müssen halt auch
104 schauen, wie es für ihn ist. Er versteht ja schon vieles. Es ist halt einfach, in dieser Situation ist er dann
105 sehr stark in dem 'Zeugs' drin und es ist nicht immer einfach, ihn da rauszubringen. Auch wenn wir ein-
106 kaufen gehen und er etwas sieht, dass er unbedingt will, dann muss man mit ihm fast nach draussen ge-
107 hen, weil die anderen Leute haben dann das Gefühl, es sei ein unerzogenes Kind oder was sind das für
108 Rabeneltern. Das ist dann nicht mehr lustig. Die Leute sehen ihm nicht an, dass er eine Behinderung hat.
- 109 I: Ja, das habe ich auch schon von anderen Eltern gehört.
- 110 B: Das ist dann nicht immer einfach.
- 111 I: Wie nimmt R. allgemein mit seiner Umgebung Kontakt auf?
- 112 B: Ja, wenn er will, geht er auch auf andere Leute zu. Er redet auch mit anderen / Also er redet mit fast
113 allen Leuten. Er geht teilweise auch auf sie zu. Was er auch macht, er muss an jedem Menschen
114 schnuppern. Also er riecht die Menschen auch gerne. Für ihn muss das passen. Das ist noch etwas Spe-
115 zielles. Er geht hin und schmeckt an den anderen Menschen. Das ist bei ihm wirklich noch / Das macht er.
116 Ansonsten möchte er schon auch Kontakt aufnehmen, wenn er will.

Interview 5 vom 18.10.2013

- 117 I: Gibt es auch Situationen, in denen er Hilfe möchte? Und wenn ja, wie zeigt er das?
- 118 B: Das sagt er. Das ist kein Problem. Er sagt auch, wenn er Schwierigkeiten hat und kommt dann auch auf
119 einen zu. Wenn irgendetwas Spezielles ist, wenn ihn irgendetwas stört, dann merkt man das, dann schreit
120 er. Wenn ihm etwas zu viel wird, dann sagt er das schon. Wir waren diese Woche im Restaurant und es
121 hatte sehr viele Leute. Dann sagte er: "Mama, es ist mir zu laut". Dann wurde es ihm fast schlecht und
122 dann musste sie mit ihm nach draussen gehen. Also er sagt, wenn er etwas braucht. Das ist auch ein Teil
123 der Therapie. Er lernt auch viel dort, wie er sich verhalten soll und was er machen muss.
- 124 I: Diese Unterstützung, die Sie in dem Falle erhalten, ist schon sehr wichtig und da sind Sie auch sehr froh
125 darüber, nehme ich an?
- 126 B: Ja, diese Therapie / Also das muss man so sagen: Einerseits entlastet sie einen, wenn man auch mal
127 Zeit hat, wenn er Therapie hat. Auf der anderen Seite lernt er auch sehr viel. Am Anfang, ohne sprechen,
128 war es ganz schwierig. Wir haben am Anfang auch alles auf Video festgehalten, wie es war. Und er hat
129 natürlich beachtliche Fortschritte gemacht. Das entlastet uns eben auch, wenn er selber viel sagen kann.
130 Das ist eine der besten Sachen, die wir gehabt haben. (...) Es ist einfach Schade, dass sich das andere
131 nicht leisten können. Wir haben einfach das Glück, dass wir uns das leisten können.
- 132 I: Ja. Schade, dass man da auch nicht mehr Unterstützung erhält. (...) Wenn Sie mit Ihrem Kind in einer
133 Situation nicht weiterkommen, erhalten Sie dann auch Unterstützung oder können Sie jederzeit jemanden
134 fragen?
- 135 B: Ja, also meine Frau ruft auch oft Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin] an. Er ist auch
136 schon oft mit ihr weggefahren, beispielsweise zum Einkaufen, weg von hier. In ein grosses Kaufhaus. Das
137 war auch ein Teil der Therapie, wo auch meine Frau ein paar Mal mitgegangen ist und bei ihr sehen
138 konnte: Wie muss ich mit dieser Situation umgehen, was müssen wir machen. Dann sind sie auch schon
139 nach Z. zum Einkaufen gefahren und so, um zu schauen, wie es geht. Ja, wir können sie oft auch sonst
140 anrufen und fragen, das ist schon sehr gut. Sie hat so eine grosse Erfahrung. Sie kennt so viele solche
141 Kinder.
- 142 I: Ja, das ist natürlich super, wenn man eine Fachperson hat, die sich auskennt mit solchen Kindern. Das
143 ist dann sowieso super.
- 144 B: Ja, das braucht man auch.
- 145 I: Können Sie mir eine Situation beschreiben, in der Ihnen der Umgang mit Ihrem Kind sehr leicht fällt?
- 146 B: Besonders leicht fällt? Also gerade gestern waren wir im Hallenbad. Wenn er etwas besonders gern
147 macht und will und dann geht man mit ihm dorthin, dann kann er ein riesen Schatz sein. Gestern zum
148 Beispiel in diesem Hallenbad. Wir waren zwei Stunden im Hallenbad, es war super. Er hat gesagt, was er
149 möchte. Wir haben gemeinsam gespielt, wir haben gemeinsam alles unternommen. Wenn man mit ihm
150 etwas macht, das er gerne macht, dann ist er wirklich super im Umgang. Und was auch noch speziell ist,
151 wenn er alleine mit jemandem ist, beispielsweise mit mir alleine oder meiner Frau alleine, oder mit meiner
152 Tochter alleine, sie hat ihn sehr gut im Griff. Sie kennt ihn natürlich von Anfang an. Sie geht auch alleine
153 mit ihm spazieren mit dem Hund und so. Sie hat ihn schon im Griff.
- 154 I: Das ist auch toll. Also ist auch das Verhältnis von den beiden Kindern sehr gut?
- 155 B: Ja, das ist sehr gut. Sie hat natürlich auch Sachen, in denen sie eingeschränkt ist, aber sie schaut gut
156 auf ihn.
- 157 I: Vielleicht gerade als Gegenfrage: In welchen Situationen ist der Umgang eher schwierig?
- 158 B: Wenn sehr viele Einflüsse von aussen da sind. Wenn er sich auf einmal nicht mehr wohl fühlt. Oder
159 wenn er sich in etwas hineinsteigert, wenn er etwas unbedingt will und man hat es zum Beispiel verges-
160 sen. Letzthin hat er zum Beispiel Klebestreifen gebraucht, weil er etwas basteln wollte. Dann ist meine
161 Tochter gegangen und hat die Klebestreifen im Denner geholt, aber es waren solche mit einem speziellen
162 Verschluss. So eine Kapsel, die man wie von zwei Seiten schliessen kann. Das war jetzt aber eine, die auf
163 einer Seite offen war, dann musste man ein neues holen und dann haben wir das aber vergessen. Am
164 Abend fragt er, wo diese Klebestreifen sind. Und jetzt sind sie nicht da und er möchte jetzt einfach, dass
165 diese Klebestreifen geholt werden und dann ist fertig. Dann geht es lange, bis man ihn wieder beruhigen
166 kann.
- 167 I: Was ist dann Ihre Methode? Geben Sie ihm einfach Zeit?
- 168 B: Zuerst muss man mal mit ihm reden und ihm versuchen zu erklären, dass er aus der Sache rauskommt.
169 Das ist dann, wie wenn er darin gefangen ist in dem Dilemma. Dann versucht man das zu erklären oder
170 ihn abzulenken oder ihm etwas anderes zu geben. Ja, ihm auch Zeit geben und sonst muss man ihn ein-
171 fach eine Weile lassen. Dann hat er halt auch manchmal Wutausbrüche. Bei uns ist es gut, er kann dann
172 auch raus gehen. Wir haben alles eingezäunt, denn wir haben einen relativ grossen Ausgang. Bei uns ist
173 es gross, dann kann er raus und sich wieder beruhigen oder ins Zimmer.
- 174 I: Wie reden Sie allgemein mit Ihrem Kind, also beachten Sie etwas Besonderes oder reden Sie ganz
175 normal wie wir jetzt?
- 176 B: Ja, man kann mit ihm in der Regel normal sprechen. Manchmal muss man ihm aber einfach nochmals
177 sagen, also relativ klar, um was es geht. Das heisst auch ab und zu streng oder wirklich / Also er will auch

Interview 5 vom 18.10.2013

- 178 sehr viel wissen, warum und wieso. Für ihn braucht es sehr viel Erklärung. Er hat auch repetitive Phasen.
179 Er fragt dann wieder nach was, warum und nochmals das Gleiche. Dann muss man sagen: "R., du weisst
180 es!". Dann geht es dann auch. Aber ansonsten kann man mit ihm sehr oft normal sprechen.
- 181 I: Wie sieht es beim Spielen aus? Spielt er lieber für sich alleine oder spielt er mit Ihnen oder der Schwester
182 oder ein bisschen von allem?
- 183 B: Ja, er spielt sehr oft gerne alleine. Was er auch gerne hat, sind die modernen Instrumente. Er hat / Er
184 braucht für die Therapie auch ein iPad, worauf er dann auch Puzzles und andere Spiele machen kann und
185 lernen. Dann hat er auch einen iPod, das ist manchmal fast ein bisschen lästig, aber den wollte er unbeding-
186 t, weil die Schwester auch einen hat. Das hat er voll im Griff und kann alles und will auch alles. Dann
187 spielt er auch ab und zu alleine mit diesen Dingen. Dann gibt es aber auch wieder Phasen, in denen er mit
188 uns oder der Schwester oder dem Nachbarsmädchen etwas machen will oder wenn sonst jemand kommt.
189 Das ist sehr unterschiedlich. Er braucht einfach auch sehr seine eigene Zeit. Er schaut auch gerne Fern-
190 seher.
- 191 I: Gibt es auch Dinge, die Sie nicht alleine mit Ihrem Kind machen können und Unterstützung brauchen
192 und auch bekommen?
- 193 B: Schwimmen lernen war natürlich etwas, bei dem wir schauen mussten. Das hat er jetzt immer mehr im
194 Griff. Das haben wir auch extern gemacht. Da haben wir eine Schwimmlehrerin organisiert. Zum Beispiel
195 Velofahren, das schauen wir momentan mit dem Ergotherapeuten an. Der macht das auch sehr gut. An-
196 sonsten auch die Therapie, die wir nicht alleine machen könnten. Ansonsten haben wir das meiste ge-
197 macht. Was noch speziell ist, ist, wenn wir etwas alleine machen wollen, ihn abgeben. Das können wir
198 nicht überall. Wir haben inzwischen zwei, drei / Also eine, die Therapie macht und sie, die früher bei uns
199 Therapie gemacht hat, zu diesen beiden geht er auch und da sind wir froh. Wir haben / Also meine Mutter
200 ist früh gestorben und die Mutter meiner Frau wohnt nicht gleich in der Nähe, dann haben wir nicht gerade
201 jemanden sonst, wo wir ihn hingeben könnten. Aber sonst eigentlich nichts, wo wir Unterstützung bräuch-
202 ten.
- 203 I: Denken Sie allgemein, so wie Sie mit dem Kind umgehen und umgehen können, ist das auch ein Ver-
204 dienst der ganzen Unterstützung, die Sie erhalten?
- 205 B: Ja, das ganz sicher. Ja, was extrem ist, ist die Therapie. Also diese ABA-Therapie, das ist für uns wirk-
206 lich / Also ich wüsste sonst nicht, wie wir das machen würden.
- 207 I: Genau das habe ich gemeint. Wüssten Sie sonst gar nicht, wo Sie stehen würden?
- 208 B: Ja, das ist halt ein extremer Aufwand. Also für mich nicht so, weil ich gehe ja auch noch arbeiten. Aber
209 meine Frau ist schon oft am Anschlag. Da ist man schon sehr froh, wenn man diese Unterstützung erhält.
210 Jetzt auch mit der Schule, dass er am Morgen abgeholt wird und am Abend gebracht wird. Jetzt geht er
211 auch noch in die Jugi [Jungwacht]. Dann gehen wir ihn wieder abholen. Also wir sind auch flexibel und das
212 muss man auch sein. Wir haben zwei Autos. Wir sind auch sonst flexibel, wenn etwas ist. Das muss man
213 schon auch sein. Aber diese Hilfe, die man dann hat auch von der Therapie oder gewissen anderen, die
214 schauen, was ist. Das meiste, was wir halt haben ist, wir zahlen alles. Wenn er beispielsweise bei einer
215 Therapeutin übernachtet, dann rechnen wir das ab ganz normal. Man kann ihn nicht einfach irgendje-
216 mandem geben.
- 217 I: Ja, das muss auch sicher jemand sein, der ihn kennt und weiss, wie man mit ihm umgeht.
- 218 B: Ja, es ist auch wichtig, dass er sich da wohlfühlt, weil er schläft nicht überall. Das ist bei der Schwester
219 einfacher. Sie geht einfach zu einer Kollegin übernachten.
- 220 I: Was würden Sie vielleicht gerne einmal mit Ihrem Sohn machen, was bis jetzt einfach nicht möglich ist?
221 Gibt es da etwas?
- 222 B: Mal in die USA gehen, damit er das Land auch mal sieht und wir auch.
- 223 I: Also Reisen?
- 224 B: Genau, längere Reisen. Wir haben angefangen, in die Ferien zu gehen. Zuerst mit dem Auto. Jetzt sind
225 wir seit drei Jahren immer nach Griechenland gegangen. Dort gefällt es ihm auch gut. Fliegen war nie
226 gross ein Problem, dreieinhalb Stunden geht immer gut. Aber sonst auch mal weiter weg. Ja oder unbe-
227 schwert einkaufen gehen und nicht jedes Mal Schweissausbrüche kriegen, wenn man in einen Laden
228 geht. Restaurant geht auch immer besser, man muss einfach schon fast bezahlen, bevor man gegessen
229 hat, falls etwas ist, damit man aufstehen kann und gehen kann.
- 230 I: Ja, das habe ich auch schon von Eltern gehört, dass sie gerne wieder einmal ins Restaurant gehen
231 würden.
- 232 B: Ja, es geht schon. Man sitzt einfach immer wie auf Nadeln.
- 233 I: Ja, genau das haben sie auch so beschrieben. Oder einfach immer auch in Bezug auf die anderen Leu-
234 te, die Akzeptanz.
- 235 B: Ja, also unbeschwert mal irgendwo hingehen, ohne dass immer jemand schaut.
- 236 I: Sehen Sie es so, dass die Akzeptanz der anderen Leute eher nicht so da ist oder sie schauen einfach
237 komisch?

Interview 5 vom 18.10.2013

- 238 B: Ich habe das Gefühl, es ist nicht die Akzeptanz. Wir wissen ja auch nicht, wie wir uns verhalten sollen,
239 wenn wir nicht wissen, was das Kind hat. Wir denken dann ja vielleicht auch: "Was ist das für ein
240 'Saugoof!'", böse gesagt. Obwohl wir sind jetzt ein bisschen anders, weil wir selber betroffen sind. Aber ab
241 und zu denken wir schon: "Was ist das für ein Kind?" und wir denken dann: "Vielleicht hat es auch etwas."
242 Oder wir schauen es mit anderen Augen an und es ist noch schwierig das zu erkennen, weil ein Kind wie
243 R., man sieht ihm nichts an.
- 244 I: Ja, das haben auch viele Eltern beschrieben auch beim Autismus, dass es oft so ist, dass man den
245 Kindern nichts ansieht und es dann schwierig ist, wenn man merkt, dass aber trotzdem etwas anders ist.
- 246 B: Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Leute nicht wissen, was es alles für Krankheiten
247 gibt. Darum bin ich auch nicht böse. Ich rege mich dann einfach auf, wenn jemand etwas Böses sagt. Das
248 ist nicht immer lustig. Das gibt es zum Glück nicht oft, aber es gibt es immer wieder. Wenn man bei-
249 spielsweise im Laden ist und an der Schlange ansteht, dann fragt er: "Wieso warten wir jetzt da, warum
250 können wir nicht nach vorne?", dann wird er ungeduldig und dann schauen die Leute halt auch.
- 251 I: Ja. (...) Wenn Sie das Verhältnis zu Ihrem Sohn kurz beschreiben würden, in ein, zwei Sätzen?
- 252 B: Ganz einfach, ich habe ihn über alles lieb. Egal was passiert. Ich verstehe ihn. Ich versuche mit ihm
253 alles zu machen. Ich möchte auch einfach, dass es ihm schliesslich gut geht. Wir lernen auch viel mit ihm.
254 Es ist nicht alles selbstverständlich. Es gibt einen anderen Blickwinkel für das Leben. Das ist auch schön.
255 Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch: "Warum?". Warum und / Das zweite ist meine Toch-
256 ter. Sie hat halt auch nicht genau das Gleiche, wie sie sonst hätte, aber ich glaube auch sie sieht ab und
257 zu, was sie für Vorteile hat. Letzthin hat sie gesagt, sie wisse gar nicht wie es wäre mit einem normalen
258 Geschwister. Es ist sehr viel Positives.
- 259 I: Ja, das finde ich sehr schön. Sie bekommen jetzt ja schon viel Unterstützung, aber wünschen Sie sich
260 noch irgendeine weitere Unterstützung oder könnten Sie sich vorstellen noch eine zu erhalten oder finden
261 Sie, so wie es ist, ist es gut?
- 262 B: Also wir / Also ich sage immer Eines: "Man muss immer das nehmen, was man hat. Man kann nicht
263 irgendetwas mehr verlangen als geht. Man muss das Beste aus dem machen, was man hat und immer
264 positiv denken." Wir haben es auch gut und wir machen auch viel und ich denke oftmals ist es so, dass ich
265 mich frage, warum es in der Schweiz so ist, dass man sehr lange braucht, dass eine Therapie wie bei-
266 spielsweise wenn ein Kind Autismus hat, warum geht das nicht schneller, damit man vielleicht auch finan-
267 zielle Unterstützung erhält. Vor allem auch für Leute, denen es nicht gut geht, weil die haben ja sonst
268 schon Probleme. Das macht mir oft mehr zu schaffen. Wir können uns das leisten, wir machen auch das
269 Beste. Aber das wäre wünschenswert. Es ist ja nicht so, dass wir bei uns die Möglichkeit nicht hätten. Wir
270 haben sie sehr wohl, aber es dauert einfach immer lange, bis man etwas kriegt.
- 271 I: Haben Sie sich denn irgendwie schon dafür eingesetzt oder haben Sie das weitergeleitet? Wahrschein-
272 lich geht das gar nicht so aber /
- 273 B: Ja, das ist nicht so einfach. Man macht das dann auf einer anderen Ebene. Wie gesagt, ich habe auch
274 schon Leuten geholfen, wenn sie etwas brauchen. Oder wenn jemand etwas will, dann habe ich das auch
275 weitergegeben. Aber wir schauen in erster Linie auch für uns. Wenn aber irgendjemand Hilfe braucht,
276 dann sind wir auch dafür.
- 277 I: Haben Sie denn auch Kontakt zu anderen Eltern von Kindern die frühkindlichen Autismus haben?
- 278 B: Wenig. Sehr wenig.
- 279 I: Wünschen Sie sich das auch nicht oder ergibt sich das einfach nicht?
- 280 B: Bei uns ist es nicht so, dass jeder weiss, wer was hat. Wir sind auch die einzigen die bei Frau D. [Au-
281 tismusberaterin und ABA-Supervisorin] sind aus der Region. Es gibt schon noch jemanden, aber ansons-
282 ten wenig. Der Austausch findet bei Kindern nicht so statt, hier bei uns im Kanton.
- 283 I: Würden Sie sich das aber wünschen?
- 284 B: Ja, es ist für uns halt immer sehr weit. Das meiste spielt sich halt in Z. oder in B. ab. Mit der Autismus
285 Schweiz, also ich bin dort auch dabei. Ich gehe auch ab und zu im Internet auf den Foren lesen. Habe
286 auch Newsletter und schon Kurse besucht. Aber wir sind hier halt ein bisschen abgeschieden. Das ist
287 nicht so einfach. Aber dort, wo er jetzt ist, hat es auch andere Behinderte und dann haben wir mit denen
288 Kontakt und das ist auch gut.
- 289 I: Dann kann man sich auch dort austauschen. (...) Dann wäre ich bereits bei meiner letzten Frage und
290 das ist so ein bisschen eine Zauberfrage und zwar in Bezug auf Ihre Situation mit Ihrem Kind. Wenn Sie
291 drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
- 292 B: Drei Wünsche? Einerseits das R. selbstständig werden kann. Dass er einen Job hat, eine Ausbildung,
293 die ihm gefällt. Dass er einfach selbstständig leben kann, durchs Leben kommen kann, das wäre mal der
294 erste Wunsch. Das Zweite wäre, dass er ein Leben führen kann mit seiner Krankheit, mit dem er auch
295 zufrieden ist. Wo es ihm auch gut geht damit. Und drittens, dass wenn wir einmal nicht mehr da sind, was
296 ja biologisch wahrscheinlich sein wird, dass wir vor ihm sterben, dass er trotzdem weiterleben kann und
297 dass nicht meine Tochter immer für ihn da sein muss, damit sie auch ein normales Leben führen kann,
298 aber er trotzdem ihre Unterstützung bekommt, wenn er sie braucht. Das sind meine Wünsche, so einfach.

Interview 5 vom 18.10.2013

- 299 I: So einfach, aber so schön zu hören. Ich finde das immer eine ganz schöne Frage.
- 300 B: Ja, ich meine, verändern müssen wir ihn nicht. Er ist, wie er ist.
- 301 I: Ja, es ist so. Auch schön, wie Sie das sehen.
- 302 B: Es ist so. So ist das Leben und wir haben ja noch Glück mit ihm. Es gibt andere, die weniger Glück
303 haben. Er ist ja nicht in dem Sinne krank, körperlich.
- 304 I: Vielleicht haben Sie noch Punkte, die ich jetzt nicht gefragt oder erwähnt habe, die Ihnen aber noch
305 wichtig sind und die sie noch gerne sagen möchten?
- 306 B: Ich hoffe, dass Sie mit ihrer Arbeit auch wieder etwas dazu beitragen, dass es bekannter wird und was
307 man machen könnte, damit es den Eltern und den Kindern besser geht. Es gibt ja schon viele Sachen, die
308 im Autismus laufen, die ihr Leben besser machen und das ist sicher wichtig. Darum unterstütze ich es
309 auch immer, wenn jemand Fragen hat oder eine Anfrage kommt. Darum ist es gut, wenn Sie eine Arbeit
310 schreiben, die wieder ein bisschen mehr ist. Bekannt werden, wie es so ist. Nicht unbedingt für uns jetzt
311 vielleicht, aber für andere.
- 312 I: Ja, auch für Leute, die sich nicht so auskennen oder auch für Fachpersonen.
- 313 B: Ja, das würde viel bringen, weil es ist oft so, dass wenn die Leute gar nicht /, dann ist es für die Kinder
314 nicht schön, weil dann werden die Kinder abgeschoben oder irgendwie dann gar nicht gefördert. Und die-
315 se Kinder haben alle ein Potenzial, grösser als man meint. Das ist schade, wenn eine Förderung nur auf-
316 grund beispielsweise finanzieller Art oder mangels Zeit der Eltern nicht geht. Weil dann gehen auch viel-
317 fach die Eltern auseinander, weil das ist schwierig. Wir brauchen Unterstützung. Ich glaube das ist schon
318 noch ein wichtiger Punkt. Wie sieht es aus, wenn es finanziell und alles gut geht und man Hilfe annehmen
319 kann und dann die Eltern auch zusammenbleiben und das Kind fördern können.
- 320 I: Wie Sie gesagt haben, es ist halt auch eine Entlastung in allen Bereichen.
- 321 B: Ja, und die braucht man auch. Ansonsten geht alles kaputt. Dann hat das Kind gar keine Chancen
322 mehr. (...) Wie gesagt, wir machen das gerne, wenn Fragen da sind, dass wir etwas beitragen können,
323 damit es immer besser wird.
- 324 I: Ich danke Ihnen vielmals.
- 325 B: Alles Gute für die Arbeit!

Interview 6 vom 30.10.2013

B.: Frau S., Mutter

I.: Tanja Müri

Sohn: M., bald 4 Jahre alt

- 1 I: Also, ja. Zuerst einmal / Eben, Sie haben gesagt, dass M. bald vier wird.
- 2 B: Mhm (bejahend).
- 3 I: Und ist er jetzt schon in einer Spielgruppe?
- 4 B: Er ist jetzt in / Er war vorher schon einmal in einer Spielgruppe. Jetzt geht er in eine Spielgruppe mit
5 einer Therapeutin, die dann auch gewisse Ziele / Also, eben, er macht dann gerne, wenn man ihn ohne
6 Therapeutin schicken würde, macht er dann einfach gerne nur Stereotypen. Also das heisst, wenn jetzt
7 irgendein Abfalleimer da wäre, würde er jetzt, wie Sie vorher gesehen haben, würde er daran herumklop-
8 fen und sich weniger am Spiel beteiligen. Und darum baut man das jetzt eben langsam auf, damit er auch
9 ein bisschen Freude bekommt am Spielen und mit anderen Kindern Kontakt aufzunehmen.
- 10 I: Und wie häufig in der Woche geht er dann?
- 11 B: Nur einmal einen Morgen.
- 12 I: Okay, ja. Ähm, seit wann haben Sie die Diagnose?
- 13 B: Seit er zwei ist. Also ein bisschen kurz danach. Vielleicht so zwei Jahre, zwei, drei Monate, so.
- 14 I: Okay. Und wie / Ja, seit wann haben Sie den Verdacht, dass etwas anders sein könnte bei ihm?
- 15 B: Seit vielleicht so / Achtzehn Monate. Seit er etwa achtzehn Monate ist. Aber das ist noch sehr / Also, ich
16 hätte jetzt nicht auf Autismus getippt. Das gar nicht. Weil er ist nicht der Typ Autismus, der nicht in die
17 Augen schaut, der / Er ist eben relativ ein Sozialer.
- 18 I: Das habe ich auch gedacht vorher, ja.
- 19 B: Also er ist sehr / Mit uns Eltern oder mit Leuten, die er gerne hat, spielt er sehr viel und nimmt sehr stark
20 Kontakt auf. Also er ist nicht sehr verschlossen. Und von daher hat man das nie bei ihm / Also, was ich
21 einfach extrem gemerkt habe, dass er keine Aufforderungen / Wenn man jetzt zum Beispiel der jüngeren
22 Tochter, wenn man ihr sagt: "Mach das und das oder /", die nimmt das gleich auf und macht und tut. Er hat
23 keine zwei Legoklötze aneinander gebaut, wenn man mit ihm spielen wollte. Da hatte er überhaupt kein
24 Verständnis dafür. Und das hat mir dann schon ein bisschen / Es hat mich schon ein bisschen komisch
25 'gedünkt' und so. Und bei der Ein/ Es gibt ja so eine Kontrolle, wenn sie eineinhalb sind, bei den Kleinkin-
26 dern. Und dann sagte ich das und dann haben die Ärzte so ein bisschen gelacht, ja und so: "Das sei nor-
27 mal, dass sie nicht 'folgen'." (lacht) Und vielleicht gar nicht so gemerkt, was ich meine. Und ich hatte
28 überhaupt keine Ahnung, dass das so etwas sein könnte, oder. Und dann hat bei der zweijährigen Kon-
29 trolle, hat dann ein erfahrener Kinderarzt das eigentlich sofort gesehen, dass das etwas mit Autismus zu
30 tun haben könnte. Weil er einfach irgendwie wie nicht auf das eingeht, was man sagt. Also nur gerade,
31 wenn er gerade Lust hat. Das ist halt quasi / (lacht)
- 32 I: Ja. (...) Okay. Wer sind seine Hauptbezugspersonen?
- 33 B: Also sicher ich und mein Mann.
- 34 I: Mhm (bejahend). Und / Also eben, sonst Kontakt aufnehmen jetzt zu den Grosseltern? Kann er auch
35 gut?
- 36 B: Doch, ja, doch. Es ist halt immer ein bisschen bei ihm / Es braucht dann halt ein Weilchen, bis er Ver-
37 trauen zu einer Person aufbaut. Und ähm, gewisse Leute hat er lieber, gewisse weniger. Es macht ihn
38 manchmal nervös, wenn meine Eltern kommen zum Beispiel. Er ist so ein bisschen / Mein Vater ist ihm so
39 ein bisschen unheimlich (lacht). Er hat so ein bisschen Freude, aber irgendwie hat er auch ein bisschen
40 Angst vor ihm. Und bei der Schwiegermutter war es auch ein Weilchen nicht so super. Jetzt wo sie häufig
41 kommt, ist es gut. Aber er braucht einfach ein Weilchen manchmal.
- 42 I: Ja. Und wie ist der Kontakt von ihm zu seiner Schwester?
- 43 B: Nicht s/ Ah, leider nicht allzu super. Also, (...) er kann nicht so viel mit ihr anfangen. Also es ist nicht
44 jetzt wie / Mit uns Eltern kann er viel mehr anfangen. Mit ihr / (...) Sie, sie stört ihn eigentlich ein bisschen.
45 Und / Ja. Ich glaube es ist bis zu einem gewissen Grad ein bisschen normal, dass Geschwister sich ner-
46 ven und gegenseitig nicht gerade respektvoll umgehen (lacht) in dem Alter.
- 47 I: Vielleicht, ja. Mhm (bejahend). Hat er auch Kontakt zu Kindern ausserhalb der Familie? Vielleicht auch
48 von der Spielgruppe?
- 49 B: (...) Ja, wenig. Zu seinem Cousin vielleicht ein bisschen, ja.
- 50 I: Okay, ja. (...) Können Sie mir einen normalen Tagesablauf, einen Alltag von ihm beschreiben?
- 51 B: Ja, also im Moment ist eigentlich aufstehen und Frühstück essen. Dann beginnt um halb neun Uhr
52 schon die erste Therapie, dann kommt schon die erste Therapeutin. Um neun Uhr beginnt die Therapie.
53 Ja, und dann Mittagspause, irgendwie zwei Stunden.

Interview 6 vom 30.10.2013

- 54 I: Was ist denn das für eine Therapie?
- 55 B: Äh, FIVTI, also ABA-Therapie vom KJPD. Also wir haben da das intensive Frühförderungsprogramm
56 vom KJPD, welches sie anbieten. Ja, und das ist eigentlich immer / Das ist wirklich sehr intensiv. Das ist
57 irgendwie jeden Tag bis auf den Sonntag eigentlich. Samstagmorgen.
- 58 I: Und wie viele Stunden dann pro Tag sind das?
- 59 B: Ah. (...) Es ist noch schwierig zu sagen. Also die Therapeuten sind dann schon drei Stunden am Mor-
60 gen und drei Stunden am Nachmittag da. Aber die Therapie effektiv ist vielleicht zwei Stunden am Morgen
61 und zwei Stunden am Nachmittag.
- 62 I: Ja. (...) Mhm (bejahend). (...) Und abgesehen davon / Also haben Sie einfach diese Therapie, ABA oder
63 haben Sie auch sonst noch irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten?
- 64 B: Äh, eigentlich nur das. Also wir machen noch Neurofeedback mit ihm, aber das ist mehr so, weil er
65 einfach Freude daran hat und irgendwie gerne geht und /
- 66 I: Das kenne ich gar nicht. Was, um was geht es dort?
- 67 B: Das ist ganz schwierig zu erklären. (beide lachen) Es ist noch kompliziert. Ähm, es wird so mit den
68 Hirnwellen irgendwie gearbeitet. Dass man da / Er hat ja zu hohe von diesen langsamen Wellen, damit
69 man diese ein bisschen herunterbringt und so. Das ist so ein bisschen / Bei den ADHS-Kindern versucht
70 man das als Alternative zu Ritalin einzusetzen. Um diese Kinder ein bisschen herunterzuholen. Und er ist
71 eben auch sehr hyperaktiv zum Teil.
- 72 I: Ja. Aber hat er kein ADHS diagnostiziert?
- 73 B: Nein. Also bis jetzt noch nicht. Also es ist noch häufig so, dass die [Autisten] auch sonst hyperaktiv
74 sind, ohne dass sie jetzt auch ADHS haben. Also /
- 75 I: Ja, das stimmt, ja. (...) Bekommen Sie auch familienintern Unterstützung?
- 76 B: Nein, also / Die Schwiegermutter kommt häufig einfach E. [Schwester] hüten. Aber M. ist / Nein, eigent-
77 lich nicht. Es ist eigentlich wirklich einfach die Therapie, die sehr entlastend ist auf eine Art. Auf eine Art
78 belastend, weil man sehr viel als Eltern auch vorbereiten muss und ständig an irgendwelche Termine und
79 Besprechungen, also wirklich ständig / Oder irgendetwas arbeiten muss für das und / Ich mache selber ja
80 auch Therapie und / Aber andererseits ist es natürlich im Alltag. Ich meine, man kann nicht irgendwie 24
81 Stunden oder zwölf Stunden um dieses Kind herum sein. Ihm wäre dann langweilig. Das heisst, er würde
82 Stereotypen machen und das ist, das ist dann / Oder er würde so hyperaktiv herumrennen und vielleicht
83 sogar ein bisschen destruktiv sein und so und das geht dann eben nicht. Also da bin ich froh, dass diese
84 Therapie da ist, damit er ein bisschen einen sinnvollen Tagesablauf hat.
- 85 I: Mhm (bejahend), klar. Was machen Sie für Therapien?
- 86 B: Also ich mache auch / Ich bin auch Teammitglied sozusagen.
- 87 I: Aha, auch hier. Ah so, okay.
- 88 B: Ja. Also ich /
- 89 I: Hatten Sie schon vorher diese Ausbildung?
- 90 B: Nein, gar nicht. Ich habe mich jetzt auch //in das mitausbilden lassen.// (lacht)
- 91 I: //Ah, spannend.// Ah, lässig. Mhm (bejahend). Genau. Und wie hat denn das am Anfang ausgesehen,
92 eben, als Sie die Diagnose erfahren hatten? Wie sind Sie da an Informationen herangekommen? Oder
93 haben Sie irgend/ ja, Weiterbildungsmöglichkeiten angenommen oder / Ja, weiss auch nicht. Wie hat das
94 bei Ihnen ausgesehen?
- 95 B: Nein, gar / Also ich habe einfach sehr viel im Internet zuerst nachgelesen. Da bekommt man ja sehr
96 viele Informationen, mehr oder weniger gute. Und dann Bücher halt und ja.
- 97 I: (...) Was kann M. besonders gut?
- 98 B: (...) Ähm, Musik machen. (beide lachen, weil wir M. im Nebenzimmer Xylophon spielen hören) Er hat
99 Freude an Musik. Er ist feinmotorisch relativ geschickt. Er bewegt sich sehr gerne draussen. Und also bei
100 so kognitiven Aufgaben ist er eigentlich sehr gut. Also bei der Therapie bei so Puzzles und solchen Sa-
101 chen. Das macht er eigentlich recht gut.
- 102 I: (...) Und an was hat er am meisten Freude?
- 103 B: (...) Ja, eben so Musik, nach draussen gehen. Autofahren findet er lässig. Ja, Busfahren, Tramfahren.
104 So ein bisschen solche Sachen halt. Und Pommes Frites essen und / (lacht) Was gibt/ Ah ja, am aller-
105 meisten Freude hat er an Autowaschanlagen. Das ist für ihn das allgrösste. Weil er hat so ein bisschen
106 einen Bürstenfetisch. Also so Bürsten, die sich drehen. Das findet er / Er nimmt ja selber manchmal meine
107 Haarbürste, die Rundbürste und dreht sie so vor seinen Augen. Das gibt irgendwie einen schönen Effekt
108 für ihn und das findet er 'mega' spannend.
- 109 I: Und wie zeigt er diese Freude, wenn er so Freude an diesen Sachen hat? Sagt er das oder drückt er es
110 mimisch aus?

Interview 6 vom 30.10.2013

- 111 B: Ja, er wird dann einfach recht so aufgereggt und wiederholt dann immer "Auto waschen, Auto waschen,
112 Bürste, Bürste." (beide lachen) Er beginnt dann auch so ein bisschen mit den Händen zu flattern und so,
113 ja.
- 114 I: (lacht) Was macht er überhaupt nicht gerne?
- 115 B: (...) Ist schwierig. (...) Einfach ähm / (...) Hmm, schwierig. (...) Er hat einfach so ein bisschen Mühe,
116 stillzusitzen. Und vielleicht so ein bisschen / Also ich könnte jetzt nicht etwas sagen, wo er jetzt / Es kommt
117 mir jetzt gerade nichts in den Sinn. (...) Es kommt mir jetzt echt nichts in den Sinn, wo jetzt irgendwie jetzt /
118 Ja.
- 119 I: (...) Ja. Dann würde mich noch interessieren, zu seiner Kommunikation oder allgemein zum Kontaktauf-
120 bau, wie nimmt er Kontakt auf zur Umwelt?
- 121 B: Ja, das ist eben auch schon auch noch erstaunlich. Also er geht wirklich zu den Leuten hin. Und er hat
122 Freude, wenn die Leute lächeln. Das fällt ihm dann auf und er lacht dann zurück und er sagt dann
123 manchmal auch "Frau lacht" oder "Mann lacht" und / Er findet das äh noch / Ja, das fällt ihm dann schon
124 sehr auf, ob jemand freundlich dreinschaut und / Und er lässt / Ja, sofern er sich jetzt für jemanden inte-
125 ressiert, geht er schon auf sie zu, ja. Oder er schaut dann ins Gesicht und solche Sachen. Das macht er
126 schon.
- 127 I: Ja. Und spricht er Leute von sich aus an?
- 128 B: (...) Nein. (...) Ja, auf seine Art halt. Also nicht wie man das von einem normalen Kind gewohnt ist, dass
129 er irgendwie irgendetwas mit/ Ja. Er macht halt noch sehr einfache Sätze. Er sagt zum Beispiel eben
130 "Mann lacht", "Frau lacht" oder Sachen, die er in der Therapie gelernt hat. Zum Beispiel, dass der Mann
131 jetzt gerade rennt oder raucht oder (beide lachen) telefoniert oder / Er hat so ein bisschen / Er teilt sich
132 einfach ein bisschen mit, was jetzt diese Person gerade macht, was ihm jetzt gerade auffällt. Also / Aber er
133 spricht nicht in diesem Sinne jetzt mit dieser Person. Also, das kann er noch nicht. Soweit ist er noch nicht.
134 (...) Und er lacht natürlich manchmal vielen Leuten ins Gesicht. Er lächelt sie an sozusagen.
- 135 I: Mhm (bejahend). Und wenn er jetzt etwas möchte?
- 136 B: Das kann er sehr gut sagen.
- 137 I: Sagt er das?
- 138 B: Das lernt er halt in der Therapie. Also er kann jetzt sogar schon sagen: "M. möchte das und das", "M.
139 möchte schnell schaukeln", "M. möchte viel Brei essen". Solche Sachen sagt er schon sehr gut. Das hat er
140 halt auch gelernt, oder. Also so auf das Bitten legen sie in der Therapie halt sehr stark Wert, weil das halt
141 einfach die Form ist, damit diese Kinder Kontakt aufnehmen können und sich mit anderen Leuten / Ja.
- 142 I: Ja. (...) Hat es auch schon Situationen gegeben, in denen eine Kommunikation mit ihm gescheitert ist?
- 143 B: Ja, stän/ Also ja, sehr oft. Also /
- 144 I: Passiert das häufig?
- 145 B: Ja, wenn er / Er hat das schon noch häufig, dass er ein bisschen seine Art Protestverhalten hat. Er hat
146 ja nicht wie wenn man das von anderen Kindern hört, so aggressives, wütendes Verhalten. Das hat er
147 nicht in dem Sinn. Aber er kann halt auch blöd tun, wenn er sich irgendwie missverstanden fühlt oder ir-
148 gendwie / Oder wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, etwas wollte und er bekommt es dann nicht,
149 dann beginnt er so ein bisschen sich zu rächen und zuleide zu tun und extra unfolgsam zu sein oder einen
150 Stapel Zeitungen herunterzuwerfen. Also das ist dann seine Art von so quasi / Und er hat halt ja nicht so
151 das Verständnis, dass er halt mal nicht alles darf und dann tut er sich halt so /
- 152 I: Ja. Aber wenn er jetzt irgendetwas mitteilen möchte oder haben möchte oder so? Verstehen Sie das
153 immer?
- 154 B: Eigentlich schon.
- 155 I: Also das klappt dort.
- 156 B: Ja.
- 157 I: Ja.
- 158 B: Eigentlich immer. Ja.
- 159 I: Ja. Gibt es auch Situationen, in denen er äussert, dass er gerne Hilfe möchte?
- 160 B: Ja. Also er sagt, das hat er auch gelernt, er sagt: "Mama, bitte helfen." Also wenn er die Jacke nicht
161 ausziehen kann oder so etwas. Mhm (bejahend). (...) Ja, wir haben halt das Glück, dass er die Sprache
162 lernt. Also, dass er begonnen hat zu sprechen. Das ist schon noch wichtig. Ich habe das Gefühl, eben,
163 sein Verhalten ist auch sehr viel / Es ist sehr viel einfacher geworden, seit er ein bisschen seine Wünsche
164 ausdrücken kann und sich so ein bisschen äussern kann, was er möchte.
- 165 I: Seit wann kann er denn das?
- 166 B: Es kommt eben seh/ Es kommt recht langsam bei ihm. Also er hat ja / Bevor wir die Therapie begonnen
167 haben, hat er gar nicht, hat er gar nicht gesprochen. Er hat zwar gewisse, gewisse Wörter hat er einfach,
168 hat wie ver/ Zum Beispiel Hund und Katze hat er wie eine Eigenkreation gehabt. Er hat für Kind eine Ei-

Interview 6 vom 30.10.2013

- 169 genkreation gehabt. Also es war schon nicht ganz nichts da. Er hat gewisse Töne halt gemacht und dann
170 ist irgendwann einmal 'Mama' gekommen und dann hat es einfach mit der Therapie dann langsam ange-
171 fangen. Und wir machen das jetzt auch sehr stark mit verbalen / Also so quasi wie eine Logopädin machen
172 würde, so ein bisschen verbale Imitation machen wir. Und eben mit diesen Bitten halt, ja. Wir sind jetzt
173 schon recht erfolgreich.
- 174 I: Seit wann habt ihr denn diese Therapie?
- 175 B: Eineinhalb Jahre. Und er hat also wirklich sehr profitiert davon und sehr grosse Fortschritte gemacht.
176 Also bei ihm ist es wirklich gut eingeschlagen.
- 177 I: Und wie viele Therapeuten sind da beteiligt? Oder was für Therapeuten?
- 178 B: Es sind eigentlich alles Studentinnen. Nicht ganz alles. Meistens sind es Studentinnen, Psychologie-
179 studentinnen, welche hier ein Praktikum machen. Ähm ja, und es sind glaube ich insgesamt vielleicht so
180 fünf sind wir. Ich müsste gerade zählen. (lacht) (...) Ja, fünf. Nein, sechs, sechs!
- 181 I: Mhm (bejahend). Und alle studieren Psychologie?
- 182 B: Äh, nein. Wir haben auch eine, die ist schon Grossmutter und macht das einfach aus Freude. Und ihre
183 Tochter ist Supervisorin beim KJPD. Dann hat / Ja. Doch, sonst studieren glaube ich die meisten Psycho-
184 logie. Ja. Oder C. [eine der Therapeutinnen] jetzt auch nicht. Nein, sie macht glaube ich / Sie möchte
185 glaube ich auch irgendso eine Kleinkinderzieherin-Ausbildung machen. Aber sie ist jetzt schwanger, also /
186 Aber sie ist jetzt die einzige, die nicht / oder eine von den wenigen, die nicht Psychologie studiert. [Ihr
187 Mann kommt kurz herein und verabschiedet sich von uns.] Ja, die meisten sind Psychologiestudentinnen.
188 Und ich natürlich auch nicht. (lacht)
- 189 I: Ja. (...) Also was haben denn Sie für eine Ausbildung?
- 190 B: Ähm, also ich habe in G. Internationale Studien studiert.
- 191 I: Mhm (bejahend). (...) Genau. Nochmals um zurückzukommen auf, ja, allgemein auf den Umgang eigent-
192 lich mit M.. Gibt es Situationen, in denen Ihnen der Umgang besonders leicht fällt?
- 193 B: (...) Ja, er ist einfach ein extrem 'Herziger'. Also, sehr ein Gewinnender. Also, ich und mein Mann haben
194 es eigentlich sehr gut mit ihm. Also, wenn er gerade einmal gut drauf ist und / Er ulkt gerne so ein biss-
195 chen herum und solche Sachen. Und ja, mit uns ist eigentlich der Umgang sehr gut mit ihm. Also was
196 dann einfach schwierig ist, wenn wir eben so / Was man nicht gut kann mit ihm, eben so in die Stadt ge-
197 hen oder an einen Kindergeburtstag oder so. Sobald man ausserhalb des Hauses etwas macht. Er hat
198 dann einfach kein Verständnis für das und er stellt sich dann ein bisschen quer und so. Das muss er
199 langsam lernen. Solche Sachen sind sehr schwierig. Und das ist dann für uns dann auch sehr frustrierend,
200 wenn wir zum Beispiel mit ihm an einen Kinderspielplatz gehen oder einen Bauernhof für Kinder. Und es
201 hat dort Tierchen und alles mögliche und Kinder spielen dort und er geht dann einfach zu einem Abfallei-
202 mer hin und er tut dann manchmal auch so, als gehe es um Leben und Tod. Wenn wir ihn von dem abhal-
203 ten wollen / Also er ist dann sehr auf das fixiert und es ist dann manchmal sehr schwierig für uns zu be-
204 greifen, wieso ihm das so wichtig ist und dass man ihn nicht davon abhalten kann und / Ja. Und er
205 hat halt eben kein, nicht so Interesse an / Ein bisschen Interesse hat er schon an Tieren, aber jetzt nicht
206 wie ein anderes Kind. Also es kommt vielleicht jetzt erst ein bisschen später, ja.
- 207 I: Mhm (bejahend). (...) Und wenn Sie jetzt mit ihm spielen? Wo sehen Sie dort Chancen oder Grenzen?
208 Was funktioniert gut, was nicht so?
- 209 B: Ähm, also gut funktionieren vor allem Sachen, welche er einfach lustig findet, wie zum Beispiel, wenn
210 man auf seine Spiele eingeht. Wie jetzt zum Beispiel so ein bisschen Versteckspiele, so Auskitzeln, Kis-
211 senschlachten. Ja, solche Sachen findet er dann eben 'mega' lässig. Oder zum Beispiel so Grimassen
212 machen oder so Töne, lustige, produzieren. Solche Sachen findet er 'mega' lustig. Aber es ist für ihn ein
213 bisschen schwieriger, einfach auf Sachen einzugehen, welche wir, welche jetzt vielleicht andere Kinder
214 auch / Eben, ganz, ganz normale Legospiele oder /, das liegt ihm total fern. Oder ja, ich sehe es jetzt eben
215 bei der Kleineren [die Schwester]. Für sie ist es das Grösste und sie spielt ganz automatisch. Und bei ihm,
216 ihn muss man richtig / Also das ist ein wichtiger Teil unserer Therapie, dass er lernt, wie ein anderes Kind
217 zu spielen. Weil ihn das einfach gar nicht interessiert. Und also ihn so ein bisschen überhaupt zu motivie-
218 ren, einen Input von uns überhaupt aufzunehmen, Spielideen oder eben wenn wir ihm ein bisschen etwas
219 beibringen möchten: "Schau, das ist jetzt so und so." Man muss immer so ein bisschen / Es ist nicht so
220 automatisch. Man muss immer so ein bisschen um seine Aufmerksamkeit / "Oh, hört er jetzt zu? Nimmt er
221 jetzt das an?" Es ist sehr / Also es ist schwierig. Aber es ist auch schon besser geworden. Früher war es
222 viel schwieriger als jetzt.
- 223 I: Okay. (...) Was würden Sie gerne einmal mit ihm machen, was bis jetzt nicht möglich war?
- 224 B: (...) Ja, eben so / Ähm.
- 225 I: Wären dies eben solche Ausflüge? Oder /
- 226 B: Ja. Aber wo wir jetzt eben extrem erfolgreich langsam sind, (lacht) wir haben das einfach irgendwie auf
227 Gedeih und Verderben, haben wir das so lange jetzt gemacht, dass wir wirklich jetzt mit ihm essen gehen
228 können, auswärts. Also einfach ein bisschen unter die Leute gehen und solche Sachen. Das geht jetzt
229 mittlerweile. Er hat dann einfach sein iPad und so eine Wimperntusche, die er so anschauen kann. Das ist
230 halt einfach so ein bisschen der Deal, dass er mitmacht und / Aber es ist schon sehr viel für ihn. Also dass

Interview 6 vom 30.10.2013

- 231 er dann dort sitzen bleibt, dass er dort isst und so. Das war früher nicht möglich. Er wäre gerade wegge-
232 rannt, auf eine Steckdose zugerannt oder auf irgendetwas. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist
233 sehr unangenehm, wenn man mit ihm einkaufen geht. Also er würde gerade irgendwie auf irgendetwas,
234 das leuchtet oder so losrennen und wir //bringen ihn //
- 235 I: //Ja, so// detailfokussiert, oder.
- 236 B: Ja. Und man bringt ihn dort einfach nicht mehr weg. Er tut dann so, als würde es um Leben und Tod
237 gehen. Er muss jetzt dort einfach hin und / Es ist extrem / Eben, das wäre eben mein Wunsch, dass man
238 das eben so weit bringt, dass er wirklich sich im Alltag bewegen kann. Dass man auch mit ihm hinausge-
239 hen kann, dass man mit ihm normal einkaufen kann, dass man mit ihm an einen Kindergeburtstag gehen
240 kann. Und er einfach, ja, nicht, nicht auf, auf irgendwelche Gegenstände losrennen würde, wo er dann
241 Stereotypen benützt. Also, das ist, das ist eben schon noch / (...) Das ist irgendwie schon noch schwierig.
242 Also (...) er macht es also vor allem eben, wenn wir draussen sind mit ihm. Sehr stark halt. Dass er einfach
243 auf etwas zurennt. Das geht ja nicht. Man muss sich einmal vorstellen, wenn man irgendwo mit ihm auf
244 einem Ausflug ist und er reisst sich dann los, rennt auf etwas zu //und lässt sich //
- 245 I: //Das könnte noch gefährlich sein//, je nachdem.
- 246 B: Ja. Und dass, dass er das / Dass wir das ein bisschen in den Griff kriegen. Dass er weiss, eben, er
247 kann das machen, aber vielleicht in gewissen Situationen weniger und dass wir das mit ihm irgendwie
248 vielleicht auch hinbringen.
- 249 I: Ja. Ist es ihm eigentlich wichtig, also jetzt eben gerade wegen solchen Stereotypen, ist es ihm wichtig,
250 dass jeder Tag der gleiche Ablauf hat oder dass er immer am gleichen Platz sitzt oder einfach solche
251 Sachen?
- 252 B: Nein, gar nicht. Mhm (verneinend). Das ist zum Glück gar nicht / Obwohl er natürlich schon auch Struk-
253 tur hat, wenn wir / Ich weiss jetzt eben nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt komplett, wenn jetzt alles auf den
254 Kopf gestellt wird, wie er das finden würde. Aber eigentlich dass er immer alles muss gleichförl, also das
255 hat er gar nicht. Wenn manchmal überraschend irgendein Besuch kommt, dann ist er manchmal ein biss-
256 chen irritiert. Aber er ist es sich jetzt auch gewohnt, dass hier ständig irgendjemand ein- und ausgeht. Also
257 ich glaube das ist jetzt nicht sein Hauptproblem.
- 258 I: Mhm (bejahend). (...) Ähm, seine Schwester ist ja zwar noch recht klein. Aber wie geht sie mit ihm um?
259 Also merkt sie, ich weiss nicht, merkt sie, dass er ein bisschen anders ist? Oder wie reagiert sie auf ihn?
- 260 B: Also merken sicher nicht. Aber sie ist / Er ist eigentlich ihr riesen Vorbild eigentlich. (lacht) Und sie
261 macht dann auch seinen /, den blöden 'Seich', den er macht, nach. Sie rennt auf Kübel zu und klopft an
262 irgendwelchen Abfalleimern herum, die es hat. Also solche Sachen macht sie. Aber sie merkt schon, dass
263 jetzt grad eben neuerdings, dass er halt einfach nicht so auf sie eingeht und nicht mit ihr spielen möchte
264 und sie eigentlich eher ein bisschen ablehnt. Also, er ist nicht, er ist jetzt irgendwie nicht gemein zu ihr,
265 nicht völlig gemein, aber er tut sie so ein bisschen / Er findet sie so ein bisschen belästigend. Er will sie
266 einfach ein bisschen / Er sagt dann immer: "E. wickeln, E. wickeln." Sie soll jetzt gewickelt werden, damit
267 wir sie wegnehmen. (lacht) Und es tut mir eben sehr Leid für sie. Weil am Anfang / Also, jetzt geht es noch
268 einigermassen. Aber am Anfang hat sie ihn so bewundert und wollte immer alles machen, eigentlich jetzt
269 auch noch, was er macht. Und es ist eigentlich immer noch so. Aber sie geht jetzt halt auch in eine Spiel-
270 gruppe und sieht andere Kinder und kann diesen auch sehr vieles anschauen und sieht vielleicht dann
271 schon auch, dass er ein bisschen anders ist. Weiss nicht, vielleicht realisiert sie das heute noch nicht so.
- 272 I: Ja. Und wenn sie halt auch täglich um ihn herum ist, ist es ja ganz normal. (lacht)
- 273 B: Ja, ja.
- 274 I: Genau. Haben Sie das Gefühl, dass E. oder auch sonst jemand aus der Familie eventuell zu kurz kom-
275 men könnte?
- 276 B: Ah, bei E. ja, enorm.
- 277 I: Wirklich?
- 278 B: Also vor allem /
- 279 I: Inwiefern?
- 280 B: Ja, also wir haben mit der Therapie begonnen, als sie einen Monat alt war. Und / Also ich hatte irgend-
281 wie das Gefühl /
- 282 I: Sie ist jetzt acht/, achtzehn, neunzehn /
- 283 B: Sie ist ach/, fast neunzehn Monate. Und ein Weilchen lang hatte ich schon irgendwie ein schlechtes
284 Gewissen, dass man sie ein bisschen wie so ein bisschen muss / Hmm, ja ein bisschen hinhalten und ein
285 bisschen alleine spielen lassen. Für das, dass wir dann eben irgendetwas mit Therapeuten besprechen
286 oder irgendetwas vorbereiten für die Therapie und so. Aber sie hat es jetzt recht gut mit der Schwieger-
287 mutter. Und ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit. Aber am Anfang war es recht streng. Recht viel vorbe-
288 reiten und ja, schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und dass wir nicht mehr so ganz viel so Zeit
289 haben, wie ich für M. Zeit hatte. (...) Und er bekommt natürlich extrem viel Aufmerksamkeit und extrem viel
290 Förderung und alles. Und bei ihr kommt halt alles automatisch und sie braucht das nicht so und ja.

Interview 6 vom 30.10.2013

- 291 I: Darf dann sie manchmal vielleicht auch dabei sein?
- 292 B: Ja, sie darf, gerade wenn sie so Spiel/, spielen, ist sie sehr gerne dabei. Sie würde am liebsten immer
293 dabei sein. Manchmal stört sie schon ein bisschen, weil sie so Bildkärtchen wegnimmt und so. Aber je
294 älter sie wird, desto mehr darf sie dabei sein. Und wir planen eben jetzt dann auch, dass wir wie so
295 Spielimitation machen, wo sie dann gemeinsam spielen lernen. Und das ist mir dann eben auch noch
296 wichtig, dass er lernt, sie mit einzubeziehen und dass sie halt auch dabei sein darf.
- 297 I: Klar, ja. Mhm (bejahend). (...) Ähm, ja. Gibt es Dinge, ich weiss gar nicht, gibt es Dinge, die Sie nicht
298 alleine mit ihm machen können?
- 299 B: Oh, eben, nach draussen gehen. Ja. Oder was wollen Sie jetzt /?
- 300 I: Ja, oder wo Sie sich noch zusätzlich Unterstützung oder auch Entlastung oder irgendso etwas wün-
301 schen?
- 302 B: Ja, also ich habe eben das grosse Glück, das würde wahrscheinlich gar nicht anders gehen, dass eben
303 mein Mann zu Hause arbeitet und sich eigentlich / Eben, er ist selbständig. Er kann sich ein bisschen
304 auswählen, wie viel er arbeitet. Und er arbeitet jetzt halt ein bisschen weniger und hilft extrem viel mit im
305 Haushalt, auch mit der Kinderbetreuung und solche Sachen halt, oder.
- 306 I: Ja. Sie sind auch den ganzen Tag zu Hause eigentlich?
- 307 B: Ja, ja. Und sonst könnte man das gar nicht machen, ja. Also es muss so sein. Und darum haben wir ja
308 eigentlich auch keine Unterstützung. Aber jetzt mit der Therapie und durch das, dass wir beide hier sind,
309 geht das.
- 310 I: Ja, super. (...) Also gäbe es sonst noch bestimmte Situationen oder Bereiche im Alltag, wo Sie sich Un-
311 terstützung wünschen würden? Oder momentan eher weniger?
- 312 B: (...) Ja, es hat also schon so ein bisschen immer wieder solche Momente gegeben, wo es uns wie so
313 ein bisschen zu viel gewesen ist alles. Eben mit E., mit M. und / Im Moment ist jetzt gerade wieder gut,
314 aber es hat immer wieder solche Situationen gegeben, als sie noch kleiner war, noch mehr abhängig war
315 und so, als sie noch nicht in die Spielgruppe ging. Dort war es schon schwierig. Und dann auch, eben weil
316 wir halt so / Mit der Therapie, ist es schon ein bisschen eine Entlastung, aber es ist auch sehr stark eine
317 Belastung. Also weil man macht ja sehr viel für die Therapien und dann noch auf sie schauen, auf ihn /
318 Also, ja, es hat schon solche Situationen gegeben, wo wir wie froh gewesen wären, es wäre wie nochmals
319 eine Person da, die auch einmal ein bisschen schauen könnte.
- 320 I: Und dort hatten Sie nichts, keine zusätzliche Unterstützung?
- 321 B: Nein, gar nichts, mhm (verneinend). Ich bin manchmal schon froh gewesen, oder, dass wir eben einmal
322 das Haus verlassen können und / Das ist eine Zeit lang / Das ist auch schwierig, oder.
- 323 I: Ja. (...) Und jetzt so in naher Zukunft? Also er wird ja / Kindergarten ist wahrscheinlich noch kein Thema,
324 oder?
- 325 B: Hmm, er wird wahrscheinlich ein Jahr später / Also es wäre //sowieso erst //
- 326 I: //Ja, weil er ja erst// vier wird.
- 327 B: Ja. Es wäre ja erst im Sommer, nach den Sommerferien gewesen. Aber wir schieben es noch ein Jahr
328 hinaus. Ausser wenn er vielleicht in die Montessori oder so etwas geht. Das hätte ich eben noch, fände ich
329 noch schön. Aber ich bin dort schauen gegangen und sie arbeiten dort sehr stark selbständig und nach
330 eigenen Interessen und das ist natürlich bei ihm extrem schwierig. (lacht)
- 331 I: Das ist schwierig, ja. (lacht)
- 332 B: Da würde er natürlich die Bürste oder den Abfalleimer mitnehmen. Also ja, nein, aber ich hoffe, dass wir
333 ihn, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen länger ihn auf solche Situationen vorbereiten mit Spiel-
334 gruppe, mit Begleitung und so, dass er dies hinkriegt. Eben und vielleicht dann langsam aufbaut. Dass er
335 jetzt vielleicht zuerst einmal eine Stunde pro Tag, dann zwei Stunden, drei Stunden, dass er dann dorthin
336 gehen kann.
- 337 I: Und immer noch begleitet?
- 338 B: Ja, am Anfang wahrsch/
- 339 I: Am Anfang sicher.
- 340 B: Oder man / Also es kann gut sein, dass wenn wir es jetzt eben noch ein Jahr hinausschieben, dass er
341 sogar alleine gehen kann. Ja. Das kann bei ihm schon sein. Weil er eigentlich noch gut aufholt.
- 342 I: Mhm (bejahend). (...) Und jetzt in naher Zukunft, haben Sie das Gefühl, bleiben Sie unterstützungsmäs-
343 sig so ein bisschen so, wie es jetzt ist?
- 344 B: Ja.
- 345 I: Also sind Sie //mit dem zufrieden, wie es jetzt funktioniert?//
- 346 B: //Ich denke schon. Allenfalls eben dass// dann E. noch ein bisschen, vielleicht noch zusätzlich in noch-
347 mals eine Spielgruppe gehen würde. Das würde ich vielleicht eben, dass sie vielleicht nochmals zusätzlich

Interview 6 vom 30.10.2013

- 348 / Sie ist jetzt zwei Vormittage in der Spielgruppe, dass sie vielleicht nochmals zwei Vormittage irgendwohin
349 gehen würde, wo sie spielen kann. Weil für sie ist das sowieso das Grösste, wenn sie irgendwie mit Kin-
350 dern spielen kann. Also so etwas würde ich sehen. Aber sonst mit M. geht es jetzt im Moment eigentlich
351 gut, so wie es jetzt ist.
- 352 I: Mhm (bejahend). Ja. (...) Haben Sie auch Kontakt zu anderen Eltern mit Kindern mit frühkindlichem
353 Autismus?
- 354 B: Mhm (bejahend). Ja, wir haben so ein Elterntreffen, welches alle zwei Monate ist. Ähm, wir haben so
355 ein Fest vom KJPD, welches / Das ist aber nur alle Jahre. Ja, es ist vor allem dieser Elterntreff, an den wir
356 manchmal gehen. Das ist alle zwei Monate. Und es gibt noch so einen Verein, ABA Parents. Da sind wir
357 auch. Dort treffen wir halt auch immer so ein bisschen die gleichen Leute.
- 358 I: Mhm (bejahend). (...) Wie häufig ist dann das?
- 359 B: Hmm, das ist glaube ich nur etwa so alle halb Jahre, so ein Treffen. Oder manchmal organisieren sie
360 auch einmal ein Picknick oder irgendso etwas.
- 361 I: Und das ist dann manchmal mit den Kindern, oder/?
- 362 B: Zum Teil mit Kindern, zum Teil sind es auch Vorträge, die man am Abend noch hören gehen kann.
363 Solche Sachen. Und, ja.
- 364 I: Okay. (...) Wenn Sie jetzt drei Wünsche frei hätten in Bezug auf Ihre Situation mit M.. Was würden Sie
365 sich wünschen?
- 366 B: (...) Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass so eine Person da wäre, wo er auch so ein grosses
367 Vertrauen hätte, wie in uns Eltern, die ihn betreuen könnte. Also, wo ihn auch einmal könnte / Ja, das
368 fände ich schon.
- 369 I: Also neben der Therapie noch?
- 370 B: Mhm (bejahend). Ja einfach eben / Ja.
- 371 I: Mhm (bejahend). Und dann auch mit ihm, weiss nicht, nach draussen gehen würde in diesem Fall, ja.
- 372 B: Mhm (bejahend). (...) Oder eben, wo wir mal so wie 'babysittermässig' könnten / So etwas. Das wäre
373 schon sehr hilfreich, aber / Wir machen eigentlich eben gar nichts ohne Kinder. Und es ist dann manchmal
374 noch schwierig zu organisieren mit beiden Kindern und eben mit M. ist halt alles schwierig, mit einem
375 Kleinkind wie E. halt auch und wir können halt sowieso nur zu zweit nach draussen mit ihnen, weil es
376 braucht immer mindestens zwei Leute mit den beiden. (lacht) Ja. Und von dort her, gerade wenn wir /
377 Ähm, zu Hause geht es ja recht gut, aber sobald man irgendwohin möchte, dann wären wir froh, wenn
378 jetzt nochmals eine Hand dabei wäre und hilft. (lacht) Ja. Aber sonst, Ich hoffe eigentlich am allermeisten,
379 dass er einfach von sich aus selbständiger wird und besser mit Situationen zurechtkommt. Dass er nicht
380 mehr so sehr von unserer Hilfe abhängig ist. Das wäre mir eigentlich noch sehr viel wichtiger. Weil er ist
381 natürlich schon stark / Er ist schon entwicklungsverzögert und eben man weiss nie, wie weit er selbständig
382 sein wird. Aber bei ihm hat man grosse Hoffnungen. Aber er wird wahrscheinlich immer Probleme haben.
383 Also, das ist / Aber es kann nur noch besser werden. Ich denke mit dem Alter und mit der Therapie, das
384 wird schon besser. (lacht)
- 385 I: Mhm (bejahend). Ja. Sie haben jetzt nicht noch explizit Logopädie mit ihm, oder?
- 386 B: Mhm (verneinend).
- 387 I: Das nicht, ja.
- 388 B: Das würde gar nicht / Hmm, also das ABA, das /
- 389 I: Ich weiss gar nicht, gehört das gar nicht in dieses Konzept hinein? So genau kenne ich es eben gar
390 nicht.
- 391 B: Man macht es wie innerhalb von diesem FIVTI, von der Therapie halt machen. Also Sprachförderung
392 mit einfach, mit diesen Methoden. Sie wollen das einfach irgendwie wie selber in die Hand nehmen und
393 sagen dann auch, das sei dann auch vielleicht nicht seeehr effizient. Gerade für ein Kind wie / Solche
394 autistische Kinder, die nehmen ja vielleicht solche Lerninputs nicht so schnell auf wie vielleicht normale
395 Kinder. Da muss man schon ein bisschen eben mit speziellen Methoden dahinter gehen. Und das sehe ich
396 eigentlich schon auch so. Also das wäre bei ihm vielleicht ein bisschen schwieriger, also, ihn einfach zu
397 einer Logopädin zu schicken. Er würde wahrscheinlich dann gar nicht mitmachen.
- 398 I: Gut, es gibt ja auch Logopäden, die extra auf das / Also eine Ausbildung haben.
- 399 B: Okay, ja. Ja, das wäre allenfalls, wenn er dann vielleicht / Diese Therapie ist ja so intensiv, dass es wie
400 für nichts anderes mehr Platz hat, oder. Und sie wollen halt alles ein bisschen selber dann machen. (lacht)
401 Und, ich denke aber auch /
- 402 I: Wahrscheinlich auch ein bisschen, um den Überblick zu behalten, denke ich.
- 403 B: Ja, ja, sicher auch, ja. Genau, weil es ist ja sehr stark mit so Daten und so / Aber vielleicht, wenn dann
404 die Therapie nicht mehr so intensiv sein wird, was dann vielleicht eben, wenn er in den Kindergarten geht,
405 der Fall sein wird, dann wird man vielleicht schon auf das / Also, ich glaube, wir haben auch Anrecht auf
406 logopädische Unterstützung und dass wir dann das vielleicht so machen werden. Wenn er nicht mehr so

Interview 6 vom 30.10.2013

- 407 intensiv Therapie hat. Aber im Moment läuft es eigentlich sehr gut hier mit der Therapie. Also er macht
408 grosse Fortschritte. Es geht einfach langsam, aber es kommt.
- 409 I: Ja, mhm (bejahend). Ja. Dann zum Schluss wollte ich noch fragen: Wie sind Sie auf uns aufmerksam
410 geworden? (lacht)
- 411 B: Also Sie haben / Ähm.
- 412 I: Ich habe ja ganz verschiedene Leute und Institutionen /
- 413 B: Beim KJPD haben Sie doch Herr G. [Leitender Arzt] /
- 414 I: Hat er es weitergeleitet?
- 415 B: Und er hat es dann an unsere Supervisorin / Sie hat es dann für uns weitergeleitet an die Eltern und so.
416 (...) Ja, es ist wahrscheinlich für jeden ganz anders, weil sie ganz andere Kinder haben, oder. Es ist / Die
417 Situation ist immer sehr unterschiedlich.
- 418 I: Das Spektrum ist ja sehr, ja, weitläufig, genau.
- 419 B: (...) Ich habe es noch interessant gefunden, auch auf der Webseite von der HfH, heisst es, oder, dass
420 sie sehr viele so eigentlich, eben dass sie so spezialisierte Jahrgänge haben für eben solche / Es gibt
421 doch jetzt neu so einen Zertifikatslehrgang über frühkindli/
- 422 I: Das weiss ich gar nicht.
- 423 B: Nicht? //Also das ist nämlich ein / //
- 424 I: //Also das ist dann einfach// eine Zusatzausbildung in diesem Fall?
- 425 B: Ja.
- 426 I: Ah, spannend.
- 427 B: Und viele solche Vorträge und so gibt es.
- 428 I: Ja stimmt, doch, das habe ich mitbekommen, dass es letztthin einmal einen Vortrag gegeben hat über
429 Autismus, genau.
- 430 B: Spannend.
- 431 I: Mhm (bejahend). Ja. Weiss nicht, gibt es noch Punkte, welche ich nicht gefragt habe, wo Sie meinen,
432 die wären vielleicht noch wichtig zu erwähnen? (...) Eben jetzt in Bezug auf den Umgang mit ihm und Un-
433 terstützungsmöglichkeiten?
- 434 B: (...) Mhm. Ja eben, es ist halt / Eben, bei ihm / Man kann einfach nicht einfach irgendeinen Babysitter
435 wie bei E. / Sie wird sofort wenn jemand kommt: "Woah, lässig, es kommt jemand zum Spielen." Bei ihm
436 ist das halt nicht so. Und man würde ja meinen, dass diese Kinder vielleicht auch so ein bisschen 'abge-
437 lösch' sind und es sie nicht stören würde, dass die Eltern weg sind. Es ist genau das Gegenteil der Fall.
438 Er findet das dann extrem, extrem schlimm und das ist schon als Baby bei ihm fast / Ist nicht gut gegan-
439 gen. Also wenn wir ihn hüten liessen. Vor allem wenn es fremde Personen waren. Er ist sehr, sehr stark
440 emotional an uns Eltern gebunden. Und er akzeptiert es also gar nicht, wenn man ihn alleine lässt mit
441 jemandem. Das ist eben halt eben noch ein bisschen schwer. Und deshalb müsste es eben jemand sein,
442 der zu ihm auch ganz stark Vertrauen aufgebaut hat, oder. Und das ist nicht so einfach. Dann müsste man
443 ja wirklich / Wir haben auch gar keine Zeit für das. (lacht) Wir haben so viele Therapien. Es ist eigentlich
444 alles ausgefüllt.
- 445 I: Dann müsste es wahrscheinlich auch jemand sein, der am Anfang sicher mehrmals in der Woche hierhin
446 kommen würde, oder, um diesen Kontakt aufbauen zu können.
- 447 B: Ja, ja. Ja und der gut mit ihm spielen kann. Der weiss, wie man an solche Kinder heran/, mit solchen
448 Kindern umgeht, ja. (...) Ja. (...) Ja, das / Für ihn würde jetzt / Also wir haben manchmal am Abend, wenn
449 er schläft, haben wir eine Babysitterin. Und dann ist er einmal erwacht in der Nacht und dann ist sie zu ihm
450 hineingegangen und wollte ihm einen 'Schoppen' bringen. Das ist / Das ist extrem / (lacht)
- 451 I: Darauf war er gar nicht gefasst, ja. (lacht)
- 452 B: Der ist also wirklich / Nein, das geht gar nicht. Solche Sachen gehen gar nicht bei ihm.
- 453 I: Also als sie dann weg waren, in diesem Fall.
- 454 B: Mhm, mhm (bejahend).
- 455 I: Ja.
- 456 B: Als er halt schon schlief. Also das machen wir. Wenn die Kinder schon schlafen, eben Babysitter, die
457 einfach schauen, dass / Wenn sie erwachen würden, würden sie halt schnell schauen gehen und uns
458 anrufen und so. Und das erträgt er also gar nicht, wenn da irgendjemand ins Zimmer / (lacht) Aber ja. Er
459 ist halt sehr, eben sehr stark auf uns Eltern fixiert.
- 460 I: Und wie war denn das in jener Situation? Mussten Sie dann extra hierhin kommen? Oder /
- 461 B: Ja. Ja, er weint dann. So lange / Also er ist dann ausser sich und schluchzt und macht. Und bis dann
462 jemand kommt, in den er Vertrauen hat. (lacht)

Interview 6 vom 30.10.2013

463 I: Mhm (bejahend). Ja. (lacht)

464 B: Oder halt ein bisschen / Ja, das ist vielleicht nicht ganz so einfach wie bei anderen Kindern. Also das
465 muss ein bisschen / Das müsste man so ein bisschen langsamer aufbauen und / Ja.

466 I: Genau. (...) Ja, in diesem Fall danke ich Ihnen vielmals für Ihre Offenheit,...

467 B: Bitte, gern geschehen.

468 I: ...die spannenden Dinge, die Sie mir erzählt haben. (lacht)

469 B: Gern geschehen, ja. Ich finde es auch schön, dass Sie sich interessieren für dieses Thema.

Interview 7 vom 4.11.2013

B.: Frau H., Mutter

I.: Tanja Müri

Sohn: F., 12 Jahre alt

- 1 I: Also wie heisst denn Ihr Sohn?
2 B: Das ist F..
3 I: Mhm (bejahend). Und wie alt ist er jetzt?
4 B: Zwölf.
5 I: Okay. Wo geht er zurzeit in die Schule?
6 B: Er geht in eine heilpädagogische Sonderschule.
7 I: Mhm (bejahend). Und in welche Klasse?
8 B: In die fünfte.
9 I: Okay, ja. (...) Seit wann haben Sie die Diagnose vom Autismus?
10 B: Oh, seit er vier ist. Seit acht Jahren.
11 I: Und den Verdacht haben Sie auch seit /?
12 B: Den hat man mit sech/ sieben Monaten, sieben, acht Monaten hat man den Verdacht schon gehabt.
13 I: Okay. Und wieso die Diagnose dann erst so spät?
14 B: (seufzt) Weil wir in der Schweiz wohnen. Es ist schon ein bisschen / In den USA haben sie es früher in
15 zwei Jahren gehabt. Heute ist es auch besser, aber als unser /, als wir dort, das war mit vier relativ früh
16 gewesen anno dazumal.
17 I: Ah ja. Ja gut, das ist auch schon acht Jahre her. Mhm (bejahend). Ja, wer sind seine Hauptbezugsper-
18 sonen?
19 B: Ich (lacht). Seine Mama und sein Papa.
20 I: Mhm (bejahend). Hat er noch Geschwister?
21 B: Nein, er ist ganz alleine.
22 I: Okay. Mhm (bejahend). Und hat er Kontakt zu Kindern ausserhalb der Familie?
23 B: Äh, als er kleiner war ja. Durch die Krippe. Je älter er wird, desto grösser wird die Schere. Also dass es
24 eigentlich nicht mehr möglich ist, weil diese Kinder / Sie kommen oder sind zum Teil jetzt in der Pubertät.
25 Und dann ist er nicht in der Lage, mit denen etwas zu machen. Weil er spricht ja nicht richtig, oder. Also
26 das ist eigentlich nicht möglich so mit anderen Kindern etwas zu machen.
27 I: Also aus der Nachbarschaft meinen Sie?
28 B: Generell.
29 I: Oder generell, ja.
30 B: Generell. Wo er mit anderen Kindern etwas zu tun hat, ist im Sommer. Wir wohnen gerade zwei Minu-
31 ten von einem Schwimmbad entfernt. Dass Kinder mit ihm ins Wasser hineinspringen und ein bisschen
32 spielen. Vor allem die Kleinen haben noch die Geduld. Aber die Grossen, da müsste man viel mehr Auf-
33 klärungsarbeit machen.
34 I: Ah ja, ja. Oder dann / Hat er auch Kontakt mit Kindern aus der Schule? Oder das auch eher weniger?
35 B: Privat oder so?
36 I: Ja.
37 B: Nein. In der Schule ja, privat nein.
38 I: Nicht, dass sie noch abmachen oder so nebendran?
39 B: Nein, diese Kinder machen nich/ Also ein Autist, also jetzt ein richtig starker Autist hat glaube ich das
40 Bedürfnis nicht einerseits und die andere Vermutung ist, er kann so etwas gar nicht kommunizieren.
41 I: Ja. Ist er denn stark betroffen?
42 B: Ähm, haben Sie eine Skala, wo Sie sehen was wie ist? Weil es ist noch schwierig zu sagen ja oder
43 nein. Eigentlich ist er sehr stark betroffen. Also frühkindliche Autisten, die sind extrem. Das sind eigentlich
44 die sogenannten 'richtigen Autisten'.
45 I: Mhm (bejahend). Ja, aber halt auch dort gibt es leichtere oder schwerere /
46 B: Mehr oder weniger, ja. Also von dem her kann man dann nachher sagen: Unser [Sohn] kann sich eini-
47 germassen mitteilen.

Interview 7 vom 4.11.2013

- 48 I: Mhm (bejahend). Also verbal?
- 49 B: Ja.
- 50 I: Ja, mhm (bejahend). Okay. Was haben Sie denn für Unterstützung oder für Frühfördermassnahmen
51 wahrgenommen? Oder was hat er für Therapien?
- 52 B: Gehabt oder jetzt?
- 53 I: Beides (lacht).
- 54 B: Also gut. Wir sind, als er klein war, in die Hippotherapie gegangen. Also zum Reiten. Und in die Musik-
55 therapie. Als er klein war. Dann haben wir ihn privat ins Schwimmen geschickt bei einer Frau, die hatte ein
56 Hallenbad im Haus, wo er alleine war. Sonst wäre das nicht möglich, weil es einfach zu viel Ablenkung, zu
57 viel verschiedenes Licht und viel zu laut ist in diesen Bädern. (...) Das hat er gehabt, als er klein war. Da-
58 nach mit vier glaube ich, oder mit fünf, haben sie dann mit Ergotherapie begonnen. Heute hat er immer
59 noch Ergo. Dann hat er neu Logo.
- 60 I: Neu...?
- 61 B: Logopädie.
- 62 I: ...haben Sie gesagt?
- 63 B: Ja, ab der Schule. Ab der ersten Klasse.
- 64 I: Ah, ja. Also seit er acht ist in diesem Fall etwa.
- 65 B: Seit er in die Schule geht, ja,...
- 66 I: Äh, oder sieben, ja. Mhm (bejahend).
- 67 B: ...hat er Logopädie. Und jetzt, was haben wir, etwa zwei oder drei Jahre, hat er Physiotherapie. Dann
68 haben wir, hat er aber / Wir haben aufgehört, in die Musiktherapie zu gehen. Dann ins Schwimmen geht er
69 natürlich auch nicht mehr privat. Das machen sie jetzt in der Schule.
- 70 I: Mhm (bejahend). Und die Hippotherapie?
- 71 B: Bitte?
- 72 I: Die Reittherapie?
- 73 B: Reiten, das ist 'saublöd' gegangen. Die Hippotherapeutin, die wir hatten, war nicht sehr glücklich. Sie
74 hätte dieses Kind genommen und 'zack' auf das Pferd, eine Runde und 'zack' wieder herunter und weg,
75 oder. Und dort hätte sie eigentlich müssen / Dieser Junge hat eigentlich ganz viele andere Interessen in
76 diesem Stall gehabt. Sie hätten ihn dort viel besser einführen müssen. Man hat dann später, als es dann
77 die Mutter [Frau H. selber] endlich gemerkt hat, dass es noch bessere gibt als nur so / Das Problem ist,
78 man weiss ja nicht, wie es sein müsste, oder. Und sie ist dann schwanger geworden und dann habe ich
79 eine Aushilfe bekommen und dann habe ich gedacht: "Aha, man könnte ja auch noch so mit ihm umge-
80 hen. Es gäbe ja noch etwas anderes, oder." Und ich wollte dann wechseln, konnte aber nicht wechseln.
81 Und zu ihr zurück wollte ich dann auch nicht mehr. Und dann haben wir eine andere ausprobiert. Das war
82 eine Kindergärtnerin, die die Ausbildung gemacht hatte. Und ich habe zu ihr gesagt, dass sie gut schauen
83 müsse. Ein Autist, so kleine Autisten, können Sie keine Sekunde loslassen, also alleine lassen. Sie müs-
84 sen, Sie müssen nicht in dem Sinne 'krampfen' wie verrückt, aber Ihre Präsenz muss 2000% auf das Kind
85 sein. Und irgendwann habe ich dann einmal gedacht: "Ja, jetzt kann man sie auch einmal alleine lassen."
86 Sie war noch eine Jüngere. Und ich bin hinausgegangen und habe mich umgedreht und schon ist er durch
87 das Gehege geflogen. Er hat einen Kick von diesem Pferd bekommen, weil er zu nahe, falsch war und
88 seither sitzt er mir nicht mehr darauf [auf das Pferd]. Keine Chance, weil vom körperlichen her, er geht
89 sehr stark auf den Zehen, würde es ihm eigentlich gut tun. Es würde natürlich sehr gu/ Das ist jetzt gerade
90 lustig, weil wir haben mit dem Kinderarzt gerade auch gesprochen und der hat gesagt: "Ja, wie wäre es
91 denn mit Reiten jetzt?" Oder. Und dann habe ich gesagt: "Im Moment /" Ich will ihn nicht zwingen, weil ich
92 habe das Gefühl, das bringt nichts.
- 93 I: Also wann ist denn das passiert mit dem Pferd?
- 94 B: Uh, was //ist das etwa gewesen?//
- 95 I: //Ist es schon lange her in diesem Fall?//
- 96 B: Bitte?
- 97 I: Ist es schon lange her in diesem Fall?
- 98 B: Ja, ja, es sind jetzt sicher schon sechs Jahre seither. Ja, es war dort, als er in die Schule gekommen ist,
99 oder. Wissen Sie, Sie haben wie ein Vorleben mit diesem Kind. Also sie haben bis drei Jahre ein ganz
100 Kleines, bis man dann denkt: "Ja, ja, der ist einfach verzögert." Und dann irgendwann sieht man dann
101 immer mehr: "Hmm, es muss schon etwas sein. Er ist nicht nur verzögert, es ist noch ein bisschen etwas
102 anderes." Oder. Und dann kommt die Schule / Also der Kindergarten ist ein Abschnitt und dann die Schule
103 ist wieder ein Abschnitt. Und gerade so Musiktherapie und Schwimmen und Reiten, habe ich mit ihm ge-
104 macht, weil ich das Gefühl gehabt habe: "Dieser Junge mag überhaupt nichts spielen." Oder. Ich bin sehr
105 viel mit ihm draussen im Wald, solche Sachen machen gegangen, weil ich immer das Gefühl hatte: "Ich

Interview 7 vom 4.11.2013

- 106 kann mit ihm nicht spielen. Er will doch das nicht." Oder. Und Sie zwingen dann nicht ein Kind / Also ich
107 gehöre nicht zu denen, die ihn gezwungen hätte. Es bewahrheitet sich sehr, dass man sie nicht zu etwas
108 zwingen sollte, wenn man ihn heute sieht. Und äh / Aber Reiten habe ich gefunden: "Ja, dann ist er einmal
109 / sitzt er dort." Oder. Wie gut man es machen kann, da sind Sie wie irgendwie geliefert. In sämtlichen Be-
110 reichen, oder, wo Sie hinkommen. Man hat als Mutter mit einem Kind, jetzt nicht mit einem Autisten, man
111 hat keine Ahnung. Oder. Nein, und so hat es dann eben nicht mehr geklappt. Wir haben ihn dann einmal
112 bei Bekannten von mir auf ein kleines weisses Pony gesetzt, aber nur mit einem Geschrei. Da musste er
113 fünf Schritte mit diesem Tier darauf sitzen. Weil ich gedacht habe: "Ja, vielleicht geht es jetzt." Aber keine
114 Chance. Also //es ist, es ist eigentlich das, oder.//
- 115 I: //Ist er so traumatisiert.// Ja, ja, natürlich.
- 116 B: Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ein Kind, wie jetzt er, so extrem auf den Zehen geht, tut das
117 Reiten, wo dann diese Beine hängen, gibt extremen Muskelkater.
- 118 I: Aha.
- 119 B: Mhm (bejahend). Ja, das also / Reiten Sie?
- 120 I: Ja, jetzt nicht mehr so. Aber früher bin ich auch geritten.
- 121 B: Wenn Sie sich nicht gewohnt sind am Anfang...
- 122 I: Das stimmt, ja.
- 123 B: ...tut es extrem weh. Und jetzt haben Sie ein Kind wie F., der sich nicht mitteilen kann. Der einen sehr
124 hohen Körpertonus hat, oder. Aber nicht zu unterschätzen, nicht im Sinne doof oder blöd ist, dumm. Oder.
125 Ist er überhaupt nicht. Also er kann sich 100% an das erinnern. Ich könnte mir vorstellen, dass das der
126 Grund ist, dass er nicht mehr will.
- 127 I: Ja. Ja, das ist gut möglich. Mhm (bejahend).
- 128 B: Ja. Und deshalb gehen wir nicht mehr, oder. Und Schwimmen tun sie jetzt in der Schule. Und Logo
129 macht jetzt auch die Schule.
- 130 I: Genau, ja. Und Ergo und Physio, ist das auch von der Schule aus?
- 131 B: Das ist bei uns in der Schule integriert.
- 132 I: Ja, okay. //Also das hei// //
- 133 B: //(unv.)//
- 134 I: Entschuldigung?
- 135 B: Also dass ich / Das sehe ich als Vorteil gegenüber anderen Eltern, die dann mit den Kindern noch ir-
136 gendwohin rennen müssen. Das finde ich also schon noch gut, dass unsere Schule das drin hat.
- 137 I: Mhm (bejahend). Genau. Und sonst zusätzlich eine Therapie noch zu Hause haben Sie in diesem Fall
138 nicht?
- 139 B: Machen wir nicht, nein. Haben wir nichts gemacht. Bei uns ist anno dazumal ABA hoch im Kurs gewe-
140 sen - haben Sie sicher etwas gehört. Und wir haben das Gefühl, das ist wie wenn Sie einen Hund adres-
141 sieren. Und das wollten wir nicht. Wir haben dann gesagt: "Unser Sohn ist Autist, das ist so. Wir müssen
142 schauen, wie wir etwas machen können, was ihm gut tut." Und wir sind sehr gut gefahren bis jetzt.
- 143 I: Ja. Das ist doch super. In diesem Fall ist es das Richtige für ihn, genau. Und ähm, wie war das ganz am
144 Anfang, eben als Sie von der Diagnose erfahren hatten oder auch schon den Verdacht gehabt haben,
145 woher haben Sie dort Informationen gehabt? Oder haben Sie auch an Weiterbildungen teilgenommen?
- 146 B: Also bis es so gewesen ist / Wir haben uns eigentlich nicht gross darum gekümmert. Oder. Das Kind ist
147 einfach so gewesen. Man hat sich nicht Gedanken gemacht, ob jetzt dieses oder jenes oder so. Wir haben
148 ihn einfach gelassen. Und zwar der Grund, wieso wir nicht wie die Irren umhergerannt sind, wie viele, die
149 es heute tun, ist, weil wir gesagt haben: "Ja, vielleicht ist er ein langsames Kind, vielleicht ist er verzögert.
150 Es kommt dann schon." Also wir sind eher gelassen gewesen. Und man hat es dann schon gesehen,
151 oder. Und wo dann unser Kinderarzt, also es war eine Abklärungsstelle, das erste Mal gesagt hat, es sei
152 Autismus, sind wir hinausgegangen und haben beide gesagt: "Ja, aber sonst geht es ihm noch gut." Oder.
153 Also ein bisschen blauäugig, oder.
- 154 I: Also würden Sie es heute anders machen?
- 155 B: Nein. Ich würde es genau gleich machen.
- 156 I: Mhm (bejahend). (...) Okay. Ähm, wie sieht ein Tagesablauf von F. aus? So ein normaler Tagesablauf.
- 157 B: Jetzt wenn er Schule hat, dann steht er am Morgen um sechs / Um sechs wird er geweckt. Etwa um
158 zwanzig nach sechs muss er, zwanzig nach sechs, spätestens um halb sieben muss er raus [aus dem
159 Bett]. Dann wäscht oder duscht er sich, zieht sich an. (...) Natürlich nicht selbständig. Immer in Begleitung.
160 Er macht das nicht selber. Das müssen Sie alles machen. Und dann essen wir Frühstück.
- 161 I: Also was meinen Sie, 'das müssen Sie alles mach/'? Also /
- 162 B: Also er ist / Er zieht sich nicht selber an.

Interview 7 vom 4.11.2013

- 163 I: Also Sie helfen ihm.
- 164 B: Ja.
- 165 I: Okay, mhm (bejahend). Ja. (...) Und /
- 166 B: Dann essen wir Frühstück. Und dann wird Zähne geputzt, Jacke angezogen, Schuhe angezogen und
167 dann geht er auf den Schulbus. Und dann ist er Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag in der Schule und
168 kommt um viertel nach drei, halb vier. Zwischen zehn nach drei bis halb vier ist er meistens nachher hier.
169 Dann kommt er wieder nach Hause. Und im Moment ist es so, dass er draussen bleibt. Er kommt gar nicht
170 hinein. Wir haben hier unten einen kleinen Park. Dann geht er in den Park oder es werden Gartenhecken
171 geschnitten links und rechts. Dann geht er dort schauen. Oder dann geht er mit dem Bademeister oben
172 auch schauen, wie er den Rasen schneidet, die Hecken schneidet und so weiter. Und da lasse ich ihn
173 alleine gehen. Also er ist sehr neugierig im Moment. Und es gibt aber auch je nachdem / Wenn er ganz
174 müde ist, kommt er hinein und dann hat er ein iPad. Dann schaut er sicher eine halbe Stunde iPad. Dann
175 essen wir 'Zvieri'. Dann schaut er nochmals iPad und je nachdem, was für eine Saison ist, geht er ins
176 Zimmer, macht Pause. Im Hochsommer gehen wir nachher noch, wenn es einigermaßen geht, gehen wir
177 schwimmen. Und jetzt ist es eigentlich / Um fünf ist es dann, viertel nach fünf, halb sechs ist es dunkel.
178 Dann essen wir um sechs 'Znacht'. Und dann schaut er nochmals iPad. Dann spielt er mit dem Vater eine
179 halbe Stunde, drei viertel Stunden ein bisschen auf dem Bett und erzählen und sprechen, was gewesen
180 ist. Dann wird geschlafen. Dann ist der Tag schon vorbei. (lacht)
- 181 I: Mhm (bejahend). Ist ihm das wichtig, dass jeder Tag so ein bisschen gleich aussieht?
- 182 B: Ja. Je genauer, desto besser.
- 183 I: Okay, ja. Und sonst äussert er es auch? Also mer/
- 184 B: Also diesen Samstag haben wir zum Beispiel in R., das ist in der Nähe von uns, haben sie so einen
185 Kürbisanlass. Da hatten sie lauter schön geschnitzte Kürbisse ausgestellt. Im ganzen Dorf überall sind die
186 Lichter gelöscht und da kann man schauen gehen. Und wir sind das erste Mal gegangen und haben diese
187 [Kürbisse] angeschaut und das war natürlich für unseren Sohn ein extremer Stress. Also er hatte ganz
188 nasse Hände und hat sich mit dem ganzen Gewicht an Mama und Papa angehängt. Und wir sind dort
189 hindurch gegangen und haben es angeschaut. Und wir wollten eigentlich etwas essen. Es hat extrem viele
190 Leute gehabt, sodass wir uns dann nachher entschieden hatten: "Nein, wir fahren nach Hause. Wir lassen
191 eine Pizza kommen und essen zu Hause." Also essen dort wäre gar nicht möglich gewesen. Und man
192 überlegt sich dann nachher: "Ja, soll man denn solche Anlässe machen? Bringt es denn das überhaupt?
193 Oder soll man es in Zukunft lassen?" (...) Und das muss man dann halt abwägen, oder, wie viel, äh, was
194 will man eigentlich?
- 195 I: Ja, ja, klar. Sie haben vorhin gesagt, dass er gerne mit dem iPad spielt oder irgendetwas anschaut. Was
196 macht er denn dort genau?
- 197 B: Er schaut Youtube. Er / Seine Vorliebe s/ Also jetzt ist / Es sind eben / Es ist ein bisschen ein Wechsel.
198 Er schaut extrem gerne Waschanlagen, Autowaschanlagen. Hmm? Da kann er also / Da hat es hundert
199 Varianten. Lohnt sich, hineinzuschauen. Da hat es Menschen, die in die Waschanlage hineinstehen und
200 sich waschen lassen. Er schaut auch sehr viel jetzt (...), kann ich es noch sagen, Landwirtschaftsgeräte,
201 die hier in der Gegend herumfahren. Vom Rasenmäher, Ernte-Sämaschinen, also sämtliche Maschinen.
202 Und er schaut seit neuestem KiKa, so ein Kinderkanal. Es gibt so verschiedene kleine Legofilme, in denen
203 es Legomännchen hat. Also er schaut querbeet hinein, also er schaut sehr viele technische Sachen.
- 204 I: Mhm (bejahend). Und an welchen Sachen hat er sonst noch sehr viel Freude? Ich weiss nicht, was
205 macht er sonst noch gerne zu Hause oder draussen?
- 206 B: Das ist es eigentlich bereits.
- 207 I: Okay, ja. (...) Und was kann er besonders gut? Was würden Sie sagen, kann er besonders gut?
- 208 B: Unser Sohn hat einen ganz guten Orientierungssinn. Also wenn ich mit ihm zum Beispiel ins Unispital in
209 Z. gehe und nachher nicht mehr genau weiss, wie wir genau zurückkommen durch die vielen Gänge, dann
210 sage ich: "F., wo sind wir hergekommen?"
- 211 I: Und dann weiss er das?
- 212 B: Und er weiss es immer wohin. Bis auf einmal in einem Hotel in der Türkei. Die hatten so Gassen und
213 dort hat er sich lustigerweise fast nicht orientieren können. Also er hat einen sehr guten Orientierungssinn.
214 Was macht er sonst noch? Er schaut noch Waschmaschine, wie die Mama wäscht. Er schaut wahnsinnig
215 gerne wie es wäscht. Oder, also wirklich so was man sagt, was die Autisten gerne machen. Dort ist er
216 überall zu 100% dabei.
- 217 I: Ja, super. Und wie zeigt sich das, wenn er eben solche Freude an etwas hat? Sagt er das? Oder wie
218 merken Sie das?
- 219 B: Sie merken es, indem er nicht mehr weg möchte von dort. Also zum Beispiel wenn wir live Waschanla-
220 gen anschauen gehen, können Sie stundenlang bei den Waschanlagen stehen und schauen, wie die Au-
221 tos gewaschen werden. Auf dem Feld ist es dasselbe. Sie können dort stundenlang schauen. Zu Hause,
222 wenn er Waschmaschine / Dort schaut er einfach. Eine halbe Stunde kann er in die Waschmaschine hin-
223 einschauen. Schaut, wie es sich dreht und schäumt und tut. Und wenn er am iPad schaut, dann schreit er

Interview 7 vom 4.11.2013

- 224 zum Teil. Also es gibt eine hohe Spannung. Man sieht es an der Körperhaltung. Die Spannung nimmt
225 extrem zu und je nachdem schreit er auch vor Freude.
- 226 I: Mhm (bejahend). (...) Ähm, hat er denn / Also kann er es zum Beispiel auch sagen, dass er Freude hat?
227 Irgendwie 'Mama, ich habe Freude' oder irgendsso?
- 228 B: Nein, das kann er nicht. Da sind sie jetzt in der Schule dran, dass er sagen kann 'Ich bin enttäuscht'. Er
229 lernt jetzt, was er gerne möchte. Also er kommt dann nach Hause und "Ich will nach H." In H. hat es eine
230 Waschanlage, oder. Und er sagt: "Ich will in H. Waschanlage schauen." Aber 'Ich habe Freude' oder so,
231 das habe ich noch nie gehört. Wenn er am Abend so schreit, wenn er etwas lässig findet, dann frage ich
232 jetzt manchmal: "F., hast du Freude?" oder "Bist du aufgeregt?". Aber ich glaube noch nicht, dass er es
233 wirklich zuteilen kann. Er ist dann einfach.
- 234 I: Mhm (bejahend). Gibt es denn auch Sachen, die er gar nicht gerne hat.
- 235 B: Alles, was nicht seiner Vorstellung entspricht. Also jeder Wechsel, der kommt. Also alles, was man
236 anders machen muss. Alles, was einfach nicht so ist, wie man es eigentlich im normalen Alltag hat. Sämt-
237 liche Wechsel kann er nicht leiden. Also er geht nicht wirklich gerne mit uns in die Ferien. Das hat er nicht
238 wirklich gerne. Oder wenn wir Haare schneiden oder Kleider kaufen gehen müssen. Das sind lauter Sa-
239 chen, die Sie nicht regelmässig machen. Es gibt dann schon eine Regelmässigkeit über die Zeit hinweg,
240 oder. Wenn ich jetzt sage am Mittwoch "Wir gehen Haare schneiden", dann "Oh nein, nicht Haare schnei-
241 den". Oder er hat sich so die Zehennägel aufgerissen. Dann mussten wir lange zu einer Podologin gehen.
242 Und dort hatte er dann gar keine Freude. Am Anfang ging es noch, weil er gemerkt hat, es schmerzt ihm
243 nachher nicht mehr so. Aber als wir dann ein paarmal nacheinander gingen, hat er dann gar keine Lust
244 mehr gehabt.
- 245 I: Okay, ja. Und //wie zeil //
- 246 B: //Also alles//, was nicht regelmässig ist, macht er eigentlich nicht gerne.
- 247 I: Ja. Und wie zeigt sich dann das?
- 248 B: Jetzt formuliert er es verbal oder er macht einfach nicht vorwärts. Es läuft dort hinein, was die anderen
249 Kinder auch machen, oder. Wenn sie klein sind, werfen sie sich auf den Boden.
- 250 I: Diese Strategien, genau.
- 251 B: Ja, genau. Also sie sind nicht anders bei solchen Sachen, wie die anderen Kinder, oder.
- 252 I: Ja. Mhm (bejahend). (...) Genau. Wie nimmt F. mit seiner Umwelt Kontakt auf? (...) Also, ja. //Wenn er
253 jetzt/ //
- 254 B: //Also es kommt// darauf an, wer es ist, oder. Diejenigen, die er kennt und diejenigen, die er mag, mit
255 denen erzählt er einfach, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Von seinem Repertoire. Und sonst nimmt
256 er mit den Leuten keinen Kontakt auf. Diejenigen, die hier im Quartier sind, die kennt er die meisten. Und
257 jetzt wenn er schauen geht, dann steht er einfach dabei. Als Kleinkind, wenn auf der Strasse die Knaben
258 gespielt haben, oder, dann ist er manchmal immer mitten in das Spiel hineingesessen. (lacht) Ja, weil er
259 wollte doch auch mitmachen, aber er konnte nicht wis/ Also er hat wirklich nicht gewusst wie, was, wo.
260 Und dann nachher, wenn man nicht schnell genug war, ist er halt mitten im Spiel gesessen.
- 261 I: (lacht) Ja. (...) Genau. Ähm, gibt es auch Situationen / Oder wo oder woran kann eine Kommunikation
262 mit ihm scheitern?
- 263 B: An der Ungeduld.
- 264 I: Von wem?
- 265 B: Vom Vis-à-vis.
- 266 I: Also von Ihnen als Zuhörer oder von ihm?
- 267 B: Nein, von mir als Zuhörer. Wenn ich ihn nicht verstehe. Wenn er etwas sagen will und ich verstehe es
268 nicht. Also wir hatten ein Familienfest vor einer Woche, an einem Samstag. Und dann hat er zu mir ge-
269 sagt: / Sie sind nicht von W., oder?
- 270 I: Nein.
- 271 B: Sie kennen sich nicht aus hier?
- 272 I: Schlecht, nein.
- 273 B: Also gut. Es spielt keine Rolle. Es gibt so eine Festhütte, die man ausserhalb am Rand von W. mieten
274 kann. Und dann hat es einen Wald daneben. Und da gibt es verschiedene Hütten. In so einer Hütte sind
275 wir gewesen. Also 300 Meter weiter vorne hatte es einen Bauernhof, den wir kennen, zu dem ich mit ihm
276 öfters hingehge, bei dem wir manchmal schauen gingen, ob sie jetzt den Rasen schon gemäht hatten oder
277 nicht. Und dann hat er gesagt, dann hat er mir gesagt: "Bauernhof schauen." Und wir kennen dort auch
278 den Hund. Der heisst T.. Und dann kann er auch sagen: "T. schauen." Oder. Also ich als Mutter verstehe,
279 was er will. Dann haben sie ja jetzt gelernt in der Schule zu fragen, wenn sie gerne etwas wollen. Und
280 dann habe ich zu ihm gesagt: "Ich mag nicht mit dir dorthin gehen. Ich möchte jetzt hier bleiben. Aber
281 frage die Nonna, ob sie mitkommt." Und dann ist er zur Nonna hingegangen und ist sehr aufgeregt gewe-
282 sen und "Fragen, Nonna, fragen." Oder, er ist dann dort gestanden. Und meine Schwiegermutter, statt

Interview 7 vom 4.11.2013

- 283 dass sie ruhig gewesen wäre und gewartet hätte / Was heisst warten, sie wartet dann halt drei bis fünf
284 Minuten, bis er es formulieren könnte. Aber die Mutter war ja in der Nähe und sie kennt ja, wie die Leute
285 funktionieren oder meine Schwiegermutter. Und ich habe dann zu ihr gesagt: "Er möchte dich eigentlich
286 fragen, ob du mit ihm mitkommst dorthin, um Kühe und Bauernhof zu schauen." Oder. Das ist eine Kon-
287 taktaufnahme, die gescheitert wäre, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und sie wäre gescheitert, weil
288 sie [Nonna] nicht in der Lage ist, richtig zu warten und zuzuhören. Oder. Er braucht im Verhältnis viel, viel
289 Zeit. Also wenn man so ein Kind fragt: "Wie geht es dir?", müsste man dann je nachdem, wenn die Kinder
290 könnten, wenn die Kinder die Frage kennen und sie beantworten können, dann muss man einfach warten.
291 Dann kommt dann die Antwort schon, oder. Aber meistens hat niemand die Geduld, um so lange zu war-
292 ten.
- 293 I: Mhm (bejahend). (...) Gibt es andere Situationen, wo F. auch sagen oder irgendwie zeigen kann, dass er
294 gerne Hilfe haben würde?
- 295 B: "Bitte helfen" kann er.
- 296 I: Mhm (bejahend), ja. Und braucht er das auch?
- 297 B: Ja, ja. Das ist etwas, was ich ihm von klein auf immer wieder gesagt habe. Wenn sie klein sind, dann
298 kommen sie und nehmen Sie am Arm oder führen Sie an den Ort, was sie gerne hätten. Also das macht
299 unser [Sohn] auch, oder. Aber wenn zum Beispiel das iPad aussteigt, oder das Youtube / Manchmal, ich
300 glaube er drückt auf den falschen Knopf, dann geht die Verbindung kaputt. Dann nachher hat er manch-
301 mal geschrien und "Juuaa". Also zuerst ist ein grosses Geschrei und dann hat man ihm gesagt: "Du musst
302 nicht so schreien. Du kannst auch kommen und sagen 'Bitte helfen'. Man muss sich neu anmelden." Und
303 jetzt manchmal kommt es, dass er sagt: "Mama, anmelden. Ist weg, ist kap/ äh unterbrochen." So, das
304 kommt ganz langsam, dass er das sagen kann. Das ist aber etwas, was wir ihm von klein auf also immer
305 wieder gesagt haben: "Sage 'Bitte helfen', wenn es nicht /, statt einfach schreien", oder. Er schreit dann.
306 Ein Kleinkind, ein kleineres Kind schreit genau gleich, lernt irgendwann die Sprache, oder, darum muss es
307 nicht mehr schreien. Und diese Kinder schreien, weil es nicht klappt bis irgend/, bis man es ihnen halt
308 beibringt und sagt: "Sage doch 'Bitte helfen'." Und unser [Sohn] ist jetzt nicht mehr so lange schreien und
309 'Bitte helfen' / Er schreit dann das, oder, weil sein Stresspegel ist sehr hoch. Der ist ganz zuoberst, wenn
310 etwas nicht so läuft, wie er es sich vorstellt.
- 311 I: Mhm (bejahend). Ja. (...) Ähm, gibt es Situationen / Oder in welchen Situationen gibt es Schwierigkeiten
312 mit ihm, im Umgang mit ihm? Also so zum Beispiel, ich weiss nicht, beim Einkaufen oder beim Spielen,
313 beim Essen.
- 314 B: Ah (seufzt). Wo gibt es Schwierigkeiten mit ihm? Es gibt dann Schwierigkeiten, wenn wir nicht so wol-
315 len, wie er möchte. Aber, wo gibt es Schwierigkeiten? (...) Es könnte oder gibt, es ist jetzt auch wieder
316 besser, Schwierigkeiten / Zum Beispiel hatte er die Phase, wenn er sollte / Es ist noch hell, jetzt muss er
317 aber ins Bett. Es wäre ja dann Zeit und dann sitzt er alleine draussen auf dem Bänklein. Vielleicht sind
318 noch Kinder rundherum. Und dann heisst es zum Beispiel / Jetzt komme ich und sage: "F., komm hinein,
319 wir gehen / Du musst hineinkommen, wir gehen ins Bett." Und dann kommt: "Nein!" Dann schreit er nur:
320 "Mama weg, Mama weg!" Hmm. Und äh, dann muss man ihm / (...) Dann kann man nicht sagen / Das ist
321 selten, wenn er schreit. Das ist nicht gut, wenn man dann darauf besteht und den eigenen Wunsch durch-
322 ziehen möchte. Also das heisst, wenn er dann so tut, dann sage ich zu ihm: "Okay, dann noch fünf Minu-
323 ten und dann musst du kommen." Und im Haus drin haben wir natürlich noch einen Timetimer. Draussen
324 hat er das nicht. Und das ist dann nachher / Nach fünf Minuten kommen Sie und dann will er vielleicht halt
325 immer noch nicht. Dann müssen Sie wie mit ihm verhandeln. Und einen Konsens bringen, dass er dann
326 kommt. Also das ist relativ anspruchsvoll. (...) Aber das / Auch da sage ich, es ist etwas (...), bei dem, wie
327 soll ich sagen / Sie können einfach nicht kommen und sagen: "So und jetzt das und jetzt das." Und ich
328 denke, das macht man ja mit anderen Kindern auch nicht. Wenn die nicht hineingehen wollen, die wollen
329 auch nicht gerade hineinkommen, oder.
- 330 I: Ja klar. Einfach, dass man ihnen noch ein bisschen Zeit gibt.
- 331 B: Ganz genau. Man muss ihnen wie irgendwie (...) Zeit lassen, dass sie sich überlegen können: "Jawohl,
332 jetzt gehe ich hinein." Sie brauchen vom 'Jetzt komm endlich', man muss sich lösen von etwas, was man
333 gerne mag, auf etwas, was man vielleicht ja nicht so gerne machen würde. Ins Bett gehen ist ja nicht ge-
334 rade so lässig, oder. Da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Er ist sehr gut handelbarer geworden jetzt.
335 Ich habe auch von klein auf ihn nicht einfach über den Tisch gezogen. Und sobald ich konnte, habe ich
336 ihm eine Auswahl angeboten, oder. Also nicht zwischen drei Sachen, sondern nur das oder das. Weil
337 sonst wäre er ja völlig überfordert gewesen. Ja. Und das haben wir natürlich heute immer noch. Also wenn
338 er etwas machen muss, was er nicht gerne machen möchte. Also zum Beispiel mussten wir am Samstag
339 eine neue Brille anpassen gehen, schauen gehen, sie holen gehen. Und das ist wieder etwas Ungewohnt-
340 tes. Das macht man nicht so regelmässig. Also hat er keine Lust, oder. Also wir müssen aber trotzdem
341 gehen. Und er muss ja trotzdem anständig tun im Laden. Und dann sage ich in einem solchen Fall, sage
342 ich: "Wenn du recht tust, gehen wir nachher noch einen 'Znüni' essen." Und das findet er dann natürlich
343 lässig. Und wenn er dann am Ausflippen ist im Laden, hin- und herhüpft oder laut ist, dann kann ich dann
344 sagen: "Schau F., wenn du jetzt nicht still bist, dann gehen wir nachher nicht 'Znüni' essen."
- 345 I: Ja. Und das klappt dann?
- 346 B: Das klappt sehr gut. Ich lasse zu 99% die Belohnung nachher stattfinden. Also es muss ganz, ganz
347 krass sein, damit ich sage: "Nein, wir machen es nicht." Also wir haben in diesem Sommer an einem

Interview 7 vom 4.11.2013

- 348 Dienstag Abend gehabt, da ist er über eine halbe Stunde nicht gekommen. Es war dunkel und ich habe
349 immer gesagt, er muss vor dem Dunkelsein da sein. Weil ich kann nicht rufen: "F., wo bist du jetzt?", wenn
350 er irgendwo wegläuft. Er kann nicht rufen: "Hier, Mama!" Oder. Das checkt er noch nicht. Das ist das ein-
351 zig/ einmal, als ich dann sagte: "So und jetzt habe ich das Gefühl, er verstehe nicht wirklich die Konse-
352 quenz, die es haben könnte." Wo ich ihm dann nachher gesagt habe: "Nein und jetzt spielst du nicht mehr.
353 Jetzt gehst du gerade ins Bett, Licht ausschalten." Aber also ganz, (...) ganz, ganz, ganz, ganz selten
354 machen wir das. Auch wenn es nicht so perfekt klappt im Laden, oder. Weil ich sehe er hat / Weil dann hat
355 er einfach extrem Stress. Dann versuche ich die kleinen Sachen zu loben, die er gut macht.
- 356 I: Mhm (bejahend). Aber das andere wäre halt vielleicht doch gefährlich gewesen für ihn. Eben, wenn er
357 im Dunkeln dann nicht nach Hause kommt.
- 358 B: Ja und es geht noch um etwas anderes. Gewisse Sachen müssen sie sich lernen, damit sie alltagstaug-
359 lich werden, oder.
- 360 I: Ja, ja, mhm (bejahend). (...) Genau. In welchen Situationen fällt Ihnen der Umgang mit F. besonders
361 einfach? Und woran könnte das liegen?
- 362 B: (...) Also ich denke einfach / Hmm, die Frage müsste man wie zweiteilen. Weil als Mensch ist man ja
363 nicht immer gleich fit, oder. Also wenn ich jetzt mit F. so eine durchzähte Nacht habe, wo ich viermal
364 aufstehen musste, weil er laut war und nicht schlief, dann bin ich am Tag nicht so super drauf. Hmm. Also
365 ich denke, es geht nicht so gut, wenn man überlastet ist. Wenn man, wenn man selber nicht fit ist. Und es
366 geht dann gut, wenn man Abläufe, die man machen möchte, gut plant. Also wenn man sich selber gut
367 vorbereitet auf das, was kommt. (...) Dann geht es gut. Dann geht es eigentlich leicht. Und Routinesachen
368 gehen natürlich alle leicht, oder.
- 369 I: Genau, ja. Gibt es auch Sachen, die Sie gerne mit ihm machen möchten, die bisher noch schwierig
370 waren?
- 371 B: Oh, ich denke da gäbe es einen Haufen Sachen, wo man zum Teil einfach / Man kann es nicht machen,
372 man muss / Es gibt Sachen jetzt wie dieser Ausflug, oder, mit diesen Kürbissen, wo man sich fragen muss,
373 mein Mann und ich, wir wären gerne dort gesessen und hätten etwas gegessen, oder. Und da muss man
374 sich wie sagen: "Ja wo ist denn die Grenze? Was liegt drin und was nicht?" Oder. Und dann muss man
375 halt sagen: "Mit diesem Kind kann man das nicht machen. Oder man muss sich organisieren, wo man
376 dann besser alleine machen kann. Ohne ihn.
- 377 I: Ja. (...) Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Familienangehörige von Ihnen, oder auch einfach Sie und Ihr
378 Mann, dass Sie eventuell zu kurz kommen wegen ihm?
- 379 B: (...) (seufzt) Also / Hmm, wie soll ich jetzt sagen? (...) Nein, eigentlich nicht. Aber wir / Ich, ich kann dem
380 'nein' sagen, weil ich habe gelebt. Ich bin nicht mehr zwanzig, ich habe nicht das Bedürfnis gehabt noch
381 nach links und nach rechts zu springen, nachdem er hier war. Also ich war wie 'ready' für diese Aufgabe.
382 Darum muss ich sagen: "Nein, nicht." Natürlich gibt es jetzt wie zum Beispiel am Samstag, wäre ich jetzt
383 gerne dort gesessen und hätte es genossen. Es war eine schöne Stimmung, oder. Und das konnte ich
384 dann natürlich nicht. Wir können nicht so flexibel etwas machen mit ihm. Wir sind sehr strukturiert und wir
385 planen sehr gut. Und das müssten wir nicht. Wir sind beides Menschen, mein Mann und ich, die eigentlich
386 sehr spontan sind. Und das geht nicht mit so/ äh mit einem Autisten. Sie müssen sich überlegen, was
387 wollen Sie? Sie können auch nicht sagen: "Ja nu, jetzt ist das nicht gegangen, jetzt machen wir dann je-
388 nes." Oder. (...) Aber verpasst, da habe ich / Nein, da habe ich nicht das Gefühl.
- 389 I: Ja. Wie würden Sie das Verhältnis von Ihnen zu Ihrem Sohn beschreiben?
- 390 B: Als gut, sehr gut.
- 391 I: Mhm (bejahend). (...) Und von Ihrem Mann zu ihm auch?
- 392 B: Auch, ja. Ja.
- 393 I: (...) Und dann habe ich noch ein paar Fragen zu eben solchen Unterstützungsmöglichkeiten. Ähm, gibt
394 es Sachen, die Sie vielleicht nicht alleine mit ihm machen können und darum noch gerne zusätzlich Unter-
395 stützung oder Entlastung bekommen?
- 396 B: Natürlich. Also zum Beispiel gehen die Kinder in diesem Alter am Samstag in die Pfadi oder machen
397 irgendetwas. Das ist bei uns nicht möglich. Weil ich muss ja jemanden haben, der ihn dann betreut. Und
398 es muss ein Angebot sein, das regelmässig ist. Also dies fehlt. Also der Freizeitbereich für ein behindertes
399 Kind, aber nicht nur unser Autist, generell, der fehlt. Ich höre dann immer wieder, gerade Autismus Deut-
400 sche Schweiz: "Ja, wir bieten ja Lager an." Ein autistisches Kind wie F. oder noch stärker kann ich nicht
401 ins Lager mitgeben. Weil das Kind kann diese Woche ja gar nicht / Also das ist Horror für diejenigen, die
402 betreuen, Horror für unseren Sohn nachher, wenn sie wieder kommen, oder. Also ich konfrontiere dann
403 manchmal diejenigen, die das sagen, mit dem, weil ich weiss, wovon ich rede, oder. Und dann sieht man
404 alle leer schlucken. Da denke ich: "Ja, das geht nicht." Ein Autist kann man nicht einfach irgendwohin tun
405 und sagen: "So, jetzt machst du hier eine Woche Ferien." Und dann haben die / Die haben dann schon
406 den Tag strukturiert und immer etwas anderes, oder. Aber der hat eine neue Umgebung, der hat anderes
407 Essen, der hat andere Betreu/ Das ist der Horror für diese Kinder, oder.
- 408 I: Genau. Entschuldigung. Wer haben Sie vorher gesagt, würde das sagen, eben dass sie solche Lager
409 organisieren? Das habe ich nicht verstanden.

Interview 7 vom 4.11.2013

- 410 B: Das kommt sogar von Autismus Deutsche Schweiz, die Lager für Autisten organisieren. Für die Asperger
411 ist das wunderbar. Frühkindliche Autisten dürften sie eigentlich nicht aufnehmen.
- 412 I: Okay. Aber ich dachte, dass dort dann auch sehr viele Betreuungspersonen //auch noch dabei sind.//
- 413 B: //Ja. Sie machen// Eins-zu-eins-Betreuung. Das nützt nichts. Das reicht nicht. Für ein richtig autistisches
414 Kind. Also unser [Sohn] zum Beispiel hat nächtelang nicht geschlafen.
- 415 I: Also ist er mal einmal dabei gewesen?
- 416 B: Nein, ich würde ihn nicht geben. Ich könnte das nicht verantworten. Wir geben ihn jetzt mit, wir geben
417 ihn mit ins Schullager. Weil die Schule, da hat er ja nur etwas: Sie verändern den Ort. Also die Betreu-
418 ungspersonen kennt er ja, von denen, die mitgehen. Oder, also ich bin dafür, dass die Schulen dort noch
419 viel mehr machen müssen, als sie es tun. Man muss es über die Schule abdecken. Und jetzt je nachdem.
420 Wir haben jemanden, der betreut, der kommt, damit wir am Abend alle vierzehn Tage einmal in den Aus-
421 gang gehen können. Oder. Das haben wir uns aufgegleist. Im Nachhinein würde ich sogar / Das ist immer
422 die Rede gewesen, aber da bin ich nicht in der Lage gewesen. Wo er klein gewesen ist, würde ich heute
423 von zwölf Uhr in der Nacht bis morgens um acht Uhr jemanden kommen lassen, die mit ihm im Zimmer ist
424 und dort schläft. Einfach damit ich zwei-, dreimal in der Woche schlafen könnte. Das habe ich nicht ge-
425 wusst /
- 426 I: Also gibt es das?
- 427 B: Äh, nein, das gibt es nicht. Aber da können Sie sich organisieren über den Entlastungsdienst eventuell
428 oder indem dass Sie einfach jemanden suchen, privat suchen. Oder wir haben immer wieder privat Be-
429 treuungsleute gesucht so à la Babysitter, oder.
- 430 I: Mhm (bejahend). Also Sie haben den Entlastungsdienst //wahrgenommen?//
- 431 B: //Nur einmal kurz.// Wir haben sonst immer private Babysitter gesucht, als er klein war, oder.
- 432 I: Ja. Und das klappte gut?
- 433 B: Das klappt in den meisten Fällen, wenn man die Leute recht anschaut, wenn man ein gutes Beurtei-
434 lungsvermögen hat, wenn sich beide sympathisch sind. Diese Person, die muss natürlich gerne zu Ihnen
435 kommen. Also wir haben im Schnitt / Die sind im Schnitt vier Jahre bei uns. Wir hatten eine, und das war
436 eine Ausgebildete gewesen, eine Heilpädagogin, der haben wir gekündet.
- 437 I: Okay. Weil es nicht klappte?
- 438 B: Sie ist zum Beispiel einfach nicht gekommen, wann sie sollte. Sie war unpünktlich. Also ich habe / Ich
439 nehme dann solche Leute auch, solche Betreuerinnen, damit ich an ein Elterngespräch gehen kann oder
440 an einen Elternabend.
- 441 I: Ja klar. Da muss man sich auch auf sie verlassen können.
- 442 B: Ja, genau. Da können Sie sich vergleichen, wie wenn es die Familie, die kleine Kinder haben und keine
443 Grosseltern oder niemanden haben, der schauen kommt, wenn sie weggehen müssen, oder. Dann kön-
444 nen Sie sich einen Babysitter organisieren. Das gibt es, meinte ich, überall. Und Sie müssen sie gut an-
445 schauen und schauen, ob es wirklich stimmt. Und entweder es geht oder es geht nicht. Und das würde ich
446 mir heute durch die Nacht gönnen. Ich war zu dumm für so etwas. Ich dachte: "Doch, doch, ich kann es
447 schon alleine."
- 448 I: Mhm (bejahend). Und haben Sie jetzt gerade auch noch so jemanden, der zu Ihnen nach Hause
449 kommt?
- 450 B: Ja. Wir haben jemanden, der alle vierzehn Tage kommt.
- 451 I: Ah genau. Eben, das was Sie vorher gesagt haben, ja. Genau.
- 452 B: Ja. Also Freizeitangebot: Ich würde mir wünschen zum Beispiel in der Stadt W. ein Haus wie so ein
453 Jugendtreff für die Behinderten zum Beispiel. Wo immer die gleichen Leute sind am Abend, die betreuen
454 zwei, drei Stunden. Oder wo die Eltern zum Beispiel die Kinder bringen könnten. Und wenn es dann eben
455 immer die Gleiche ist, oder, dann kann man es irgendwo schon laufen lassen. Oder wir haben uns über-
456 legt, jetzt unsere Betreuung in die Pfadi oder so. Aber die treffen sich einmal dort, einmal dort, einmal dort.
457 Es ist immer etwas anderes. Das ist einfach zu viel für unseren Sohn.
- 458 I: Ja. Und dort hat es wahrscheinlich auch noch sehr viele verschiedene Kinder und immer wieder Neue
459 und / Genau.
- 460 B: Ja, ganz genau. Also ich bin jetzt darauf und daran am Überlegen was Freizeit / Und ich glaube, ich
461 würde mir wirklich / Oder von der Schule her einfach, oder. (...) Und unsere machen ein Lager einmal im
462 Jahr. Das ist super. Und da gehen sie ab der ersten Klasse mit. Wir hatten ganz eine blöde Erstklasslehre-
463 rin. Dann sind sie nicht gegangen, weil sie nicht recht vorbereitet waren. Aber von der zweiten Klasse an
464 sind sie gegangen. Und das ist etwas, was ich dann unserem Sohn zugemutet hatte. Er brauchte danach
465 eine Woche Erholung, weil es so viel Stress war, oder. Er ist sich natürlich auch nicht gewohnt, so viel Zeit
466 mit denen zusammen zu sein. Und sie sind noch nicht so weit. Sie machen Fortschritte, aber so ein Kind
467 bräuchte vier, fünf Stunden, wo es alleine im Zimmer sein dürfte, oder. Wo / Die einen bräuchten es noch
468 dunkel, keinen Lärm, die einen Musik hören, / Und, und, und, oder. Solche Sachen. Und das hat er natür-
469 lich nicht gehabt.

Interview 7 vom 4.11.2013

- 470 I: Genau, ja. Also was meinen Sie denn, 'Er brauchte Erholung', als er dann //zu Hause gewesen //.
- 471 B: //Er war nicht in der Lage / // Wir haben ihn eine Woche nach/ Er ist nachher eine ganze Woche zu
472 Hause gewesen. Ja. Und er ist wie krank gewesen eine Zeit lang. Am Anfang ist er nur im Bett gewesen.
473 Und er hat auch ein anderes Benehmen gehabt als vorher. Er hat wirklich eine Woche gebraucht, um sich
474 wie zu erholen. Man kann sagen, er sei krank gewesen.
- 475 I: Ja. Aber grundsätzlich hat es ihm schon gefallen?
- 476 B: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da bin ich nicht ganz sicher.
- 477 I: Konnte er das nicht sagen.
- 478 B: Das kann er nicht sagen, nein. (...) Und die Schulen sind am aufrüsten, was richtig ist. Und ich denke je
479 mehr und je besser sie schauen und sie es machen, desto einfacher ist es für diese Kinder. Oder. Und die
480 kennen auch die Kinder. Darum habe ich als Mutter den Wunsch eigentlich, dass mehr Angebote über die
481 Schule laufen. Auch Freizeitangebote, oder. Das hatte ich dort das erste Mal in R.. Einen Tag und dann
482 war die Betreuerin dort, die mit ihm in der Schule ist. Dann hat er einen anderen Tagesablauf. Sie weiss
483 aber, wie zu strukturieren. Sie braucht Piktos [Piktogramme], die er kennt, um zu erklären, was sie ma-
484 chen. Er kennt sie, er kennt die Räume, er kennt die Umgebung. Das geht gut, oder. Aber nach einem Tag
485 ist er gesättigt. Dann braucht er zwei Tage, bis er sich erholt von dem, was gewesen ist, oder, weil es ist
486 streng für die Kinder dann.
- 487 I: Ja, ja, klar. (...) Mhm (bejahend). Sie sind ja verantwortlich für die Elternselbsthilfegruppe.
- 488 B: Ja.
- 489 I: Ähm, haben Sie diese gegründet? Oder /
- 490 B: Ja.
- 491 I: Ja. (...) Wie lange gibt es die schon?
- 492 B: Die gibt es / F. ist zwölf. Ich glaube er war drei.
- 493 I: Mhm (bejahend). Also Sie haben die Gruppe schon vor der Diagnose gegründet?
- 494 B: Nein. Wir haben sie mit der Diagnose gegründet. Dort, als wir die Diagnose gehabt haben. Das ist /
495 Müsste / Vier, oder?
- 496 I: Ja, haben Sie gesagt.
- 497 B: Dann muss es in diesem Jahr gewesen sein. Nein, nein, wir haben sie nachher gegründet. Nein, dann
498 muss es sogar noch später gewesen sein. Dann muss es ein Jahr später gewesen sein. Weil da gibt es /
499 Es hat überall Angebote gegeben und wir sind dreimal gestartet zu so einem Angebot und sind nie ange-
500 kommen, weil wir das Gefühl hatten: "Oh nein, jetzt haben wir genug von Autismus. Oh nein, komm, wir
501 gehen lieber gut essen." Oder, man war wie gesättigt vom ganzen Thema. Und es war uns zu anstren-
502 gend, nach Z. oder nach W. zu fahren. Und dann sagte ich: "Okay, aber ein Austausch wäre eben schon
503 gut. Jetzt inseriere ich in W.." Und so ist diese Gruppe eigentlich zu Stande gekommen.
- 504 I: Mhm (bejahend). Also meinen Sie bei diesen Gruppen vorher ist ihnen zu viel Informationen, also es
505 sind zu viele Informationen durchgekaut worden, //böse gesagt?//
- 506 B: //Nein.//
- 507 I: Nicht? Sondern?
- 508 B: Äh, es ist / Wissen Sie, wenn Sie diese Diagnose haben, dann lesen Sie schon. Sie tun sich schon /
509 Und die Leute wollen wissen: "Ja, und was ist jetzt?" und so, oder. Und dann haben Sie / Irgendwann
510 haben Sie es wie gesehen und sagen: "Hallo, neben Autismus gibt es auch noch etwas anderes." Oder.
511 Und das ist bei uns gewesen. Wir sind zwar dann guten Mutes / Weil wir gewusst haben, man sollte sich
512 austauschen, man kann nur profitieren, oder. Aber irgendwann hat man die Nase so voll und sagt: "Man
513 will einfach mal etwas sprechen, ohne Autismus." Und darum sind wir dann nie angekommen.
- 514 I: Ja, ja. (...) Ja. Und dann haben Sie eben Ihre //Selbsthilfegruppe //
- 515 B: //Dann habe ich unsere//, meine Gruppe gegründet. Und da haben sich dann zwei gemeldet. Und wir
516 sind ganz lange immer nur zu dritt immer die gleichen Drei gewesen. Aber das hat eigentlich gereicht. Das
517 / Also zwei, drei Leute reichen, um sich auszutauschen. Also eine von meinen wichtigen Fragen ist: "Wie
518 wird dann mein Sohn trocken in der Nacht?" Ich habe keine Kraft und Energie, um aufzustehen. Hmm?
519 Und meine Kollegin dort hat dann gesagt: "Du musst gar nichts machen. Der wird von alleine trocken,
520 wenn er dann alt genug ist. Meiner [Sohn] ist auch einfach trocken geworden." Und ich hatte aber Kolle-
521 ginnen mit Kindern, die gesund sind, oder, die in der Nacht neben dem Bett geschlafen haben, um zwei
522 Uhr den Wecker gestellt haben und dann mit diesem Kind aufs WC gegangen sind. Unser [Sohn] ist tat-
523 sächlich von alleine trocken geworden. (lacht) Also man diskutiert ganz banale Sachen miteinander.
- 524 I: Genau, ja. Und wie viele sind Sie denn jetzt in dieser Selbsthilfegruppe?
- 525 B: Jetzt sind wir / Also am siebten November haben wir ein Treffen. Da sind es sieben. Wir sind zwischen
526 zehn, zwölf, dreizehn. (...) Um das herum. Zu siebt, zwölf, mal sind es vierzehn. Es variiert immer ein
527 bisschen. Wir sind jetzt eher mehr. Also es kommen immer mehr Leute. Aber ich denke es kann auch

Interview 7 vom 4.11.2013

- 528 einmal sein, dass wir wieder nur zu dritt oder zu viert sind. Es ist nicht konstant, weil wir machen nicht
529 Schul/ Wir gönnen uns wirklich nur einen schönen Abend.
- 530 I: Mhm (bejahend). Also Sie besprechen nicht irgendwie ein bestimmtes Thema oder eben so /
- 531 B: Nein. Nein, machen wir nicht. Und was wir also schon auch haben, ist, dass sich Eltern treffen. Zwei
532 aus dem W. jetzt habe ich an einer Fortbildung gesehen, die haben sich über die Elterngruppe kennenge-
533 lernt. Die kommen nicht mehr. Das reicht, dieser Austausch, den die haben. Die haben beide Kinder etwa
534 gleich, oder. Und die wohnen miteinander in der Nähe. Die haben sich dort getroffen. Und man sieht sich
535 dann noch an solchen Weiterbildungen, Fortbildungen.
- 536 I: Ja. Ja klar, warum nicht. Wenn //es für sie stimmt.//
- 537 B: //Ja, so soll es sein.//
- 538 I: Genau, klar. Ja. (...) Ähm, dann als letzte Frage noch. Wenn Sie jetzt drei Wünsche frei hätten in Bezug
539 auf Ihre Situation mit F.. Was würden Sie sich wünschen?
- 540 B: Dass wir gesund bleiben so lange wie möglich. (...) Also nicht nur wir, unser Sohn natürlich auch. Und
541 dass er natürlich glücklich wird. Und mein dritter Wunsch wäre / Ich weiss nicht, haben Sie gehört, es war
542 das elfte Autismusforum?
- 543 I: Nein.
- 544 B: Das ist am Freitag, am letzten, vorletzten Freitag gewesen. Und da haben sie ganz viele tolle Sachen
545 gesagt, dass die alle umgesetzt werden. Also dass man sich wirklich für diese Kinder, also für diese Men-
546 schen, weil sie werden ja auch älter, oder, dass man denen das gibt, was sie brauchen. Dass die Schulen
547 sich aufraffen und das machen, was diese Kinder brauchen. Das würde ich mir wünschen.
- 548 I: Mhm (bejahend). Also was hatten Sie dort genau gesagt? War das ein Vortrag?
- 549 B: Das ist ein ganzer Tag gewesen. Ja. Äh, da hätten wir ziemlich lange, wenn ich jetzt Ihnen alles erzäh-
550 len würde, oder. (lacht) Aber sie haben / Ein wichtiger Punkt, den ich finde, sie haben gemerkt, dass man
551 auf die Klientel schauen muss, was braucht es, was wünscht es sich? Das umsetzt und dann die Struktu-
552 ren anpasst und sich nicht die Klientel der Struktur anpassen muss. Weil das geht beim Autisten nicht,
553 oder. Also sie müssen Freiräume schaffen für die Autisten in diesen Betreuungsheimen, oder. Und es
554 braucht mehr Wohnheime, kleinere Gruppen, man muss flexibler sein, man muss Eltern viel besser be-
555 treuen, man muss Angebote ausbauen. Man muss anerkennen, dass es Eins-zu-eins-Betreuung braucht.
556 Man darf nicht sparen. Die Schulen müssen wissen, sie können nicht jede Stunde die Betreuungsperso-
557 nen wechseln. Sie müssen aber auch wissen, dass diejenigen, die diese Kinder betreuen, dass diese nicht
558 aufsaugen können wie eine Zitrone. Die brauchen Zeit, um sich zu erholen, oder. Die müssen recht be-
559 zahlt werden. Es gibt noch ganz viel zu tun. Und natürlich in W. ein Freizeitangebot. (lacht)
- 560 I: Genau. (lacht) Ja. Ja, gibt es sonst noch Punkte, die ich nicht gefragt habe, bei denen Sie denken, die
561 wären vielleicht noch wichtig zu erwähnen?
- 562 B: Im Moment kommt mir nichts in den Sinn.
- 563 I: Danke Ihnen für diese spannende Auskunft.
- 564 B: Ist gerne geschehen.

Interview 8 vom 19.11.2013

B: Frau B., Mutter

I: Sabrina Ginesi

Sohn: M., 13 Jahre alt

- 1 I: Dann möchte ich Sie als Erstes gerade fragen, ob Sie mir von Ihrem Kind erzählen können? Ich weiss ja
2 noch gar nichts. (lacht)
- 3 B: Mhm (bejahend). Also unser Sohn, ähm, er ist dreizehn Jahre alt und hat frühkindlichen Autismus und
4 die Diagnose haben wir mit drei Jahren erhalten. Gemerkt haben wir schon so mit einjährig, dass er wahr-
5 scheinlich hyperaktiv ist. Er ist einfach immer so herumgerannt und hat nicht zugehört, ähm, hat auch nicht
6 gross Antwort gegeben oder eigentlich gar nicht. Ja, und nachher haben wir gedacht, er sei hyperaktiv.
7 Und die Sachen konnte man ihm hundertmal sagen. Das hat irgendwie auch nichts gebracht. Und nach-
8 her, ähm, ist eigentlich so eine 'Dings' gewesen, dass eine Tagesmutter gesagt hat, sie mag nicht mehr
9 und nachher haben wir uns selber darum gekümmert. Also mein Mann und ich, wir haben auch noch ge-
10 arbeitet und ähm ja, und dann hat er auch mehr so gemerkt, von was ich gesprochen habe. Und ähm, bald
11 daraufhin sind wir einmal zum Kinderarzt gegangen, wo ich einfach mal gesagt habe: "Wir müssen mal
12 das Gehör testen lassen.", weil vorher, wenn ich irgend so Andeutungen gemacht habe, schon ganz früh,
13 dann schaute er mich nicht so an. "Jaaa, Mami, macht euch da nicht Sorgen und so, das ist schon alles
14 gut und so!" Ja, wurde ich nicht ernst genommen. Und nachher /, eben bin ich gegangen, um das Gehör
15 testen zu lassen. Und dann sagt er so, wie ich darauf komme wegen des Gehörs. Und dann habe ich
16 gesagt: Wenn ich 'Schokolade' sage, ganz leise, dann komme er sofort und den Namen kann ich quasi in
17 den Raum hinaus schreien, das Kind komme nicht, dann rennt er eher noch davon. Und da stutzte er
18 [Kinderarzt] und er hat dann das Gehör getestet und hat gesagt, was er sehe das sei gut, aber wenn das
19 [Aussage der Mutter] so sei, dann müsse man das abklären. Und nachher haben wir innerhalb von vier-
20 zehnte Tagen einen Termin beim Neuropädiater erhalten. Und der hat uns so ein bisschen ausgefragt und
21 so und hat eigentlich gerade von Anfang an gesagt, ja, er sei hyperaktiv, aber er habe autistische Züge.
22 Und dann / Eben, wir sollen vierzehn Tage später, ähm, nochmals kommen und dann können wir noch
23 ausgiebiger darüber reden. Und ähm, dann hat er uns dann quasi so ein bisschen das Umgekehrte er-
24 zählt, nämlich unser Kind sei autistisch (lacht) mit hyperaktiven Zügen.
- 25 I: Aha. (lacht)
- 26 B: Ja, und nachher ist er für die Früherziehung angemeldet worden. Und dann haben wir mit ihr [Früher-
27 zieherin] gearbeitet und sie hatte immer so das Gefühl, sie komme vorwärts und dann ging es doch wieder
28 zurück, ein Rückschritt und dann ging es aber wieder ein bisschen vorwärts und dann doch wieder nicht.
29 Es sei ein bisschen schwierig. Und ähm, sie hat sich dann auch noch ein bisschen schlau gemacht und
30 hat gesagt, ja, es gäbe sonst noch ABA, das sie gesehen habe und das habe auch noch gute Erfolge und
31 hat mir wohl sogar / Ja, sie hat mir dann die Adresse von Frau D. [Autismusberaterin und
32 ABA-Supervisorin] gegeben. Die hatte aber am Anfang keine Zeit und nachher wollten wir uns da noch ein
33 bisschen anders organisieren und siehe da, plötzlich hatte sie Zeit und nachher, ähm ja, hat das angefan-
34 gen. Mit viereinhalb haben wir mit ABA gestartet. Und fast zur gleichen Zeit habe ich aufgehört zu arbeiten
35 und bin nachher eigentlich zu Hause gewesen, habe mit ihm so dreissig bis vierzig Stunden in der Woche
36 gearbeitet und ähm ja, er hat nachher auch mehr angefangen zu sprechen. Also das heisst, vorher hatte
37 er immer eigentlich so fünfzig Wörter, sag ich jetzt mal. Und für jedes neue [Wort], bei dem wir gedacht
38 haben: "Wow, jetzt kommt wieder ein neues Wort", ist wieder ein anderes einfach nicht mehr gebraucht
39 worden.
- 40 I: Okay.
- 41 B: Ja, so ein bisschen so war das. Und mit dem ABA hat er dann wirklich so ein bisschen mehr aufbauen
42 können und ähm, davor hatten wir noch so eine logopädische Abklärung gemacht, mit jemandem, der
43 aber nicht autismusspezifisch ist. Das war wohl etwa mit dreieinhalb oder vier Jahren und die hat mir dann
44 gesagt, ja, sie könne nicht mit ihm arbeiten. Sein Sprachvermögen sei noch zu wenig fortgeschritten. Also
45 heute denke (lacht) ich natürlich echt, dass das nicht wahr sein darf, eigentlich. Ja / Ja und nachher ist
46 Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin] gekommen und sie hat wirklich / Innerhalb von zwanzig
47 Minuten ist das Kind am Tisch gesessen oder sitzen geblieben und hat mit ihr etwas gearbeitet und ich bin
48 wirklich da gesessen wie 'paff' eigentlich so / Ja. Wirklich erstaunlich, oder? Ja, und seit dann sind wir
49 eigentlich immer so ein bisschen dabei, er ist jetzt dreizehn Jahre alt, ähm, ist, ähm, mit neun Jahren dann
50 in die Schule. Äh, vorher haben wir zu Hause selber getan. Und jetzt geht er in die Heilpädagogische
51 Schule.
- 52 I: Ja.
- 53 B: Ähm, bei ihm ist eigentlich immer noch so das Problem, dass er sehr Mühe hat in einer Gruppe zu ar-
54 beiten und in einer Gruppe zum Beispiel in einem Kreis zu bleiben. Ähm, das ist immer noch das Problem,
55 wo ich denke, dass er von dem her immer noch recht viel Einzelbetreuung braucht, ja. Kann sich anson-
56 sten aber recht gut ausdrücken, macht einfach noch so Fehler, wo man denkt: "Hä, die sind irgendwie nicht
57 altersentsprechend, Grösse sowieso nicht". Aber sonst merkt man ihm eigentlich nicht viel an. Er hat so
58 ein paar Stereotypen. Ja, manchmal hängt er so ein bisschen und sagt halt häufig auch das Gleiche. Ja,
59 sein Repertoire manchmal. Aber ähm, kann einem wirklich auf Fragen antworten. Manchmal muss man
60 ein bisschen insistieren, damit man eine Antwort bekommt.

Interview 8 vom 19.11.2013

- 61 I: Und so Kontakt mit den anderen Kindern, wie sieht das aus?
- 62 B: Also er hat in der Schule einen Freund. Hat auch im Lager vom Autismus Deutsche Schweiz, hat er
63 jetzt / also ist er schon ein paarmal gewesen und hat seit diesem Sommer dort also wirklich einen guten
64 Freund, den wir jetzt bereits einmal im Privaten getroffen haben und nächstens sehen wir uns wieder. Und
65 die beiden verstehen sich wirklich blendend.
- 66 I: Ah schön, lässig.
- 67 B: Ja, und das ist wirklich das erste Mal, wo wir das Gefühl haben: "Ja, jetzt hat er wirklich jemanden ge-
68 funden, der ihn versteht und er ihn also ja /" Es ist herzlich. Und sonst mit anderen Kindern, ähm (...), ist die
69 Schwierigkeit, dass gerade die Kinder mit einer normalen Entwicklung einfach manchmal Mühe haben,
70 dass er immer halt das Gleiche erzählt, ähm, und das total lustig findet, ähm ja, und sie nachher ja dort,
71 wie soll ich sagen / Es gibt Kinder, die das recht gut können //und//
- 72 I: //Ja, das//
- 73 B: X-mal Antwort geben oder so: "Ja, du hast das schon vorher gesagt". Andere sind dann halt wieder ein
74 bisschen genervter, aber im ja / Ansonsten ist der Kontakt recht eingeschränkt mit anderen Kindern in
75 seinem Alter, muss ich sagen.
- 76 I: Ja. Und von der Unterstützung her, haben Sie jetzt einmal diese ABA-Therapie sicher gehabt.
- 77 B: Mhm (bejahend).
- 78 I: Und was haben Sie sonst noch für Unterstützung von / oder Massnahmen, Therapien wenn möglich,
79 noch gemacht mit ihm?
- 80 B: Also er hat noch mal kurz Ergotherapie gehabt, aber dort war er auch noch recht jung.
- 81 I: Mhm (bejahend).
- 82 B: Die Schwierigkeit dort war, dass sie vielfach immer wieder einen neuen Ablauf gemacht haben, jedes
83 Mal wieder etwas anderes und gleichzeitig mussten sie aber staunen, dass er irgendwie mit vier oder
84 viereinhalbjährig, äh, fähig ist, einen Reissverschluss zu schliessen oder einen Schlüssel in ein Schlüssel-
85 loch zu stecken und eine Türe auf- oder zuzuschliessen. Solche Sachen haben sie dann doch wieder
86 erstaunt, aber eben, das Dranbleiben und mit sich etwas machen lassen, sich führen zu lassen, das war
87 schwierig. Ähm (...), sonst hatte er Frühberatung bis in den zweiten Kindergarten. Das ist dann wohl bis
88 achtjährig gewesen, hat er dann zweimal pro Woche gehabt. Also vier Stunden im Ganzen. Und ähm, er
89 hat dann noch Studentinnen von der Heilpädagogischen Hochschule in F., die das studienintegrierte Prak-
90 tikum nachher bei uns absolviert haben und so /, die mit ihm dann nach ABA gearbeitet haben. Und zu-
91 sätzlich haben wir dann noch eigentlich immer eine Frau einmal in der Woche für drei Stunden gehabt, die
92 mit ihm nach diesem Programm gearbeitet hat. Also eine Privatperson, ja.
- 93 I: Und momentan?
- 94 B: Momentan haben wir immer noch diese Frau, die mit ihm arbeitet. Und ähm, ich gebe ihm immer so am
95 Abend, wenn er nach Hause kommt, noch so ein paar Aufgaben, die er löst. Ansonsten geht er in die
96 Schule und dort hat er noch Psychomotorik. Ja, das ist eigentlich alles.
- 97 I: Mhm (bejahend). Und Sie selber, als Sie mit dem Autismus konfrontiert worden sind, haben Sie dort
98 auch irgendwelche Informations- oder Weiterbildungsangebote erhalten?
- 99 B: Ähm (...), Weiterbildungsangebote? Doch, habe ich schon auch gesehen und ich war auch schon an
100 solchen Tagungen vom Verein für Autismus Deutsche Schweiz. Ähm, aber sonst hatten wir eigentlich
101 immer wieder Workshops. Am Anfang haben wir den so alle sechs Wochen gehabt und jetzt haben wir
102 manchmal so drei, vier Monate dazwischen, weil wir sonst schon recht, ja, eingefleischt sind in dem Gan-
103 zen. Ja und ich denke, das ist etwas, was mir fast am meisten gebracht hat im Umgang mit meinem Kind.
- 104 I: Ja.
- 105 B: Und halt zwischendurch wieder einmal ein Buch lesen. Ähm, was für mich sehr wichtig war, vor allem
106 auch im Umgang mit der Diagnose, ähm, waren Bücher, die gerade so /, die jemand mit Autismus selber
107 geschrieben hat. //Auch...//
- 108 I: //Ja//.
- 109 B: ...wenn das meistens diese Asperger-Leute sind. Das war einfach sehr gut, um ein Stück weit auch
110 diese Hoffnung zu bekommen, oder auch zu sehen, ähm, sich in dieses andere Denken einzufühlen. Das
111 war für mich noch wichtig. Oder halt eben auch so ein bisschen, ähm ja, auch mal Literatur von einer Mut-
112 ter, wie sie schreibt, wie sie mit ihren Kindern ABA-Therapie gearbeitet hat und was sie für Fortschritte
113 gemacht haben und so. Ja, das so ein bisschen hoffnungsvoll ist, weil dann, als wir die Diagnose erhalten
114 haben, haben wir so gefragt, was kann man denn da so machen und dann hat der Neuropädiater gesagt:
115 "Ja, ähm, man macht einmal so Früherziehung.", und hat dabei die Schultern gezuckt, "Und dann schaut
116 man einmal, was es sonst noch so braucht." Und das hat so recht /, ein bisschen hoffnungslos getönt,
117 muss ich sagen.
- 118 I: Also hat er auch irgendwie / Hatten Sie dann auch das Gefühl, er hatte noch so richtig Bescheid ge-
119 wusst, oder //wirklich einfach keine Hoffnung gehabt?//

Interview 8 vom 19.11.2013

- 120 B: //Nein, das eigentlich nicht so//, wobei ABA ist dann ja auch, also wie soll ich sagen, ist jetzt dann natür-
121 lich auch schon bald zehn Jahre her.
- 122 I: Ja, das ist natürlich auch schon lange her, deswegen noch nicht //so / //
- 123 B: //Dann// ist das noch sehr //frisch gewesen in der Schweiz.//
- 124 I: //Erst aufgekomen.//
- 125 B: Exotisch, ja.
- 126 I: Ja, verständlich, ja.
- 127 B: Ja und halt einfach noch das halt / Ja, ich denke, dass man halt schon noch so die Einstellung hatte mit
128 dem Herkömmlichen, dass das schwierig ist, dort Fortschritte zu erzielen. Ah, was mir noch eingefallen ist
129 wegen den Therapien: Er hat noch, ähm, Neurofeedback gemacht, jetzt ziemlich lange. Wohl drei oder
130 vier Jahre jetzt. Aber da haben wir jetzt eigentlich im Frühling aufgehört. Das hat er sehr gern gemacht,
131 weil es halt auch so mit Fernseher geht und so.
- 132 I: Mhm (bejahend). (lacht) Und was würden Sie sagen, was kann er sehr gut und was kann er nicht so
133 gut?
- 134 B: Ähm, also so lebens-technische Sachen, das kann er eigentlich ganz gut. Schwierig ist einfach bei ihm,
135 bei allem dranzubleiben. Also er kann sich auch selber anziehen, er kann selber auf die Toilette, er kann
136 sich selber waschen, er kann sich selber etwas zum Essen machen, aber einfach manchmal verliert er
137 den Faden und ist dann am 'Herumspringen' und so. Aber ich denke, verhungern würde er nicht. So lange
138 die Schränke gefüllt sind, würde er (lacht) sich bedienen. Er isst gerne. Man muss eher schauen, dass er
139 brems. Aber sonst / Ja, ich denke es wäre zwar ein Chaos, aber er könnte /
- 140 I: //Könnte er sich// (lacht)
- 141 B: //Überleben könnte er// schon. Eine gewisse Zeit.
- 142 I: Ja (lacht). //Und wenn er//
- 143 B: //Ja und er hat// wahnsinnig gerne Computer, Fernseher. Solches Zeug ist etwas, was ihn total interes-
144 siert und fasziniert. Da könnte er Stunden lang, ja, wie so ein dreizehnjähriger Pubertärer sein.
- 145 I: Und wenn er zum Beispiel Hilfe braucht, wie äussert er das? Sagt er das einfach verbal oder br/
146 B: Das sagt er schon verbal, ja. Ausser es wäre sehr /, eine ungewohnte, stressige Situation. Aber so
147 Situationen im Alltag, die er sich gewohnt ist, dass er das nicht / Also dass er irgendwo anstehen kann
148 oder so, da ist es kein Problem, da sagt er sofort: "Kannst du mir helfen kommen?". Das müsste schon
149 irgendein riesiger Stress sein, damit er das nicht kann.
- 150 I: Wie nimmt er allgemein Kontakt mit anderen Menschen oder der Umwelt auf?
- 151 B: Wie er Kontakt mit seiner Umwelt aufnimmt?
- 152 I: Ja.
- 153 B: Also / Jetzt wenn wir Besuch haben oder so, dann geht er sehr schnell / Also er hat auch seine Lieblin-
154 ge von den Leuten, vom Besuch, den wir haben. Ähm, auf die geht er auch sofort zu, spricht auch mit
155 ihnen, berührt sie auch an der Schulter oder so und erzählt ihnen etwas. Sonst, eben, ist für ihn schon
156 klar, wenn man jemanden kennenlernt oder so, dass man zuerst die Hand gibt. Dort ist eher von uns her,
157 dass wir schauen müssen, damit er da bleibt. Aber sonst weiss er eigentlich schon: Wenn man grüsst,
158 dann gibt man die Hand. Aber ähm, wenn er nachher gefragt wird: "Geht es dir gut?", dann sagt er sofort:
159 "Ja!". Und man hat so das Gefühl, das ist so eine automatische Antwort.
- 160 I: Also ja / (...) Also geht er wirklich mehr so auf die Leute zu, die er eben schon so / wie ausgewählt?
- 161 B: Ja, er hat schon seine Präferenzen, das merkt man schon.
- 162 I: Genau.
- 163 B: Und ich denke, das ist auch so etwas, dass er von der Schule her / Ich glaube man merkt schon auch,
164 welche Leute er sehr gern hat.
- 165 I: Und wenn er zum Beispiel / Oder wenn er Menschen auch gern hat, oder allgemein Freude hat, wie
166 drückt er das aus?
- 167 B: Also man merkt es schon einmal an ihm, am Gesichtsausdruck. Dann wird er sehr unruhig, ähm, und
168 springt herum und ist manchmal auch so, dass man ihn ein bisschen runterholen muss. Also er fängt dann
169 auch an zu springen und fängt an mit den Händen nervöse Bewegungen zu machen. Ja, und lacht dann
170 halt auch und wiederholt dann auch den Namen von dem, was er gesehen hat, oder von dem, was er so
171 lustig findet.
- 172 I: Das sind jetzt alles so die guten Momente. Es gibt sicher auch schwierigere Momente /
- 173 B: Ja, also eine Zeit lang hat er, also hat er eigentlich recht lange gehabt, also von früh her bis vor circa
174 einem Jahr, dass er manchmal einfach so angefangen hat zu weinen. Also wirklich einfach lauter Wasser
175 geweint hat und man hat nicht gewusst, was er hat. Man ist nicht drauf gekommen. Und dann hat er
176 manchmal / Mit der Zeit hat er dann etwas gesagt, irgendeine Situation oder so, aber mir ist es mehr so

Interview 8 vom 19.11.2013

- 177 vorgekommen, als ob er gefragt worden wäre: "Ist es das oder jenes?", und dann hat er dann etwas von
178 dem ausgewählt.
- 179 I: Ja.
- 180 B: Also ich hatte mehr das Gefühl, dass es irgendwie so ist, dass er dachte: "Irgendetwas stimmt nicht mit
181 mir, irgendetwas ist anders und ich bin traurig", oder es ist alles zu viel gewesen, so ein bisschen das.
- 182 I: Fühlt man sich dann da auch ein bisschen hilflos als Mutter?
- 183 B: Ja, also das Einzige, was nachher wirklich geholfen hat, ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Augen
184 zu und durch. Nicht mehr darauf eingehen, etwas Neues machen, weiterziehen. Eben zum Beispiel beim
185 Spazieren einfach weitergehen und ablenken. Einfach wirklich versuchen, ihn auf etwas anderes zu brin-
186 gen. Das war das Einzige, was geholfen hat.
- 187 I: Und wenn jetzt Sachen nicht so gut gegangen sind, haben Sie dann auch Unterstützung erhalten, oder
188 konnten Sie sich irgendwo welche holen?
- 189 B: Also was einfach ist, wenn ich irgendwo ein Problem habe, wo ich anstehe, dann kann ich Frau D. [Au-
190 tismusberaterin und ABA-Supervisorin] fragen. Und sie kann das sehr gut hinterfragen und das ist auch
191 etwas, das ich so ein bisschen gelernt habe, oder manchmal, wenn ich so x-mal am gleichen Ort anstehe,
192 ja, passiert es dann manchmal am Abend in einem ruhigen Moment, wo ich denke: "Ach nein, ist ja klar!",
193 wo es mir dann nachher in den Sinn kommt, dass er mit dieser Situation überfordert gewesen sein musste,
194 oder dass ich das irgendwie herunterbrechen müsste, oder dass mir klar geworden ist, wie ich es über-
195 haupt herunterbrechen könnte, ja, solche Sachen.
- 196 I: Und vielleicht können Sie mir so Situationen beschreiben, in denen Ihnen der Umgang mit Ihrem Kind
197 besonders einfach fällt? Gibt es das?
- 198 B: (...) Besonders einfach?
- 199 I: Oder wo Sie einfach so keine Schwierigkeiten sehen oder irgendwie so?
- 200 B: (...) Also ich denke zum Beispiel mit ihm am Tisch, das geht eigentlich problemlos auch im Restaurant.
201 Das Problem fängt eher dort an, wenn er dann fertig ist und keine Beschäftigung mehr hat. Dann fängt es
202 ihn an zu langweilen. Dann muss man dann schauen, dass man ein Computerspiel dabei hat, ein Tablet
203 oder halt ein iPhone oder irgend- etwas, das man ihm in die Finger drücken kann, sodass man ihn be-
204 schäftigen kann. Dann gehen solche Dinge recht gut, bei denen ich heute sagen muss: "Boah, das hätte
205 ich nie gedacht, dass wir so weit kommen!". Oder vor drei, vier Jahren hätten wir das gar nicht gedacht.
206 Ja, als ich mir früher so, wie soll ich sagen, eigentlich immer wieder so in die Ereignisse hineingelaufen bin
207 und mir dann hinterher sagen musste: "Hey, ist ja logisch, hat das nicht funktioniert!". Er war wohl über-
208 fordert und mit der Zeit war es einem dann im Voraus klar und dann hat man versucht, diese Ereignisse
209 möglichst zu meiden. Also wir versuchen es eigentlich auch zu vermeiden, mit ihm beispielsweise auf eine
210 Party zu gehen. Was halt andere so machen, wo halt alle Kinder zusammen spielen oder beschäftigen,
211 das funktioniert bei uns halt nicht so. Und das tun wir uns eigentlich auch nicht oft an.
- 212 I: Ja, und was haben Sie das Gefühl, wem oder an was können Sie das so ein bisschen verdanken, dass
213 es in gewissen Situationen eben so gut läuft, obwohl Sie am Anfang das Gefühl hatten, dass es gar nicht
214 so gut wird und jetzt sind Sie so positiv oder so schön überrascht? Hat das zu tun mit der ABA-Therapie
215 oder haben //Sie //
- 216 B: //Ja//, das ist sicher auch das. Aber ähm, was ich auch sagen muss, ist, dass ich extrem lange Mühe
217 hatte, die Situation überhaupt zu akzeptieren, dass unser Kind eben nicht normal funktioniert. Und ähm ja,
218 man kann jetzt daran glauben oder nicht, aber ich bin dann irgendwann sonst einmal /, hatte ich so das
219 Gefühl, ich gehe jetzt mal in die Akupunktur. Und von da an hat es auch schnell umgekehrt und es war für
220 mich okay. "Das ist jetzt halt einfach so, vorwärts schauen." und so. Und seit dann, ja, ist es so und die
221 Momente, oder wie soll ich sagen, dass ich das Gefühl habe: "Ach, andere haben nur gesunde Kinder, bei
222 denen ist alles nur gut.", das ist eigentlich sehr rar. Also das sind wirklich nur ganz kurze Momente im
223 Leben.
- 224 I: Mhm (bejahend). Das ist sehr schön. Also so wie Sie sich selber so mit dieser Situation //ab//
- 225 B: //abfinden konnten.//
- 226 I: Und zurechtfinden konnten. So konnten Sie sich auch positiver einstellen und ja viel erreichen, das finde
227 ich schön. Und wie ist denn Ihr sprachlicher Umgang mit Ihrem Kind? Wie sprechen Sie mit ihm? Achten
228 Sie da auf gewisse Sachen?
- 229 B: Ja, also worauf ich sehr achte, ist, wenn ich ihm etwas sage, bei dem ich möchte, dass er mir wirklich
230 zuhört, dann bestehe ich auf Blickkontakt oder dass er sich ruhig verhält und nicht heruntänzelt oder so.
231 Worauf ich auch sehr achten muss, ist, dass er mir nicht einfach davonläuft.
- 232 I: Ja.
- 233 B: Ich muss wirklich sagen: "Jetzt bleibst du hier stehen!". Das ist ihm noch nicht logisch, dass, wenn je-
234 mand mit einem sprechen möchte, dass man stehen bleiben muss und zuhören muss.
- 235 I: Mhm (bejahend). Und ansonsten spielen mit dem //Kind//
- 236 B: //Ah, jetzt// kommt mir auch noch gleich etwas in den Sinn! Was ich noch mache, ist wirklich kurze und

Interview 8 vom 19.11.2013

- 237 einfache Sätze und nicht versuchen lange zu erklären, sondern nur: "Jetzt machst du das und dann das!"
- 238 I: Und das ist so automatisch gekommen, oder haben Sie das irgendwie gelernt?
- 239 B: Also das musste ich immer wieder üben, weil ja / Und irgendwann habe ich es dann auch verstanden,
240 dass das für ihn viel zu viele Informationen sind und dass das eigentlich für jedes Kind halt in einem tiefe-
241 ren Alter manchmal zu viel ist. Aber vor allem durch das ABA halt.
- 242 I: Ist das dann vorgegeben, wie man mit den Kindern am besten spricht?
- 243 B: Eigentlich nicht unbedingt. Aber nur schon durch das, eben, dass man je nachdem / Also wenn man nur
244 schon eine Aufgabe macht, dass man wirklich nur diese Aufgabe auf dem Tisch hat. Oder nur das Kärt-
245 chen auf dem Tisch haben, über das er sprechen muss. Und nicht noch irgendeinen Stift. Das lenkt ihn
246 sonst schon wieder ab oder so. Dann 'fingert' er an dem herum. Einfach von dort her halt schon.
- 247 I: So wirklich auch 'strukturiert', kann man sagen?
- 248 B: Mhm (bejahend).
- 249 I: Dann ist es auch festgelegt und dann ist es auch wie klar. Und jetzt beim Spiel mit dem Kind, sind dort
250 auch spezielle Sachen, die man beachten kann? Oder spielt er sogar lieber für sich alleine? Oder spielen
251 sie miteinander?
- 252 B: Also spielen ist allgemein so ein bisschen das Problem. Was manchmal geht oder / Ja, wir sind nicht
253 unbedingt solche [Leute], die viel spielen. Ähm, es sind so kleine Gruppenspiele, bei dem wir die Rei-
254 henfolge / Also Turn-taking sagt man dem ja, das hat er verstanden, das geht eigentlich. Aber ähm, schon
255 einfache Spiele, die seine Schwester, die fast acht Jahre jünger ist als er, auch mitmachen kann.
- 256 I: Ja.
- 257 B: Ja. Ähm, er setzt sonst eigentlich lieber Legos zusammen, wo wir so ein bisschen darauf achten müs-
258 sen, dass er wirklich nach dem Plan geht und so eine Seite nach der anderen und er es genau so macht.
259 Aber er kann das eigentlich / Er macht das recht gut nach dem Schema. Aber sonst so freie Spiele, das
260 macht er nicht so, eher Computerspiele.
- 261 I: Gibt es so Sachen, die Sie nicht alleine mit Ihrem Kind machen können und wirklich Unterstützung
262 brauchen?
- 263 B: (...) Ähm. Eigentlich nicht unbedingt. Ich denke eher / Also wenn ich alleine mit ihm bin, dann geht das
264 schon. Das Problem fängt dort an, wenn seine jüngere Schwester auch Unterstützung braucht, weil sie
265 noch zu jung ist, dann habe ich ein Problem. Einfach so mehr in dem Sinne.
- 266 I: Also so durch die Schwester, aber nicht in Bezug jetzt nur mit ihm alleine.
- 267 B: Nein, mit ihm alleine geht es gut. Ich finde auch, man kann ihn eigentlich überallhin mitschleppen. Es
268 geht.
- 269 I: Und was ist so etwas, was Sie vielleicht gerne mit ihm machen würden, das bisher aber immer schwierig
270 war oder nicht geht?
- 271 B: Ja, das ist so zum Beispiel in ein Museum oder eine Ausstellung oder irgendwie so 'Sealife' oder so
272 schauen gehen. Das ist eher schwierig, weil er halt einfach durchläuft und dann hat er es gesehen. Also er
273 bleibt nicht Ewigkeiten bei etwas stehen. Das interessiert ihn nicht so.
- 274 I: Könnten Sie sich vorstellen, oder würden Sie sich das auch wünschen, dass irgendwo in Ihrem Alltag
275 noch eine zusätzliche Unterstützung da wäre?
- 276 B: Also heute nicht mehr. Aber früher, ähm, wie soll ich sagen, es ist halt auch / Also früher schon. Das
277 Problem war halt auch, man war ja dauernd überfordert mit so einem Kind. Wenn es halt so am Anfang ist.
278 Ja, wo ich (...), wo ich dann selber auch nicht unbedingt, ähm, gesehen habe, wer kann mir wie helfen.
279 Das war wirklich schwierig.
- 280 I: Mhm (bejahend). Weil Sie nicht gewusst haben, wer die richtige Person für diese Unterstützung sein
281 könnte?
- 282 B: Ja, genau. Vor allem, die meisten / Es gibt ja viele Heilpädagogen, die ausgebildet sind, die aber von
283 Autismus nicht wirklich eine Ahnung haben. Das nützt mir dann ja auch nichts.
- 284 I: Ja, das ist wahrscheinlich auch schwierig, Fachpersonen zu finden, die sich dann auch in dem Bereich
285 speziell auskennen.
- 286 B: Genau. Oder Laien, das geht ja manchmal auch, aber sie müssen dann gut angeleitet sein.
- 287 I: Ja.
- 288 B: Also ja.
- 289 I: Sie müssen irgend//wo //
- 290 B: //Sie//, die mit ihm zusammenarbeitet, sie ist wirklich eine / Ähm, ihr könnte ich fast / Ihr kann ich in
291 jeder Situation vertrauen, weil ich weiss, die kann das eben so gut wie ich. Wo ich auch das Gefühl habe,
292 wenn ich mal fort bin und mein Sohn ins Spital müsste, also wirklich eine Stresssituation, in der ich das
293 Gefühl habe, wenn sie dabei wäre, dann würde sie das gut machen.

Interview 8 vom 19.11.2013

- 294 I: Und nochmals sie, sie hat keine spezielle Ausbildung?
- 295 B: Nein, sie hat einfach immer diese Workshops mitgemacht, jetzt etwa schon fünf Jahre. Fast immer mit
296 ihm. Also sie kennt ihn eigentlich in- und auswendig und ist auch schon etwa dreimal mit ihm ins Lager.
297 Sie hat von dem her wirklich ein super Potenzial, wo ich eben denke, dass solche Leute wirklich Gold wert
298 sind.
- 299 I: Ja, das ist auch schön, wenn man jemanden hat, der auch lang, also 'zeitmässig', einen begleitet und
300 einen dann gut kennt und dem man dann wirklich vertrauen kann. Wirklich auch eine Beziehungsbasis
301 aufbauen kann.
- 302 B: Ja.
- 303 I: Das ist sicher auch sehr wichtig mit autistischen Kindern auch.
- 304 B: Ja!
- 305 I: Und sonst noch Unterstützung, die Sie sich gewünscht hätten? Sie sagen, Sie hätten gar nicht genau
306 gewusst, wer vielleicht die richtigen Personen gewesen wären?
- 307 B: Ja, oder einfach auch noch jemand, der uns noch so ein bisschen anleitet. Eben ich habe jetzt zum
308 Glück Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin], aber einfach so / Ja, ich habe jetzt schon oft
309 gedacht, wenn jetzt seine Schwester krank wäre und ich müsste arbeiten gehen, dann könnte ich dem
310 Rotkäppchen-Dienst anrufen und die würden kommen. Aber bei ihm, da kann ich nichts mit Rotkäppchen /
- 311 I: Ja, dann braucht man fast wieder jemanden //der / //
- 312 B: //Rotes Kreuz//. Das sind einfach Laien. Wo soll ich dann anrufen? Wenn ich einen Notfall habe?
- 313 I: Darf ich noch einmal fragen, Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin], die Sie erwähnt haben,
314 hat sie noch eine spezielle Ausbildung oder was hat sie genau gemacht?
- 315 B: Also sie ist Logopädin. Sie arbeitet seit Jahren nach ABA. Und hat eigentlich nur noch /, also nicht mehr
316 das ganze Spektrum, sondern nur noch Menschen mit Autismus, die sie betreut.
- 317 I: Also wirklich eine //Fachperson.//
- 318 B: //Junge// und Erwachsene, also wirklich alles.
- 319 I: Aha, ja. Und auf sie sind Sie durch den Arzt gekommen? Oder /
- 320 B: Also zu ihr bin ich, ähm, durch die Nachforschungen eigentlich von der Frühberatung gekommen.
- 321 I: Sehr spannend. Schön, dass Sie jemanden haben, der Sie schon so lange unterstützt. Ähm, dann habe
322 ich eigentlich nur noch eine Frage und das ist so ein bisschen eine Zauberfrage und zwar möchte ich
323 gerne von Ihnen wissen, wenn Sie drei Wünsche frei hätten in Bezug einfach auf die Situation mit Ihrem
324 Kind /
- 325 B: [Kurzer Unterbruch durch den Sohn, der ins Zimmer kommt.] Entschuldigung.
- 326 I: (lacht) Kein Problem!
- 327 B: Also wenn ich einen Wunsch frei hätte?
- 328 I: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten in Bezug auf die Situation mit Ihrem Sohn, was würden Sie sich da
329 wünschen?
- 330 B: (...) Also das Eine ist mal, wie soll ich sagen, aber das denke ich, können alle Mütter nachvollziehen,
331 die Kinder mit einer Behinderung haben, oder die nicht der Norm entsprechen. Manchmal so in der Öffent-
332 lichkeit, dass man / ja einfach (...), dass immer vom Normalen ausgegangen wird und das wird erwartet
333 auch. Und das sollte jeder eigentlich bringen, also so ein Druck von aussen. Und sonst ist halt einfach die
334 Mutter schuld, unfähig.
- 335 I: //Also so ein bisschen mehr Akzeptanz auch von den Menschen?//
- 336 B: //(unv.)//. Ja. Und trotzdem, irgendwo habe ich mir auch gesagt, vielleicht wäre ich in gewissen Situati-
337 onen genau gleich, wenn ich keine Ahnung hätte. Das ist mal das. Ja und halt ich würde mir, das ist jetzt
338 aber schon ein zweiter Wunsch, ich würde mir mehr Institutionen wünschen, wo ich als Mutter auch mehr
339 /, die voll ausgerüstet sind, für Menschen mit Autismus aufzunehmen, ja. Und auch wenn es ein Problem
340 gibt, das gibt es ja immer wieder, das auf einmal ein (unv.) einreißt und dann muss man schauen, wie
341 man das wieder wegbekommt, damit der Alltag wieder laufen kann. Dass es mehr so Institutionen gibt, die
342 für das ausgerüstet sind, dass es mehr Leute gibt, die wirklich Richtung Schulerziehung, wo man sagen
343 kann: "Ja wirklich, die fragen."
- 344 I: Ja, die kennen sich dann aus und die kann man dann fragen.
- 345 B: Ja.
- 346 I: Ja, mit denen kann man dann auch Kontakt aufnehmen und die können einen dann wirklich unterstüt-
347 zen.
- 348 B: Und was ich auch noch machen würde, Sie studieren ja glaube ich gerade Heilpädagogik?
- 349 I: Logopädie.

Interview 8 vom 19.11.2013

- 350 B: Ähm. Manchmal ist es auch wirklich schwierig. Wir haben ja jetzt gerade guten Erfolg gehabt, mit dem
351 ABA. Und gerade diese Fachpersonen oder so, muss man sich immer so zur Wehr setzen: "Ja, ABA ist
352 nicht erwiesen und das ist nur ein Antrainieren!", und was weiss ich, wo ich manchmal denke, ja okay und
353 wenn es halt auch das ist, aber wenn es funktioniert!
- 354 I: Ja.
- 355 B: Es ist geholfen. Und das ist das Einzige, was zählt. Das tut ja nicht weh. Es ist ja schlimmer, wenn ein
356 Mensch mit Autismus im Leben nicht zurechtkommt (...) und die Umwelt einfach dauernd am Anschlag ist
357 und ja. Da können ein Haufen Dinge passieren, die dem Menschen nichts bringen, oder?
- 358 I: Ja (...). Ja, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Haben Sie noch Punkte, die ich jetzt nicht er-
359 wähnt oder gefragt habe, die Sie noch sagen möchten oder die Ihnen noch am Herz liegen?
- 360 B: Ja, also ich muss einfach sagen / Jetzt in F. gibt es ja auch so ein Nachdiplom-Studiengang und dort ist
361 das ABA leider auch nicht drinnen, wo ich denke: "Das kann ja nicht wahr sein!". Kann man das sagen,
362 diese [Ausbildung] sei autismusspezifisch und dann fehlt das? Ähm, auch wenn es vielleicht etwas ist, an
363 das viele Leute nicht glauben, ähm, man kann genauso nicht ans TEACCH glauben.
- 364 I: Ja, es ist ja sowieso so, dass alles immer individuell ist und für jedes Kind wieder //anpassen //
- 365 B: //Ja//, dass man auch die Familie besser unterstützen kann, das wäre vor allem auch wichtig! Was ist
366 denn überhaupt für die Familie möglich. Ja, weil vielfach muss es ja nachher von der Familie getragen
367 werden, im Alltag.
- 368 I: Mhm (bejahend).
- 369 B: Ja, das ist eigentlich alles.
- 370 I: Schön, ja. Danke vielmals!
- 371 B: Ja, gern geschehen!
- 372 I: Danke, dass Sie so offen waren und mir so viel erzählt haben!
- 373 B: Gern geschehen.

Interview 9 vom 18.12.2013

B: Frau W., Mutter

I: Sabrina Ginesi

Tochter: P., 12 Jahre alt

- 1 I: Sie haben mir bereits im E-Mail von Ihrer Familiensituation mit den drei Kindern geschrieben und jetzt
2 geht es hauptsächlich um P.?
- 3 B: Ja.
- 4 I: Könnten Sie mir vielleicht noch sagen, Sie haben gesagt sie ist zwölf Jahre alt, wo sie denn momentan
5 in die Schule geht?
- 6 B: Also P. geht in der Stiftung Kind & Autismus in U. in die Schule. In die Mittelstufe.
- 7 I: Ist sie denn schon immer dort zur Schule gegangen?
- 8 B: Sie war drei Jahre in der Schule für Gehör und Sprache in W. in der Kindergartenabteilung und man hat
9 dann gemerkt, dass ein Schuleintritt nach diesen drei Jahren nicht möglich ist. Sie wäre dann in die För-
10 dergruppe gekommen und dann haben wir gedacht, wir probieren jetzt noch eine andere Schule und sind
11 so dann auf die Stiftung Kind & Autismus in U. gekommen. Und das ist eigentlich eine gute Lösung jetzt.
- 12 I: Schön, ja. Und so die Hauptbezugspersonen von P. sind?
- 13 B: Das sind wir als Familie. Dann haben wir eine Frau vom Entlastungsdienst. Sicher die Grosseltern auch
14 sehr stark. Und ich denke von der Schule aus. Ja, das sind so die Bezugspersonen.
- 15 I: Mhm (bejahend). Und hat sie dann auch noch Kontakt zu anderen Kindern ausserhalb der Familie?
- 16 B: Ähm, weniger. Weil sie es nicht so sucht. Vielleicht im Sommer / Wir sind in einem Quartier, wo es viele
17 Kinder hat, aber ähm, es ist dann mehr, dass sie beobachtend ist, als dass sie sich aktiv einmischt. Oder
18 dass sie mal jemanden wie anschreit, oder anhimmelt, freudig, aber weil sie nicht sprechen kann, ist es
19 schwierig zu eruieren, was sie mitteilen will. Sie versucht Kontakt aufzunehmen, einfach mit ihrer Sprache,
20 die sie hat. Sie kann nicht sprechen. Aber die Kinder rundherum kennen sie und wissen, sie hat jetzt
21 Freude aber / Ja. Es ist halt auch ein bisschen beängstigend, denke ich.
- 22 I: Aber nicht so, dass sie sie ausschliessen würden, es ist dann einfach halt /
- 23 B: Ähm ja, ich glaube es wird dann halt mehr so unangenehm, weil sie wie ein bisschen überfordert sind
24 mit der Situation, 'Was mach ich jetzt mit dem Kind?', weil sie versteht sie ja nicht und ja. Distanz ist
25 manchmal für P. auch schwierig einzuschätzen. Also ich muss dann halt schon häufig ein bisschen ein-
26 greifen und sagen: "Jetzt musst du sie ein bisschen in Ruhe lassen.", gut gemeint, aber es ist halt schwie-
27 rig für die anderen Kinder. Aber sie kennen sie. Es ist nicht so, dass sie davonrennen würden oder Angst
28 hätten. Ich glaube, die sind jetzt alle mit dem aufgewachsen.
- 29 I: Ja. Und wie ist es mit den Kindern aus der Schule?
- 30 B: Dort geht es ganz gut, weil die sind alle ähnlich. Dort spüre ich eine ganz andere Verbindung. Sie su-
31 chen einander, obwohl sie nicht miteinander spielen. Also ich glaube, die haben auch eine Freude, wenn
32 sie einander in der Klasse sehen. Das finde ich noch speziell.
- 33 I: Mhm (bejahend).
- 34 B: Oder auch mit einem anderen autistischen Jungen, mit dessen Familie wir Kontakt haben, die freuen
35 sich immer, wenn sie einander sehen und machen dann so mit den Händen, so Bewegungen. Aber sie
36 spielen ja nicht miteinander, aber es ist trotzdem irgendwo ein Ausdruck von Freude da.
- 37 I: Ja, schön (lacht). Und mit den Erwachsenen, fremden Personen? Ist dort irgendein Unterschied zum
38 Verhalten gegenüber fremden Kindern?
- 39 B: (...) Fremde Personen. Ich denke nichts Spezielles. Dass sie eine gewisse Distanzlosigkeit hat. Dass
40 man eher schauen muss, 'Was macht sie jetzt mit der Person? Geht sie jetzt zu nahe, weil sie sie nicht
41 kennt?', aber sonst reagiert sie eigentlich nicht auf fremde Personen. Also sie hat / Sie kann auch sehr
42 schnell, wenn eine Bezugsperson ändert / hat sie keine Probleme, dass das gar nicht geht. Da ist sie rela-
43 tiv flexibel.
- 44 I: Okay. Und könnten Sie mir vielleicht so einen normalen Tagesablauf aus ihrer Sicht beschreiben?
- 45 B: Ja, also sie steht am Morgen auf. Wenn sie in die Schule geht, muss ich sie wecken. Und dann braucht
46 sie sehr viel Unterstützung beim Anziehen. Sie will dann schnell duschen und anziehen und da braucht sie
47 einfach Überwachung und Unterstützung. Alleine würde sie das nicht machen, damit es zeitlich für den
48 Schulbus reicht.
- 49 I: Also weil sie einfach zu viel Zeit braucht, oder weil sie gar nicht weiss, wie es genau funktioniert?
- 50 B: Sie wüsste es schon, aber die Motivation fehlt, um jetzt Schritt für Schritt vorwärts zu machen, weil sie
51 ja auf den Schulbus muss. Also man muss sie halt einfach immer anleiten: "Jetzt musst du das machen
52 und das.". Es ist halt schon früh am Morgen, dann macht sie es nicht freiwillig. Anders ist es am Wochen-
53 ende. Wenn man jetzt sagt: "Wir gehen auf die Schlittschuhbahn.", was sie sehr gern macht, dann kann

Interview 9 vom 18.12.2013

- 54 sie plötzlich alles selber ein bisschen nehmen und (l. lacht), und sich aus Eigeninitiative dann selber an-
55 ziehen. Aber es braucht auch dort Unterstützung und Kontrolle, sonst landet dann die halbe Dose dann im
56 /, also das halbe Duschgel dann im Bad drin oder ja.
- 57 I: Und dann wird sie abgeholt für die Schule mit einem //Bus?//
- 58 B: //Dann// wird sie für die Schule abgeholt. Dann geht sie in die Schule. Dann kommt sie eigentlich erst
59 am Mittag oder Abend wieder nach Hause. Ja, also gegen Abend eigentlich, so vier Uhr. Dann kommt sie
60 nach Hause und dann genießt sie erstmals wieder ein bisschen zu Hause zu sein. Dann will sie meistens
61 'Zvieri' und manchmal machen wir noch Spiele oder Hausaufgaben. Wir bekommen manchmal so eine
62 Mappe [mit den Hausaufgaben]. Oder dann will sie auch einfach, gerade jetzt wenn es so ein bisschen
63 strenger ist vor Weihnachten, will sie einfach ihre Ruhe haben.
- 64 I: Mhm (bejahend). Und was hat sie bisher für Unterstützungen oder Frühfördermassnahmen bekommen?
- 65 B: Also Frühfördermassnahmen hatte sie Ergotherapie, autismspezifische Ergotherapie von der Autis-
66 musfachstelle in B.. Das war, als sie noch in die Schule für Gehör und Sprache gegangen ist. Und dann
67 mit dem Wechsel nach U., wo sie dann eigentlich Psychomotorik gehabt hat und Logopädie und alles,
68 haben wir dann eigentlich nicht mehr so viel nebenbei gemacht. Ursprünglich hat sie Frühförderung ge-
69 habt. Kleinkinderfrühförderung. Das ist vom St. J. Heim in B. her gekommen jetzt bei uns im Kanton A..
- 70 I: Ja. //Und //
- 71 B: //Heute// hat sie eigentlich einfach das von der Schule her. Und sie hat auch gelernt, eher ein bisschen
72 ruhig an den Tisch zu sitzen. So dass ich mit ihr auch zu Hause etwas machen kann. Einfach mit Verstär-
73 ken manchmal.
- 74 I: Aber zu Ihnen nach Hause kommt jetzt niemand?
- 75 B: Eigentlich nicht mehr, nein. Weil sie hat recht viel Schule, ja. Was ist: Ich habe die Frau vom Entlas-
76 tungsdienst, von der Pro Infirmis vom Entlastungsdienst, die kommt mit ihr spazieren. Oder auch mal, um
77 sie daheim zu betreuen, dann macht sie auch Spiele mit ihr. Einfach weil es sehr intensiv ist und da sind ja
78 noch zwei andere Kinder.
- 79 I: Ja, klar.
- 80 B: Das Mädchen hört noch nicht gut, also die kleine Schwester von P., und sie braucht halt auch viel Zeit
81 und Unterstützung.
- 82 I: Mhm (bejahend). Ja, klar.
- 83 B: Ja und so hat P. /, ja, kann sie so ein bisschen mit der Frau spazieren gehen.
- 84 I: Mhm (bejahend) und die kommt dann, wenn Sie ihr anrufen, oder kommt sie regelmässig einmal in der
85 Woche?
- 86 B: Ja, meistens einmal in der Woche am Samstag für ein paar Stunden. Dann hat P. auch genug Bewe-
87 gung, weil sie geht meistens am Samstag spazieren und am Sonntag gehen wir vielleicht auf die Schlitt-
88 schuhbahn oder nochmals laufen oder wir sind auch schon ins Hallenbad.
- 89 I: Und was bekommt sie dann in der Schule für Unterstützung? Ich kenne mich da nicht aus mit der Schule
90 in U..
- 91 B: Dort hat sie eigentlich autismspezifische Therapien, also einfach das, was es gibt. PECS, TEACCH,
92 RDI [Relationship Development Intervention]-Ansatz und ähm, was hat sie noch? Psychomotoriktherapie
93 gehabt, Logopädie, wobei, das ist jetzt eigentlich so, je älter dass sie wird, desto mehr wird das reduziert.
94 Psychomotorik hat sie jetzt glaube ich nicht mehr so (...) ausgeprägt, das hatte sie als sie noch jünger war,
95 bis sie jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Sie hat jetzt gelernt, ruhiger zu werden.
- 96 I: Ja.
- 97 B: Jetzt sind es einfach andere Sachen, die in der Mittelstufe gefördert werden.
- 98 I: Mhm (bejahend). Haben Sie als Eltern auch irgendwelche Informationsangebote oder irgendwelche
99 Informationen bekommen zum frühkindlichen Autismus oder Weiterbildungen dazu besuchen können?
- 100 B: Ja, also es ist so, dass man sich sehr viel selber beschaffen muss. Es gibt eine Elternvereinigung Au-
101 tismus Deutsche Schweiz. Dort sind wir dann bald beigetreten. Ich bin auch heute noch aktiv dabei. Und
102 die machen so zweimal im Jahr Fachveranstaltungen. Das ist sehr interessant. Dort war ich ab und zu.
103 Und dann von der Schule Gehör und Sprache, dort konnten wir mal einen Gebärdenkurs machen. Das
104 habe ich dann auch gemacht, weil wir gehofft hatten, dass P. mit Gebärden auch noch kommunizieren
105 würde, was aber für P. anfänglich zu schwierig war, von der Wahrnehmung her. Jetzt geht es auch lang-
106 sam.
- 107 I: Mhm (bejahend).
- 108 B: Und von der Stiftung Kind & Autismus in U. gibt es auch ein ganzes Kursprogramm, wo sie sehr viele
109 Kurse anbieten für Fachleute und auch Eltern. Dort habe ich einen PECS-Intensivkurs gemacht, um mit P.
110 mit Bildern zu kommunizieren. Und ein TEACCH-Kurs, um für sie das Ganze zu Hause auch zu strukturie-
111 ren, ähnlich, wie sie es in der Schule macht. Damit sie ein bisschen mehr Strukturen hat und auch besser
112 durch den Alltag kommt oder wir auch besser durch eine Ferienzeit kommen, vor allem. Man muss sich so

Interview 9 vom 18.12.2013

- 113 ein bisschen selber organisieren als Eltern.
- 114 I: Ist in diesem Fall auch mit einem ziemlich grossen Aufwand verbunden?
- 115 B: Ist es, ja.
- 116 I: Mhm (bejahend). //Und //
- 117 B: //Weil// man das halt auch nicht so weiss. Man muss sich das halt so selber suchen. Aber es gibt ja
118 viele Beratungsstellen überall in Elternvereinigungen, oder in U. gibt es eine Beratungsstelle. Man muss
119 dies halt einfach aktiv nutzen.
- 120 I: Mhm (bejahend), ja. Eigeninitiative entwickeln und ja.
- 121 B: Und vor allem die Behinderung akzeptieren. Das ist der erste Schritt, damit man das überhaupt akzeptiert
122 und sich die Frage stellt: "So, und wie weiter?".
- 123 I: Und jetzt vielleicht noch so zu P.. Was kann sie besonders gut?
- 124 B: Ähm, ihre Wahrnehmung ist ganz ausgeprägt, also weil sie sich selber nicht so spürt. Sie hat gerne
125 einen Kaktus in der Hand, dann drückt sie so darauf herum, bis sie sich spürt. Und sie nimmt durch das
126 die Welt so intensiv wahr. Ich finde das phänomenal. Wir können dadurch alle noch etwas lernen. Also
127 man fängt an, durch sie auch Sachen wieder mehr zu sehen, was wir nicht wahrnehmen würden. Dass sie
128 so intensiv wahrnimmt. Oder auch die Natur, die Steine oder der Wald oder ja, Tannenzapfen findet sie
129 'cool'. Das ist einfach phänomenal, wie sie das wahrnimmt, was wir schon gar nicht mehr sehen.
- 130 I: Ist das denn auch das, woran sie am meisten Freude hat?
- 131 B: Eigentlich ja.
- 132 I: Und wie drückt sie diese Freude aus? Wie kommt das zum Ausdruck?
- 133 B: Ein bisschen so mit Quietschen vielleicht. Ja, so ein bisschen Quietschen, so etwas Freudiges, Fröhliches
134 im Gesicht. Und mit den Händen so Bewegungen.
- 135 I: Also ein bisschen Mimik, Gestik?
- 136 B: Ja. So wie ein Flattern mit den Händen. Und einfach ein freudiger Gesichtsausdruck.
- 137 I: Und was macht sie gar nicht gerne?
- 138 B: (...) Gar nicht gerne? Es fällt mir so spontan jetzt nichts ein.
- 139 I: Oder wie zeigt sie, wenn sie etwas nicht so gerne hat?
- 140 B: Ähm, sie nimmt dann die Hand, irgendwo. Oder (...) man sieht es dann schon. Sie fängt dann an zu
141 quengeln, weil sie nicht sprechen kann. Und dass sie so ein bisschen anfängt zu weinen. Ja, eigentlich so.
142 Manchmal hat sie vielleicht eine klare Vorstellung davon, was man jetzt macht und nachher macht man
143 das nicht. Sie geht auch sehr gerne einkaufen. Sie hat sehr gerne ihre Lieblingslebensmittel und die will
144 sie dann immer einkaufen und in den Einkaufswagen legen. Wenn man dann nicht einkaufen geht und
145 irgendwo anders hinfährt, dann kann sie schon nervös werden und anfangen sich an den Haaren zu reisen
146 und schreien und weinen. Dann merkt man dann, es passt ihr nicht mehr. Aber, sehr auf das spezialisiert,
147 was sie gerne macht. Man muss es wie vorher bildlich mit ihr abmachen, wir machen jetzt das und
148 das.
- 149 I: Mhm (bejahend). Und wie nimmt sie allgemein mit ihrer Umgebung Kontakt auf? In dem Falle auch so
150 über Mimik und ein bisschen Gestik, weil sie ja nicht spricht?
- 151 B: Ja.
- 152 I: Mhm (bejahend). (...) Und in welchen Situationen braucht sie vielleicht auch Hilfe von sich aus und wie
153 zeigt sie das dann?
- 154 B: (...) Ähm, wenn sie nicht weiss, was jetzt kommt, so vom Tagesablauf her. Es ist manchmal noch
155 schwierig, weil ja die beiden Geschwister auch noch sind und die ihr Programm haben. Dann ist beispielsweise
156 ein Fussballmatch und dann muss sie teilweise halt auch mitkommen. Dann zeigen wir ihr das
157 mit den Bildern: "Wir gehen jetzt an diesen Fussballmatch." und dann merke ich, dass passt ihr jetzt gerade
158 nicht. Dann muss man dann halt mit den Bildern verhandeln. Oder, dass sie dann halt einfach wieder
159 ins Auto einsteigt. Ja, dann muss man dann halt eine Lösung finden. Ja, so, wenn es geht mit Bildern oder
160 sonst halt auch mit Geschrei. Halt wie ein tobendes Kind.
- 161 I: Dann zeigt sie so eigentlich an, dass sie mehr Unterstützung bräuchte und dann haben sie eben diese
162 Möglichkeit mit diesen Bildern ihr das verständlich zu machen?
- 163 B: Ja. Also ich könnte vielleicht auch noch mit einer Sanduhr oder einem Timer ihr zeitlich noch Angaben
164 machen, wie lange das es noch geht. Manchmal geht sie darauf ein, manchmal aber auch nicht. Ja, ich
165 denke, irgend wodurch ist sie ja auch zwölf Jahre alt und wie ein normal pubertierendes Kind auch, hat sie
166 ihre eigenen Vorstellungen, was sie jetzt machen möchte. Und dass es dort halt nicht immer einfach ist.
- 167 I: Ja. Jetzt nimmt mich gerade Wunder, wie ist es mit den Geschwistern, wie ist da das Verhältnis?
- 168 B: Eigentlich gut, durch das, dass sie sie ja gut kennen. Und es ist schon so, dass sie / Sie himmelt den
169 Bruder an, also es sind Zwillingsgeschwister, zwei Jahre jünger. Mädchen, Junge. Sie himmelt den Bruder

Interview 9 vom 18.12.2013

- 170 an, kann aber mit ihrer Schwester, die auch nicht so gut hört, aber nicht autistisch ist, sie hat einfach ein
171 Hörproblem, mit ihr kann sie schon mal ein bisschen zickig werden.
- 172 I: Mhm (bejahend). Und das macht sie dann auch so über Geräusche, Mimik und so?
- 173 B: Ja, oder dass sie ihr etwas wegnimmt. Und das finde ich noch spannend, weil die Zwillingsschwester
174 neckt gerne den Zwillingenbruder. (I. lacht) Und die Schwester neckt dann gerne die kleine Schwester und
175 so gibt es ein ausgeglichenes Dreieck. Noch spannend. Das ist aber noch nicht so lange so, vielleicht ein
176 Jahr. Und ich finde es noch spannend zum Zuschauen. Ich muss manchmal auch eingreifen, aber soweit
177 es geht, lasse ich sie das dann selber ausmachen.
- 178 I: Und Ihre beiden anderen Kinder unterstützen sie sie auch im Alltag? Also unterstützen sie P. auch im
179 Alltag auch oder helfen sie ihr?
- 180 B: Also eigentlich ungerne. Wenn man sie so fragen würde, dann würden sie sagen: "Nein, das mach ich
181 nicht.". Aber wenn dann so Situationen sind, dann eigentlich schon. Vielleicht draussen weniger. Jetzt ist
182 so das Alter, wo es vielleicht nicht so 'cool' ist, eine Schwester wie P. zu haben.
- 183 I: Mhm (bejahend).
- 184 B: Aber zu Hause denke ich schon eher. Wenn sie sie nicht nervt. Es ist je nach Tagesverfassung.
185 Manchmal ist es ein bisschen 'too much' und manchmal geht es aber auch. So in der Ferienzeit, wenn P.
186 dann immer zu Hause ist und beschäftigt werden muss, ist es dann manchmal wieder 'too much'. Dann
187 kommt halt einfach mal der Spruch: "Ach, sie nervt."
- 188 I: Mhm (bejahend).
- 189 B: Ich sage, wenn sie jetzt normalen Schulbetrieb hat, den ganzen Tag eigentlich weg ist bis um vier, dann
190 ist die Toleranz auch grösser.
- 191 I: Ist auch verständlich, ja. Und wie nimmt P. Kontakt auf? Sie kann ja nicht sprechen, sie macht das nicht
192 über die Sprache. Wie nimmt sie dann mit Ihnen Kontakt auf?
- 193 B: Ähm, ja schon eigentlich, dass sie mit ihrem Sprachcomputer redet. Das ist eigentlich / Oder dass sie
194 sich einfach etwas nimmt oder macht. Wenn sie weiss, da ist jetzt irgendetwas spannend im Keller, wegen
195 den Weihnachtsgeschenken, dann versucht sie einfach in den Keller zu gehen. Sie weiss nämlich genau,
196 dass es dort drinnen Geschenke hat.
- 197 I: (lacht). Und wie funktioniert das genau mit dem Computer? Ist das einer, wo sie mit den Fingern irgend-
198 wie drücken kann, hat der Bilder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
- 199 B: Das ist ein Dynavox. Das sind so Bilder, da kann man / Einen ganzen Satz kann sie da drücken: "Ich
200 will" oder "P. will" und dann 'Käse' und dann kann sie auf den Knopf drücken und dann sagt es den gan-
201 zen Satz.
- 202 I: Ah, dann hört sie es auch gerade noch.
- 203 B: Und das ist eben noch praktisch, das braucht man vor allem auch beim Essen. Sonst sind wir am Dis-
204 kutieren manchmal mit Gebärden, Lautsprache, manchmal mit langsamer Lautsprache. Wiederholungen
205 für die Tochter, die nicht gut hört.
- 206 I: Mhm (bejahend).
- 207 B: Und mit P., wenn sie dann noch etwas will, dann drückt sie das einfach auf den Computer und wenn
208 man nicht gerade sieht, dass sie etwas will, dann hört man "Ich will Käse." direkt noch mit Computerspra-
209 che. Das ist noch spannend.
- 210 I: Und (...) wenn Sie mit ihr beispielsweise nicht weiterkommen, haben Sie dann irgendeine Möglichkeit
211 Unterstützung zu holen oder bekommen sie Unterstützung? Gibt es so Momente, in denen Sie nicht gera-
212 de weiterkommen?
- 213 B: Ähm, manchmal wenn sie eine Krise hat, dann muss ich einfach schauen, dass ich / Bis jetzt konnte ich
214 das selber bewältigen, sie halt in ihr Zimmer tun, wo es so ein bisschen reizarm ist, wo sie runterkommen
215 kann. Manchmal habe ich einen 'Verstärker', den ich ihr geben kann, etwas das sie gern hat, das sind so
216 'Schleich-Gummitiere'. Die liebt sie. Oder so 'Little People', diese Figuren. So etwas geben, oder Fenchel-
217 tee, den hat sie auch sehr gerne. Ähm, aber am besten zu Hause in der vertrauten Umgebung. So kann
218 sie runterkommen. Sie hat heute aber nicht mehr so häufig Krisen wie früher. Das hat sich ein bisschen
219 beruhigt. Wir sind jetzt auch dran mit Gefühlspiktos [Piktogrammen], wo es so um Gefühle geht, oder sonst
220 Piktos mit Gefühlen drauf am Schauen: "Wie geht es dir, wie fühlst du dich?". Wir machen das auch mit
221 der hörgeschädigten Tochter, weil sie auch mehr Mühe hat, das Ganze zu deuten. Also, dass man sie so
222 noch ein bisschen abholen kann. Dass sie selber realisiert: "Ich bin jetzt total wütend oder traurig.", oder
223 "Ich bin krank.". Ja, einfach halt / Je mehr Sprache dass wir haben, umso besser geht es. Nicht mal laut-
224 sprachlich, aber in Form von Gebärden oder mit dem Sprachcomputer. Desto besser geht es eigentlich.
- 225 I: Und wenn Sie mal draussen sind, haben Sie da auch Probleme, die da mal auftauchen, wo Sie sich
226 manchmal hilflos fühlen? Vielleicht wenn Sie Einkaufen gehen oder irgendwo hingehen?
- 227 B: Daran habe ich mich gewöhnt, muss ich sagen. Zum Glück ist das so ein bisschen vorbei. Ähm ja, ich
228 habe / Ich weiss, dass sie gerne im Auto ist, dass wenn ich jetzt Einkaufen gehe und ich merke es ist 'too
229 much' für sie, dann gehe ich halt bald zum Auto. Dann kann sie ins Auto sitzen, denn im Auto fühlt sie sich

Interview 9 vom 18.12.2013

- 230 dann wieder sicher, weil sie das kennt.
- 231 I: Ja.
- 232 B: Dass sie dann wieder zur Ruh' kommen kann. Wenn wir irgendwo hingehen, irgendein Familienfest
233 haben, dann kann man das dann mal probieren, sie mitzunehmen. Dann nehmen wir meistens so einen
234 Klappstuhl mit, weil sie den kennt. Und wenn irgendetwas ist, dann stellen wir ihr diesen hin. Ich habe ihn
235 auch schon an Fussballtermine mitgenommen und dann kann sie dort hinein sitzen, das kennt sie auch
236 und das gibt ihr Sicherheit.
- 237 I: Mhm (bejahend), schön.
- 238 B: Weil manchmal ist dann diese Sicherheit auch einfach nicht mehr da. Oder, dass ich etwas habe, das
239 ich ihr in die Hand geben kann. Den Kaktus kann ich ihr nicht einfach überall in die Hand geben, weil die
240 Leute reagieren dann komisch, oder es ist vielleicht auch gefährlich wegen den Stacheln.
- 241 I: Mhm (bejahend).
- 242 B: Andere Leute / Ja, aber so Sachen sind sicher auch /, wenn ich ihr dann etwas in die Hand geben kann,
243 sicher gut. Sie hat mich auch schon gekniffen. Das ist das Zeichen, dass sie sich dann nicht mehr spürt.
244 Dass sie so wie kneift, oder respektiv mich so (unv.) und ich soll sie jetzt kneifen. Das ist für sie wichtig,
245 dass sie dann etwas halten kann, das ihr diese Sicherheit wieder gibt.
- 246 I: Gibt es auch ab und zu Missverständnisse in der Kommunikation mit ihr?
- 247 B: Das gibt es schon, ja. Vor allem wenn sie eine Idee hat, wo sie jetzt hin möchte, und ich zeige ihr ande-
248 re Bilder und sie ist dann überhaupt nicht einverstanden mit dem. Und ich weiss aber eigentlich, dass sie
249 es gesehen hat und kann sich da aber nicht wie ein normal pubertäres [Kind] verhalten, was ich eigentlich
250 eher auch finde. Dass sie es nicht akzeptiert. Nur hat sie dann einfach viel mehr Mühe, wie ein anderes
251 Kind in ihrem Alter einfach einen Stein reissen würde, bei ihr kann es dann halt eine Krise geben. Sie
252 reisst sich dann an den Haaren, schreit dann, ja. Ist dann da nicht so kompromissbereit, wie ein Gleichalt-
253 riges, das dann einfach einen Stein reissen würde, das nichts sagen dürfte.
- 254 I: Mhm (bejahend). Und in welchen Situationen fällt Ihnen der Umgang mit ihr besonders leicht?
- 255 B: In Situationen, die sie kennt. Und in, lustigerweise, neuen Situationen, die man mit ihr bildlich analysie-
256 ren kann: "Wir gehen jetzt da- und dorthin." Ja. Und schwieriger wird es eigentlich in Situationen, die sie
257 zwar kennt, die dann aber nicht genau gleich sind, wie sie immer waren, die sich ein bisschen verändert
258 haben.
- 259 I: Ja, also //wenn es eine Veränderung gibt.//
- 260 B: //(unv.)// Das kann sie fast nicht akzeptieren.
- 261 I: Mhm (bejahend). Und nochmals zum sprachlichen Umgang. Sie verwenden Gebärden, Lautsprache und
262 ja, Mimik und Gestik. Also eigentlich alle /
- 263 B: Und den Sprachcomputer. Und einfach halt die drei verschiedenen Sachen wegen der schwerhörigen
264 Tochter noch, die ein Cochlea-Implantat hat. Da musste ich lange noch mit Gebärden unterstützen. Mitt-
265 llerweile ist sie aber lautsprachlich /, ist sie auch in der Regelschule integriert und ist lautsprachlich eigent-
266 lich auch so weit, dass wir die Gebärden bei ihr nicht mehr so nehmen. Aber P. fängt jetzt an auf Gebär-
267 den zu reagieren und sie versucht manchmal auch selber diese nachzumachen. Da ist jetzt auch kognitiv
268 etwas gegangen, dass sie das jetzt wie auch langsam ein bisschen aufnehmen kann. Dann mache ich
269 auch mal so einzelne Gebärden mit P., weil es einfacher ist, als mit Bildern zu kommunizieren.
- 270 I: Ja.
- 271 B: Einfach beschränkt, weil von der Wahrnehmung her wird da wahrscheinlich nie mehr möglich sein als /
272 Ähm, also die komplexe Gebärdensprache wird wahrscheinlich zu schwierig. Aber einzelne Gebärden, so
273 ein 'Stopp' oder 'Aua' oder ein 'Bauchweh' oder ein 'Lachen'. So etwas kann man schon machen.
- 274 I: Und was mich noch interessiert ist das Spiel. Gibt es da / Können Sie mir etwas über ihr Spielverhalten
275 sagen? Spielt sie zum Beispiel immer das Gleiche? Oder spielt sie mit Ihnen oder lieber alleine?
- 276 B: Also man muss sie zum Spielen auffordern. Und wann, dann spielt sie immer das Gleiche. Sehr mono-
277 ton, es hat meistens mit taktilen Sachen zu tun, dass sie Tennisbälle in die Hand nimmt oder Seifen-
278 schaum macht. Das ist eigentlich wieder das Taktile, das sie sucht. Sonst spielen tut sie weniger. Wenn
279 man ihr ein Puzzle hinlegt, dann interessiert sie das nicht gross. Ähm, zeichnen vielleicht noch, dass sie
280 gerne Sachen nachfährt. Zeichnen vielleicht noch eher. Wo sie dann aber merkt, sie hat motorisch Mühe
281 wegen der taktilen Wahrnehmung, die sie hat. Dass es halt einfach schwierig ist, dass sie wirklich schön
282 nachzeichnen kann und dann verliert sie dann schnell auch die Motivation.
- 283 I: Ja.
- 284 B: Das ist ein bisschen frustrierend, aber ja.
- 285 I: //Sind das dann alles auch Sachen, die sie alleine macht?//
- 286 B: //(unv.)// gar nicht das Spielen, wie vielleicht andere.
- 287 I: Mhm (bejahend). Das sind in dem Fall alles Sachen, die sie alleine macht?

Interview 9 vom 18.12.2013

- 288 B: Ja, oft alleine.
- 289 I: Also auch mit den Geschwistern spielt sie eher nicht?
- 290 B: Nein. (...) Sie schaut vielleicht zu, wenn sie jetzt 'Playmobil' spielen, dann schaut sie zu und quietscht
291 auch mal, hat Freude und macht auch wieder diese Handbewegungen. Aber sie selber kann es nicht spie-
292 len. Sie will es dann vielleicht und versucht es, und es gelingt ihr dann nicht und das ist dann auch Frust.
293 Sie sieht dann viele Dinge, die sie eigentlich möchte, die aber nicht gehen und das kann dann schon Frust
294 geben. Dass sie dann mal weint und sich zurückzieht und dann merkt man, dass sie jetzt wirklich ein Prob-
295 lem hat, weil sie über sich selber weint.
- 296 I: Also im Spiel sind schon auch Grenzen gesetzt?
- 297 B: Ja.
- 298 I: Und gibt es Sachen, die Sie mit ihr nicht machen können und Sie dafür Unterstützung bräuchten?
- 299 B: Ähm ja, also Ferien schaffen wir jetzt gerade noch, Skiferien. Weil wir das eigentlich seit Jahren ge-
300 macht haben. Sie steht auch auf den Ski. Ich habe sie an einem 'Gstättli'. Sie macht das gerne und es ist
301 immer derselbe Ablauf, das geht. Aber ansonsten Ferien ist schwierig. Das machen wir eigentlich fast
302 nicht. Auch nicht Ausflüge oder so, sehr beschränkt, weil es einfach sehr anstrengend ist. Und je grösser
303 die Geschwister werden, desto mehr geht das auch wieder, aber ähm, Feste, auf Feste gehen oder so
304 spontan irgendwohin etwas Essen gehen, ähm, das ist einfach schwierig. Wir haben das mal ausprobiert
305 an einem Jugendfest. Und dann ist das dann einigermassen gegangen. Wir sind dann in eine kleine 'Fest-
306 beiz' etwas Essen gegangen, das sie gern hat. Und dann sind wir rausgekommen und dann waren da
307 Bahnen [Karussell etc.], die hat sie auch gekannt. Die vielen Bahnen. Jetzt war das aber am Abend und
308 alles war beleuchtet, mit Lichter und so Zeugs und dann hat es 'Ratsch' gemacht, wie Vorhang runter und
309 dann waren es einfach zu viele Eindrücke.
- 310 I: Mhm (bejahend).
- 311 B: Dann hat sie nur noch geschrien und dann habe ich /, musste ich mit ihr fluchtartig nach Hause. Also
312 wir sind halt oft auch getrennt unterwegs, unsere Familie. Jemand mit den beiden anderen Geschwister
313 und jemand mit P. und das ist mühsam.
- 314 I: Ja. Da würden Sie //sich manchmal schon Unterstützung wünschen?//
- 315 B: //(unv.)// am Sonntag singen gehabt in der Kirche, von den Geschwistern. Das kann sie dann natürlich
316 auch nicht hören gehen. Das ist zu viel. Zu viele Leute und sie kann dann natürlich nicht ruhig sitzen.
317 Dann ist man halt einfach immer getrennt unterwegs.
- 318 I: Mhm (bejahend). Fehlt Ihnen da irgendwie noch so eine Unterstützung oder?
- 319 B: Ähm ja, eigentlich schon.
- 320 I: Mhm (bejahend). Aber es ist schwierig halt.
- 321 I: Mhm (bejahend). (...) Was würden Sie mit Ihrem Kind gerne einmal machen, was bisher schwierig war
322 oder gar nicht möglich ist?
- 323 B: Also ich möchte irgendeinmal / So der Wunsch von mir, dass ich irgendeinmal mit ihr Badeferien am
324 Strand machen kann. Weil das, denke ich, würde ihr gefallen. Aber es ist einfach / Bisher habe ich mich
325 das nicht getraut.
- 326 I: Ja. Und könnten sie mir noch so kurz das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Kind beschreiben?
- 327 B: Ähm, ich denke es ist auch auf nonverbaler Ebene sehr gut. Ich denke, dass ich / Ich kenne sie recht
328 gut. Ich glaube, ich kann sie recht gut deuten, auch wie es ihr psychisch geht. Auch wenn sie es nicht
329 sagen kann. Das ist recht intensiv. Und das hat mich sehr viel gelernt. Auch mit dem psychologischen
330 Hintergrund, also es ist auch recht spannend. Und ja, eigentlich ich glaube sonst sehr intensiv, sie ent-
331 spricht meinem Barometer. Wenn es mir nicht gut geht, dann geht es ihr auch nicht gut. Das ist so ein
332 bisschen in der ganzen Familie so, aber ähm, ich denke, es ist schon ein spezielles Verhältnis, weil sie
333 halt einfach so auf die Unterstützung angewiesen ist. Aber es kommen jetzt auch Charakterzüge von ihr
334 hervor und das ist noch spannend. Ich muss sagen, es ist nicht alles nur der Autismus. So und so ist sie
335 auch von der Person her. Das finde ich spannend.
- 336 I: Ja, das ist lässig, wenn sie jeden Tag so mehr und mehr hervorkommt. Und könnten Sie sich konkret
337 vorstellen, in gewissen Situationen noch Unterstützung zu erhalten im Alltag?
- 338 B: Ja, vor allem im Wochenendbereich, denke ich.
- 339 I: Mhm (bejahend). (...) Was würden Sie sich da vorstellen, wenn Sie (...) etwas wählen könnten (lacht),
340 sagen wir mal?
- 341 B: Vielleicht wenn man mal einen Ausflug macht oder so. Dass wir da wie noch mehr Unterstützung erhal-
342 ten. Jemand, der vielleicht auch mitkommen würde, oder ich weiss auch nicht. Ich habe mir das auch nicht
343 so konkret überlegt. Dadurch, dass das Entlastungsangebot in der Schule in U. eigentlich gut ist, kann sie
344 auch mal eine Woche da sein und wir gehen dann halt als Familie sonst in die Ferien.
- 345 I: Mhm (bejahend).

Interview 9 vom 18.12.2013

- 346 B: Das Ziel wäre für mich eigentlich, dass wir sie auch mitnehmen könnten und einfach wie Entlastung hat.
347 Dass jemand sagt, ja wenn wir jetzt eine Woche Skiferien haben, wir teilen es dann auf, dass sie einen
348 Teil dabei ist und einen Teil noch in die Schule geht, weil ja der Kanton A. und Z. verschoben sind [die
349 Ferien]. Das geht so auch. Ähm, einfach weil eine Woche alleine mit ihrer Betreuung plus die zwei zusätz-
350 lichen Kinder, das wäre sehr intensiv.
- 351 I: Ja.
- 352 B: Dort bräuchte ich noch Entlastung. Dass sie viel mitmachen kann, aber manchmal trotzdem noch ein
353 bisschen Entlastung hat.
- 354 I: Mhm (bejahend). Gut //dann //
- 355 B: //Das// hab ich so noch nie gehört, dass es das gibt. Weil eigentlich, ähm, dient es diesen Kindern
356 schon, wenn sie bei der Familie sein können. Und es ist einfach so, sie kann heute mit dem iPhone umge-
357 hen und sie sieht dann diese Fotos trotzdem, wo wir in den Ferien waren und sie halt nicht dabei war.
- 358 I: Ja klar.
- 359 B: Und das ist manchmal so ein bisschen der 'Klinsch' für mich, weil sie wäre gerne dabei und / Es ist
360 dann halt vielleicht auch ein gewisser Frust, der auftaucht, weil sie es nicht erlebt hat.
- 361 I: Mhm (bejahend). Also merkt sie dann auch, dass sie nicht mitkommen konnte, wegen ihr halt irgendwie
362 auch?
- 363 B: Also ich glaube sie realisiert das schon, ja. Dass auch sie selber irgendwo an Grenzen kommt. Und das
364 kann schon rechten Frust geben. Bisher konnten wir das immer gut. Und es ist jetzt nicht so, dass wir viel
365 in die Ferien gehen. Wir haben einmal eine Woche gemacht im Tessin. Und da muss ich sagen, die war
366 wirklich auch sehr erholsam. Ferien sonst, sind sonst nicht erholsam, einfach Stress pur. Ja, und das war
367 jetzt wirklich auch erholsam und dann haben wir einfach die Ferien, die wir zusammen machen und das ist
368 auch gut. Also von dem her ist es nicht so, dass sie nie dabei ist. Ich glaube, so ist es für sie auch akzep-
369 tabel. Aber es wäre so ein Wunschdenken, dass man sie eigentlich mitnehmen könnte.
- 370 I: Mhm (bejahend). Das leitet gerade ein bisschen auf meine letzte Frage hin. Das ist nämlich so ein biss-
371 chen eine Zauberfrage und das ist, wenn sie jetzt drei Wünsche frei hätten, in Bezug auf den Umgang
372 oder Ihre Tochter, was würden Sie sich wünschen?
- 373 B: Ähm (...), sicher dass die Gesellschaft schon ein bisschen weiter ist mit dem ganzen Thema Autismus.
374 Oder überhaupt mit den ganzen 'Behinderungs-Themen'.
- 375 I: Also so ein bisschen Akzeptanz in dem Falle auch?
- 376 B: Die Akzeptanz, ja. Ähm, dass auch genügend Ressourcen vorhanden sind, um diese Eltern auch zu
377 stärken und zu unterstützen. Wir haben da jetzt recht viel selber gemacht und ich bin jetzt auch sehr en-
378 gagierte, darum fällt mir das jetzt nicht so schwer. Ich denke, vor allem Ressourcen, um diese Eltern zu
379 stützen. Also in psychologischer Hinsicht vor allem.
- 380 I: In psychologischer Hinsicht vor allem? Mhm (bejahend).
- 381 B: Ja.
- 382 I: Finanziell?
- 383 B: Ja, (...) finanziell (...) ja, denke ich, mit der Hilfloosenentschädigung kann man sich irgendwie organisie-
384 ren. Das finde ich nicht einmal das Problem. Sicher das Thema auch 'Entlastung'. Dass man eben eigent-
385 lich selber genug ausgeruht ist, um diese Aufgaben auch bewältigen zu können. Und eben auch die Moti-
386 vation. Weil sonst geht man wie unter. Es ist wie schon auch so / Die soziale Isolation, die ist da. Und ich
387 denke, der muss man gegensteuern. Und das hat sicher mit Entlastung zu tun, mit genug Unterstützung.
388 Und mit der Akzeptanz der Gesellschaft. Das sind so ein bisschen diese drei Sachen.
- 389 I: Ja, Eines haben Sie ja schon gesagt, eben allgemein einmal mit Ihrem Kind so Badeferien zu machen.
- 390 B: Ja, ich denke das wird irgendwann auch möglich sein. Sobald die Geschwister auch grösser sind. Also
391 es wird wahrscheinlich auch möglich sein, dass es wirklich dann halt auch ohne Entlastung zu machen ist,
392 weil es das halt nicht gibt. Aber der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht da.
- 393 I: Mhm (bejahend).
- 394 B: Es ist ja schön, dass P. so viele Fortschritte macht. Also wir konnten früher beispielsweise nicht auf die
395 Eisbahn und können heute auf die Eisbahn und nachher noch eine Portion Pommes frites im Restaurant
396 essen. Und das ist einfach so die halbe Welt. Weil sie auch wie die anderen so etwas machen kann und
397 nicht alleine zu Hause sein muss und: 'Ja, was machen wir jetzt?' Weil das wird dann den Zwillingssge-
398 schwistern auch langweilig.
- 399 I: Ja, klar.
- 400 B: Ja. Einfach die normale Integration, die halt nicht so einfach ist, wie man es sich manchmal wünscht.
401 Wo aber auch die Gesellschaft / Und ich verstehe das auch, dass die Gesellschaft überfordert ist mit dem,
402 weil man es selber nicht kennt.
- 403 I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.

Interview 9 vom 18.12.2013

- 404 B: Ja. Das ist einfach Wunschdenken. Ja. Man könnte vielleicht mit Werbefilmen oder mit Dokumentar-
405 sendungen dem entgegenwirken.
- 406 I: Mhm (bejahend). (...) Oder vielleicht auch ein bisschen mit unserer Arbeit (lacht).
- 407 B: Ja genau (lacht). Das ist Gold wert.
- 408 I: Dann wäre ich eigentlich fertig mit meinem Interview, möchte Sie aber noch fragen, ob sie noch etwas
409 haben, was Sie mir sagen möchten oder was sie noch / ja?
- 410 B: Nein, es ist eigentlich gut, es ist auch sehr spannend gewesen. Ich hoffe es hat Ihnen etwas gebracht.
- 411 I: Ja. Danke vielmals.
- 412 B: Bitte gern geschehen.

Tabelle 1 zur Fragestellung: In welchen Bereichen erhalten Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus Unterstützung?

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
1	Krippe	1/10	Ja, also einerseits in der Krippe.
1	Heilpädagogen/-innen	1/17	...am Montag kommt jeweils eine Heilpädagogin am Morgen.
1	Ergotherapie	1/38	Und sonst haben wir noch mit Ergotherapie angefangen.
1	Internet allgemein	2/70	Ja, also eigentlich über das Internet ist es eigentlich nicht so schwierig.
1	Autismus Forum Schweiz	3/132,133	...Autismus Forum im Internet. Dort kann man einfach noch Fragen, oder was einen beschäftigt schreiben,...
2	Psychomotoriktherapie	1/42	Sie hatte auch Psychomotoriktherapie.
2	Sprachheilschule	1/42	Sie hatten beide Sprachheilschule gehabt.
2	Logopädie	1/42,43	M. hatte bereits vor der Sprachheilschule Logopädie.
2	Früherziehung	1/43	Sie hatten beide Früherziehung bekommen.
2	ABA-Therapie	1/44-50	...haben wir mit ABA-Therapie begonnen...und bei M. ein bisschen kürzer... und dann haben wir ein zweites Programm mit ihr gestartet.
2	Weiterbildungen allgemein	1/54 1/55,56	Wir haben diverse Weiterbildungen gemacht. ...dieses Jahr haben wir noch das TAU-Seminar gemacht, also diese 'autismusspezifische Elternausbildung'.
2	TEACCH-Kurs	1/54,55	Also ich habe viele Tagesseminare, TEACCH-Seminare gemacht.
2	Entlastung durch eine Person	3/119,120	Also mittlerweile kennen wir so viele Leute, dass wir auch ein bisschen wissen, wo wir anfragen können.
2	Heilpädagogische Schule	3/123,124	...dass wir am Anfang an der HPS [Heilpädagogische Schule] eingestiegen sind...
2	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	3/124-126	...und dort haben wir eine Familie kennengelernt, ... Mit ihnen haben wir heute noch Kontakt und wir tauschen uns aus.
2	von Fachpersonen geleitete Elterngruppe	3/128,129 3/131,132	Wir sind auch in einer Elterngruppe, in der man sich alle sechs Wochen trifft. Das ist eine geleitete Elterngruppe von Fachpersonen, dann kann man manchmal auch die Fachpersonen anfragen.
2	Lager	4/215	Auswärts, wenn sie beispielsweise in ein Lager gehen...
2	Entlastung durch Studenten/-innen von der Universität	4/222,223	Wir haben zwischendurch Studentinnen von der Uni [Universität], die zur Entlastung da sind.
2	Tipps an die Eltern durch Supervision	5/270,271	Auch in der Zeit der ABA haben wir Supervisionen gehabt, von denen wir sehr viele wertvolle Tipps bekommen haben.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
3	Internet allgemein	2/77	Also ich habe persönlich mich wirklich sehr stark über das Internet informiert.
3	Bücher	2/77-79	Dann auch ein Buch habe ich bekommen von unserer Früherzieherin, von der Heilpädagogin, welches mich noch sehr interessant 'gedünkt' hat.
3	DVD	2/79	Sie hat uns noch einen DVD gegeben.
3	Forum	2/79	Ich habe mich in einem Forum angemeldet...
3	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	2/79,80	...und habe dort auch eine Frau kennengelernt mit einem ebenfalls autistischen Knaben, sie auch schon getroffen.
3	Heilpädagogen/-innen	2/94,95	Und ähm, ja, dann hatten wir dort eigentlich eine Heilpädagogin, von diesem Zeitpunkt an.
3	Früherziehung	2/102	...neben der Früherziehung, haben wir...
3	Ergotherapie	2/102,103	...neben der Früherziehung, haben wir auch noch Ergotherapie einmal in der Woche...
3	Logopädie	2/103,104	Und seit August ebenfalls haben wir auch Logopädie.
3	Gruppenfrüherziehung (zu zweit)	2/112-3/115 3/121	...wichtig, dass er soziale Kontakte hat. Dass er wie das ein bisschen trainieren kann. Und jetzt machen wir eben bei der Stiftung Netz ab nächstem Jahr eine Gruppenfrüherziehung... Es sind zwei dann... Und dann werden sie dann einfach von zwei Heilpädagoginnen dort betreut und gefördert.
3	ABA-Therapie	8/439 8/443-445	Das ist so, ähm, ABA. ABA-Therapie... Soft-Variante. Also das Extreme ist ja dreissig Stunden pro Woche. Das können wir gar nicht machen. Also finanziell und auch organisatorisch unmöglich. Und wir haben jetzt einmal gedacht, zehn Stunden pro Woche.
4	Spielgruppe mit einem/-r Therapeuten/-in	1/8 1/17	Jetzt hat er angefangen mit der Spielgruppe. Nein, eine von unseren Therapeutinnen geht mit.
4	MIFNE-Therapie	1/25	Okay, wir machen eine Therapie. Äh, ich weiss nicht, haben Sie es gehört, MIFNE...
4	Familienentlastung	2/54-56 4/208	Also zehn Jahre in der Familienentlastung und das einfach immer auf dem Kleinkindbereich eigentlich. Ja. Und bin, ja, eigentlich dann so hierhin gekommen und es war eine neue Herausforderung. Ich machte dort hier auch einmal Familienentlastung.
4	Austausch/Kontakt mit Therapeuten/-innen	3/111,112 14/770,771 15/809	Das ist noch eine Therapeutin, die uns bis heute begleitet. Also durch Skype oder sie ist schon einmal noch hier gewesen. Auch das ganze System mit den Feedbacks, das wir mit den Leuten machen müssen. Einmal in zwei Monaten haben wir eine Teamsitzung.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
4	Logopädie	7/345 7/372	Dann ist ja die Logopädin jetzt gerade drin [im Therapiezimmer bei G.]. Logo, Ergo, Physio, Früherzieherin.
4	Ergotherapie	7/372	Logo, Ergo, Physio, Früherzieherin.
4	Physiotherapie	7/372	Logo, Ergo, Physio, Früherzieherin.
4	Früherziehung	7/372	Logo, Ergo, Physio, Früherzieherin.
4	Reittherapie	7/373	Reittherapie, die neu ist.
4	Feedback an die Therapeuten/-innen durch Supervision	7/374,375 7/381	Und wir haben noch eine Supervision gefunden hier in der Schweiz. Nein, sie kommt, um mit den Leuten Feedback zu machen.
4	Krippe	9/468,469	Also bis zur Therapie war er in der Krippe.
4	Entlastung durch Babysitter/-in	16/882,883	Also wir haben einen Tag fest, wo auch ein Babysitter da ist, damit wir rausgehen können.
4	Autismus-Begleithund	17/898	Aber im Moment bekommen wir einen Hund, einen Begleithund für G. in zwei Monaten.
4	von Eltern geleitete Elterngruppe	18/957,958 18/960	Also die erste ist die autistische Gruppe, also Elterngruppe von W.. Von dort haben wir eigentlich Kontakt... Also wir treffen uns einmal in drei Monaten.
4	von Fachpersonen geleitete Elterngruppe	18/960,961	Äh und die andere Gruppe, die wir haben, zu der wir nicht regelmässig gehen, aber ab und zu, ist die ABA Parents in Z..
5	Schulbus	1/7	Nachher wird er von einem Bus abgeholt, mit dem er in die Schule gefahren wird.
5	Heilpädagogen/-innen	1/10-12	Er hat dort eine Heilpädagogin, die ihn relativ viel begleitet, damit er auch gut lernen kann, weil die anderen Kinder nicht alle gleich weit sind.
5	Heilpädagogische Schule	1/27,28	...einem halben Jahr dazu entschlossen, dass er in eine Sonderschule geht. Dort wird er halt einfach auch relativ viel begleitet.
5	ABA-Therapie	1/35,36	Sie ist jetzt nicht mehr dabei, aber wir haben immer noch zwei, die bei uns sind. Wir machen ja ABA.
5	Finanzielle Unterstützung	2/58,59	Dann haben wir am Anfang gar nichts bekommen und dann haben wir dann mal eine leichte Hilfloosenentschädigung erhalten und mittlerweile eine mittlere.
5	Feedback an die Therapeuten/-innen durch Supervision	2/65,66	Sie [Frau D., Autismusberaterin und ABA-Supervisorin], kommt im Jahr etwa zehn Mal, macht eine Supervision und bildet unsere Therapeutinnen aus.
5	Tipps an die Eltern durch Supervision	2/68,69 3/135	Sie [Frau D., Autismusberaterin und ABA-Supervisorin] schult dann die Therapeutinnen und meine Frau ist auch dabei, damit sie auch sieht, wie das geht. Ja, also meine Frau ruft auch oft Frau D. an.
5	Ergotherapie	2/73,74	Dann hat er Ergotherapie.
5	Psychomotoriktherapie	2/76,77	Psychomotoriktherapie hatte er noch.
5	Logopädie	2/77,78	Logopädie nur teilweise. Weil die Logopädie wird auch im ABA stark gemacht. Also sie ist ja auch noch Logopädin.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
5	TEACCH-Therapie	2/78	Wir haben dann eine Weile auch noch das TEACCH ausprobiert.
5	Entlastung durch Therapie	3/126,127	Ja, diese Therapie / Also das muss man so sagen: Einerseits entlastet sie einen, wenn man auch mal Zeit hat, wenn er Therapie hat.
5	Schwimmen	4/194	Das haben wir auch extern gemacht. Da haben wir eine Schwimmlehrerin organisiert.
5	Entlastung durch eine Person	4/197-199	Was noch speziell ist, ist, wenn wir etwas alleine machen wollen, ihn abgeben. Das können wir nicht überall. Wir haben inzwischen zwei, drei / Also eine, die Therapie macht und sie, die früher bei uns Therapie gemacht hat, zu diesen beiden geht er auch und da sind wir froh.
5	Jungwacht	4/210,211	Jetzt geht er auch noch in die Jugi [Jungwacht].
5	Autismus Deutsche Schweiz Mitgliedschaft	5/284,285	Mit der Autismus Schweiz, also ich bin dort auch dabei.
5	Forum	5/285	Ich gehe auch ab und zu im Internet auf den Foren lesen.
5	Newsletter	5/285,286	Habe auch Newsletter und schon Kurse besucht.
5	Weiterbildungen allgemein	5/285,286	Habe auch Newsletter und schon Kurse besucht.
5	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	5/287,288	Aber dort, wo er jetzt ist, hat es auch andere Behinderte und dann haben wir mit denen [Eltern] Kontakt und das ist auch gut.
6	Spielgruppe mit einem/-r Therapeuten/-in	1/4,5	Jetzt geht er in eine Spielgruppe mit einer Therapeutin, die dann auch gewisse Ziele /
6	ABA-Therapie	2/55,56	...ABA-Therapie vom KJPD. Also wir haben da das intensive Frühförderungsprogramm vom KJPD, welches sie anbieten.
6	Neurofeedback	2/64,65	Also wir machen noch Neurofeedback mit ihm, aber das ist mehr so, weil er einfach Freude daran hat und irgendwie gerne geht und /
6	Entlastung durch Familie	2/76 6/304,305	Die Schwiegermutter kommt häufig einfach E. [Schwester] hüten. Und er [Mann] arbeitet jetzt halt ein bisschen weniger und hilft extrem viel mit im Haushalt, auch mit der Kinderbetreuung und solche Sachen halt, oder.
6	Entlastung durch Therapie	2/77,78 6/316	Es ist eigentlich wirklich einfach die Therapie, die sehr entlastend ist auf eine Art. Auf eine Art belastend... Mit der Therapie, ist es schon ein bisschen eine Entlastung...
6	Internet allgemein	2/95,96	Also ich habe einfach sehr viel im Internet zuerst nachgelesen. Da bekommt man ja sehr viele Informationen, mehr oder weniger gute.
6	Bücher	2/96	Und dann Bücher halt und ja.
6	Tipps an die Eltern durch Supervision	4/182,183	Und ihre Tochter ist Supervisorin beim KJPD.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
6	Gruppenfrüherziehung (zu zweit)	6/294,295	Und wir planen eben jetzt dann auch, dass wir wie so Spielimitation machen, wo sie dann gemeinsam spielen lernen.
6	Spielgruppe mit einem/-r Therapeuten/-in	6/332-334	...ich hoffe, dass wir ihn, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen länger ihn auf solche Situationen vorbereiten mit Spielgruppe, mit Begleitung und so, dass er dies hinkriegt [Montessori-Kindergarten].
6	Entlastung durch Beschäftigung der Geschwister	6/346,347	Allenfalls eben dass dann E. noch ein bisschen, vielleicht noch zusätzlich in nochmals eine Spielgruppe gehen würde.
6	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	7/354	Ja, wir haben so ein Elterntreffen, welches alle zwei Monate ist.
6	Austausch/Kontakt mit Therapeuten/-innen	7/356,357	Und es gibt noch so einen Verein, ABA Parents. Da sind wir auch. Dort treffen wir halt auch immer so ein bisschen die gleichen Leute.
6	Weiterbildungen allgemein	7/362	...zum Teil sind es auch Vorträge, die man am Abend noch hören gehen kann.
6	Entlastung durch Babysitter,-in	8/448,449	Also wir haben manchmal am Abend, wenn er schläft, haben wir eine Babysitterin.
7	Heilpädagogische Schule	1/6	Er geht in eine heilpädagogische Sonderschule.
7	Krippe	1/23	Durch die Krippe.
7	Reittherapie	2/54	Wir sind, als er klein war, in die Hippotherapie gegangen.
7	Musiktherapie	2/54,55	Und in die Musiktherapie. Als er klein war.
7	Ergotherapie	2/58,59	Heute hat er immer noch Ergo.
7	Physiotherapie	2/67	Und jetzt, was haben wir, etwa zwei oder drei Jahre, hat er Physiotherapie.
7	Schwimmen	2/68,69 3/128	Dann ins Schwimmen geht er natürlich auch nicht mehr privat. Das machen sie jetzt in der Schule. Und Schwimmen tun sie jetzt in der Schule.
7	Logopädie	3/128,129	Und Logo macht jetzt auch die Schule.
7	Schulbus	4/166,167	...und dann geht er auf den Schulbus.
7	Lager	8/416,417	Wir geben ihn jetzt mit, wir geben ihn mit ins Schullager.
7	Familientlastung	8/420,421	Wir haben jemanden, der betreut, der kommt, damit wir am Abend alle vierzehn Tage einmal in den Ausgang gehen können.
7	Entlastung durch eine Person	8/428,429	Oder wir haben immer wieder privat Betreuungsleute gesucht so à la Babysitter, oder.
7	Freizeitangebot allgemein	9/481,482	Das hatte ich dort das erste Mal in R.. Einen Tag und dann war die Betreuerin dort, die mit ihm in der Schule ist.
7	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	9/502,503	Und dann sagte ich: "Okay, aber ein Austausch wäre eben schon gut. Jetzt inseriere ich in W.."
7	Bücher	9/508	Wissen Sie, wenn Sie diese Diagnose haben, dann lesen Sie schon.
7	von Eltern geleitete Elterngruppe	9/515	Dann habe ich unsere, meine Gruppe gegründet.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
7	Weiterbildungen allgemein	10/534,535	Und man sieht sich dann noch an solchen Weiterbildungen, Fortbildungen.
8	Familienentlastung	1/8,9	...eine Tagesmutter gesagt hat, sie mag nicht mehr und...
8	Früherziehung	1/26	Ja, und nachher ist er für die Früherziehung angemeldet worden.
8	ABA-Therapie	1/34	Mit viereinhalb haben wir mit ABA gestartet.
8	Heilpädagogische Schule	1/50,51	Und jetzt geht er in die Heilpädagogische Schule.
8	Lager	2/62,63	Hat auch im Lager vom Autismus Deutsche Schweiz, hat er jetzt / also ist er schon ein paarmal gewesen...
8	Ergotherapie	2/80	Also er hat noch mal kurz Ergotherapie gehabt, aber dort war er auch noch recht jung.
8	Frühberatung	2/87	...sonst hatte er Frühberatung bis in den zweiten Kindergarten.
8	Entlastung durch Studenten/-innen von der Universität	2/88-90	Und ähm, er hat dann noch Studentinnen von der Heilpädagogischen Hochschule in F., die das studienintegrierte Praktikum nachher bei uns absolviert haben und so /, die mit ihm dann nach ABA gearbeitet haben.
8	Entlastung durch eine Person	2/90-92	Und zusätzlich haben wir dann noch eigentlich immer eine Frau einmal in der Woche für drei Stunden gehabt, die mit ihm nach diesem Programm gearbeitet hat. Also eine Privatperson, ja.
8	Psychomotoriktherapie	2/95,96	Ansonsten geht er in die Schule und dort hat er noch Psychomotorik.
8	Weiterbildungen allgemein	2/99,100	...ich war auch schon an solchen Tagungen vom Verein für Autismus Deutsche Schweiz.
8	Workshops	2/100,101	Ähm, aber sonst hatten wir eigentlich immer wieder Workshops.
8	Bücher	2/105-107	Und halt zwischendurch wieder einmal ein Buch lesen. Ähm, was für mich sehr wichtig war, vor allem auch im Umgang mit der Diagnose, ähm, waren Bücher, die gerade so /, die jemand mit Autismus selber geschrieben hat.
8	Neurofeedback	3/129	Er hat noch, ähm, Neurofeedback gemacht, jetzt ziemlich lange.
8	Tipps an die Eltern durch Supervision	4/189,190	Also was einfach ist, wenn ich irgendwo ein Problem habe, wo ich anstehe, dann kann ich Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin] fragen.
8	Akupunktur	4/218,219	...hatte ich so das Gefühl, ich gehe jetzt mal in die Akupunktur.
9	Stiftung Kind & Autismus	1/6	Also P. geht in der Stiftung Kind & Autismus in U. in die Schule.
9	Schule für Gehör und Sprache	1/8,9	Sie war drei Jahre in der Schule für Gehör und Sprache in W. in der Kindergartenabteilung und man hat dann gemerkt, dass ein Schuleintritt nach diesen drei Jahren nicht möglich ist.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
9	Familientlastung	1/13 2/75,76	Dann haben wir eine Frau vom Entlastungsdienst. Was ist: Ich habe die Frau vom Entlastungsdienst, von der Pro Infirmis vom Entlastungsdienst, die kommt mit ihr spazieren.
9	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	1/34	Oder auch mit einem anderen autistischen Jungen, mit dessen Familie wir Kontakt haben...
9	Schulbus	1/47,48	Alleine würde sie das nicht machen, damit es zeitlich für den Schulbus reicht.
9	Ergotherapie	2/65,66	Also Frühfördermassnahmen hatte sie Ergotherapie, autismusspezifische Ergotherapie von der Autismusfachstelle in B..
9	Psychomotoriktherapie	2/66-68	Und dann mit dem Wechsel nach U., wo sie dann eigentlich Psychomotorik gehabt hat und Logopädie und alles, haben wir dann eigentlich nicht mehr so viel nebenbei gemacht.
9	Logopädie	2/66-68	Und dann mit dem Wechsel nach U., wo sie dann eigentlich Psychomotorik gehabt hat und Logopädie und alles, haben wir dann eigentlich nicht mehr so viel nebenbei gemacht.
9	Früherziehung	2/68,69	Ursprünglich hat sie Frühförderung gehabt. Kleinkinderfrühförderung.
9	Autismus Deutsche Schweiz Mitgliedschaft	2/100,101	Es gibt eine Elternvereinigung Autismus Deutsche Schweiz. Dort sind wir dann bald beigetreten. Ich bin auch heute noch aktiv dabei.
9	Weiterbildungen allgemein	2/101,102	Und die machen so zweimal im Jahr Fachveranstaltungen.
9	Gebärdensprachkurs	2/103	Und dann von der Schule Gehör und Sprache, dort konnten wir mal einen Gebärdensprachkurs machen.
9	PECS-Kurs	2/108-110	Und von der Stiftung Kind & Autismus in U. gibt es auch ein ganzes Kursprogramm, wo sie sehr viele Kurse anbieten für Fachleute und auch Eltern. Dort habe ich einen PECS-Intensivkurs gemacht, um mit P. mit Bildern zu kommunizieren.
9	TEACCH-Kurs	2/110	Und ein TEACCH-Kurs...
9	Sprachcomputer	4/193	Ähm, ja schon eigentlich, dass sie mit ihrem Sprachcomputer redet.
9	Piktogramme	4/219,220	Wir sind jetzt auch dran mit Gefühlspiktos [Piktogrammen], wo es so um Gefühle geht, oder sonst Piktos mit Gefühlen drauf...
9	Entlastung durch Schule	6/343,344	Dadurch, dass das Entlastungsangebot in der Schule in U. eigentlich gut ist, kann sie auch mal eine Woche da sein und wir gehen dann halt als Familie sonst in die Ferien.

Tabelle 2 zur Fragestellung: Wo wünschen sich die Eltern noch weitere Unterstützung?

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
1	Logopädie	1/39	Und jetzt sind wir eben noch am schauen für die Logopädie.
1	Therapie allgemein	1/40,41	...und jetzt müssen wir schauen, ob wir dann noch eine Intensivtherapie machen.
1	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	3/133-135	...am Anfang von diesem Prozess, wo wir ein Netzwerk aufbauen mit Leuten, die auch betroffen sind. Weil wir kennen bisher eigentlich niemanden. Aber wir haben das jetzt schon vor, dass wir das jetzt aufbauen.
1	Allgemeine Unterstützung im Alltag	4/215	Eigentlich bei allem.
1	Allgemeine schulische Unterstützung	4/224,225	Wahrscheinlich dann auch im Kindergarten und der Schule bin ich dann auch froh, wenn es noch mehr Unterstützung gibt.
1	Spezialisiertes Restaurant	5/237,238	Ich würde gerne irgendwo ein Restaurant finden, wo es wie auch vielleicht andere Kinder mit Autismus hat oder solche die auch nicht so brav am Tisch sitzen und sauber essen.
1	Finanzielle Unterstützung	5/278,279	Ja, aber es ist schade. Das Finanzielle ist schon auch / Also ich fände das jetzt fast eine grössere Unterstützung als eine Person.
1	Öffentlichkeitsarbeit	5/285	Ja, ich fände es noch wichtig, dass es noch mehr in der Öffentlichkeit bekannt wird...
1	Elterngruppe	5/285,286	...und dass es vielleicht auch so Selbsthilfegruppen, ist so ein doofer Name, so Gruppen, wo man sich trifft und so.
1	Austausch/Kontakt mit Therapeuten/-innen	5/288-6/290	Vielleicht sogar auch mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten, damit es wirklich so ein Netzwerk gibt. Von Eltern, Wissenschaftlern und Therapeuten, dass man so zusammenarbeitet.
2	Akzeptanz	3/166	Ja, also ich würde mir sehr das Verständnis von der Umgebung wünschen.
2	Logopädie	5/249-251	...also durch das, dass die Kinder täuschen, also einerseits dass sie eine relativ gute Sprache haben, aber eigentlich nicht das sagen, was sie sagen wollen. Also da denke ich schon, da fehlt etwas. Irgendwo. Dort würden wir uns zwischendurch schon Unterstützung wünschen.
3	Therapie allgemein	2/83-85 7/369,370	Weil das ist schon so ein bisschen mein Wunsch, dass man ja möglichst, möglichst viel machen kann. Schon jetzt früh, oder, wo man ja auch sagt, dass wenn, dann muss man es wirklich in frühen Lebensjahren machen. Wir wollen einfach jetzt eben so viel wie möglich machen im Vorfeld, um es ihm so leicht wie möglich zu gestalten für seine Zukunft.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
4	Allgemeine Unterstützung im Alltag	17/911-913	...aber er braucht eigentlich noch eine Person, ja zum Beispiel. Oder zum Beispiel gibt es Phasen, wo er nicht schläft, zum Beispiel. Also um drei Uhr morgens oder fünf Uhr ist er plötzlich wach. Oder / Da glaube ich brauchen wir Unterstützung.
4	Spezialisierte Institution	17/917,918 17/920-923 18/970-972	Eigentlich ein Institut, das uns helfen würde, wenn wir Hilfe brauchen. Das gibt es wenig. Ja, also jemand, der uns begleitet. Und wenn es eigentlich ein Problem gibt, dann können wir ihn anrufen und sagen: "Die Situation ist so und so und wir brauchen da noch jemanden, der uns helfen kann." Oder so. Oder einen Rat oder irgendwie: "Was sollen wir jetzt machen? Wir haben das, das, das, das und das versucht. Und jetzt was, was meint er? Aber es gibt keine / Ich kenne keine so eine Glücksnummer. Aber es ist nichts Offizielles. Also es gibt kein offizielles Blatt, wo du alle Hilfe bekommen kannst, wo du alle Informationen, die du brauchst, bekommen kannst.
4	Logopädie	17/945	Also dass die Logopädin ihn sicher zwei- bis dreimal in der Woche besuchen kann. Also mindestens.
4	Finanzielle Unterstützung	17/950,951	Das ist immer ein Geldproblem. Das grösste Problem ist, dass die IV beim Autismus nicht eingreift.
5	Öffentlichkeitsarbeit	4/235 5/238,239 5/246,247	Ja, also unbeschwert mal irgendwo hingehen, ohne dass immer jemand schaut. Ich habe das Gefühl, es ist nicht die Akzeptanz. Wir wissen ja auch nicht, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir nicht wissen, was das Kind hat. Ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Leute nicht wissen, was es alles für Krankheiten gibt.
5	Finanzielle Unterstützung	5/266-269	...warum geht das nicht schneller, damit man vielleicht auch finanzielle Unterstützung erhält. Vor allem auch für Leute, denen es nicht gut geht, weil die haben ja sonst schon Probleme. Das macht mir oft mehr zu schaffen. Wir können uns das leisten, wir machen auch das Beste. Aber das wäre wünschenswert.
5	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	5/282 5/284	Der Austausch findet bei Kindern nicht so statt, hier bei uns im Kanton. Ja, es ist für uns halt immer sehr weit.
6	Allgemeine Unterstützung im Alltag	5/237,238	Eben, das wäre eben mein Wunsch, dass man das eben so weit bringt, dass er wirklich sich im Alltag bewegen kann.
6	Allgemeine schulische Unterstützung	6/332-334	...Ich hoffe, dass wir ihn, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen länger ihn auf solche Situationen vorbereiten mit Spielgruppe, mit Begleitung und so, dass er dies hinkriegt [Montessori-Kindergarten]. Eben und vielleicht dann langsam aufbaut.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
6	Entlastung durch eine Person	7/366,367 7/377,378 8/441-443	Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass so eine Person da wäre, wo er auch so ein grosses Vertrauen hätte, wie in uns Eltern, die ihn betreuen könnte. Ähm, zu Hause geht es ja recht gut, aber sobald man irgendwohin möchte, dann wären wir froh, wenn jetzt nochmals eine Hand dabei wäre und hilft. Und deshalb müsste es eben jemand sein, der zu ihm auch ganz stark Vertrauen aufgebaut hat, oder. Und das ist nicht so einfach. Dann müsste man ja wirklich / Wir haben auch gar keine Zeit für das.
6	Entlastung durch Babysitter/-in	7/372,373	Oder eben, wo wir mal so wie 'babysittermässig' könnten / So etwas. Das wäre schon sehr hilfreich...
7	Öffentlichkeitsarbeit	1/32,33	Aber die Grossen, da müsste man viel mehr Aufklärungsarbeit machen.
7	Freizeitangebot allgemein	7/398,399 8/452-454	Also der Freizeitbereich für ein behindertes Kind, aber nicht nur unser Autist, generell, der fehlt. Also Freizeitangebot: Ich würde mir wünschen zum Beispiel in der Stadt W. ein Haus wie so ein Jugendtreff für die Behinderten zum Beispiel. Wo immer die gleichen Leute sind am Abend, die betreuen zwei, drei Stunden. Oder wo die Eltern zum Beispiel die Kinder bringen könnten.
7	Lager	8/416-419	Wir geben ihn jetzt mit, wir geben ihn mit ins Schullager. Weil die Schule, da hat er ja nur etwas: Sie verändern den Ort. Also die Betreuungspersonen kennt er ja, von denen, die mitgehen. Oder, also ich bin dafür, dass die Schulen dort noch viel mehr machen müssen, als sie es tun. Man muss es über die Schule abdecken.
7	Entlastung durch eine Person	8/422-425	Wo er klein gewesen ist, würde ich heute von zwölf Uhr in der Nacht bis morgens um acht Uhr jemanden kommen lassen, die mit ihm im Zimmer ist und dort schläft. Einfach damit ich zwei-, dreimal in der Woche schlafen könnte. Das habe ich nicht gewusst /
7	Allgemeine schulische Unterstützung	9/480,481	Darum habe ich als Mutter den Wunsch eigentlich, dass mehr Angebote über die Schule laufen. Auch Freizeitangebote, oder.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
7	Spezialisierte Wohnheime	10/546,547 10/551-555	...dass man denen das gibt, was sie brauchen. Dass die Schulen sich aufraffen und das machen, was diese Kinder brauchen. Das würde ich mir wünschen. ...die Strukturen anpasst und sich nicht die Klientel der Struktur anpassen muss... Also sie müssen Freiräume schaffen für die Autisten in diesen Betreuungsheimen, oder. Und es braucht mehr Wohnheime, kleinere Gruppen, man muss flexibler sein, man muss Eltern viel besser betreuen, man muss Angebote ausbauen. Man muss anerkennen, dass es Eins-zu-eins-Betreuung braucht.
8	Entlastung durch Beschäftigung der Geschwister	5/264,265	Das Problem fängt dort an, wenn seine jüngere Schwester auch Unterstützung braucht, weil sie noch zu jung ist, dann habe ich ein Problem.
8	Entlastung durch eine Person	6/307,308	Ja, oder einfach auch noch jemand, der uns noch so ein bisschen anleitet. Eben ich habe jetzt zum Glück Frau D. [Autismusberaterin und ABA-Supervisorin], aber einfach so /
8	Akzeptanz	6/331-333 7/350-353	Manchmal so in der Öffentlichkeit, dass man / ja einfach (...), dass immer vom Normalen ausgegangen wird und das wird erwartet auch. Und das sollte jeder eigentlich bringen, also so ein Druck von aussen. Manchmal ist es auch wirklich schwierig. Wir haben ja jetzt gerade guten Erfolg gehabt, mit dem ABA. Und gerade diese Fachpersonen oder so, muss man sich immer so zur Wehr setzen: "Ja, ABA ist nicht erwiesen und das ist nur ein Antrainieren!", und was weiss ich, wo ich manchmal denke, ja okay und wenn es halt auch das ist, aber wenn es funktioniert!
8	Spezialisierte Institution	6/338,339 6/341-343	...ich würde mir mehr Institutionen wünschen, wo ich als Mutter auch mehr /, die voll ausgerüstet sind, für Menschen mit Autismus aufzunehmen, ja. Dass es mehr so Institutionen gibt, die für das ausgerüstet sind, dass es mehr Leute gibt, die wirklich Richtung Schulerziehung, wo man sagen kann: "Ja wirklich, die fragen."
8	ABA-Therapie in autismspezifischen Ausbildungen	7/360-362	Jetzt in F. gibt es ja auch so ein Nachdiplom-Studiengang und dort ist das ABA leider auch nicht drinnen, wo ich denke: "Das kann ja nicht wahr sein!". Kann man das sagen, diese [Ausbildung] sei autismspezifisch und dann fehlt das?
9	Entlastung durch eine Person	6/338 6/341-343	Ja, vor allem im Wochenendbereich, denke ich. Vielleicht wenn man mal einen Ausflug macht oder so. Dass wir da wie noch mehr Unterstützung erhalten. Jemand, der vielleicht auch mitkommen würde, oder ich weiss auch nicht. Ich habe mir das auch nicht so konkret überlegt.

Interview	Kategorie	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
9	Familienentlastung	7/346-350 7/352,353	Das Ziel wäre für mich eigentlich, dass wir sie auch mitnehmen könnten und einfach wie Entlastung hat. Dass jemand sagt, ja wenn wir jetzt eine Woche Skiferien haben, wir teilen es dann auf, dass sie einen Teil dabei ist und einen Teil noch in die Schule geht, weil ja der Kanton A. und Z. verschoben sind [die Ferien]. Das geht so auch. Ähm, einfach weil eine Woche alleine mit ihrer Betreuung plus die zwei zusätzlichen Kinder, das wäre sehr intensiv. Dort bräuchte ich noch Entlastung. Dass sie viel mitmachen kann, aber manchmal trotzdem noch ein bisschen Entlastung hat.
9	Öffentlichkeitsarbeit	7/373,374 8/404,405	...sicher dass die Gesellschaft schon ein bisschen weiter ist mit dem ganzen Thema Autismus. Oder überhaupt mit den ganzen 'Behinderungs-Themen'. Man könnte vielleicht mit Werbefilmen oder mit Dokumentarsendungen dem entgegenwirken.
9	Psychologische Unterstützung	7/378,379	Ich denke, vor allem Ressourcen, um diese Eltern zu stützen. Also in psychologischer Hinsicht vor allem.
9	Akzeptanz	7/386-388	Die soziale Isolation, die ist da. Und ich denke, der muss man gegensteuern. Und das hat sicher mit Entlastung zu tun, mit genug Unterstützung. Und mit der Akzeptanz der Gesellschaft.
9	Integration	7/400	Einfach die normale Integration, die halt nicht so einfach ist, wie man es sich manchmal wünscht.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Tabelle 1

Überkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Interviews
Therapie	ABA-Therapie		2, 3, 5, 6, 8
	TEACCH-Therapie		5
	MIFNE-Therapie		4
	Logopädie		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Ergotherapie		1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
	Physiotherapie		4, 7
	Psychomotoriktherapie		2, 5, 8, 9
	Reittherapie		4, 7
	Musiktherapie		7
Heilpädagogische Früherziehung	Früherziehung		2, 3, 4, 8, 9
	Heilpädagogen/-innen		1, 3, 5
	Gruppenfrüherziehung (zu zweit)		3, 6
Informationen	Internet	Internet allgemein	1, 3, 6
		Autismus Forum Schweiz	1
		Forum	3, 5
		Newsletter	5
	Bücher		3, 6, 7, 8
	DVD		3
	Supervision	Tipps an die Eltern durch Supervision	2, 5, 6, 8
		Feedback an die Therapeuten/-innen durch Supervision	4, 5
	Frühberatung		8
	Schulische Unterstützung	Sonderschule	Sprachheilschule
Heilpädagogische Schule			2, 5, 7, 8
Stiftung Kind & Autismus			9
Schule für Gehör und Sprache			9
Spielgruppe mit einem/-r Therapeuten/-in			4, 6
Krippe			1, 4, 7
Schulbus			5, 9, 7
Weiterbildungen	Weiterbildungen allgemein		2, 5, 6, 7, 8, 9
	TEACCH-Kurs		2, 9
	PECS-Kurs		9
	Gebärdensprachkurs		9
	Workshops		8

Überkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Interviews
Entlastung	Entlastung durch eine Person		2, 5, 7, 8
	Entlastung durch Studenten/-innen von der Universität		2, 8
	Familienentlastung		4, 7, 8, 9
	Entlastung durch Babysitter/-in		4, 6
	Entlastung durch Therapie		5, 6
	Entlastung durch Schule		9
	Entlastung durch Familie		6
	Entlastung durch Beschäftigung der Geschwister		6
	Freizeitangebot	Freizeitangebot allgemein	7
		Jungwacht	5
	Lager	2, 8	
Austausch/Kontakt	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern		2, 3, 5, 6, 7, 9
	Austausch/Kontakt mit Therapeuten/-innen		4, 6
	Elterngruppe	von Fachpersonen geleitete Elterngruppe	2, 4
		von Eltern geleitete Elterngruppe	4, 7
	Autismus Deutsche Schweiz Mitgliedschaft		5, 9
	Finanzielle Unterstützung		5
Allgemeine Unterstützung	Autismus-Begleithund		4
	Schwimmen		5, 7
	Neurofeedback		6, 8
	Akupunktur		8
	Sprachcomputer		9
	Piktogramme		9

Tabelle 4: Zusammenfassung der Tabelle 2

Überkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Interviews
Therapie	Therapie allgemein		1, 3
	Logopädie		1, 2, 4, 6
Schulische Unterstützung	Allgemeine schulische Unterstützung		1, 6, 7
		Lager	7
	Integration		9
Spezialisierte Institutionen	Spezialisiertes Restaurant		1
	Spezialisierte Institution		4, 8
	Spezialisierte Wohnheime		7
Entlastung	Entlastung durch eine Person		6, 7, 8, 9
	Entlastung durch Babysitter/-in		6
	Familienentlastung		9
	Freizeitangebot allgemein		7
	Entlastung durch Beschäftigung der Geschwister		8
Austausch/Kontakt	Austausch/Kontakt mit anderen betroffenen Eltern		1, 5
	Austausch/Kontakt mit Therapeuten/-innen		1
	Elterngruppe		1
Allgemeine Unterstützung	Allgemeine Unterstützung im Alltag		1, 4, 6
Psychologische Unterstützung			9
Finanzielle Unterstützung			1, 4, 5
Öffentlichkeitsarbeit			1, 5, 7, 9
Akzeptanz			2, 8, 9
ABA-Therapie in autistumspezifischen Ausbildungen			8

Tabelle 5 zur Unterfrage: Erhalten die Kinder logopädische Unterstützung?

Interview	Antwort	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
1	Nein.	1/39	Und jetzt sind wir eben noch am Schauen für die Logopädie.
2	Ja.	1/41,42	M. hat Logopädie.
3	Ja.	2/103,104	Und seit August ebenfalls haben wir auch Logopädie.
4	Ja.	7/345	Dann ist ja die Logopädin jetzt gerade drin [im Therapiezimmer bei G.].
5	Ja.	2/77	Weil die Logopädie wird auch im ABA stark gemacht.
6	Ja.	7/391,392	Man macht es wie innerhalb von diesem FIVTI, von der Therapie halt machen. Also Sprachförderung mit einfach, mit diesen Methoden.
7	Ja.	3/128,129	Und Logo macht jetzt auch die Schule.
8	Ja.	6/307,308 6/315	Eben ich habe jetzt zum Glück Frau D.. Also sie ist Logopädin. Sie arbeitet seit Jahren nach ABA.
9	Ja.	2/92,93	Psychomotoriktherapie gehabt, Logopädie, wobei, das ist jetzt eigentlich so, je älter dass sie wird, desto mehr wird das reduziert.

Tabelle 6 zur Unterfrage: Bestehen bei den Eltern noch Wünsche im Bereich der Logopädie?

Interview	Antwort	Ort (Seite/Zeile)	Ankerbeispiel
1	Ja.	1/39	Und jetzt sind wir eben noch am Schauen für die Logopädie.
2	Eventuell. Wünschen sich etwas im Bereich Kommunikation.	5/249-251	Doch ich denke schon, also durch das, dass die Kinder täuschen, also einerseits dass sie eine relativ gute Sprache haben, aber eigentlich nicht das sagen, was sie sagen wollen. Also da denke ich schon, da fehlt etwas.
3	Nicht erwähnt, wahrscheinlich weil sie bereits Logopädie haben.	-	-
4	Ja, möchte noch mehr Logopädie haben.	17/945	Also dass die Logopädin ihn sicher zwei bis dreimal in der Woche besuchen kann. Also mindestens.
5	Nicht erwähnt, wahrscheinlich weil sie bereits Logopädie haben.	-	-
6	Ja, sie möchten im Kindergarten Logopädie haben, weil M. vermutlich Anrecht auf logopädische Unterstützung haben wird.	7/403-8/407	Aber vielleicht, wenn dann die Therapie nicht mehr so intensiv sein wird, was dann vielleicht eben, wenn er in den Kindergarten geht, der Fall sein wird, dann wird man vielleicht schon auf das / Also, ich glaube, wir haben auch Anrecht auf logopädische Unterstützung und dass wir dann das vielleicht so machen werden. Wenn er nicht mehr so intensiv Therapie hat. Aber im Moment läuft es eigentlich sehr gut hier mit der Therapie.
7	Nicht erwähnt, wahrscheinlich weil sie bereits Logopädie haben.	-	-
8	Nicht erwähnt, wahrscheinlich weil sie bereits Logopädie haben.	-	-
9	Nicht erwähnt, wahrscheinlich weil sie bereits Logopädie haben.	-	-